

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

UMGANG MIT MOBBING

EIN LEITFADEN FÜR DIE VOLKSSCHULE

Eingereicht von: Daniela Giger, Carmen Majoletth

Begleitung: Marc Ribaux

Datum: 27.06.2021

Abstract

Durch die zunehmende Digitalisierung und den hohen Leistungsdruck in Schule und Gesellschaft wird Mobbing laut jüngster PISA-Studie aus dem Jahr 2019 zu einem immer präsenteren Thema. Die Auswirkungen hinterlassen bleibende Schäden bei den Opfern und können von Ängsten und Depressionen bis hin zum Suizid führen. Opfer eines Mobbing kann jede Person werden, denn jede Andersartigkeit kann als Schwäche interpretiert und von einer Gruppe abgelehnt werden. Dies betrifft insbesondere auch Kinder und Jugendliche der integrativen Schule, die sich durch ihren Hintergrund und ihre Biografie häufig von den Lernenden der Regelklasse unterscheiden.

Mobbing in der Schule stellt Betroffene vor eine grosse Herausforderung. Zum einen geschehen die Mobbingübergriffe meist im Versteckten, was sie schwer erkennbar macht. Zum anderen benötigt man fundiertes Fachwissen und ausreichende Ressourcen, um eine Mobbingssituation erfolgreich auflösen zu können. Nicht selten gibt es intervenierende Personen, die dabei Unsicherheiten zeigen und nur unzureichend über Handlungsmöglichkeiten Bescheid wissen.

Die Frage, wie man Mobbing erkennen, mit geeigneten Handlungsschritten einschreiten und präventiv solche Übergriffe verhindern kann, bildet die zentrale Frage der vorliegenden Masterarbeit. Um diese zu beantworten, wurde auf Basis einer Bedarfsanalyse mittels Gruppeninterviews sowie der Auseinandersetzung mit der Theorie ein Leitfaden erstellt. Der Einsatz dieses Instruments soll helfen, Mobbing frühzeitig zu erkennen und professionell darauf reagieren zu können. Der entwickelte Leitfaden wurde mit denselben Interviewgruppen kommunikativ validiert. Basierend auf den Aussagen des Gruppeninterviews und der Theorie wurde der Leitfaden modifiziert.

Die Ergebnisse der Interviews zeigen deutlich, dass Mobbing im Schulalltag schwierig zu erkennen ist. Es bestehen viele Unsicherheiten, wie professionell mit Mobbing umgegangen werden kann. Die Wünsche der Interviewteilnehmer*innen in Hinsicht auf Mobbingprävention und -intervention waren vielfältig und reichten von Weiterbildungen bis hin zu Austauschmöglichkeiten und Kontaktadressen von Beratungsstellen. Die präventive Arbeit in der Volksschule sei ihrer Ansicht nach wichtig, damit ein angstfreies Lernumfeld geschaffen werden könne.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	II
Inhaltsverzeichnis.....	III
1 Einleitung	1
1.1 <i>Persönlicher Bezug</i>	1
1.2 <i>Ausgangslage</i>	1
2 Ziele.....	3
2.1 <i>Ziele der Entwicklungsarbeit</i>	3
2.2 <i>Heilpädagogische Relevanz</i>	3
3 Theoretische Auseinandersetzung Mobbing.....	4
3.1 <i>Definitionen</i>	4
3.1.1 <i>Mobbing/Bullying</i>	4
3.1.2 <i>Opfer</i>	5
3.1.3 <i>Täter/Mobber</i>	6
3.1.4 <i>Mitläufer</i>	7
3.1.5 <i>Unbeteiligte/Aussenstehende</i>	7
3.2 <i>Cybermobbing</i>	7
3.2.1 <i>Definition Cybermobbing</i>	7
3.2.2 <i>Formen von Cybermobbing</i>	9
3.2.3 <i>Traditionelles Mobbing und Cybermobbing</i>	10
3.2.4 <i>Rollen Cybermobbing</i>	10
3.3 <i>Mobbing-Strukturen</i>	11
3.3.1 <i>Kennzeichen von Mobbing</i>	11
3.3.2 <i>Motive</i>	13
3.3.3 <i>Auswirkungen</i>	13
3.3.4 <i>Eskalationsstufen</i>	15
3.3.5 <i>Mobbingspirale</i>	16
3.4 <i>Prävention und Intervention bei Mobbing</i>	17
3.4.1 <i>Schutzfaktoren</i>	17
3.4.2 <i>Risikofaktoren</i>	18
3.4.3 <i>Die Rolle der Lehrperson</i>	20
3.4.4 <i>Strafen bei Mobbing</i>	20

3.4.5	Fehler beim Umgang mit Mobbing	20
3.4.6	Rechtsgrundlagen	21
3.4.7	Grundlagen Handlungsstrategien	22
3.4.8	Handlungsebenen	22
3.5	<i>Handlungskonzepte</i>	23
3.5.1	Das Anti-Bullying-Konzept nach Olweus	24
3.5.2	Die Farsta-Methode	25
3.5.3	No Blame Approach nach Blum/Beck	26
3.5.4	Das Gegen-Gewalt-Konzept	27
3.5.5	Systemische Intervention und Prävention in der Schule	28
3.5.6	Handlungsstrategien bei Mobbing nach Jannan	28
3.5.7	Präventionsprogramme Cybermobbing.....	30
3.6	<i>Zusammenfassung</i>	31
3.6.1	Zusammenfassung der theoretischen Auseinandersetzung	31
3.6.2	Folgerungen	34
4	Fragestellung	35
4.1.1	Hauptfrage	35
4.1.2	Unterfragen.....	35
5	Theoretische Auseinandersetzung Forschungsvorgehen	36
5.1	<i>Entwicklungsarbeit</i>	36
5.2	<i>Methoden der Forschung</i>	36
5.2.1	Leitfadeninterview (Focus-Gruppen-Interview).....	36
5.2.2	Wörtliche Transkription	36
5.3	<i>Gütekriterien</i>	37
5.3.1	Verfahrensdokumentation.....	37
5.3.2	Argumentative Interpretationsabsicherung.....	38
5.3.3	Regelgeleitetheit	38
5.3.4	Nähe zum Gegenstand	38
5.3.5	Kommunikative Validierung.....	38
5.3.6	Triangulation	38
6	Bedarfsanalyse	39
6.1	<i>Organisation der Bedarfsanalyse und Vorgehensweise</i>	39
6.2	<i>Interviewleitfaden</i>	39
6.3	<i>Qualitative Auswertung</i>	40

6.4	<i>Ergebnisse</i>	40
6.4.1	Erfahrungen mit dem Thema Mobbing.....	40
6.4.2	Anzeichen von Mobbing.....	43
6.4.3	Umgang mit der Mobbingssituation.....	45
6.4.4	Ressourcen in einer Mobbingssituation	46
6.4.5	Was fehlt in einer Mobbingssituation?.....	47
6.4.6	Unterstützungswünsche in Bezug auf Mobbing und Mobbingprävention	48
6.4.7	Erfahrungen mit der Kooperation mit Erziehungsberechtigten.....	50
6.4.8	Produkt für die Mobbingprävention und -intervention	51
6.5	<i>Inhalte des Leitfadens zum Umgang mit Mobbing</i>	53
6.5.1	Zusammenfassung und Folgerungen	53
6.5.2	Inhaltlicher Aufbau des Produktes	59
6.6	<i>Organisation der Vorgehensweise des Interviews Kinder- und Jugendliche</i>	59
6.7	<i>Interviewleitfaden</i>	60
6.8	<i>Ergebnisse Primarstufe</i>	60
6.8.1	Erfahrungen zu Mobbing.....	60
6.8.2	Handlungen bei einem Mobbingverdacht	61
6.8.3	Reaktion der Lehrperson.....	61
6.8.4	Bedarfserhebung.....	62
6.8.5	Wunsch	63
6.9	<i>Ergebnisse Oberstufe</i>	63
6.9.1	Erfahrungen mit dem Thema Mobbing.....	63
6.9.2	Reaktion der Lernenden.....	64
6.9.3	Reaktion der Lehrperson.....	64
6.9.4	Bedarfserhebung.....	65
6.9.5	Wunsch	66
6.10	<i>Zusammenfassung und Statements für das Produkt</i>	67
6.10.1	Zusammenfassung und Statements Primarstufe	67
6.10.2	Zusammenfassung und Statements Oberstufe	69
7	Evaluation	72
7.1	<i>Ziele der Evaluation</i>	72
7.2	<i>Forschungsdesign</i>	72
7.3	<i>Organisation der kommunikativen Validierung und Vorgehensweise</i>	72
7.4	<i>Interviewleitfaden</i>	72
7.5	<i>Qualitative Auswertung</i>	73

7.6	<i>Ergebnisse</i>	73
7.6.1	Sharing zum Leitfaden	73
7.6.2	Positive Aspekte	74
7.6.3	Verbesserungsmöglichkeiten	75
7.6.4	Anwendung	77
7.6.5	Vorschläge	79
8	Diskussion und Beantwortung der Fragestellung	80
8.1	<i>Diskussion und Vergleich mit der Theorie</i>	80
8.1.1	Gliederung/Layout	80
8.1.2	Inhalt	81
8.1.3	Anwendung	85
8.1.4	Vorschläge	85
8.1.5	Weitere Modifikationen	86
8.2	<i>Beantwortung der Fragestellung</i>	87
8.2.1	Beantwortung der Hauptfrage	87
8.2.2	Beantwortung der Unterfragen	87
9	Erkenntnisse und Reflexion	89
9.1	<i>Erkenntnisse</i>	89
9.2	<i>Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens</i>	89
9.2.1	Evaluation des Datenerhebungsverfahrens	89
9.2.2	Evaluation der Gütekriterien	91
9.2.3	Evaluation des Auswertungsverfahrens	91
9.3	<i>Ausblick</i>	92
9.4	<i>Reflexion</i>	93
9.5	<i>Fazit</i>	94
	Tabellenverzeichnis	95
	Literaturverzeichnis	95
	Abbildungsverzeichnis	98
	Anhang	98

1 Einleitung

"Achtzig Prozent der Lehrpersonen realisieren nicht, dass Mobbing vonstattengeht. Von den zwanzig Prozent, die es realisieren, greift allerdings nur ein Fünftel ein" (Lahusen, 2018).

Das Zitat von Lahusen zeigt ein erschütterndes Bild der Tatsache, dass Mobbing in den Schulen unzureichend wahrgenommen und nur in wenigen Fällen entsprechend darauf reagiert wird. Bei hundert Mobbingfällen sind es somit genau vier Lehrpersonen, die den Ernst der Lage erkennen und dagegen aktiv werden.

Mobbing ist ein durchwegs präsent Thema im Alltag und in den Medien. Eine PISA-Studie weist alarmierend darauf hin, dass das Mobbing besonders an Schulen zunimmt. Weiter kommt dazu, dass in der Schweiz mehr Schüler*innen gemobbt werden als in den Vergleichsländern in Europa, wie die jüngste PISA-Studie beschreibt (PISA, 2019). In einer Umfrage aus 2018 gaben "zwischen sieben und elf Prozent der befragten Jugendlichen in der Schweiz" an, Mobbinghandlungen erfahren zu haben, was eine deutliche Steigerung im Vergleich zu der Studie aus dem Jahr 2015 aufweist (ebd.).

Ein Opfer kann sich häufig nicht aus eigenen Kräften aus der Situation befreien und ist auf die Hilfe Aussenstehender angewiesen. Jedoch geschehen Übergriffe meist im Versteckten und können für erwachsene Bezugspersonen nur schwer erkennbar sein (Jannan, 2008, S. 26). Die Folgen von Mobbing sind verheerend. Stetig verletzenden Handlungen ausgesetzt zu sein, kann bei Betroffenen "schwere gesundheitliche Probleme verursachen", welche im schlimmsten Fall im Suizid enden (Merker-Zanetti, 2020, S. 39f.). Personen mit einer körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung können leichter zur Zielscheibe eines Mobbing werden (Peter & Petermann, 2018, S. 87). Deswegen ist es umso wichtiger, dass das Thema Mobbing ernst genommen wird, präventive Massnahmen durchgeführt und man gegebenenfalls mit geeigneten Handlungen einschreitet.

1.1 Persönlicher Bezug

An der Schule, an welcher die Autorinnen der vorliegenden Masterarbeit unterrichten, gab es in der Vergangenheit ebenfalls Mobbingfälle. Jedoch war zu diesem Zeitpunkt noch kein Konzept vorhanden, wie mit Mobbing umgegangen werden kann und welche Handlungsschritte in einem solchen Fall geeignet wären. Dies veranlasste die Autorinnen dazu, sich vertiefend mit dem Thema auseinanderzusetzen und ein Produkt zum Umgang mit Mobbing Situationen für die Schule zu entwickeln.

1.2 Ausgangslage

Die Schule, wie sie heute existiert, wurde 1963 gegründet. Vorher besuchten die Kinder je nach Konfession die katholische oder reformierte Schule des Dorfes. Wie ehemalige Lernende und Lehrpersonen berichten, wurden seit jeher Kinder geärgert, welche einen Migrationshintergrund hatten, aus sozial schwachen Familien stammten oder körperliche Auffälligkeiten (z.B. rote Haare) aufwiesen.

Erzählungen Betroffener nach, haben Lehrpersonen den Vorfällen kaum Achtung geschenkt und das Leiden, das durch Mobbing verursacht wurde, sei gross gewesen. Die diesbezügliche Sensibilität war kaum vorhanden, weder bei den Lehrpersonen noch bei den Eltern. Als das Thema in der Schule thematisiert wurde, wurde diesem mehr Bedeutung geschenkt und die Lehrpersonen haben besser hingeschaut. Betroffene erzählten, dass sich Mobbing-situationen durch fehlendes Fachwissen oder falschem Handeln oft verlagert hatte oder im Versteckten weiter genährt worden war. Die Lehrpersonen waren oft mit der Situation überfordert, da Mobbingvorfälle selten im Lehrerkollegium diskutiert wurden. In Extremsituationen (z.B. bei Selbstmordäusserungen des Opfers) wendete man sich an den kinderpsychologischen Dienst in Chur. Mit der Einsetzung einer Schulleitung erhielten Lehrpersonen eine Unterstützung, aber noch immer fehlte es an Fachwissen über Mobbing.

Im Jahre 2015 stellte die Gemeinde einen Schulsozialarbeiter der sozialpädagogischen Fachstelle der Stiftung *Gott hilft* ein. Dieser entlastete die Lehrpersonen und gilt weiter als wertvolle Anlaufstelle für Schüler*innen sowie für Erziehungsberechtigte. Im darauffolgenden Jahr organisierte die Schulleitung in Zusammenarbeit mit der sozialpädagogischen Fachstelle eine interne Weiterbildung zum Thema Mobbing. Laut Schulleitung gibt es an der Schule pro Jahr zwei bis fünf Fälle mit Mobbingverdacht. Jedes Jahr kommt es zu mindestens einer Intervention durch den Schulsozialarbeiter. Wie die Schulleitung erwähnte, existiert jedoch eine Dunkelziffer, die bei Mindestens 10-15% liege. Der Schulleitung werden oft Mobbinggeschichten von Menschen geschildert, die die Schule bereits verlassen haben. Auf der Oberstufe ist Cybermobbing ein aktuelles Thema. Dies verlagert sich mittlerweile auch auf die Primarschule. Es gibt zwar viele Primarschüler*innen, die kein Handy besitzen, doch seit zwei Jahren verfügen alle Kinder der 4. bis 6. Klasse ein Schul-iPad. Über die darauf installierte Plattform Microsoft Teams wird laut Aussagen von Lehrpersonen auch privat kommuniziert. Dies bietet zusätzlichen Nährboden für Cybermobbing. Die Lehrpersonen und Erziehungsberechtigte sind zusätzlich herausgefordert.

Mit dem Erstellen eines Produktes für die Schule wird angestrebt, dass das Thema Mobbing bewusst gemacht wird. Auch soll das Produkt Informationen liefern und bei Verdacht auf Mobbing als Handlungsinstrument dienen. Möglich wäre dies anhand eines Leitfadens für die Schuleinheit. Letztlich soll die Schule ein angstfreier Ort sein, an welchem die Entwicklung und das Lernen optimal möglich sind.

2 Ziele

Auf Basis der beschriebenen Ausgangslage stellt sich die Frage, welches Vorwissen notwendig wäre, um als Lehrperson adäquat und professionell auf eine Mobbing-Situation reagieren zu können und welche Strategien sich im Umgang mit Mobbing als hilfreich erweisen können. Dieser Gedanke galt als Grundlage für die Entwicklung der Ziele.

2.1 Ziele der Entwicklungsarbeit

Für die vorliegende Masterarbeit wurden folgende Ziele angestrebt:

- Herstellung eines Leitfadens für die Prävention und Intervention bei Mobbing für die Schule.
- Sensibilisierung für Mobbingerkennung sowie Handlungsmöglichkeiten im Schulalltag für die Lehrpersonen anhand eines Leitfadens.

2.2 Heilpädagogische Relevanz

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind in Klassen an der Regelschule tätig oder begleiten Lernende an einer Sonderschule. Mobbing ist ein Thema, das insbesondere auch Schülerinnen und Schüler in der Integration betrifft. Heilpädagogische Fachlehrpersonen der Integration unterstützen und fördern Lernende mit besonderem Förderbedarf, arbeiten eng mit den Klassenlehrpersonen zusammen und sind somit stark ins Schulgeschehen eingebunden.

Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf sind aufgrund ihrer persönlichen Voraussetzungen besonders gefährdet, Opfer von Mobbing zu werden (Peter & Petermann, 2018, S. 87). Viele dieser Lernenden weisen beispielweise eine Lernschwierigkeit, eine kognitive Beeinträchtigung oder herausforderndes Verhalten auf oder können sich durch fehlende Sprachkompetenzen weniger gut gegen Angriffe schützen. Dies birgt die Gefahr in sich, dass solche Lernenden im Klassenverband stärker auffallen und leichter Zielscheibe von Mobbing werden (edb.).

Heilpädagog*innen stehen für die Rechte von Kindern mit besonderem Förderbedarf ein und sehen sich dadurch unmittelbar mit dem Thema Mobbing konfrontiert. Ebenfalls hat man in der Funktion als Heilpädagogin oder Heilpädagoge einen anderen Zugang zu sozialen Prozessen als eine Klassen- oder Fachlehrperson. Durch die berufliche Funktion und die individuellere Arbeitsweise können heilpädagogischen Fachlehrpersonen Dynamiken auffallen, welche beispielsweise einer Klassenlehrperson verborgen bleiben. Dies macht es umso wichtiger, dass das Thema Mobbing auch im heilpädagogischen Kontext aufgegriffen wird.

3 Theoretische Auseinandersetzung Mobbing

Im theoretischen Teil werden zunächst zentrale Begriffe des Themenbereichs Mobbing erläutert. Des Weiteren gilt es zu klären, welche Strukturen auf Mobbing hinweisen und welche Aspekte in der Literatur hinsichtlich einer gelingenden Prävention und Intervention bei Mobbing genannt werden. Aktuelle Handlungsansätze und Modelle werden zuletzt näher beleuchtet und erklärt.

3.1 Definitionen

In diesem Kapitel wird die Definition von Mobbing sowie der einzelnen Rollen, welche Personen in einem Mobbingvorfall einnehmen, beschrieben. Für die vereinfachte Lesbarkeit werden die Mobbingrollen (Opfer, Täter, Mitläufer etc.) wie in der Literatur gehandhabt in der maskulinen Form erwähnt. Diese Form beinhaltet auch alle anderen Geschlechter.

3.1.1 Mobbing/Bullying

Der Begriff Mobbing stammt vom Englischen *to mob*, was so viel wie pöbeln oder fertigmachen bedeutet (Jannan, 2008, S. 21). Der Begriff Bullying stammt ebenfalls aus dem englischsprachigen Raum. Bully bedeutet *brutaler Kerl/Tyrann* und bezieht sich auf die Täterschaft. In deutschsprachigen Gebieten wird weitgehend der Begriff Mobbing verwendet (Jannan, 2015; Kimmel et al., 2019). Mobbing umfasst "eine systematische Ausgrenzung bzw. Abwertung" einer Einzelperson, die über einen längeren Zeitraum erfolgt (Lenzo & Antonelli, 2017, S. 2). Mobbing bezieht sich nicht nur auf körperliche Gewalt, wie es früher oft beschrieben wurde, sondern umfasst vielseitige Formen:

- Auslachen
- Beleidigen
- Beschimpfen
- Verbreiten von Gerüchten
- Verstecken von Sachen
- Zerstörung persönlichen Eigentums
- Anrempeln und herumstossen
- Erniedrigen
- Ausschliessen (Jannan, 2008, S. 21.).

Mobbing versteht sich immer als eine "lange Reihe von negativen Handlungen", die zielgerichtet gegen eine Person ausgeführt werden (Jannan, 2008, S. 22). Eine Schlägerei beispielsweise, in der zwei Personen einmalig eine Dritte traktieren, sei nicht als Mobbing, sondern als körperliche Gewalt einzustufen. Die Übergänge hierbei treten jedoch fließend auf und sind für Aussenstehende nicht immer eindeutig zu erkennen. In einem Mobbingfall erfahren Opfer meist einen "hohen seelischen Leidensdruck", der auf ihnen lastet (ebd.). Mobbing tritt in der Grundschule häufiger auf als in weiterführenden Schulstufen. Geschlechterspezifisch kann es Unterschiede geben. Während Jungen Kon-

flikte offen austragen, mobben Mädchen eher im Verborgenen (Jannan, 2008, S. 23f.). Zu Mobbing kommt es vorwiegend in "sozialen Situationen", in welchen sich Personen den Übergriffen nicht entziehen können (Alsaker, 2004, S. 30). Bildungseinrichtungen wie Schulen oder der Arbeitsplatz sind dadurch "prädestiniert" dafür, dass Mobbing gedeihen kann (ebd.). Um einen Mobbingfall erfolgreich erkennen zu können, muss erst ein Überblick über die Situation verschafft werden (Lehner & Vervoort, 2017, S.10).

3.1.2 Opfer

Das Opfer eines Mobbings ist immer eine Einzelperson (Jannan, 2008, S. 31). Opfer von Mobbing kann jeder werden. Alsaker betont, dass immer noch Vorurteile kursieren, dass gewisse Merkmale oder Eigenschaften der Person ausschlaggebend für Mobbing seien. Dies ist jedoch problematisch, denn eine solche Sichtweise impliziert bereits die Schuld des Mobbings beim Opfer. Was jedoch bewiesen werden kann, ist, dass Mobbing das Verhalten eines Opfers nachhaltig verändert (Nolan, 2020). Mobbingopfer sehen sich in ihrem Selbstwert verletzt und empfinden eine grosse Hilflosigkeit in dieser Situation. Ihre Reaktionen auf die Belastung, die eine Mobbingsituation hervorruft, können unterschiedlich ausfallen. Dies kann von der Vermeidung des Kontaktes zu anderen bis hin zu gereiztem oder aggressivem Verhalten reichen (ebd.). Bei den Opfern wird zwischen passiven und provozierenden Opfern unterschieden.

Passive Opfer kennzeichnen sich durch:

- körperliche Unterlegenheit
- ängstliche/unsichere, dafür sensiblere und vorsichtigere Persönlichkeit
- stilles Verhalten
- wehren sich nicht bei Angriffen, reagieren eher mit Rückzug
- kommen teilweise aus überbehüteten Verhältnissen
- haben ein vermindertes Selbstwertgefühl, geben sich teilweise die Schuld (Jannan, 2008, S. 36f.).

Provozierende Opfer dagegen, auch Täter-Opfer genannt, fallen deutlich öfter auf und bieten mehr Angriffsfläche für Übergriffe. Bei ihnen sind folgende Merkmale erkennbar:

- ängstlich und aggressiv
- Konzentrationsprobleme, hyperaktiv
- leicht reizbar
- stehen öfters im Vordergrund
- werden vom Grossteil der Lernenden abgelehnt (ebd.).

Diese Merkmale gelten nicht für jedes Opfer, sondern sind so zu verstehen, dass sie ein Risiko darstellen. Jeder Mensch kann Opfer eines Mobbings werden, da alle Eigenschaften als Anlass für eine Verurteilung der Andersartigkeit genommen werden können. Dies führt zu zwei wichtigen Erkenntnissen für den Umgang mit Opfern:

- Opfer tragen keine Schuld an ihrer Rolle
- Opfer kann jeder werden (ebd.)

Nach Lenzo & Antonelli werden häufig Kinder und Jugendliche gemobbt, welche unsicher auf die Übergriffe der Täter reagieren, sich nicht getrauen, sich zu wehren und wenig Rückhalt in der sozialen Gruppe erfahren (Lenzo & Antonelli, 2017, S. 2).

3.1.3 Täter/Mobber

Die Tätergruppe kann von einer bis zu drei Personen reichen. Von ihnen werden die Übergriffe auf das Opfer initiiert oder durchgeführt (Jannan, 2008, S. 31). Sie quälen andere Personen und sind dabei selbst von solchen Handlungen nicht betroffen (Alsaker, 2004, S. 31). Täter können aus allen sozialen Schichten kommen und unterscheiden sich in Hinblick auf andere Altersgenossen dadurch, dass sie ein verringertes Einfühlungsvermögen sowie "schwächer ausgeprägte moralische Werte" aufweisen (Nolan, 2020). Des Weiteren führen Täter gerne Gruppen an und sind geschickt darin, andere zu überzeugen. Damit es zu einem Mobbing kommt, müssen die schadenden Verhaltensweisen in einer Gruppenkonstellation Anklang finden (ebd.). Nach Jannan (2008) zielen die Übergriffe von männlichen Tätern vorwiegend auf andere Jungen ab. Bei den Mädchen lässt sich diese Geschlechtsspezifität ebenfalls erkennen (Jannan, 2008, S. 33). Auch bei der Art und Weise, auf welche Art Mobbinghandlungen vorgenommen werden, gibt es Unterschiede. Die Jungen agieren physischer, die Mädchen verbaler (Jannan, 2015, S. 32). Grundsätzlich geht es aber darum, das Opfer zu erniedrigen und zu demütigen (Alsaker, 2017, S.43).

Folgende Merkmale lassen sich bei Tätern erkennen:

- impulsives Verhalten und geringe Selbstkontrolle
- aggressive Durchsetzung eigener Ziele und Ausübung von Macht als Motiv
- wenig Empathie
- Bewusstsein der eigenen Stärke
- geben an, dass sie durch das Verhalten des Opfers provoziert wurden
- geringes Selbstwertgefühl (ebenso wie beim Opfer)
- unzureichende Handlungsmöglichkeiten zum Lösen einer Konfliktsituation (Jannan, 2015, S. 33).

Ursachen für das Verhalten der Täter können vielschichtig sein. Faktoren, welche auf ein Risiko für übergriffiges Verhalten hinweisen, können folgende sein:

- fehlende Anteilnahme am Leben des Kindes
- Erziehungsmethoden, welche auf Macht basieren (z.B. körperliche Gewalt durch Eltern)
- Gewalt zwischen Eltern
- übertolerantes Verhalten: Grenzen werden durch Eltern nicht gesetzt
- aggressive Vorbilder, welche positiv bewertet werden

- Einfluss durch gewalttätige Medien und daraus vermindertes Mitleid (Jannan, 2008, S. 35).

Ursachen wie der sozioökonomische Status, die "Dauer der elterlichen Erziehung" sowie der "Wohnstandard" haben keinen Einfluss darauf, ob jemand zum Täter wird (ebd.). Bei den Begriffen Opfer und Täter muss beachtet werden, dass Täter- und Opferrollen oft zusammenhängend sind: Täter können zu Opfern und Opfer zu Tätern werden (Jannan, 2008; zitiert nach Seyboth-Tessmer, 2007, S. 13). Nach Lenzo & Antonelli erfahren Mobber durch ihre Übergriffe eine Erhöhung ihres sozialen Status innerhalb einer Gruppe. Sie haben gelernt, dass rücksichtsloses Verhalten das Erreichen von Zielen ermöglicht. Dadurch fühlen sie sich anderen Gleichaltrigen überlegen. Meistens haben sie nicht die Erfahrung gemacht, Grenzen gesetzt zu bekommen. Wenn Gruppen dabei zuschauen und nicht eingreifen, wird der Täter in seinem Verhalten bestärkt (Lenzo & Antonelli, 2017, S. 2).

3.1.4 Mitläufer

Mitläufer sind Personen, welche sich an den Übergriffen beteiligen. Dies kann in "wechselnder Zusammensetzung" geschehen. Auch ehemalige Opfer eines Mobbingings können zu dieser Gruppe gehören (Jannan, 2008, S. 31). Oft werden Mitläufer von den Tätern zu Übergriffen angestiftet. Sie lassen sich von den anderen Mitgliedern ihrer sozialen Gruppen beeinflussen, um dazuzugehören (Lenzo & Antonelli, 2017, S. 3). Nach Alsaker (2004) können Mitläufer den Mobbern als sogenannte Assistenten "direkt helfen" oder sie fungieren als Verstärker und begünstigen das Mobbing, indem sie beispielsweise mitlachen (S. 31).

3.1.5 Unbeteiligte/Aussenstehende

Der grösste Teil einer Gruppe ist bei einem Mobbing nicht direkt beteiligt (Alsaker, 2004, S. 31). Es gibt Personen, die in der Rolle des Verteidigers versuchen, das Opfer zu schützen. Jedoch können sie sich nicht durchsetzen und halten sich meist zurück, weil sie Angst haben, selbst Opfer zu werden (Jannan, 2015, S. 29). Aussenstehende, die "das Geschehen passiv beobachten", können sich aus demselben Grund zurückhalten (ebd.). Die meisten Aussenstehenden "vermeiden die Mobbingssituation oder ignorieren sie" (Alsaker, 2004, S. 31). Alsaker (2017) erwähnt zudem, dass die Unbeteiligten "Mobbing zulassen, indem sie wegschauen, sich zurückziehen und nichts machen" (S.81).

3.2 Cybermobbing

3.2.1 Definition Cybermobbing

Kriterien für eine umfassende Definition zum Begriff Cybermobbing werden von aktueller Literatur debattiert und stehen nicht genau fest. Für den Umgang mit Cybermobbing bildet dies ein Problem mit der Eindeutigkeit, was genau unter den Begriff fällt und was nicht und erschwert die Durchführung und Auswertung von Studien, da oftmals verschiedene Konzepte vorliegen und Ergebnisse kaum verglichen werden können (Peter & Petermann, 2008, S. 12f.). Cybermobbing ist ein Zweig, der aus dem

traditionellen Mobbing entstanden ist. Der mediale Sozialraum ist unbegrenzt (Lehner & Vervoort, 2017, S. 12).

Drei Definitionen, welche am häufigsten im Zusammenhang mit Cybermobbing auftauchen, werden nachfolgend erläutert:

- Bei der Definition von Cybermobbing nach Patchin & Hinduja wird Cybermobbing verstanden als "absichtlicher und wiederholter Schaden, der durch das Medium des elektronischen Textes verursacht wird" (Peter & Petermann; zitiert nach Patchin & Hinduja, 2006, S. 152). Kriterien dafür seien die "Absicht", der "elektronische Text", "Wiederholung" und "Schaden" (ebd.).
- Nach der Definition von Smith ist Cyberbullying "eine aggressive, absichtliche Handlung, die unter Verwendung von elektronischen Kontaktformen, von einer Gruppe oder von einem Individuum wiederholt und über einen längeren Zeitraum gegen ein Opfer gerichtet ist, das sich nicht einfach selber wehren kann" (Peter & Petermann; zitiert nach Smith et al., 2008, S. 376). Kriterien für diese Definition sind "Aggressivität, Absicht, elektronische Kontaktformen, Gruppe oder Individuum (Täter), Wiederholung, längerer Zeitraum, ein Opfer" sowie ein "Machtungleichgewicht" (ebd.).
- Die Definition von Tokunaga lautet, dass "Cybermobbing jedes Verhalten, das von Individuen oder Gruppen unter Verwendung von elektronischen oder digitalen Medien ausgeführt wird, um wiederholend feindselige oder aggressive Nachrichten zu übermitteln mit der Absicht, anderen zu schaden oder Unwohlsein zu verursachen" ist (übersetzt von Peter & Petermann, nach Tokunaga, 2010, S. 278). Kriterien hierfür sind "Aggressivität, Absicht, elektronische oder digitale Medien, Gruppe oder Individuum (Täter), Wiederholung" und "Schaden" (ebd.).

Bei allen drei Definitionen werden die Absicht, die elektronische Form des Mobbings sowie das Wiederholen der schadenden Handlungen genannt. Durch eine Konzeptanalyse von Peter & Petermann (2018) ist Cybermobbing demnach "das Nutzen von Informations- und Kommunikationstechnologien, um ein Opfer wiederholt und absichtlich zu schädigen, zu belästigen, zu verletzen und/oder zu verschmähen" (S. 358). Es steht eine Absicht hinter den Taten, welche wiederholt über elektronische oder digitale Wege stattfinden, um mit dem Opfer Kontakt aufzunehmen und ihm zu schaden. Weitere Merkmale, die auf ein Cybermobbing Einfluss nehmen, sind ein Machtungleichgewicht, die Anonymität im Netz, ein aggressives Verhalten von der Täterseite sowie Drittpersonen, welche in den Vorfall involviert werden können (Peter & Petermann, 2018, S. 16f.).

Unter der elektronischen oder digitalen Form des Mobbings muss berücksichtigt werden, dass sich dieses nicht nur auf ein Medium (wie beispielsweise das Smartphone) reduzieren lässt, sondern dass die Kommunikation über das Versenden von Textnachrichten über verschiedene Dienste zentral ist. Bei einem Cybermobbing werden nebst Belästigungsanrufen die sozialen Netzwerke oder Chatträume für "Veröffentlichungen von Fotos, Videos oder Nachrichten" genutzt (Peter & Petermann, 2018, S. 17f.). Die Merkmale von Cybermobbing "sind miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig". Durch eine absichtliche Verhaltensweise wird das Ziel angestrebt, dem Opfer Schaden zuzufügen. Der Täter ist sich dabei seiner Tat bewusst und kann sich vorstellen, "welche Konsequenzen

seine Handlungen für das Opfer haben" (Peter & Petermann, zitiert nach Patchin & Hinduja, 2015). Das Opfer fühlt sich dabei geschädigt und durch ein Machtungleichgewicht benachteiligt (Peter & Petermann, 2018, S. 20). Cybermobbing ist zusammenfassend "ein komplexes Phänomen", welches sich auf ein "Zusammenspiel verschiedener Faktoren" stützt, die Einfluss aufeinander nehmen (ebd). Cybermobbing kann zu jeder Zeit und an jedem Ort geschehen und bringt dadurch eine immense Dynamik mit sich. Die zerstörerischen Inhalte sind durch die grosse Vernetzung im digitalen Raum zudem schwierig zu löschen (Lehner & Vervoort, 2017, S.13).

3.2.2 Formen von Cybermobbing

Damit Formen von Cybermobbing voneinander unterschieden oder abgegrenzt werden können, ist es wichtig zu wissen, in welchen Formen und Arten die Handlungen des Cybermobbings auftreten können.

Tabelle 1: Formen von Cybermobbing (Peter & Petermann; zitiert nach Willard, 2007 und Hinduja & Patchin, 2015)

Formen von Cybermobbing	Handlungen
extremes Beleidigen	Beschimpfung, Beleidigung oder Bedrohung des Opfers, ausgehend von einer oder mehreren Personen.
Schikane und Belästigung	Das Opfer wird schikaniert, indem es über "diverse Informations- und Kommunikationstechnologien" beleidigende Nachrichten vom Täter erhält. Auch die Aktivierung von Dritten durch den Täter zur Schikane und Belästigung, um das Opfer zu malträtieren, fällt darunter.
Verleumdung, Gerüchte verbreiten	Dem Opfer wird Schaden zugefügt, indem Gerüchte oder Lügen in voller Absicht veröffentlicht oder versendet werden. Dies kann auch unter der Verunstaltung von Bildern des Opfers oder durch Verlinkung des Web-Profiles mit einem anderen "Webinhalt" vorstattgehen.
Verrat und Vertrauensmissbrauch	Durch den Aufbau von Vertrauen gelangt der Täter an "vertrauliche Informationen" des Opfers und verbreitet oder veröffentlicht diese ohne dessen Erlaubnis.
direkter Identitätsdiebstahl	Der Täter kennt das Passwort des Opfers und kann sich dadurch Zutritt zum Account verschaffen. Er gibt sich als das Opfer aus, um Schaden zuzufügen.
Auftreten unter falscher Identität	Der Täter erstellt ein falsches Profil, um beispielsweise Kontakt zum Opfer aufzunehmen.
Ausschluss, Ausgrenzen	Das Opfer wird von "gemeinsamen Aktivitäten" ausgegrenzt, z.B. bei Chatgruppen.

Bedrohen, Cyberstalking	Die Schikane geht soweit, dass sie einen bedrohlichen Charakter annimmt, durch welchen "sich das Opfer ernsthaft physisch, psychisch oder sozial bedroht fühlt".
Happy Slapping	Das Opfer wird körperlich angegriffen und dabei gefilmt. Die gefilmten Angriffe werden über digitale Medien verbreitet resp. im Internet veröffentlicht.

Die starke Verbreitung von Cybermobbing-Handlungen sei nach Bericht des Bundesrates aus dem Jahre 2015 auf die "zunehmende Nutzung von Smartphones" bei den Jugendlichen zurückzuführen (Bundesrat, 2015, S. 15).

3.2.3 Traditionelles Mobbing und Cybermobbing

Laut Studien von Modecki, Minchin, Harbaugh, Guerra und Runios aus dem Jahr 2014 kommt das "traditionelle Mobbing" gegenüber dem Cybermobbing doppelt so häufig vor (Peter & Petermann, 2018, S. 37). Doch im Gegensatz zum Mobbing, das "offline" stattfindet, können sich Betroffene dem Cybermobbing kaum entziehen, da die aggressiven und verletzenden Handlungen zu jeder Zeit über digitale Medien an sie gelangen können (ebd.). Die Angriffe sind meist brutaler, da eine Reaktion des Opfers für die Täter nicht direkt ersichtlich ist und sie stellen häufig eine Fortsetzung des Mobbings in der Schule dar. Sogar Personen, die nicht aus dem Umfeld des Opfers stammen, können das Mobbing durch negative Kommentare anheizen (Kindler, 2020, S. 53f.). Weiter kommt hinzu, dass vermehrt jüngere Kinder bereits ein Smartphone besitzen, soziale Medien nutzen und mit Cybermobbing in Kontakt kommen. Sogar Kinder ab sechs Jahren können "Täter und Opfer von Cybermobbing" werden, da das Mobbing auch über Sprachchats oder durch Ausschliessen aus Online-Gruppen vonstattegehen kann (Peter & Petermann, 2018, S. 40f.). Somit treten Cybermobbinghandlungen auch schon in der Primarschule auf (ebd.). Das Alter der Kinder korreliert dabei mit der Häufigkeit der Cybermobbinghandlungen: Je älter die Kinder sind, desto häufiger treten diese auf, bis Mobbing im späteren Jugendalter wieder unwahrscheinlicher wird. Zwischen 12 und 14 Jahren ist das Risiko, Opfer von Cybermobbing zu werden, am grössten (Peter & Petermann; zitiert nach Tokunaga, 2010). Hinsichtlich dieser Erkenntnisse sollten Prävention und Intervention zum Thema Cybermobbing bereits in der Primarschule stattfinden (Peter & Petermann, 2018, S. 42). In einer Befragung im Jahre 2014 in der Schweiz, wurde erhoben, dass ein statistisch signifikanter Zusammenhang "zwischen der Täterschaft von Mobbing im schulischen Kontext und Cybermobbing" besteht (Bundesrat, 2015; zitiert nach Ribeaud, 2015, S. 105, 100-111).

3.2.4 Rollen Cybermobbing

Auch beim Cybermobbing wird zwischen Tätern, Opfern, Täter-Opfern sowie Zuschauern unterschieden (Peter & Petermann, 2018, S. 44). Die Rollen sind dabei nicht so klar und besonders die Täter oftmals schwierig zu erkennen, da andere nach ihnen die Attacken weiterführend ausüben. Bei lang-

jährigem Cybermobbing ist nicht mehr nachzuvollziehen, wer die Drahtzieher*innen sind. Die Inhalte können von völlig fremden Menschen aufrechterhalten werden (Lehner & Vervoort, 2017, S.14). Als Cyber-Täter werden Personen bezeichnet, die "das Cybermobbing ausüben". Sie sind dabei selbst nicht von Cybermobbing betroffen. Das Cyber-Opfer dagegen ist von den Attacken betroffen, ohne selbst aktiv als Täter zu agieren. Oftmals fällt die Unterscheidung zwischen Tätern und Opfern bei einem Cybermobbing-Vorfall schwer, da durch eine Cyberviktimisierung Täter durch ihr Verhalten oftmals zu Opfern werden können (Peter & Petermann, 2018, S. 82). Es gibt Fälle, in welchen Kinder oder Jugendliche sowohl Opfer als auch Täter bei einem Cybermobbing sind (Cyber-Täter-Opfer). Da das körperliche Ungleichgewicht beim Cybermobbing entfällt, können Opfer einfacher auf Attacken reagieren und dabei den Täter, beispielsweise durch aggressive Kommentare, selbst zum Opfer machen (Peter & Petermann, 2018, S. 44). Die Rollen zeigen sich beim Cybermobbing diffuser, wie auch Lehner und Vervoort (2017) erwähnen: Beliebte Schüler*innen können im virtuellen Raum zu Opfern werden. Schüchterne Personen werden im Netz einfacher zu Täter (S.14). Kinder oder Jugendliche, welche das Cybermobbing nicht anstossen, es aber mitverfolgen, werden als Zuschauer bezeichnet. Sie liken beispielsweise die Beiträge des Täters, verbreiten diese oder verfolgen die Auseinandersetzung mit (Peter & Petermann, 2018, S. 45). Zuschauer lassen sich in vier verschiedene "Typen" kategorisieren:

- *Assistent*innen*: Sie unterstützen das Cybermobbing (z.B. durch Likes).
- *Verstärker*innen*: Sie treiben das Cybermobbing weiter an (z.B. durch das Bekennen, zum Täter zu halten, durch das Verschicken von beleidigenden Nachrichten etc.).
- *Aussenseiter*innen*: Sie beteiligen sich nicht am Cybermobbing, akzeptieren dieses jedoch durch ihr Nicht-Eingreifen.
- *Verteidiger*innen*: Sie versuchen durch Aktiv-werden das Cybermobbing zu beenden (z.B. durch Meldung der Situation an Drittpersonen, Ansprechen des Täters, Zuwendung zum Opfer) (Peter & Petermann, 2018, S. 45f.).

3.3 Mobbing-Strukturen

Mobbing funktioniert dann, "wenn die Situation und damit die Täter anonym bleiben" (Jannan, 2008, S. 29). Ist das Opfer von sich aus zurückhaltend oder getraut sich nicht, Hilfe zu holen, ist dies bereits gewährleistet. Täter zielen mit ihren Übergriffen immer dann auf das Opfer ab, wenn sie von Lehrpersonen unbeobachtet sind (ebd.). Nachfolgend werden die Strukturen eines Mobbings genauer erläutert.

3.3.1 Kennzeichen von Mobbing

Nach Jannan (2008) gibt es "vier klare Kennzeichen", die auf Mobbing hinweisen:

- *Kräfteungleichgewicht*: Es besteht ein Ungleichgewicht zwischen den Kräften, genauer gesagt steht das Opfer alleine mehreren Tätern gegenüber. Kein Mobbing wäre es, wenn die betroffenen Schüler*innen körperlich oder seelisch gleich stark sind (Jannan, 2008, S. 26). Die-

ses Ungleichgewicht kann auch erst im Verlauf des Mobbing auftreten. Das bedeutet, dass auch Personen mit einem starken Selbstwert in die Opferrolle geraten können (Lehner & Vervoort, 2017, S.11).

- *Häufigkeit*: Die Übergriffe finden mindestens einmal pro Woche oder häufiger statt (Jannan, 2008, S. 26).
- *Dauer*: Die Übergriffe finden über einen längeren Zeitabschnitt hinweg statt (Wochen, Monate). Dies ist ein entscheidender Hinweis für eine Lehrperson, ob es sich um Mobbing handelt oder nicht (Jannan, 2008, S. 26). Laut Lehner und Vervoort (2017) spricht man in der Schule bereits von Mobbing, wenn der Zeitraum ungefähr einen Monat beträgt (S.11).
- *Konfliktlösung*: Das Opfer kann sich nicht aus eigener Kraft aus der Lage befreien, das heisst, das Mobbing beenden (ebd.).

Auch wenn sich Kinder oder Jugendliche in ihren Verhaltensweisen ändern, kann dies ein Hinweis auf Mobbing sein. Hierzu gilt zu klären, ob dieses Verhalten von Mobbing ausgelöst oder durch andere herausfordernde Situationen an den Tag gelegt wird, wie beispielsweise die Trennung von Elternteilen oder den Tod einer Bezugsperson (Jannan, 2008, S. 27). Auch Alsaker (2017) betont, dass jedes Kind anders auf Mobbing reagiert und die Ursache der aufgezählten Warnsignale erst genau erforscht werden muss (S. 176f.).

Folgende Verhaltensweisen von Kindern oder Jugendlichen können Hinweis auf ein Mobbing sein:

- Bedrücktheit
- leises Sprechen, häufiges Schweigen oder aggressive/übellaunige Reaktionen
- Nervosität, Anspannung
- erfundene Ausreden für zerstörte oder verlorene Gegenstände
- Unsicherheit, abnehmendes Selbstwertgefühl
- Rückzug in der Schule und zu Hause
- Leistungsabfall
- schwindende Konzentration im Unterricht
- körperliche Beschwerden (Bauch- oder Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit)
- nicht mehr in die Schule gehen wollen
- Aktivitäten mit anderen Kindern/Jugendlichen werden gemieden
- nach Ende des Unterrichts länger im Zimmer sitzen bleiben
- Alpträume
- Stottern (Jannan, 2008, S. 26).

Als Kennzeichen für Cybermobbing wird "eine frühere Beteiligung an (Cyber-)Mobbing" genannt. Eine "riskante Internetnutzung" sowie "eine starke Abkopplung von moralischen Werten und Normen" sind ebenfalls Faktoren, welche ein übergriffiges Verhalten begünstigen können (Peter & Petermann, 2018, S. 117). Kinder und Jugendliche, welche sich psychisch oder physisch von anderen unterscheiden, weisen ein grösseres Risiko auf, in ein Cybermobbing verwickelt zu werden (ebd.).

3.3.2 Motive

Gründe für Mobbing können vielfältig sein. Meistens geht es dem Täter darum, "Macht und Überlegenheit" zu zeigen (Lenzo & Antonelli, 2017, S. 2). Durch das übergriffige Verhalten erhalten diese die Aufmerksamkeit anderer und erhöhen somit ihren sozialen Status in einer Gruppe. Auch Spass oder Langeweile können Ursachen sein (ebd.).

Beim Cybermobbing können die Motive ebenfalls unterschiedlichen Ursprungs sein. Kinder und Jugendliche können beispielsweise den medialen Weg nutzen, um Rache zu nehmen, andere führt Langeweile zu solchen Handlungen. Durch die Anonymität im Internet wird ein Cybermobbing zudem weniger schnell von Bezugspersonen entdeckt (Peter & Petermann, 2018, S. 117). Der Täter kann dadurch das Gefühl erhalten, Strafen oder Konsequenzen entgehen zu können. Ähnlich wie beim traditionellen Mobbing ohne digitale Medien kann es dem Cyber-Täter auch darum gehen, seine Macht oder seinen Status in der Situation auszuspielen zu können. Cybermobbing ist zudem leichter umzusetzen, da kein "direkter Kontakt" zum Opfer nötig ist (Peter & Petermann, 2018, S. 97-99).

3.3.3 Auswirkungen

Die Auswirkungen von Mobbing auf die Opfer und Täter sind den Lehrpersonen häufig nicht bewusst. Dies ist eine Erklärung dafür, weshalb weggeschaut oder nur zögerlich gehandelt wird. Wie schädigend diese Folgen sind, hängt von der Dauer und Intensität des Mobbings ab. Aber auch davon, wie sich das Umfeld verhält und wie das Opfer mit den Kränkungen umgehen kann (Kindler, 2020, S.51). Deshalb ist "eine schnelle Intervention bei Mobbing notwendig" (Kindler, 2009, S.100). Für die Opfer ist nicht ersichtlich, wann die Mobber wieder zuschlagen werden und sie können sich daher nur schlecht schützen. Sie verzeichnen Niederlagen und können sich nicht aus eigener Kraft aus dieser Situation befreien, was wiederum Schuldgefühle bei ihnen auslöst. Ihr Selbstbild wird durch die Übergriffe negativ geprägt und ihr Selbstwert wird vermindert. Die Opfer können sich selbst nicht mehr als soziale und wertvolle Personen wahrnehmen. Bei provozierenden Opfern leidet unter anderem auch das Körperbild, da sie der Meinung sind, dass sie sich besser verteidigen könnten, wären sie stärker oder sportlicher (Alsaker, 2017, S. 127-130.). Studien haben gezeigt, dass die Ängstlichkeit bei den Opfern während eines Mobbings zunimmt. Es ist allerdings schwierig herauszufinden, wie ängstlich die Kinder bereits vor dem Mobbing waren. Die Angst vor der Schule und die soziale Angst nehmen bei einem Mobbing bei allen Opfern während der Schullaufbahn deutlich zu (Alsaker, 2004, S.130f.). Opfer können depressive Symptome entwickeln und als unglücklich oder betrübt wahrgenommen werden und sich zunehmend zurückziehen. Dies wirkt sich negativ auf ihre soziale und schulische Entwicklung aus (Alsaker, 2017, S.132).

Bei gewaltsamen Übergriffen sind körperliche Folgen eher ersichtlich. Es können aber auch als Reaktion auf psychische Gewaltakte "Bauchschmerzen, Schlafstörungen, Konzentrationsschwächen, Nervosität, Erschöpfungszustände, Kopfschmerzen und Allergien" als körperliche Symptome auftreten (Kindler, 2020, S.51). Dauern die Übergriffe länger an, besteht die Gefahr, dass sich diese Symptome zu chronischen Krankheiten entwickeln und die Leistungen in der Schule stark abfallen (ebd.).

Untersuchungen haben gezeigt, dass Opfer wegen physischer Hetzjagden von Mobbern bereits durch Unfälle gestorben sind oder sich das Leben genommen haben. "Fehlende Unterstützung, Ausschluss und Ausnutzung sind Gift für jeden Menschen und können zu extremen Handlungen führen" (Alsaker, 2017, S. 134f.).

Aber nicht nur Opfer leiden unter Mobbing. Auch Mobber, die zunächst keine Symptome aufweisen, zeigen später antisoziale Verhaltensweisen. Sie kommen aus ihrer Rolle, die ihnen Macht und Erfolge verleiht, nur schwer ohne Hilfe heraus. "Sowohl die Mobber als auch die provozierenden Opfer gaben doppelt so viele Ladendiebstähle oder Diebstähle in der Schule an" (Alsaker, 2017, S. 137). Mobbing behindert ausserdem das Lernen der Kinder in der ganzen Klasse. Es herrscht ein Klima der Angst und der Unsicherheit, so dass der Zusammenhalt gestört ist (Kindler, 2009, S. 16). Sichtbare Narben von Mobbing verschwinden wieder, die tiefen Verletzungen der Seele jedoch können in einer traumatisierten Schullaufbahn enden (Lehner & Vervoot, 2017, S. 57). "Mobbing hat schwere Folgen für alle" (Alsaker, 2004, 182).

Die folgende Abbildung zeigt die Unterschiede der Auswirkungen zwischen Opfern, Tätern, Täter-Opfern (provozierende Opfer) und nicht involvierten Kindern.

	Nicht involviert	Opfer	Täter-Opfer	Täter
Ängstlichkeit im Kindergarten (Jungen)		•		
Angst in der Schule		•	•	
Unglücklich im Kindergarten		•	•	
Traurig/müde (Elternaussagen, Kindergarten)			•	
Depressive Tendenzen (Schulstudie)		•	•	
Körperliche Beschwerden (Kindergartenstudie)		•	••	
Körperliche Beschwerden (Schulstudie)		•	•	•
Aggressives Verhalten (Kindergarten-Schulstudie)			••	•
Antisoziale Handlungen generell (Schulstudie)			•	•
Diebstahl in der Schule			•	••
Diebstahl von Fahrrädern oder Brieftaschen (Schulstudie)				•
Tragen von Waffen (Schulstudie)		•	•	•
Vandalismus (Schulstudie)			•	•
Gewalt gegen Erwachsene (Schulstudie)			•	•

- Die dunklen Kreise markieren das, was für die jeweilige Gruppe charakteristisch ist. Zwei Kreise bedeuten, dass diese Merkmale in der jeweiligen Gruppe am höchsten/häufigsten vorkommt.
- Die halbdunklen Kreise markieren das, was für die jeweilige Gruppe charakteristisch ist, jedoch in geringerem Maße als für die schwarz markierten Gruppen.

Abbildung 1: Übersicht über Befinden und Verhalten (Alsaker, 2004, S. 178)

Cybermobbing gilt als komplexes Phänomen und kann Auswirkungen in psychischen und psychosomatischen Bereichen haben. Die Auswirkungen eines (Cyber-) Mobbing stehen dabei immer in Zusammenhang mit der Wahrnehmung und dem eigenen Empfinden der betroffenen Person (Peter &

Petermann, 2018, S. 119). Faktoren, die den Schweregrad eines Cybermobbings beeinflussen, können verschiedene Bereiche umfassen:

- *Beziehung zum Täter:* Wie anonym ist der Täter? Welche Meinung vertritt das Opfer über den Charakter des Täters?
- *Erreichtes Publikum:* Wie viele Personen haben den Mobbingvorfall mitbekommen?
- *Art und Weise:* Wie häufig/intensiv waren die Mobbinghandlungen?
- *Emotionale Folgen & Betroffenheit:* Wie reagiert das Opfer auf den Vorfall? Hat es negative Emotionen oder zeigt es sich gleichgültig?
- *Reaktionsmöglichkeit:* Besitzt das Opfer Handlungsstrategien? Erlebt es ein Machtlosigkeitsgefühl oder kann es durch geeignete Handlungen mit der Situation umgehen? (Peter & Petermann; zitiert nach Corby et al., 2016).

Die Auswirkungen eines Cybermobbings im psychischen und psychosomatischen Bereich können von erlebter Einsamkeit oder Hilflosigkeit, über schwindende Zufriedenheit, Schlafmangel, Kopf- und Bauchschmerzen, sozialen Rückzug bis hin zu Wut, Verzweiflung, Depressionen sowie Suizid reichen (Peter & Petermann, 2018, S. 127).

3.3.4 Eskalationsstufen

Mobbing ist eine spezielle Form von Aggression und Gewalt und kann sich aus Konflikten entwickeln. Im Alltag ist es schwierig zu unterscheiden, ob es sich um normale Auseinandersetzungen oder bereits Mobbing handelt. (Alsaker, 2004, S.15f.). Nachfolgend werden an Modellen die verschiedenen Phasen der Eskalation genauer beschrieben.

Modell nach Grossmann

Nach Grossmann (2006) entwickelt sich Mobbing über 5 Eskalationsstufen. Ein Konflikt zwischen zwei Personen entsteht und kann sich auf eine Clique, die ganze Stadtteile beherrscht, ausweiten, wenn nicht frühzeitig eingegriffen wird (S. 6f.).

- *Eskalationsstufe I* — Ein alltäglicher Streit zwischen zwei Schüler*innen entsteht. Die Lehrperson lässt die Lernenden den Konflikt selber lösen. Dieser verfestigt sich immer mehr, da die schwächere Person sich nicht wehren kann.
- *Eskalationsstufe II* — Die stärkere Person wird von anderen als Anführer*in angesehen. Diese wollen dazugehören und machen es dem Täter gleich, indem sie das Opfer ärgern. Sie erfahren ein gutes Gefühl dadurch, ein Mitglied dieser Gruppe zu sein.
- *Eskalationsstufe III* — Bei dieser Stufe sichert der Täter seine Macht ab und dehnt sie aus. Die duldenden Personen wagen immer weniger, etwas dagegen zu unternehmen. Die Lehrperson bekommt nichts mit, weil die Übergriffe im Verborgenen ablaufen. Das Opfer kann nichts aus eigener Kraft dagegen unternehmen. Der Täter bildet zusammen mit den Mitläufern

eine Clique. Es bereitet ihnen Spass, das Opfer und andere zu quälen. Sie gelten in der Klasse als sehr aggressiv und angriffslustig.

- *Eskalationsstufe IV* — Die Clique testet, wie weit sie ihre Macht ausdehnen kann. Angst breitet sich unter den beteiligten Schülerinnen und Schülern aus, da sie sich zunehmend schutzlos fühlen. Dies provoziert die Clique weiter, ihr Unwesen zu treiben und ihre Macht noch stärker zu positionieren. Die Lehrkräfte verfügen auch im Unterricht über immer weniger an Autorität, da die Clique bestimmt, wozu sie Lust hat oder eben nicht. Sie nutzt dabei die Angst der Mitschülerinnen und Mitschüler zu ihren Gunsten.
- *Eskalationsstufe V* — Die Clique übt ihren erfolgreichen Einfluss auf schwächere Mitmenschen auch in der Freizeit aus. Weitere Mitglieder mit ähnlichen Interessen aus derselben Region kommen hinzu. Verschiedene Strafanzeigen und das Einschreiten der Polizei sind vorauszusehen (Grossmann, 2006, S. 6f.).

3.3.5 Mobbingspirale

Hiller und Weber (2008) beschreiben Mobbing als schleichenden Prozess am Schaubild einer Spirale, welche sich aus zwei Phasen zusammensetzt. Zuerst besteht eine meist harmlos erscheinende Vorphase, welche zu einer Mobbing-Phase übergehen kann, wenn keine Lösung gefunden wird. Die Mobbingspirale ist in 6 Etappen aufgeteilt (S. 9f.).

Als erstes wird ein möglicher Verlauf des Verhaltens der Täterseite sowie der Opferseite beschrieben. Kann der Konflikt in den drei Etappen der Vorphase, die hauptsächlich zwischen zwei Parteien stattfindet, nicht gelöst werden, dreht sich die Spirale weiter und es folgt die Mobbing-Phase. Die Übergriffe richten sich bei einer Verhärtung des Konflikts gegen eine Person, welche zunehmend verunsichert ist, alles still erduldet und sich nicht erfolgreich wehren kann. Meist versammeln sich um die Täterseite Helfer, welche das Opfer ebenfalls quälen. In der 5. Etappe wechselt die Art des Mobbings. Das Opfer zieht sich mehr zurück, wodurch die Täter in ihrer Macht gestärkt werden. Das Opfer entwickelt Stresssymptome und ein immer seltsameres Verhalten, da es unter Dauerstress steht. In der letzten Etappe eskaliert das Mobbing. Die Täter zielen mit ihren Verhaltensweisen auf den Ausschluss des Opfers ab und finden Argumente, dies zu rechtfertigen. Auf der Opferseite treten seelische und/oder körperliche Krankheitssymptome auf. Suizidgedanken können entstehen. Mobbing kann im Extremfall durch Selbstmord tödlich enden (ebd.).

Abbildung 2: Die Mobbing-Spirale (Hiller & Weber, 2008)

3.4 Prävention und Intervention bei Mobbing

Für die Prävention und Intervention bei Mobbing werden von der Literatur wichtige Aspekte genannt, welche es, wie nachfolgend beschrieben, zu berücksichtigen gilt.

3.4.1 Schutzfaktoren

Für die Prävention und Intervention bei Mobbing sind Schulen wichtige Anlaufstellen. Alsaker (2017) betont: "Damit Mobbing gar nicht erst entsteht, ist es sehr wichtig, Mobbing in seinen Anfängen zu erkennen und vorzubeugen" (S. 159). Wird die soziale Verbundenheit innerhalb einer Klasse gestärkt, Regeln von allen eingehalten sowie eine ansprechende Schulanlage bereitgestellt, verringert dies das Mobbingpotential (Jannan, 2008, S. 29). Auch die Vermeidung von Langeweile oder Leistungsdruck im Unterricht kann dazu beitragen, das Risiko zu vermindern. Wichtig ist weiter auch, dass das Lernen nicht nur auf der intellektuellen Ebene stattfindet, sondern auch soziale Aspekte miteinbezogen werden. Zuletzt muss erwähnt werden, dass die "Integration leistungsschwacher" Lernender auf einem Weg erfolgen soll, bei welchem leistungsstärkere Lernende nicht vernachlässigt werden (ebd.).

Der Lehrperson wird in einer Mobbingssituation unweigerlich die Schlüsselrolle übertragen: Das Opfer kann sich nicht aus eigener Kraft aus der Situation befreien, genauso wenig kann der Grossteil der Lerngruppe gegen die Übergriffe vorgehen. Gelingt es Lehrpersonen, die Gruppe auf die Seite des Opfers zu stellen und die Übergriffe des Täters oder der Täter abzulehnen, ist diese Intervention erfolgsversprechend. Die Reaktion einer Lehrperson spielt hiernach eine entscheidende Rolle, ob sich

ein Mobbing verfestigt oder ob es aufgelöst werden kann. Besonders wichtig ist, dass Lehrpersonen den Lernenden in solchen Momenten ein positives Verhaltensmodell vorzeigen sowie konsequent und verantwortungsbewusst handeln (Jannan, 2008, S. 31f.).

Im Umgang mit Tätern ist es an der Schule von hoher Wichtigkeit, klare Grenzen zu setzen und auf Regelverletzungen angemessen zu reagieren. Dies soll ein Gegengewicht zum bestehenden Persönlichkeitsdefizit schaffen. Ebenso sollte darauf geachtet werden, dass Konflikte gewaltfrei gelöst und Gewaltausübungen unterbunden werden (Jannan, 2008, S. 36). Hilfreich sind weiter die Unterstützung bei der "Selbstkontrolle", die "Stärkung der Empathie", das Üben von gewaltfreien Konfliktlösungsstrategien sowie die "Steigerung des Selbstwertgefühles durch Erreichen positiver Ziele" (Jannan, 2008, S. 34). Schutzfaktoren im Bereich Cybermobbing können nach Peter & Petermann (2018) in drei Bereiche gegliedert werden:

- *Medienbezogene Schutzfaktoren:* Wird die Zeit, in welcher sich Kinder und Jugendliche im Internet bewegen, eingeschränkt, kann dies ein weniger risikobehaftetes Onlineverhalten bewirken.
- *Personenbezogene Schutzfaktoren:* Hierin miteinbezogen sind die "moralische Medienkompetenz", die "Empathiefähigkeit", die Fähigkeit der Emotionsregelung sowie das Vertrauen in sich selbst, sich in solchen Situationen verteidigen zu können (Peter & Petermann, 2018, S. 95).
- *Umweltbezogene Schutzfaktoren:* Ein "intaktes soziales Netzwerk", genauer die Unterstützung von Freunden oder Familienmitgliedern, auf die man zurückgreifen kann, gilt als wichtiger Schutzfaktor. Des Weiteren ist es von Bedeutung, wenn im Elternhaus die Nutzung des Internets kontrolliert wird und für Cybermobbing-Handlungen "klare Sanktionen" ausgesprochen werden. Im Schulunterricht ist ein gutes Klima unter Schüler*innen von hoher Wichtigkeit. Auch eine "schulinterne Anti-Cybermobbing Politik" kann Cybermobbing entgegenwirken (ebd.).

3.4.2 Risikofaktoren

Bei der Entstehung eines Mobbings wirken immer mehrere Risikofaktoren mit ein (Peter & Petermann, 2018, S. 81). In Schulen spielen hauptsächlich das Schulklima und die vorgelebte Lernkultur eine wichtige Rolle, ob Mobbing entstehen kann oder nicht (Jannan, 2008, S. 28):

- *Grundhaltung:* Die Lehrperson zeigt sich wenig engagiert in den Bereichen Förderung und Unterstützung. Es besteht eine offensichtliche Ablehnung oder Abwertung seitens der Lehrperson gegenüber einem Kind/eines Jugendlichen oder es wird gar blossgestellt.
- *Soziale Bedingungen:* Unter den Lernenden herrschen schlechte Umgangsformen, es sind wenig Konfliktlösungsstrategien vorhanden.
- *Erziehungsverhalten:* Lehrpersonen strafen überwiegend/willkürlich und zeigen dadurch, dass mit Macht Ziele erreicht werden können.

- *Schul- und Klassenregeln*: Wenn sie nicht kontrolliert werden und als unverbindlich gelten, erleben die Lernenden die Schule als rechtsfreien Raum und gestalten die Regeln dementsprechend selbst.
- *Schulgebäude*: Wenn sie reizlos, zu eng oder unpersönlich gestaltet sind, identifizieren sich die Lernenden weniger damit und erleben sich nicht als Teil davon (ebd.).

Das Verhalten der Lehrpersonen kann Mobbingprozesse wesentlich beeinflussen. Wenn diese sich als negatives Vorbild im Umgang mit den Lernenden zeigen, ausschliesslich den Schulstoff vermitteln, Regelbrüche nicht ahnden oder mit dem Mobber sympathisieren, kann dies das Mobbing verstärken. Dennoch kann auch in gut geführten Klassen Mobbing auftreten. Ein weiterer Risikofaktor betrifft das Lehrerkollegium. Dieses sollte eine gemeinsame Haltung gegen Mobbing einnehmen und diese nach aussen tragen (Kindler, 2009, S.18-20). Kann die Lehrperson nicht intervenieren oder solidarisiert sich – bewusst oder unbewusst – mit den Tätern, kann dies eine Mobbingssituation verfestigen. Die Lernenden erkennen dadurch, dass sie durch Druck erreichen, was sie beabsichtigen. Das Opfer dagegen erfährt, dass es keine Hilfe von der Bezugsperson in der Schule erwarten kann. Auch das Herunterspielen der Situation oder Schuldzuweisungen seitens der Lehrperson können eine Mobbingssituation verschlimmern (Jannan, 2008, S. 31). Fehlt das soziale Miteinander und der Zusammenhalt in einer Klasse, wird diese Gruppenidentität gerne durch das gemeinsame, feindselige Handeln gegenüber einer Person geschaffen (Kindler, 2020, S. 39).

Auch im Kontext "Lernklima" gibt es Faktoren, welche Mobbing begünstigen können:

- unzureichend an den Schülerinnen und Schülern orientierte Lerninhalte, welche Langeweile erzeugen
- starker Leistungsdruck und Stress
- schlechtes Klima in der Klasse
- soziale Kompetenzen werden nicht gefördert (Jannan, 2008, S. 29)

Ein erhöhtes Risiko, an einem Cybermobbing als Täter, Opfer oder Täter-Opfer involviert zu werden, stellt bereits der "stark erhöhte Gebrauch von Informations- und Kommunikationstechnologien" dar, und in umso höherem Masse eine "exzessive, impulsive oder abhängige Nutzung" davon (Peter & Petermann, 2018, S. 82). Wie offen eine Person persönliche Informationen und Bilder teilt, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Einen weiteren, verlässlicheren Prädiktor für Cybermobbing bildet die sogenannte "Cyberviktimisierung", die beschreibt, dass einstige Cyber-Täter prädestiniert dafür sind, selbst Opfer zu werden (ebd.).

Ein Risikofaktor, welcher für die Schule von enorm hoher Bedeutung ist, ist das mangelnde Vertrauen seitens vieler Jugendlicher in "die Handlungskompetenz ihrer Bezugspersonen" (Peter & Petermann, 2018, S. 83). Haben Kinder und Jugendliche den Eindruck, dass ihnen ihre Bezugspersonen nicht helfen können, erzählen sie seltener von Mobbinggeschehnissen (Peter & Petermann; zitiert nach Kowalski & Toth, 2017; Nixon, 2014). Erfahren betroffene Personen keine Hilfe durch Lehrkräfte, Freunde und Familie, ist das Risiko für eine Cyberviktimisierung erhöht (Peter & Petermann, 2018, S.

83). Fehlender sozialer Anschluss birgt ebenfalls ein Risiko, Opfer von Cybermobbing zu werden (Peter & Petermann, 2018; zitiert nach Wachs, 2012).

Junge Personen mit einer körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung weisen im Kontext Schule ein erhöhtes Risiko auf, von Cybermobbing betroffen zu sein (Peter & Petermann, 2018, S. 87). Diese Personengruppe zeigt zudem "ein höheres Mass an negativen Auswirkungen"; sie sind stärker gefährdet, soziale Ängste zu entwickeln oder suizidal zu werden (ebd.).

3.4.3 Die Rolle der Lehrperson

Die Lehrperson soll sich deutlich zur Situation äussern und Mobbing als "inakzeptable Form des Umgangs miteinander" darstellen (Alsaker, 2017, S.182f.). Die Klassenlehrperson ist für eine gelingende Prävention und Intervention bei Mobbing eine wichtige Akteurin, da sie grossen Einfluss auf Vorfälle im Schulalltag ausüben kann. Verfügt sie nicht über geeignete Qualifikationen einer Mobbingintervention, sollten Fachkräfte die Leitung übernehmen (Kimmel et. al., 2019, S.71). Auch wenn bei einem Mobbingfall schwerwiegende Gewaltformen auftreten, sind Lehrpersonen auf externe Hilfe angewiesen, da die einschreitenden Handlungen deren Kompetenzen überschreiten und die Situation durch eine Lehrperson alleine kaum zu lösen ist (Jannan, 2008, S. 22). Sozialarbeiter, Polizei, Beratungsstellen und Jugendämter bilden gute Anlaufstellen hierfür (ebd.).

3.4.4 Strafen bei Mobbing

Strafen gelten als Interventionen bei Mobbingfällen als weniger wirksam, da sie die Gruppendynamik und das daraus resultierende Mobbing nicht auflösen. Schulen sollen in solchen Fällen ein Reglement erarbeiten, um Täter nach Bedarf zu versetzen. Dies solle als Chance für das mobbende Kind verstanden werden, sich in einem anderen sozialen Gefüge besser entwickeln zu können (Nolan, 2020).

3.4.5 Fehler beim Umgang mit Mobbing

Im Umgang mit Mobbing ist von hoher Wichtigkeit zu wissen, dass es Handlungen gibt, die eine Mobbing-situation verschlimmern können.

Fehler im Umgang mit Mobbing als Eltern:

- Sprechen die Eltern des Opfers mit den Eltern des Täters, kann dies einerseits dazu führen, dass die Täter-Eltern ihr Kind zu schützen versuchen und sein Verhalten als legitim ansehen. Strafen Täter-Eltern ihr Kind, wird dieses Rache am Opfer nehmen.
- Sprechen die Eltern des Opfers direkt mit dem Täter, gibt dies dem Opfer eine Blösse. Der Täter sieht das als Vergehen des Opfers und kann sich dadurch in seiner Rolle bestärkt fühlen. Als erfolgsversprechend gilt, direkt die Schule zu informieren (Schäfer & Herpell, 2010, S. 237f.).

Fehler im Umgang mit Mobbing als Lehrperson:

- Stellt man als Lehrperson einen Mobbingfall mit explizitem Bezug auf das Opfer vor der Klasse vor, werden alle Beteiligten darin bestätigt, dass das Opfer schuld an seiner Lage ist. Die Täter erhalten zudem Aufmerksamkeit und mobben das Opfer weiter, weil es etwas gesagt hat. Erfolgsversprechender ist es, über Mobbing allgemein zu sprechen, ohne einen Bezug zum Opfer herzustellen (ebd.).
- Schaut man als Lehrperson bei weiteren Mobbinghandlungen nicht genau hin und ist inkonsequent, kann dies die aggressiven Handlungen der Täter verstärken. Diese lernen, dass ihre Übergriffe zwar unangenehme Konsequenzen nach sich ziehen können, diese aber nicht dauerhaft bleiben (Schäfer & Herpell, 2010, S. 239).
- Überträgt man als Lehrperson die Verantwortung des Mobbings und der Übergriffe aufs Opfer oder weist man ihm gar die Schuld daran zu, wird dieses noch weiter in eine "unlösbare Situation gedrängt" (ebd.).
- Platziert man das Opfer in eine andere Klasse, sehen die Täter dies als Belohnung an. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie sich anschliessend ein neues Opfer suchen. Das Opfer erfährt durch die Umplatzierung, dass ein Schutz nicht möglich ist und eine Flucht die "einzige Lösung" darstellt (Schäfer & Herpell, 2010, S. 240).

3.4.6 Rechtsgrundlagen

Mobbing wird in der Schweiz nicht als Straftat angesehen und "kann somit nicht geahndet werden" (Lenzo & Antonelli, 2017, S. 7). Einzelne Handlungen, die bei einem Mobbing vorkommen, stehen aber schon im schweizerischen Strafgesetzbuch und dafür können Täter somit belangt werden. Wiederholte Sachbeschädigungen oder dauerhafte Sachentziehungen sowie wiederholte Körperverletzungen gehören zu solchen Straftaten. Auch wenn Kinder noch nicht strafmündig sind, macht es in schweren Fällen Sinn, die Polizei zu verständigen. Die nehmen Ermittlungen auf und verständigen andere Behörden wie Jugendamt oder die Jugendstaatsanwaltschaft. Bei Cybermobbing geht der Prozess, die digitalen Inhalte zu löschen, dadurch viel schneller voran (Lehner & Vervoort, 2017, S.132).

In der nachfolgenden Tabelle werden mögliche Strafdelikte eines Mobbings näher beleuchtet (Lehner & Vervoort, 2017, S.134f.):

Tabelle 2: Strafdelikte bei Mobbing

Delikt	Strafgesetzbuch (StGB) - Schweiz
• Körperverletzung	Art. 123
• Nötigung	Art. 181
• gefährliche Drohung	Art. 180
• üble Nachrede	Art. 173

• Beleidigung	Art. 177
• Sachbeschädigung	Art. 144
• Datenbeschädigung	Art. 144/2
• dauernde Sachentziehung	Art. 141
• Erpressung	Art. 156
• pornografische Darstellung Minderjähriger	Art. 197/4/5
• Recht am eigenen Bild	Art. 28 Abs. 2 (ZGB)

Alsaker (2004) betont in Zusammenhang mit Mobbing die Rechte der Kinder. Jedes Kind hat die gleichen Rechte, egal über welchen sozialen Status oder über welche Begabungen es verfügt. In der UNO-Charta zu Kinderrechten stehen unter anderem folgende Aussagen (S.190):

- Die Interessen und Belange des Kindes haben Vorrang (Art. 3).
- Es hat das Recht auf eine gesunde Entwicklung (Art. 6 und 27).
- Weiters hat es das Recht auf Schutz gegen alle Formen von physischer und psychischer Gewalt oder Vernachlässigung (Art. 19).

3.4.7 Grundlagen Handlungsstrategien

Eine spezielle Interventionsmassnahme, welche bei Mobbing garantiert Erfolg verspricht, gibt es nicht, da das Gelingen von vielen Faktoren abhängig ist (Jannan, 2008, S. 40f.). Dennoch gibt es Merkmale, die erfolgreiche Interventionen kennzeichnen:

- ganzheitliche Lösungen, die langfristig geplant werden, erzielen mehr Erfolg.
- Die dauerhafte Verminderung von Mobbing gelingt nur bei Verbindlichkeit für alle Beteiligten.
- Erste Schritte sollten mit einfachen Massnahmen vonstattengehen.
- Der Arbeitsaufwand muss dem Ertrag ebenbürtig sein. Der Einbezug von Lernenden und Eltern kann entlastend wirken.
- Es können nicht alle Mobbingfälle verhindert werden. Das rechtzeitige Einholen von Hilfe ist zwingend (ebd.).

3.4.8 Handlungsebenen

Bei der Prävention und Intervention bei Mobbing können drei Handlungsebenen unterschieden werden:

- *Schulebene*: Alle Beteiligten werden miteinbezogen (Lehrpersonen, Lernende und Eltern), wodurch Massnahmen eine hohe Wirkungskraft erzielen. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten über eine längere Zeitdauer ist dabei notwendig (Jannan, 2008, S. 42). Die gesamte Lehrerschaft, die Erziehungsberechtigten und die Schulleitung müssen ein Zeichen setzen, dass Gewalt an der Schule nicht geduldet wird (Olweus, 2002, S. 73). "Die besten Erfolgschancen hat man, wenn die ganze Schule am gleichen Strang zieht" (Alsaker, 2017, S. 142).

- *Klassenebene*: Diese umfasst Fachlehrpersonen und Klassenlehrpersonen mit ihren Lerngruppen. Eltern werden bei Bedarf eingebunden (Jannan, 2008, S. 42). Mobbing geschieht meistens innerhalb einer Klasse. Deswegen sind Präventions- und Interventionsarbeit in dieser wichtig (Alsaker, 2017, S.142). Die Schüler*innen sollen bei der Prävention stark miteingebunden werden, wie zum Beispiel bei der Aufstellung der Regeln. Regelmässige Klassengespräche und kooperatives Lernen tragen zu einem besseren Klassenklima bei und helfen der Lehrperson zu erkennen, wie einzelne Gruppen funktionieren (Olweus, 2002, S. 83-92).
- *Individuelle Ebene*: Eine Bezugsperson arbeitet mit einzelnen Akteuren eines Mobbingvorfalls oder bedarfsweise mit Erziehungsberechtigten. Hierbei müssen diese Lehrpersonen Kompetenzen in Gesprächsführung, der Leitung von Gruppen sowie im Finden und Vermitteln von Lösungsstrategien haben (Jannan, 2008, S. 42). Im Gespräch mit den Tätern wird versucht, die erniedrigenden Handlungen gegen das Opfer zu unterbinden. Ebenso sind Gespräche mit dem Opfer wichtig, um die Situation zu klären und gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Das Ziel dabei ist die Stärkung des Opfers (Olweus, 2002, S. 97f.).

Gelingt es einer Schule, Intervention und Prävention auf allen drei Ebenen durchzuführen, kann hierdurch das Schulklima wesentlich verbessert werden. Die sozialen Kompetenzen von Lernenden werden gefördert. Mobbing-Opfer erfahren Hilfe, wodurch ihr Selbstwertgefühl gesteigert wird. Durch Sanktionen ihres problembehafteten Verhaltens und durch Förderung alternativer Verhaltensweisen kann auch Tätern geholfen werden (Jannan, 2008, S. 42).

Bei der Umsetzung eines Handlungskonzeptes müssen drei Punkte zwingend berücksichtigt werden:

- *Evaluation*: Alle getroffenen Massnahmen sollten evaluiert werden.
- *Dokumentation*: Das Protokollieren der Mobbingfälle ist von hoher Wichtigkeit, um einerseits den Überblick zu behalten, andererseits bilden sie "wichtige Gesprächsgrundlagen" für den Austausch mit Erziehungsberechtigten (Jannan, 2008, S. 43). Zuletzt sind Dokumentationen rechtliche Absicherungen für Lehrpersonen, falls "ein Übergriff erhebliche Folgen haben sollte", wie z.B. einen Amoklauf (ebd.). Sie geben der Lehrperson nicht nur Rückhalt, sondern zeigen, dass diese bemüht ist, Mobbing in der Klasse zu erkennen und etwas dagegen zu unternehmen (Lehner & Vervoort, 2017, S. 64).
- *Information*: Massnahmen müssen "rechtzeitig und vollständig" an Betroffene weitergeleitet werden (Jannan, 2008, S. 43).

3.5 Handlungskonzepte

Handlungskonzepte zur Problemlösung sind von grosser Bedeutung, damit anhaltende Konflikte umgehend aufgelöst werden können und Mobbing frühzeitig gestoppt wird. Je früher gehandelt wird, umso geringer sind die Folgen für das Opfer sowie für die Täterschaft. " Um zu verhindern, dass ein Kind während der ganzen Schulkarriere unter Mobbing-Handlungen leidet, muss früh interveniert werden" (Alsaker, 2017, S. 19). Ein erfolgreiches Interventionskonzept muss nach Jannan (2015) mehre-

re immer gleiche Voraussetzungen erfüllen. Es bedarf einer Lehr- oder Fachlehrperson, welche das Handlungskonzept in der Klasse leitet sowie Mitschüler*innen, welche das Opfer schützen und den Einbezug der Klasse in die Mobbingintervention. Das Konzept muss konsequent umgesetzt werden. Die Methode muss zeitnah, effektiv und ressourcenorientiert sein (Jannan, 2015, S.138).

Im Folgenden werden verschiedene Konzepte der Problemlösung von Mobbing aufgezeigt, welche eine erfolgreiche Intervention ermöglichen.

3.5.1 Das Anti-Bullying-Konzept nach Olweus

Bei diesem Interventionsprogramm werden verschiedene Massnahmen auf der Schulebene, der Klassenebene sowie auf der persönlichen Ebene durchgeführt. Das Konzept hat zum Ziel, mittelbare und unmittelbare Gewaltprobleme zu vermindern und zu verhindern. Die Opfer sollen in ihrem Selbstvertrauen gestärkt werden, indem sie sich angenommen fühlen und für Täter weniger Angriffsfläche bieten (Olweus, 2011, S. 69f.). Auch Alsaker (2004) betont die Bedeutsamkeit des Selbstwertes der Kinder, welcher durch gute Beziehungen untereinander gestärkt wird: "Freundschaften können vor negativen Erlebnissen schützen" (S. 146f.). Tritt ein Mobbingfall auf, muss sofort gehandelt werden. Für die Umsetzung ist es zu Beginn unerlässlich, mindestens zwei Lehrpersonen als Ansprechpartner sowie einen Beratungsraum zu haben. Folgende vier Schritte nach Olweus (2011) werden vollzogen:

- *Erster Schritt:* Das Opfer wendet sich an eine Lehrperson. Im Beratungsraum befindet sich immer eine Aufsicht. Das Opfer hält das Ereignis schriftlich mittels Formulars fest. Ein stichwortartiges Gesprächsprotokoll zum Vorfall wird erstellt.
- *Zweiter Schritt:* Der Täter wird zeitnah zu einem Gespräch gebeten. Er muss "getrennt vom Opfer" seine Sicht aufschreiben und Stellung nehmen. Das Gespräch wird von der Lehrperson stichwortartig protokolliert (Jannan, 2008, S. 113f.).
- *Dritter Schritt:* Die Verschriftlichungen von Täter und Opfer werden je zweimal kopiert. Die Originale werden in der Personalakte des Täters abgelegt. Dies hat zum Ziel, frühzeitig gewaltbereite Lernende zu identifizieren und Präventionsarbeit zu leisten. Eine Kopie wird an die Eltern des Opfers und Täters inklusive erklärendem Begleitschreiben oder Telefonat versendet. Die Eltern nehmen schriftlich Stellung zum Vorfall und zum Vorgehen der Schule.
- *Vierter Schritt:* Bei Wiederholungsfällen werden die Eltern zu einem klärenden Gespräch in die Schule gebeten (Jannan, 2008, S. 113f.).

Folgende Vorteile lassen sich bei diesem Konzept von Olweus erkennen: Es gibt eine klare Strukturiertheit im Verfahren und im Regelwerk. Schüler werden teilweise in den Ablauf miteinbezogen und die Dokumentation der Ereignisse ist gewährleistet. Wechsel von Opfer/Täter-Rollen können rasch erfasst werden. Der Kommunikationsfluss aller Beteiligten ist gegeben, die Erziehungsberechtigten werden aktiv in den Prozess miteinbezogen (Jannan, 2008, S. 114f.).

Als Nachteile werden aufgezählt, dass der Opferschutz zu wenig gewährleistet wird. Die Erhebung und Befragung erfolgt nicht anonym und die Lerngruppe wird in den Prozess nicht direkt miteinbezo-

gen. Täter und Opfer erhalten keine Hilfen für Verhaltensveränderungen und das Miteinbeziehen der Eltern kann auch zu einer Verschlimmerung des häuslichen Umfeldes des Täters führen (ebd.).

3.5.2 Die Farsta-Methode

Diese Methode bezieht sich auf die Konfrontation mit den Mobbern. Die Gruppe, welche mit den Mobbingakteuren das Gespräch führt, besteht aus Lehrpersonen und einem Sozialarbeiter oder einer Sozialarbeiterin, welche über hohe Kompetenzen im Bereich Kommunikation verfügen (Kimmel et. al., 2019, S. 68). Die Farsta-Methode beruht auf der intensiven Befragung des Täters. Erfolgt ein Übergriff, gibt es eine festgelegte Reihenfolge von Reaktionen sowie klare Konsequenzen, die transparent für alle bekannt sind. Vereinbarungen sind durch Lehrpersonen, Erziehungsberechtigte und Lernende zu unterzeichnen. Bei einem Übergriff werden folgende Schritte getätigt:

- *Erster Schritt:* Der Kontakt mit dem Opfer wird über Informanten/Kollegen hergestellt. Hierbei wird auf die Einhaltung der Anonymität geachtet, damit niemand vom Gespräch mit dem Betroffenen erfährt. Beim Erstgespräch werden Einzelheiten über das Geschehnis erfragt. Die Lehrperson überlegt, ob und wie die Erziehungsberechtigten miteinbezogen werden müssen.
- *Zweiter Schritt:* Die beratende Lehrperson sucht sich aus dem "Anti-Mobbing-Team" eine andere Lehrperson für ein Gespräch mit den Tätern aus. Fachlehrpersonen werden informiert, falls die Lernenden aus ihrem Unterricht geholt werden.
- *Dritter Schritt:* Die Täter werden ohne Vorankündigung einzeln aus dem Unterricht genommen. Das Gespräch mit dem Täter orientiert sich an einem Protokollbogen und wird auf einer ruhigen, sachlichen Gesprächsbasis geführt. Es wird den Tätern übermittelt, dass solche Übergriffe an der Schule nicht toleriert und sie als Mobber Verantwortung für die Tat übernehmen müssen. Auf Rechtfertigungsversuche wird nicht eingegangen. Die Täter werden zum Nachdenken über Verhaltensweisen angeregt, wie weiteres Mobbing verhindert werden kann. Die Täter werden damit zu Kooperationspartner und ihren Zusagen wird eine Bewährungszeit eingeräumt. Bei Rückkehr in der Klasse müssen die Täter nicht berichten, warum sie zum Gespräch aus dem Unterricht genommen worden sind.
- *Vierter Schritt:* Nach Ablauf der Bewährungszeit wird ein erneutes Gespräch mit Tätern und Opfer zusammen geführt. Es wird über eine Wiedergutmachung nachgedacht (Jannan, 2008, S. 116f.).

Folgende Vorteile hat die Farsta-Methode: Der Aufwand der organisatorischen Vorbereitung ist minimal. Die Arbeit im Team bietet Unterstützung und den Tätern wird geholfen, "über ihre negativen Handlungen zu reflektieren und sozialverträglichere Verhaltensweisen einzuüben" (Jannan, 2008, S. 117).

Die Nachteile sind, dass zuvor nicht eindeutig geklärt wird, ob es tatsächlich ein Mobbingvorfall ist oder nicht. Die Kooperation der Täter und ob diese sich ehrlich um eine Veränderung bemühen, wird nicht erfasst. Der Opferschutz für die Bewährungszeit ist zu schwach. Der Miteinbezug der Lerngruppe erfolgt nicht und es gibt keine Hilfestellungen für das Opfer (ebd.).

3.5.3 No Blame Approach nach Blum/Beck

Diese Methode wurde von Barbara Maines und George Robinson in England durch ihre Erfahrungen mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen entwickelt. Bei dieser Intervention geht es um eine lösungsorientierte Vorgehensweise, bei der die Täterschaft keine Sanktionen zu erwarten hat. Um das Problem zu lösen, werden unter anderem vorhandene Ressourcen und Fähigkeiten sichtbar gemacht und gestärkt. Eine wertschätzende Kommunikation unterstützt ein respektvolles Zusammenleben und trägt zu einer raschen Veränderung bei (Blum & Beck, 2010, S. 58f.). Im Vordergrund des No Blame Approach steht die Lösung des Mobbing-Problems. Diese wird mit einer grösseren Schülergruppe erarbeitet. Dabei ist der Opferschutz besonders wichtig. Bei einem Übergriff werden folgende Schritte getätigt (Jannan, 2015, S. 144f.):

- *Erster Schritt:* Zuerst spricht die Lehrperson mit den Erziehungsberechtigten des Opfers, um deren Einverständnis für weitere Schritte einzuholen. Die Erziehungsberechtigten sollen keine eigenen Massnahmen während des Prozesses ergreifen. Sind die Erziehungsberechtigten einverstanden, findet ein Treffen mit dem Opfer statt. Hierbei werden Namen der Mobber und Mitläufer genannt. Das Opfer nennt auch einen Schüler oder eine Schülerin, der oder die ihm bei der Lösung des Problems helfen kann.
- *Zweiter Schritt:* Die vom Opfer benannten Kinder werden ohne das Opfer zu einem Gespräch gebeten. Sie bilden die Unterstützerguppe (ca. 6-8 Personen). Der Grund des Gespräches ist anonym. Im Gespräch wird das Problem der Unterstützerguppe vorgetragen, Schuldzuweisungen erfolgen dabei nicht. Der Schwerpunkt liegt auf den Gefühlen des Opfers. Die Mitglieder der Gruppe entwickeln Vorschläge, wie man erreichen kann, dass sich das Opfer wieder besser fühlt. Geeignete Vorschläge werden ausgesucht und die Verantwortung für eine Besserung der Situation an die Gruppe übergeben. Ein Termin für ein Folgegespräch wird vereinbart.
- *Dritter Schritt:* Das Folgegespräch erfolgt mit den Lernenden einzeln. Diese werden so lange wiederholt, bis eine "dauerhafte Verbesserung der Situation" erreicht wird.

Der No Blame Approach hat den Vorteil, dass die Lernenden das Mobbing-Problem aus "eigener Kraft" angehen und zu lösen versuchen (Jannan, 2015, S.146). Es erfolgt ein Aufbau sozialer Kompetenzen. Im Lösungsprozess sind mehrere Lernende miteinbezogen, was sich präventiv auf weitere Übergriffe auswirken kann. Es gibt keine Schuldzuweisungen. Die Nachteile dieser Methode können aus Sicht der Lehrpersonen sein, dass sie aufgrund der vielen Einzelgespräche einen sehr hohen Zeitaufwand während der Unterrichtszeit erfordern. Die Methode setzt voraus, dass Lehrpersonen gute Gesprächskompetenzen und Empathie haben (ebd). Bei dieser Methode muss sich der Täter laut Kindler (2020) nicht mit seinem Verhalten auseinandersetzen und das Opfer kann in seiner Entwicklung gehemmt werden, da es nicht am Lösungsprozess beteiligt ist. Es sollte daher nicht als einzige Intervention angewandt werden (S.116).

3.5.4 Das Gegen-Gewalt-Konzept

Diese Methode wird vor allem als Mobbing-Intervention bei jüngeren Schülern als erfolgsversprechend beschrieben und wird auf Klassenebene durchgeführt. Am Anfang benötigt man eine ganze Schulstunde, anschliessend wird mit Täter und Opfer alleine gearbeitet. Abschliessende Besprechungen der Erfolge mit der gesamten Lerngruppe sollen einen Langzeiteffekt der Massnahme bewirken. Der Ablauf der Intervention nach dem Gegen-Gewalt-Konzept beinhaltet folgende Schritte:

- *Kontaktaufnahme mit Opfer und Erstgespräch:* Auf die Anonymität des Opfers wird geachtet. Es wird ein Kontakt mit einem Schüler oder einer Schülerin hergestellt, der oder die das Opfer gut kennt und eine gute Beziehung zu ihm hat. Lehrperson und Opfer suchen einen Beratungsraum auf. Dem Opfer wird die Mobbing-Struktur und das Gegen-Gewalt-Konzept vorgestellt. Entscheidungen des Opfers werden miteinbezogen und ein Folgetermin wird vereinbart (Jannan, 2015, S. 147-149.).
Einzelgespräche mit Opfern sollen zukunftsgerichtet verlaufen. Das Selbstbewusstsein des Opfers soll gestärkt und neue soziale Beziehungen ermöglicht werden (Alsaker, 2017, S. 192).
- *Gespräch mit Tätern:* Wenn die Schilderungen des Opfers glaubhaft sind, ist dieser Punkt nicht zwingend erforderlich. Die Täter werden aus dem Unterricht geholt und es wird über eine Wiedergutmachung gesprochen (Täter-Opfer-Ausgleich). Die Täter nennen einen Trainer oder eine Trainerin, die dem Opfer helfen könnten. Nach dem Gespräch wird das Opfer alleine gefragt, ob es mit der ausgewählten Person einverstanden ist. Diese wird aus dem Unterricht geholt und gefragt, ob sie die Aufgaben übernehmen will. Wenn nicht, wird Ersatz gesucht. Der Opferschutz ist zu gewährleisten (Jannan, 2015, S. 156 f.). Das Schüler-Beobachtungsteam soll weitere Mobbingfälle vermeiden und ist eine Massnahme, um das aktuelle Problem in den Griff zu bekommen (Lehner & Vervoort, 2017, S. 90).
- *Beratungsstunde mit gesamter Lerngruppe:* Dies ist der wichtigste Punkt im Gegen-Gewalt-Konzept. Nach einer Begrüssung wird ein Stuhlkreis gebildet. Es erfolgt eine Soziometrieübung und eine Hinführung zum Mobbing-Problem in der Klasse. Nach der Einführungsphase und einer Spiegelübung wird der Name des Opfers in der Lerngruppe offen genannt. Die typische Mobbing-Struktur wird erklärt sowie der Name des/der Mobber offengelegt. Trainer werden bestätigt und ausgewählt. Ein Erfolgsposter oder eine Erfolgsliste wird nach Freiwilligkeit der Lernenden miteinbezogen und ein nächster Gesprächstermin vereinbart. Am Ende werden Tipps gegeben, wie man Hilfe bekommt, und es wird eine Feedback-Runde gemacht (Jannan, 2015, S.157f.).
- Es erfolgt eine Nachbesprechungen mit Opfer, Tätern und Trainern.
- Bei einer Besserung der Situation erfolgt eine erneute Abschlussstunde in der gesamten Lerngruppe (ebd.).

3.5.5 Systemische Intervention und Prävention in der Schule

Die Internetplattform Klicksafe.de (2019) präsentiert zwei Mobbinginterventionen, welche mit der ganzen Klasse durchgeführt werden können. Mobbing wird als systemisches Problem betrachtet, das alle betrifft (Kimmel et al., 2019, S.11). Die systemische Mobbing-Intervention (SMI) und die systemische Kurzintervention (SKI) sind in sieben Schritte aufgegliedert, sodass keine wichtigen Aktionen bei der Intervention übersehen werden (Kimmel et al., 2019, S.72).

- *Schritt 1:* Mobbing-Opfer identifizieren und zur Teilnahme an der Intervention motivieren.
- *Schritt 2:* Gewalthandeln (dem Mobbing-Opfer gegenüber) benennen lassen.
- *Schritt 3:* Mithilfe von Perspektivenübernahme-Techniken mit den Tatfolgen konfrontieren.
- *Schritt 4:* An den Verhaltensaufhängern arbeiten, die zur Legitimierung der Gewalthandlungen dienen und Rechtfertigungen auslösen.
- *Schritt 5:* Weiteres Gewalthandeln (Menschenrechtsverletzungen) tabuisieren und deutlich machen, dass es bei Missachtung zu Sanktionen kommen wird.
- *Schritt 6:* Ein peerbezogenes Helfersystem etablieren.
- *Schritt 7:* Die Überwachung der Menschenrechte (Kimmel et al., 2019, S. 72).

Zentral bei diesen Methoden ist die Erschütterungsarbeit. Es wird auf die Betroffenheit der Kinder und Jugendlichen über das Verhalten sowie die Entwicklung des Mitgefühls abgezielt. Dies fördert die Motivation, sich sozialer zu verhalten und anderen zu helfen. Ist bei der SMI-Methode die Zustimmung des Opfers, dessen Erziehungsberechtigten und Klassenlehrperson wichtig, wird bei der SKI das Opfer nicht erwähnt. Liegt eine Cyber-Attacke oder eine bedrohliche Mobbingsituation vor, ist die SKI eine geeignete Methode (Kimmel et al., 2019, S.68-71.). Bei klicksafe.de wird ein Sozialtraining angeboten, das zur Stärkung der Gemeinschaft dient. Es ist zu empfehlen, dies auch präventiv ohne vorliegenden Mobbingfall einzusetzen. Die Menschenrechtsverletzungen werden aufgezeigt und sollen die Kinder und Jugendlichen in eine Mitverantwortung ziehen (ebd.).

Das systemische Konfliktmanagement (SKM) ist ein Programm, welches der systematischen Bearbeitung von Konflikten dient und auch klassenübergreifend eingesetzt werden kann. Das schrittweise Vorgehen in einem System berücksichtigt die Wechselwirkungen zwischen den Betroffenen und ihrer Umwelt. "Konflikte, Bedrohung und Krise werden als pädagogische Herausforderung angesehen", um präventiv handeln zu können (Kimmel, 2019, S.96). Werte müssen vermittelt werden und ein guter Umgang soll untereinander gepflegt und eingeübt werden (Kimmel et al., 2019, S.70). Das Trainieren von sozialem Verhalten und das Vermitteln von Grundwerten unterstützt die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler und stärkt deren Selbstwert (Kimmel, 2019, S.96).

3.5.6 Handlungsstrategien bei Mobbing nach Jannan

Auf der Schulebene ist es wichtig, einen Massnahmekatalog zu entwickeln. Alle aufgestellten Regeln müssen einfach und klar formuliert sowie für alle verständlich sein. Die Einhaltung dieser Regeln muss von allen Parteien erfolgen, auch von den Lehrkräften. Je weniger Regeln hierbei aufgestellt werden,

desto besser. Regelverstösse sollen mit einer zeitnahen und konsequenten Reaktion geahndet werden. Des Weiteren ist die Erstellung eines Ablaufes von zentraler Bedeutung. Dieser soll überschaubar machen, was wann geschehen muss, falls Mobbing auftritt (Jannan, 2008, S. 47).

Die Arbeit auf der Ebene Klasse soll mit kleinen Schritten beginnen, damit die Lehrpersonen und Schüler*innen nicht überlastet werden. Als sinnvoll erweist sich, alle Beteiligten (Fachlehrpersonen, Schüler*innen, Erziehungsberechtigte) miteinzubeziehen. Dabei soll die Klasse beim Prozess Verantwortung erhalten, die sie tragen muss. Dies stärkt die sozialen Kompetenzen der Lernenden und führt zur Entlastung der Lehrpersonen. Damit kein Übersättigungseffekt auftritt, soll Mobbing punktuell in verschiedenen Unterrichtsfächern thematisiert werden. Wichtig ist, dass immer wieder neue Aspekte des Mobblings behandelt werden (Jannan, 2008, S. 63). Richtungsweisend dabei sind Umfragen zum Thema Mobbing. "Bei Nachforschungen unter Mitschülerinnen und Mitschülern muss für eine bestmögliche Diskretion gesorgt werden" (Lehner & Vervoort, 2017, S. 81). Weiter ist die Informationsübermittlung der Ergebnisse der Umfrage an Schüler*innen und Erziehungsberechtigte sinnvoll. Klassenregeln sollen aufgestellt und ein Sanktionenkatalog erarbeitet werden. Dabei soll auch Gewicht auf "positive Konsequenzen als Anreiz" gelegt werden (Jannan, 2008, S. 63f.). Protokollbögen und Formulare sollen für Lehrpersonen griffbereit liegen (ebd.). Informationen über einen Mobbingvorfall sollen transparent an Lernende, Eltern und Fachlehrer weitergegeben werden. Getroffene Vereinbarungen sind dringend zeitnah und konsequent umzusetzen. Es kann sich auch als sinnvoll erweisen, einen Kummerkasten oder eine E-Mail-Adresse für Notfälle einzurichten und regelmässige Klassenstunden abzuhalten (Jannan, 2008, S. 64).

Im Schulunterricht soll darauf geachtet werden, kooperative Lerntechniken einzusetzen. Finden auserschulische Unternehmungen statt, soll das Opfer in seinem Selbstwertgefühl und in der Integration gestärkt werden, indem es die Möglichkeit zur Mitwirkung erhält. Besonders geeignet für die Intervention ist nach Jannan ein "gesicherter Opferschutz" und der Bearbeitungsprozess in der Klasse (ebd.). Damit die Arbeit gegen Mobbing auf der persönlichen Ebene gelingt, muss ein Vertrauensverhältnis zwischen Lehrperson und Opfer bestehen. Dies wird unter anderem erreicht, indem die Lehrperson die Probleme von Lernenden zuverlässig behandelt und auf die Einhaltung der Regeln achtet. Von Vorteil kann es auch sein, eine Schulsozialarbeiterin oder "einen Schulsozialarbeiter als Ansprechpartner zur Verfügung" zu haben (Jannan, 2008, S. 70f.). Ein entscheidender Schwerpunkt bei der Arbeit auf der individuellen Ebene ist der Schutz des Opfers. Hier gehört auch die Aufklärung über die Kennzeichen und Problematik von Mobbing dazu (ebd.).

Als erster Schritt gilt es bei der Massnahme, die Vorfälle vollständig aufzuklären. Hierbei kann das Opfer in einem Einzelgespräch erzählen, was vorgefallen ist. Die Lehrperson protokolliert und führt zeitnah Einzelgespräche mit den Tätern. Hierbei soll darauf geachtet werden, dass die Täter keinen Kontakt mit dem Opfer oder anderen Tätern haben, damit es nicht zu Einschüchterungen oder Absprachen kommt. Rechtfertigungen der Täter sollte man ausser Acht lassen. Der Fokus des Prozes-

ses liegt auf der Lösung des Problems und nicht auf der Bestrafung (Jannan, 2008, S. 70f.). In einem weiteren Schritt werden zur Intervention Ansprechpartner herangezogen (Erziehungsberechtigte von Opfer und Täter, Lernende der Klasse, Fachlehrpersonen der Klasse). Alle Gespräche sollen zwingend protokolliert werden. Mit Tätern können verbindliche Absprachen in schriftlicher Form getroffen werden, den Erziehungsberechtigten der Opfer können Empfehlungen gegeben werden, wie sie das Selbstvertrauen ihres Kindes stärken können. Es ist sinnvoll, Mobbing-Strukturen durch das Opfer mittels eines Mobbing-Tagebuchs festzuhalten (Jannan, 2008, S. 72f.).

3.5.7 Präventionsprogramme Cybermobbing

Da in Schulen eine hohe Heterogenität der Schüler*innen vorherrscht, sind diese als "Ort für die Durchführung" von Präventionsmassnahmen unerlässlich (Peter & Petermann, 2018, S. 137). Nachfolgend werden Präventionsprogramme zu Cybermobbing umrissen:

Tabelle 3: Übersicht Präventionsprogramme gegen Cybermobbing

Name	Autoren	Zielpublikum	Einsatz und Beschreibung
Surf-Fair	Pieschl und Porsch, 2012	5. – 7. Klasse	Kurz- und Langversion eines Trainings (90 oder 180 Minuten), bei welchem Schülerinnen und Schüler eine eigene Lösung für ein Cybermobbing-Beispiel erarbeiten müssen. Lehrpersonen müssen keine Experten sein (Peter & Petermann; zitiert nach Pieschl & Urbasik, 2013; Pieschl & Porsch, 2012).
Medienhelden	Schultze-Krumbholz und Kollegen, 2012	Sekundarstufe I	Einmal wöchentlich während 90 Minuten über einen Zeitraum von 10 Wochen, durchgeführt von fortgebildeten Lehrpersonen. "Schützende Online-Fertigkeiten", "Wissen und Handlungskompetenzen" der Internetnutzung sowie "Empathie und Perspektivenübernahmefähigkeiten" werden gefördert (Peter & Petermann; zitiert nach Scheithauser, 2016; Schultze-Krumbholz et al., 2012). Ebenso werden Lehrpersonen, Eltern und Lernende zum Thema Cybermobbing sensibilisiert (ebd.).
Blossgestellt im Netz – Planspiel Cybermobbing	Aktion Jugendschutz Bayern e.V., 2016	7. – 10. Klasse	Ein Cybermobbingfall wird anhand eines Planspiels erfahrbar gemacht und Reflexionsprozesse werden angeregt. Der sorgsame Umgang mit anderen übers Internet wird gefördert (Peter & Petermann; zitiert nach Aktion Jugendschutz Bayern e.V., 2016).
Bekloppt gemobbt - Mit Rudi dem Biber Cyber-Mobbing auf der Spur	Stelzer & Monz, 2011	4. – 6. Klasse	Training für zwei Unterrichtseinheiten, auch online verfügbar. Kinder erhalten spielerisch über eine Geschichte den Zugang zur Thematik. Situationen

			von Cyber-Tätern sowie -Opfern werden nähergebracht und Reflexionen und Diskussionen ange-regt. Ein Verhaltenskodex wird erarbeitet sowie Verhaltensregeln bearbeitet (Peter & Petermann; zitiert nach Stelzer & Monz, 2011).
--	--	--	---

3.6 Zusammenfassung

Zusammenfassend lassen sich wichtige Erkenntnisse aus der theoretischen Auseinandersetzung ziehen, die in Bezug auf Fragestellung und Zielsetzung wesentlich sind. Sie werden nachfolgend im Überblick dargestellt.

3.6.1 Zusammenfassung der theoretischen Auseinandersetzung

Definitionen und Rollen

Bei einem Mobbing wird eine Einzelperson über eine längere Zeit durch schädigende Handlungen abgewertet. Solche Übergriffe können von körperlicher Gewalt, Beleidigungen, Beschimpfungen, Erniedrigungen bis hin zum Ausschluss aus der Gruppe, dem Auslachen oder dem Verbreiten von Gerüchten reichen. Mobbing ist von Aussenstehenden nicht immer eindeutig zu erkennen, da es oft im Versteckten stattfindet. Jede Person kann Opfer eines Mobblings werden, da jedes Merkmal als Anlass genommen werden kann, jemanden zu mobben. Mobbing funktioniert dann, wenn der Täter und die Situation unerkant bleiben. Mobbing ist eine Gruppendynamik, die sich schleichend entwickelt. Das Opfer kann sich alleine nicht mehr aus der Situation befreien.

Ein Opfer trägt keine Schuld an seiner Situation, leidet aber gleichzeitig an umfassender Hilflosigkeit. Jungen tragen Mobbing tendenziell sichtbarer aus (körperlich) als Mädchen (verbal). Täter kennzeichnen sich unter anderem durch fehlende empathische Fähigkeiten und weisen nicht genügend Konflikt-lösestrategien auf. Täter erfahren durch die übergriffigen Handlungen Anerkennung in ihrer sozialen Gruppe. Unbeteiligte unterstützen den Täter, indem sie sich nicht einmischen und die Übergriffe tole-rieren. Die Täter mobben, weil sich mit den Übergriffen ihr sozialer Status in einer Gruppe erhöht, weil es ihnen Spass macht oder weil sie Langeweile haben. Bei Cybermobbing kommt dazu, dass die Übergriffe anonym gemacht werden können und die Täter sich somit weniger vor den Konsequenzen fürchten.

Cybermobbing

Beim Cybermobbing werden die schädigenden Handlungen auf digitalem Wege ausgeführt. Die For-men können von Beleidigungen, Verleumdungen, Vertrauensmissbrauch, Stalking und dem Verbrei-ten von Gerüchten auch bis hin zum Filmen und Veröffentlichen von Übergriffen reichen. Opfer kön-nen sich bei einem Cybermobbing den Übergriffen kaum entziehen, da diese jederzeit über digitale Wege an sie herankommen können. Cybermobbing ist des Weiteren für Täter leichter umzusetzen, da der Kontakt zum Opfer nicht direkt ist.

Mobbing-Strukturen

Zu Beginn eines Mobbings steht ein Konflikt zwischen zwei Personen, welcher sich immer mehr verfestigt, da sich die schwächere Person nicht wehren kann. Die stärkere Person wird von der Gruppe als Anführer*in wahrgenommen. Weitere Personen schliessen sich an und ärgern das Opfer. Die Gruppe erfährt dadurch eine Stärkung. Die Macht wird in der Gruppe ausgedehnt und Personen, welche dem Opfer helfen könnten, getrauen sich immer weniger, einzugreifen. Das Opfer kann sich nicht aus eigener Kraft aus der Lage befreien. Die Gruppe testet, wie weit sie mit den Übergriffen gehen kann. Beteiligte Personen empfinden Angst, selbst Opfer zu werden, wenn sie nicht mitmachen. Die Übergriffe weiten sich aus und werden auch in der Freizeit weitergeführt.

Es gibt vier Kennzeichen, die auf ein Mobbing hinweisen: Das Opfer steht alleine da und kann sich nicht wehren. Die Übergriffe finden über eine längere Zeit und mit einer gewissen Häufigkeit statt. Weitere Hinweise auf ein Mobbing können Verhaltensveränderungen der Betroffenen sein wie Bedrücktheit, Rückzug, Leistungsabfall, körperliche Beschwerden, Meidung von Aktivitäten mit anderen Kindern und Jugendlichen, Alpträume etc.

Auswirkungen

Die Auswirkungen von Mobbing können die Opfer sowie auch Täter physisch und psychisch bis ins Erwachsenenalter verfolgen. Sie vermindern den Selbstwert bei den betroffenen Menschen und beeinträchtigen ihre schulische Entwicklung, wenn sie keine Hilfe erhalten. Diese Tatsache ist nicht allen Aussenstehenden bewusst und bei Mobbingsituationen wird deshalb viel zu oft weggeschaut.

Schutzfaktoren

Als förderliche Präventivmassnahmen gelten nebst einer ansprechenden Schulanlage die Vermeidung von Langeweile und Leistungsdruck im Unterricht sowie die Stärkung des sozialen Miteinanders innerhalb einer Lerngruppe. Die Rolle der Lehrperson ist bei der Auflösung eines Mobbings zentral, denn durch ihre Reaktion auf die Übergriffe entscheidet sich, ob sich ein Mobbing verfestigt oder nicht. Lehrpersonen sollen hierbei ein positives Verhaltensmodell zeigen und bei Regelverletzungen konsequent eingreifen. Den Lernenden müssen Strategien auf den Weg mitgegeben werden, wie Konflikte gewaltfrei gelöst werden können. Ziele sollten positiv formuliert werden. Alleiniger Einsatz von Strafen gilt als weniger wirksam, weil sie die Gruppendynamik des Mobbings nicht auflösen. Bei Cybermobbing ist es neben den genannten Punkten überdies wichtig, die Medienkompetenz zu stärken. Verfügen Lehrpersonen nicht über die geeigneten Qualifikationen für eine Intervention, sollen Fachkräfte hinzugezogen werden. Bei schwerwiegenden Mobbingfällen ist dies sogar unabdingbar. Auch sollen Täter nach Bedarf versetzt werden, um sich in einem anderen sozialen Gefüge besser entwickeln zu können.

Risikofaktoren

Risikofaktoren, welche ein Mobbing begünstigen, sind die offensichtliche Ablehnung oder die Blossstellung eines Kindes/Jugendlichen. Auch schlechte Umgangsformen, kaum vorhandene Konfliktlö-

sungsstrategien, willkürliche Strafen, keine Kontrolle der Regeln (Schule wird als rechtsfreier Raum erlebt) und wenn Lernende sich nicht oder zu wenig als Teil der Gruppe erleben, kann dies ein Mobbing verstärken. Bei starkem Leistungsdruck und Stress, langweiligen Lerninhalten, schlechtem Klima in der Klasse oder wenn soziale Kompetenzen nicht gefördert werden, ist das Risiko für Mobbing erhöht. Bei Cybermobbing kommt eine exzessive Nutzung digitaler Medien dazu. Personen mit körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen weisen ein erhöhtes Risiko auf, als Opfer betroffen zu sein.

Massnahmen

Erfolgreiche Interventionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ganzheitliche Lösungen sind, die langfristig geplant werden. Für alle Beteiligten soll eine Verbindlichkeit bestehen. Die ersten Schritte der Massnahmen sollen leicht umzusetzen und der Arbeitsaufwand dem Ertrag gleichgestellt sein. Zudem ist es wichtig, dass rechtzeitig Hilfe eingeholt wird. Interventionen können auf der Schulebene, auf der Klassenebene sowie auf der individuellen Ebene vollzogen werden. Werden alle Ebenen berücksichtigt, gilt die Intervention als erfolgsversprechend. Des Weiteren ist es wichtig, dass die Massnahmen evaluiert werden, dass man die Mobbingfälle protokolliert und Massnahmen an Betroffene weiterleitet.

Rechtsgrundlagen

Gesetzlich kann man nur gegen Mobbing vorgehen, indem man die einzelnen Straftaten beachtet, welche gegen das Opfer ausgeübt werden. Bei grob fahrlässigen Mobbinghandlungen sollte nicht davor zurückgeschreckt werden, die Polizei zu verständigen. Verbote bewirken jedoch nicht immer die gewünschte Wirkung. Bei der Präventionsarbeit können gerade die international geltenden Menschenrechte Empathie bei allen Beteiligten wecken.

Handlungskonzepte

Alle in der Theorie erwähnten Handlungskonzepte verfolgen das Ziel, Mobbing möglichst rasch und nachhaltig zu stoppen. Das Opfer muss aus seiner Not befreit werden. Die Lehrperson spielt bei allen Konzepten eine zentrale Rolle, damit die Intervention gelingt. Es werden zum Teil hohe Kompetenzen vorausgesetzt. Deshalb empfiehlt es sich, eine Methode zu wählen, die der Lehrperson entspricht. Bei einem massiven Mobbingvorfall ist es sinnvoll, die Hilfe der Schulsozialarbeit zu beanspruchen. Die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten der direkt betroffenen Kinder und das Miteinbeziehen der Klasse sind wichtige Schritte im Interventionsprozess. Gespräche mit dem Opfer, dem Täter und mit den anderen Kindern und Jugendlichen der Klasse sind bei allen Handlungskonzepten zentrale Massnahmen. Das systemische Intervenieren fördert die sozialen Kompetenzen der Kinder und kann auch als Schutz gegenüber dem Opfer eingesetzt werden. Eine Nacharbeit in der Klasse verhindert präventiv weitere Vorfälle. Die Farsta-Methode und die systemische Kurzintervention (SKI) sind bei akuten und bedrohlichen Mobbing Situationen besonders zu empfehlen. Die SKI wird beim immer stärker aufkommenden Cybermobbing eingesetzt, da sofort gehandelt werden kann. Die Präventions-

arbeit bei Cybermobbing beinhaltet eine Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen zum Thema. Der Umgang mit dem Internet wird gelehrt und Diskussionen über das Verhalten bei Mobbing-situationen werden geführt.

3.6.2 Folgerungen

Aus der Erarbeitung der vorhergehenden Theorie wird ersichtlich, dass Mobbing eine komplexe Gruppendynamik ist und es keinen einheitlichen Weg für die Auflösung gibt. Das Ziel einer Prävention und Intervention ist nebst dem Schutz des Opfers auch, sozialen Umgang innerhalb einer Gruppe zu verbessern, auf positive Ziele zu achten und zu erarbeiten, wie Konflikte gewaltfrei gelöst werden können.

Damit die Schule Mobbingfälle professionell angehen kann, müssen Erwachsene erkennen können, welche Anzeichen auf ein Mobbing hinweisen. Des Weiteren sollen sie sich darüber im Klaren sein, welche Handlungsgrundsätze und Haltungen als erfolgsversprechend im Umgang mit Mobbing gelten. Die persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema ist zentral. Lehrpersonen sollen zudem erfahren, dass Mobbing kein Problem ist, dass sie alleine lösen müssen, sondern dass der Einsatz von Fachpersonen von hoher Wichtigkeit ist, besonders, wenn es sich um ein schwerwiegendes Mobbing handelt. Die Folgen von Mobbinghandlungen müssen allen bekannt sein.

4 Fragestellung

Der professionelle Umgang mit Mobbing setzt entscheidende Vorkenntnisse bei der Erkennung, der Prävention und Intervention voraus. Wichtige Handlungsgrundsätze, die einem Mobbing entgegenwirken, sind zu berücksichtigen. In Hinblick auf die Schule stellen sich nachfolgende Haupt- und Unterfragen.

4.1.1 Hauptfrage

Um den Kindern und Jugendlichen ein angstfreies Lernumfeld ohne Mobbing bieten zu können, stellt sich folgende Frage:

- Was benötigt die Schule, damit Mobbing erkannt und professionell damit umgegangen werden kann?

4.1.2 Unterfragen

Die Unterfragen beziehen sich auf das nötige Fachwissen für Lehrpersonen zum Thema Mobbing und nehmen Stellung zu dem zu erarbeitenden Instrument der Arbeit. Sie ergänzen die Hauptfrage zum Erkennen und zum Umgang mit Mobbing.

- Welche Informationen und Handlungsgrundsätze benötigen Lehrpersonen in Bezug auf Mobbing?
- Welche Präventions- und Interventionsmöglichkeiten bei Mobbing eignen sich für die Volksschule?

5 Theoretische Auseinandersetzung Forschungsvorgehen

Das Forschungskonzept stellt sicher, dass die Forschungsfragen mit einer angemessenen Forschungsstrategie sowie geeigneten Forschungsmethoden und Instrumenten durchgeführt und ausgewertet werden. Im nachfolgenden Kapitel wird das Forschungsvorgehen näher erläutert.

5.1 Entwicklungsarbeit

Bei einer Entwicklungsarbeit wird ein Produkt für die Praxis erarbeitet, welches auf einem theoretischen und praktischen Teil basiert (Moser, 2008, S.11). Eine Fragestellung geht der Entwicklungsarbeit voraus und wird empirisch untersucht und ausgewertet (Mayring, 2002).

5.2 Methoden der Forschung

Für die vorliegende Arbeit bietet sich als forschungsmethodisches Vorgehen der qualitative Forschungsansatz an. Als Datenerhebungsinstrument eignet sich das Leitfadeninterview (Focus-Gruppen-Interview) nach Moser (2008). Für das Auswertungsverfahren der gewonnenen Daten kann die qualitative Sozialforschung nach Mayring (2002) dienlich sein.

5.2.1 Leitfadeninterview (Focus-Gruppen-Interview)

Anhand von Focus-Gruppen-Interviews wird das Meinungsspektrum zu einem Themenbereich erfasst. Die Diskussion, die sich dadurch entfalten kann, bietet die Möglichkeit, eine vertiefte Sichtweise auf die Thematik zu erhalten (Moser, 2012, S. 94f.). Die Auswahl der Teilnehmer kann breit gefächert sein. In Hinblick auf die vorliegende Arbeit bietet sich an, Personen auszusuchen, die in ihrer Funktion mit der Schule in Verbindung stehen und potentiell mit Mobbing an der Schule in Kontakt geraten können, wie beispielsweise Schulleitung, Lehrpersonen, Fachstellen oder Erziehungsberechtigte. Anhand der Aufnahme der einzelnen Interviews im Audioformat kann eine systematische Auswertung erfolgen. Ein Grundreiz durch eine Einstiegsfrage und ein Fallbeispiel stellt die Einstimmung der Teilnehmenden auf das Thema sicher (Mayring, 2002, S. 78).

In der vorliegenden Arbeit bietet sich im ersten Focus-Gruppen-Interview an, Gewicht auf die Bedarfsanalyse zu legen, in welcher der Ist-Zustand der Schule ermittelt wird. Im zweiten Gruppeninterview ist es wesentlich, den Fokus auf die kommunikative Validierung des erarbeiteten Leitfadens zu legen. Anhand der Datenerhebung mittels Interviewleitfadens, in welchem Inhaltsbereiche und dazugehörige Unterfragen definiert sind, können in der Gruppe subjektive Informationen zum Forschungsgegenstand erfragt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Gruppeninterviews verglichen und analysiert werden können (Moser, 2012, S. 90).

5.2.2 Wörtliche Transkription

Die Gruppeninterviews wurden anhand von Tonaufnahmen mit dem Computer aufgenommen und anschliessend ohne Software transkribiert. Nach Altrichter und Posch (2018) gehen bei einer Tonauf-

zeichnung nicht akustische Signale wie Bewegungen, Gesten etc. verloren. Es handelt sich dennoch um eine äusserst aufschlussreiche Methode der Datensammlung (S. 123f.).

Die Transkription bezieht sich auf den Inhalt der Interviews. Es wurden keine Angaben zu nonverbalen Äusserungen gemacht. Das Interview wurde auf Schweizerdeutsch durchgeführt und ins Hochdeutsche transkribiert. Dadurch wurde die Syntax teilweise leicht verändert. Für die beiden Gruppeninterviews wurde ein einfaches Transkriptionssystem nach Pehl & Dresing (2015) verwendet:

- Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, werden Wörter auf Schweizerdeutsch belassen.
- Wortschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsch angenähert.
- Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen, Wortdoppelungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden.
- Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet. Bei kurzem Senken der Stimme oder uneindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt.
- Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie "mhm, aha, ja, genau, ähm" etc. werden nicht transkribiert.
- Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze.
- Unverständliche Passagen werden mit (unv.) gekennzeichnet (Pehl & Dresing, 2015, S. 21f.).

Zusätzlich wurden folgende Punkte berücksichtigt:

- Alle Transkripte werden anonymisiert.
- Die Zeitangaben und die sprechenden Personen sind in der Tabelle gut ersichtlich dargestellt.
- Pausen werden durch drei Auslassungspunkte (...) markiert.
- Gedankenwechsel mitten im Sprechen werden durch einen Bindestrich (-) markiert.

5.3 Gütekriterien

Die Gütekriterien sichern die Ergebnisse der Untersuchung und beurteilen die Qualität der Forschung. Kriterien dienen dazu, Ziele auf einem bestimmten Weg zu erreichen, um wissenschaftliche Forschungsergebnisse zu erkennen (Lamnek, 2016, S. 141). Nach Mayring (2002) lassen sich sechs allgemeine Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung aufstellen. Diese signifikanten Punkte lassen sich aus methodenspezifischen Gütekriterien und aus allgemeinen Überlegungen ableiten (Mayring, 2002, S. 140-144).

5.3.1 Verfahrensdokumentation

Das Verfahren wird genau dokumentiert. Bei qualitativ orientierten Forschungen ist das Vorgehen auf den jeweiligen Gegenstand bezogen. Der Forschungsprozess wird für andere nachvollziehbar gemacht, indem Details dokumentiert werden. Dies umfasst beispielsweise "das Vorverständnis, die Zusammenstellung der Analyseinstrumenten, die Durchführung und Auswertung der Datenerhebung" (Mayring, 2002, S. 144f.).

5.3.2 Argumentative Interpretationsabsicherung

In qualitativ orientierten Arbeiten können Interpretationen nicht umgangen werden. Sie können nicht überprüft werden. Somit müssen diese Auslegungen argumentativ begründet werden. Die jeweiligen Interpretationen sollten zudem ein adäquates Vorverständnis aufweisen und bei Brüchen schlüssig sein. Aber auch Alternativdeutungen sollen berücksichtigt und überprüft werden (Mayring, 2002, S.145).

5.3.3 Regelgeleitetheit

Vorgeplante Analyseschritte sind dazu geplant, dem zu erforschenden Gegenstand näher zu kommen. Durch die systematische Bearbeitung des Materials wird abgesichert, dass die Qualität der Interpretationen sinnvoll und adäquat gemacht wird. Eine Untersuchung muss sich an vorher festgelegten Analyseschritten orientieren, damit ein systematisches Vorgehen möglich ist. Abweichungen können vorkommen, sollten aber begründet werden (Mayring, 2002, S. 145f.).

5.3.4 Nähe zum Gegenstand

Dieser Leitgedanke umschreibt, dass die Forschung bei einem konkret sozialen Problem ansetzt und die Nähe zur Umwelt und den Interessen der Forschenden gegeben ist. Man versucht demnach, möglichst eng an alltägliche Erlebnisse der befragten Subjekte anzuknüpfen. Zudem ist ein wichtiges Ziel der qualitativen Forschung, gemeinsame Übereinstimmungen oder Annäherungen der Befragten zu erhalten. Im Nachhinein soll überprüft werden, inwiefern eine grösstmögliche Nähe zum Gegenstand erreicht wurde (Mayring, 2002, S. 146).

5.3.5 Kommunikative Validierung

Die Gültigkeit der Ergebnisse oder Interpretationen wird überprüft, indem man sie den befragten Personen vorlegt und sie mit ihnen diskutiert. Der Forscher nimmt dazu den ein weiteres Mal Kontakt mit ihnen auf, nicht nur um Daten, sondern auch subjektive Einschätzungen zu erhalten. Dadurch gewinnt die forschende Person wichtige Argumente zur Absicherung der Ergebnisse. (Mayring, 2002, S. 147).

5.3.6 Triangulation

Bei der Triangulation wird versucht, durch die Fragestellung verschiedene Lösungen zu finden. Durch das Verbinden mehrerer Analysegänge wird die Qualität der qualitativen Forschung erhöht. "Verschiedene Datenquellen, unterschiedliche Interpreten, Theorieansätze oder Methoden werden hierbei herangezogen" (Mayring, 2002, S. 147f.). Somit erhält man ein umfassenderes und vertieftes Verständnis der Thematik. Ergebnisse werden verglichen, jedoch ist es nicht das Ziel, eine gemeinsame Übereinstimmung zu erreichen (ebd.).

6 Bedarfsanalyse

Anhand der Bedarfsanalyse wurde der Ist-Zustand und der Entwicklungsbedarf der Schule ermittelt. Wie bereits in der Auseinandersetzung mit den Theorien zum Forschungsvorgehen erwähnt, wurde für die Bedarfsanalyse das Leitfadeninterview (Focus-Gruppen-Interview) nach Moser (2008) sowie für die Auswertung der erhobenen Daten die qualitative Sozialforschung nach Mayring (2002) angewendet.

6.1 Organisation der Bedarfsanalyse und Vorgehensweise

Für das erste Leitfadeninterview wurden insgesamt sechs erwachsene Personen ausgewählt, die mit der Schule in Verbindung stehen. Aufgrund der ausserordentlichen Corona-Situation musste das Gruppeninterview in zwei Gruppen (A und B) nach Standort des Schulhauses aufgeteilt und mit jeweils drei Personen durchgeführt werden. Die Beteiligten hatten folgende Funktionen inne:

- Elternvertretung
- Fachlehrperson Primarstufe
- Klassenlehrperson Oberstufe
- Klassenlehrperson Primarstufe
- Schulleitung
- Schulsozialarbeiter

Nachfolgende Teilnehmer*innen wurden für das Leitfadeninterview ausgewählt.

Tabelle 4: Teilnehmer des Leitfadeninterviews

Interviewgruppe	Person	Geschlecht	Funktion
A	A1	weiblich	Elternvertretung
A	A2	männlich	Klassenlehrperson Oberstufe
A	A3	weiblich	Schulleitung
B	B1	weiblich	Fachlehrperson Primarstufe
B	B2	weiblich	Klassenlehrperson Primarstufe
B	B3	männlich	Schulsozialarbeiter

6.2 Interviewleitfaden

Der für das Gruppeninterview erarbeitete Interviewleitfaden beruht auf den Grundlagen nach Moser (2008) in Bezug auf Instrumente für die Praxisforschung.

Die offen gestellten Interviewleitfragen haben das Ziel, dass sich die Teilnehmenden des Gruppeninterviews einerseits über das Thema Mobbing austauschen können, andererseits aber auch Einblick in ihr Vorwissen geben. Weiter streben die Fragen an, den Teilnehmenden zu entlocken, welche Aspek-

te ihnen im Umgang mit einer Mobbing-Situation wichtig sind. Der Interviewleitfaden basiert auf folgenden Leitfragen:

- *Erfahrungen*: Welche Erfahrungen haben die Teilnehmenden bereits mit dem Thema Mobbing gemacht?
- *Anzeichen*: Woran haben die Teilnehmenden gemerkt, dass ein Mobbing vorliegt?
- *Handlungen*: Wie sind die Teilnehmenden damit umgegangen?
- *Ressourcen*: Was hat den Teilnehmenden in dieser Situation geholfen?
- *Bedarfserhebung*: Was fehlte den Teilnehmenden in dieser Situation?
- *Wunsch*: Welche Unterstützung wünschen sich die Teilnehmenden in Bezug auf Mobbing und Mobbingprävention?
- *Kooperation*: Welche Erfahrungen haben die Teilnehmenden mit der Kooperation mit den Erziehungsberechtigten bei Mobbingfällen gemacht?
- *Produkt*: Was finden die Teilnehmenden wichtig hinsichtlich Mobbingprävention an ihrer Schule?

6.3 Qualitative Auswertung

Die beiden ersten Focus-Gruppen-Interviews wurden anhand von Tonaufnahmen auf dem Computer und zusätzlich auf einem Tablet festgehalten. Die Transkription erfolgte nach Kriterien von Pehl & Dresing (2015) und wurde ohne Hilfe von Software verschriftlicht. Die Auswertung wird der Übersicht entsprechend zusammengefasst.

6.4 Ergebnisse

Die Daten des Focus-Gruppen-Interviews wurden anhand von Dimensionen, die auf den Leitfragen des Interviews beruhen, zusammengefasst dargestellt und durch Unterkategorien ergänzt. Die vollständigen Daten der Transkriptionen, Inhaltsanalysen und Dimensionen der Bedarfsanalyse befinden sich im Anhang A.2 – A.5.

Die Zitate wurden aus der Transkription der Gruppeninterviews übernommen und sind kursiv geschrieben. Die Abkürzungen der Zitate beziehen sich auf folgende Struktur: (Gruppe/Person/Zeit).

- *Gruppe*: Gruppe 1A (→ G1A) oder 1B (→ G1B)
- *Person*: die Teilnehmenden wurden nach Gruppeneinteilung anonymisiert (A1, A2, A3 oder B1, B2, B3)
- *Zeit*: Zuletzt erfolgt der Zeitstempel des Zitates nach der Transkription im Anhang A.3.

6.4.1 Erfahrungen mit dem Thema Mobbing

Die Teilnehmer des Gruppeninterviews haben unterschiedliche Erfahrungen mit dem Thema Mobbing gemacht.

Persönliche Erfahrungen

3 von 6 Personen, also die Hälfte aller Interviewteilnehmer*innen, haben persönlich, als Elternteil oder in der beruflichen Funktion Erfahrungen mit dem Thema Mobbing gemacht.

Einige Personen hatten Söhne oder Töchter, welche als Opfer oder Täter in ein Mobbing verwickelt waren: *"Ich habe bei meiner eigenen Tochter diese Erfahrungen gemacht."* (G1A/A3/00:18) *"Dann hat sie (das Opfer) den ganzen Mut zusammengenommen, ist auf sie (die Täter) zugegangen, und diese sind davongesprungen und haben sich versteckt in der Garderobe."* (G1A/A3/0:18) *"... wenn das Kind Opfer ist, ist man viel besser unterstützt, als wenn das Kind Täter ist ... wenn es Täter ist, dann muss man einfach schauen, wie das - man muss einfach selbst klar kommen damit."* (G1A/A1/15:36)

Eine Person war als Opfer von Mobbing betroffen: *"Ich war Lehrerskind, Dorflehrer ... Mich hat man in der 4. Klasse - haben mich die Mädchen mal ausgeschlossen, bis ich nichts mehr gegessen habe."* (G1B/B2/00:47)

Eine Person war überzeugt, dass es von der Person abhängig ist, ob ein Mobbing als solches empfunden wird: *"... Also ich habe zum Beispiel die erste Tochter, wo eben das extrem gehabt hat und die zweite Tochter hätte dasselbe erleben können. Die hätte einfach gesagt: Tu nicht so blöd. Was ist eigentlich los?"* (G1A/A3/12:07)

Eine Person kommt durch ihre berufliche Funktion mit dem Thema Mobbing in Kontakt: *"Wir Schulleitungen haben auch – ich komme sehr sehr viel mit dem ins Thema."* (G1A/A3/04:21) *"Es gibt auch Eltern, die das andere Kind sofort anrufen und fragen: Was hast du mit meinem Kind gemacht? Und dass diese dann mit dem eigenen Kind nicht mehr spielen wollen, weil sie Angst haben vor der Mutter oder vor dem Vater. Das ist für mich wie ein Beginn von Mobbing."* (G1A/A3/34:36)

Erlebte Gefühle

4 von 6 Personen haben Gefühle oder negative Sinneseindrücke in Verbindung mit der Mobbingssituation geäußert.

Einige Personen verspürten Trauer, Schmerz und Scham: *"Mir ist es sehr sehr schlecht gegangen."* (G1A/A3/00:18) *"Und dann habe ich mir sagen müssen, das hat mir fast das Herz gebrochen."* (G1A/A3/00:18) *"Einfach, das jetzt so auszuhalten ..."* (G1A/A1/15:36) *"... aber mir hat es sehr Mühe gemacht ... Das Verurteilen, oder es (das Kind) schlecht machen ... Das habe ich sehr schwierig gefunden."* (G1A/A1/15:36) *"... die Scham war gross, um wie zu sagen, sich mit anderen Tätermüttern zusammen zu dingsen (setzen) ..."* (G1A/A1/21:30)

Vereinzelte Personen gaben Gefühle gegenüber der Opfer- und Täterrolle an: *"Ich hatte eigentlich jeweils eher Mitleid. Ich wollte denen (den Opfern) so eigentlich helfen."* (G1B/B1/03:58) *"Ich hatte eigentlich eher Respekt gehabt vor denen, die gemobbt haben."* (G1B/B1/03:58) *"Ja irgendwie habe ich das Gefühl, die Täterseite ist einfacher zu handhaben als die Opferseite."* (G1A/A1/29:29)

Zwei Personen verspürten Druck: *"Und wenn von der Seite der Schule nachher, das sind die Konsequenzen, das darf nicht mehr sein. Dann macht man dort auch wieder Druck ... Ja das finde ich wirklich noch schwierig."* (G1A/A1/23:22) *"Habe aber auch den Druck ..."* (G1B/B1/15:45)

Eine Person hatte das Gefühl, nicht richtig erzogen zu haben: *"Ja, aber das ist schon das Gefühl, das bei mir hebt ... einfach mehr ... Wenn du den richtig erzogen hättest, dann ..."* (G1A/A1/23:22)

Eine Person empfand Unsicherheit in der Mobbing-Situation: *"... weiss nicht, ob das richtig gewesen ist."* (G1B/B1/31:25) *"Und dann habe ich immer das Gefühl, wenn man auf die Lehrer zugeht ... das ist dann vielleicht nochmals eine Frage mehr, oder eine Erschwerung."* (G1B/B1/03:58)

Eine Person hatte das Gefühl, die Situation anders eingeschätzt zu haben: *"Wir haben immer das Gefühl gehabt es sei auch eine Art der Aufmerksamkeit."* (G1A/A3/00:18)

Eine Person äusserte sich, dass man aufmerksam sein muss: *"... habe ich das Gefühl, dass man genauer hinschauen muss."* (G1B/B2/05:58)

Erfahrungen im schulischen Kontext

5 von 6 Personen berichteten von Erfahrungen im schulischen Kontext in Verbindung mit Mobbing.

Einige Teilnehmende gaben an, Mobbing(-tendenzen) erlebt zu haben oder darauf angesprochen worden zu sein: *"Aber sobald gewisse Tendenzen (für Mobbing) da sind, ja."* (G1A/A2/03:42) *"Ich glaube, es ist vielleicht einmal im Jahr ... würde ich sagen ... wo eine Mobbing-Situation an der Schule in verschiedener Intensivität vorkommt ..."* (G1B/B3/02:08) *"Ich glaube, es war im ersten Jahr ... bereits mein erster Fall gehabt ... sogar mit all den Vorkenntnissen, die ich hatte, habe ich es nicht erkannt."* (G1B/B3/02:08) *"In der Schule selber ... Ja, finde ich, merkt man es schon ab und zu ... Aber es ist ab und zu auch noch schwierig."* (G1B/B1/03:58) *"Ich hatte schon eine Gruppe von Mädchen gehabt, die gekommen sind und mir von einer Schülerin erzählt haben, die immer alleine auf dem Pausenplatz ist."* (G1B/B3/06:19) *"Ich hatte auch schon Lehrpersonen, welche gekommen sind und gesagt haben: Hey ich habe das Gefühl ... Könntest du nicht auch mal darüber schauen?"* (G1B/B3/06:19) *"... kommen ja Lehrpersonen auf mich zu, weil sie ja eh schon viel mehr erkennen als ich ..."* (G1B/B3/13:54)

Die Teilnehmenden erwähnten, dass das Thema Mobbing in der Schule herausfordernd und diffus sei: *"... und bis dann die Lehrperson darauf aufmerksam wird, ist schon so viel gelaufen."* (G1A/A2/02:40) *"... schwierig ist zum das Ganze nachher ... aufzulösen."* (G1A/A2/02:40) *"Als Lehrperson ist man ja eigentlich auch ein Teil davon. Auch wenn das ausserhalb der Schule passiert, ist es ja trotzdem im Klassenrahmen."* (G1A/A2/18:23) *"Wie wir das (Mobbing) wirklich gelöst haben, weiss ich nicht ..."* (G1B/B2/00:47)

Einige Personen äusserten sich, dass Mobbing auch für die Kinder kein einfaches Thema sei: *"Für die Schüler ist das recht schwierig zum Merken, ja ist das jetzt ein Mobbing oder nicht."* (G1A/A2/03:10) *"... also ich glaube das ist vielen Kindern gar nicht bewusst."* (G1A/A2/03:10) *"Ich hatte schon Kinder, die es wirklich schwer gemacht haben, von den anderen gemocht zu werden."* (G1B/B2/00:47)

Wenige Teilnehmende berichteten davon, dass das Thema Mobbing und Schule schwierig ist: *"... habe gemerkt, dass es in der Schule sehr emotional geladen war. Das ist auch nicht der Ort, an dem ich Hilfe erhalte."* (G1A/A1/21:30) *"... ich stosse da jeweils auf taube Ohren ..."* (G1B/B3/22:13)

Vereinzelte Teilnehmende hatten keine Erfahrungen mit Mobbing in der Schule gemacht oder konnten die Situation lösen, ohne dass sich die Situation verfestigt hat: *"Mobbing, glaube ich, habe ich so noch*

nie erlebt gehabt." (G1A/A2/08:12) "Es ist alles (Konflikte) im Klassenverband für mich als Lehrperson lösbar gewesen, oder mit Hilfe von Expertise ..." (G1B/B2/30:57)

Erkenntnisse

3 von 6 Personen äusserten Erkenntnisse in Bezug auf Mobbing und was sie heute anders machen würden.

Einige Teilnehmende würden heute anders reagieren als damals: *"Würde es heute als Eltern es glaube ernster nehmen." (G1A/A3/00:18) "Das würde ich heute auch wieder anders machen, wie ich es damals gemacht habe." (G1A/A1/15:36) "Heute würde ich es anders machen. Ich würde sagen, hey, ich brauche auch Unterstützung in dem." (G1A/A1/21:30)*

Eine Person würde das Thema Mobbing mit den Lernenden anders angehen: *"... Es war einfach so viel Glück, dass es geklappt hat ... Jetzt gehe ich nicht mehr fragen, sondern ich sage, dass ich jetzt etwas dagegen (gegen Mobbing) mache ..." (G1B/B3/10:55)*

6.4.2 Anzeichen von Mobbing

Die Anzeichen, wann eine Situation ein Mobbing ist und wann nicht, war vielen Teilnehmenden unklar. Auch hatten die interviewten Personen unterschiedliche Anzeichen für ein Mobbing beobachtet.

Definition Mobbing

3 von 6 Personen gaben an, dass die Grenze, ab wann ein Konflikt ein Mobbing ist, nicht leicht zu definieren sei.

Für die meisten Teilnehmenden war die Definition von Mobbing unklar: *"... für mich ist auch ganz viele Male nicht klar, wo hört Streit auf und wo beginnt vor allem auch Mobbing." (G1A/A3/04:21) "Ja, und dann finde ich das so schwierig zum (darüber) Sprechen, was ist Mobbing. Das hängt, denke ich, auch vom Gemobbten ab." (G1A/A3/12:07) "Und ich glaube, das ist ja dann auch von der Person abhängig, wann ist es ... nicht Mobbing." (G1A/A3/12:07) "... auf Seiten der Lehrer merke ich gerade oft, so ein wenig, ja nein das ist nicht Mobbing ... Und für die Eltern ist es relativ schnell Mobbing." (G1B/B3/06:19) "... aber ich habe nicht studiert, ist das jetzt Mobbing ..." (G1B/B3/09:56) "... es reden nicht alle vom Selben." (G1B/B3/22:13)*

Eine Person stellte sich weiter die Frage, welche Taten zu einem Konflikt gehören und welche zu einem Mobbing: *"Das habe ich gemerkt als mein Junge der Täter gewesen ist. Was dürfen die Kinder selber? Was heisst dann streiten?" (G1A/A1/05:09)*

Vorwissen

3 von 6 Personen nannten von der Literatur erwähnte Merkmale eines Mobbings.

Vereinzelte Teilnehmende sagten aus, dass die Übergriffe wiederholend seien: *"Nicht eine einmalige Sache, sondern wiederholend." (G1A/A3/06:58) "Es ist so das Wiederkehrende ... Oder es ist immer auch (das) Gleiche irgendwie Thema." (G1A/A1/10:19)*

Eine Person erwähnte, dass die Übergriffe über eine längere Zeit gehen und immer auf dieselbe Person abzielen: *"... über längere Zeit ..."* (G1A/A3/06:58) *"... wenn's immer die gleiche (Person) ist, also wenn es über eine längere Zeit geht ..."* (G1A/A3/06:58) *"... wenn eine grössere Gruppe immer wieder die gleiche Person (ärgert)."* (G1A/A3/06:58) *"... wenn es immer so aufs gleiche Opfer abzielt und wenn es über längere Zeit geht ..."* (G1A/A3/06:58)

Eine Person nannte als Merkmal, dass Mobbing im Versteckten beginnt: *"... ich stelle halt fest, so ein bisschen die Grenzen sind recht fließend bei diesem Thema. Also ... beginnen tut es meistens im Versteckten ..."* (G1A/A2/02:40)

Beobachtete Anzeichen

6 von 6 Teilnehmenden nannten Anzeichen, die auf ein Mobbing hinweisen könnten.

Einige Personen erwähnten im Interview, dass es immer um eine Person geht, der etwas passiert: *"Aber ich bin einfach hellhörig bei kleinen Sachen jetzt als Lehrperson. Jetzt zum Beispiel, sei es Garderobe, wenn ich weiss, es kommt immer derselbe Schüler, der sagt, seine Finken seien nicht mehr da gewesen ..."* (G1A/A2/08:12) *"Es waren immer wieder so die Gleichen, die gemobbt wurden."* (G1B/B1/03:58) *"Eine Rothaarige, die bei uns in die Schule ging, wie die jeweils gemobbt wurde."* (G1B/B1/03:58) *"... wenn ein Kind immer schuldig ist ..."* (G1B/B2/05:58) *"Ist immer am falschen Ort gestanden, hat immer die falsche Antwort gegeben, immer das Falsche gesagt."* (G1B/B2/05:58)

Weitere Teilnehmende erwähnten Sorgen, Ängstlichkeit und Rückzug von der Aussenwelt: *"... ich sehe diesen und diesen Schüler immer alleine."* (G1A/A3/08:56) *"..., dass sie immer nach Hause kommt und jammert."* (G1A/A3/00:18) *"... Also er hat schon die Körperhaltung und alles, so unsicher gewirkt."* (G1A/A3/19:16) *"Wenn sich diese Kinder dann zurückgezogen haben."* (G1B/B1/05:40) *"... wie sie ins Schulzimmer hineingekommen sind ... oder wie sie geschaut haben, der Blick ängstlich."* (G1B/B1/05:40)

Weitere Personen nannten Schulverweigerung und Einschränkungen im Alltag als Hinweis: *"Also ich habe es bemerkt bei der Tochter, als sie gesagt hat, sie gehe nicht mehr zur Schule."* (G1A/A1/11:31) *"Das finde ich so schon noch ein Indikat. Wenn ein Kind sagt: Jetzt will ich nicht mehr in die Schule. Oder ich gehe auf den letzten Drücker noch in die Schule, irgendwie so."* (G1A/A1/11:31) *"... wenn es für das Kind nicht mehr lösbar ist, wenn es Emotionen auslöst, die Taten einschränken - in die Schule gehen, schlafen und das Essen ..."* (G1A/A3/13:51)

Eine Person erwähnte des Weiteren psychische Auffälligkeiten: *"... psychische ... Störungen und ich habe schon erlebt, dass ein Kind Ticks entwickelt hat."* (G1B/B3/06:19) *"... das Kind hatte eigentlich schon psychische Anzeichen gezeigt ... Essstörungen hatte er auch schon entwickelt."* (G1B/B3/07:55)

Bei einer Person war das Anzeichen nicht direkt ausmachbar: *"Habe einfach gemerkt, es geht jetzt nicht zum Unterrichten."* (G1B/B3/09:56)

6.4.3 Umgang mit der Mobbingsituation

Die interviewten Personen haben unterschiedliche Strategien angewendet, um mit einer Mobbingsituation umzugehen.

Intervention

4 von 6 Personen haben bei einem Mobbingfall, den sie erkannt hatten, interveniert.

Die meisten Teilnehmenden haben das Thema Mobbing im Unterricht aufgegriffen oder mit den Kindern und Jugendlichen darüber gesprochen: *"... sicher im Unterricht aufgreifen. Muss ich gar nicht mal ansagen: Wir haben einen Fall. Der Fritzli fühlt sich nicht wohl, sondern kann einfach mal nachfragen und solche Situationen durchnehmen ..."* (G1A/A2/15:08) *"... dort ist viel im Klassengespräch passiert."* (G1B/B2/00:47) *"Dann frage ich einfach, ja was ist dann gewesen, wie würdet ihr euch fühlen, wenn es jetzt euch passieren würde?"* (G1B/B3/09:56) *"... oder wenn jetzt jemand das Bedürfnis hatte alleine zu reden, dann bin ich mit dem alleine nach draussen gegangen."* (G1B/B3/09:56) *"..., dass ich das sehr direkt anspreche ... Gerade in der Klasse, das aufs Tapet bringe, darüber rede ... Mobbing ist etwas, das im Versteckten passiert. Um es zu bekämpfen, muss man es offenlegen."* (G1B/B3/10:55)

Eine Person hat ein von der Literatur erwähntes Handlungskonzept angewandt: *"Es ist eine (Familie), bei der ich No Blame Approach gemacht habe, obschon die Mobbingsituation für das schon zu weit fortgeschritten war."* (G1B/B3/07:55) *"Und dann geht es darum offenzulegen, innerhalb von einer Lektion bei der Gruppe Betroffenheit zu wecken für das, was ist ... Und dann an diesem Punkt eine gemeinsame Vereinbarung zu treffen ..."* (G1B/B3/10:55)

Einzelne Personen haben die Kooperation mit der Lehrperson gesucht: *"... wir haben uns dann an den Lehrer gewendet, als wir das Gefühl gehabt hatten ... ja wo wir es gehört haben von unserem Kind."* (G1A/A3/00:18) *"... wenn sich das Gefühl verdichtet, versuche ich in der Regel eine Kooperation mit der Lehrperson einzugehen. Mit der Klassenlehrperson, weil sie die Hauptverantwortliche ist und fallführend ist in allen Belangen ..."* (G1B/B3/10:55)

Es gab eine Person, welche sich in der Mobbingsituation professionelle Hilfe gesucht haben: *"Wir sind dann auch zur Psychologin gegangen."* (G1A/A3/00:18)

Gespräch/Austausch

4 von 6 Personen haben als Handlungsschritt bei einem Mobbingfall das Gespräch und den Austausch mit anderen gesucht.

Viele empfanden das Gespräch oder den Austausch mit anderen Lehrpersonen im Schulhaus als hilfreich: *"... ansprechen finde ich immer gut. Wenn man eine Vertrauensperson im Schulhaus hat."* (G1A/A3/14:47) *"Sondern ich habe immer wieder Gespräche (gesucht) ..."* (G1A/A3/31:54) *"Was ich mache, ist, dass ich sehr fest das Gespräch suche. Das Gespräch suchen mit Heilpädagogen ... das Gespräch allenfalls mit Fachlehrpersonen suchen oder dann mit dem Schulsozialarbeiter ..."* (G1B/B2/09:26) *"... nachfragen gegangen (bei der Klassenlehrperson) ..."* *"Ich gehe zuerst zu den Lehrern und euch Heilpädagogen."* (G1B/B1/18:15)

Gewisse Teilnehmende sprachen mit den Kindern: *"Wir haben viel mit ihr (der Tochter) gesprochen."* (G1A/A3/00:18) *"Ich habe dann so gesagt (zum Schüler): Schön bist du wieder hier. Geht es dir wieder gut? Ist alles ok? Und ich habe aber nicht gewusst, wieso."* (G1B/B1/20:30)

Es gab Fälle, bei welchen Eltern den Austausch bei Lehrpersonen gesucht haben oder an ebendiese verwiesen wurden: *"..., dass einmal eine Mutter gesagt hat – eben – meine Tochter soundso oder mein Sohn wird – beobachtest du das auch? Und dann habe ich so vielleicht ein bisschen beobachtet."* (G1B/B1/31:25) *"Ich habe wirklich jeweils gesagt: Ich finde, du müsstest dich an den Lehrer wenden."* (G1B/B1/31:25)

Eine Person hat über verschiedene Kanäle versucht, sich auszutauschen: *"Ich versuch zuerst über Dritte zu Informationen zu gelangen."* (G1B/B3/10:55)

Keine Handlung

2 von 6 Personen gaben an, aus Unsicherheit oder aufgrund von fehlendem Wissen nicht interveniert zu haben: *"Ich habe mich auch nicht getraut."* (G1A/A1/21:30) *"... weiss ich nicht, was ich helfen, machen und tun kann ..."* (G1B/B1/03:58) *"... und denke manchmal, man kennt sie ja gar nicht so gut und ich kann jetzt nicht einfach aus meinem Gefühl heraus (intervenieren) ..."* (G1B/B1/15:45)

6.4.4 Ressourcen in einer Mobbingssituation

Als Ressource in einer Mobbingssituation empfanden die interviewten Teilnehmer*innen vor allem das Gespräch, den Austausch und die Kooperation mit anderen Personen.

Gespräch/Austausch

3 von 6 Teilnehmenden des Gruppeninterviews hat der Austausch mit anderen Personen geholfen. Viele Personen nannten allgemein den Austausch und das Gespräch mit anderen als hilfreich: *"Der Austausch. Austausch im Team, Austausch mit meinem Mann, der Austausch auch mit einer Psychologin ..."* (G1A/A3/17:06) *"... finde ich es wahnsinnig hilfreich, wenn man sich austauschen kann."* (G1A/A3/17:06) *"... mehr Informationen über das sammeln. Also schauen, ok, was ist gewesen, was kommt alles vor und so."* (G1B/B3/10:55)

Einige Personen verwiesen darauf, dass vor allem das Gespräch mit Personen, die mit dem schulischen Alltag in Verbindung stehen, hilfreich ist: *"Die Lehrperson ist ganz wichtig, oder Fachlehrpersonen sind auch sehr wichtig, welche Beobachtungen machen ..."* (G1B/B3/10:55) *"... mit der Lehrperson später zum Beispiel auch noch sprechen kann."* (G1B/B3/13:54) *"... Und auch Heilpädagogen und einfach so alle, die im Betrieb zu tun haben, um möglichst verschiedene Sichtweisen auf die Situation zu erhalten ..."* (G1B/B2/16:30)

Eine Person fand es hilfreich, Betroffene um Rat zu fragen: *"Was ich halt immer gut finde, ist jemand der es selbst erlebt hat. Diesen fragen: Was hat dir geholfen? Wie bist du gestärkt worden?"* (G1A/A3/19:16) *"... finde ich schon, hilft auch viel mal, mit anderen zu sprechen: "He, wie bist du da rausgekommen? Was hat dir geholfen, stärker zu werden?"* (G1A/A3/19:16)

Eine Person empfand es als Ressource, dass die Erziehungsberechtigten mit der Täterin gesprochen haben: *"Dann haben meine Mama und mein Papa gesagt, das geht nicht mehr. Sie haben dann mit der Anführerin ... gesprochen ..."* (G1B/B2/00:47)

Eine Person empfand das Gespräch mit den Kindern als Ressource: *"... Vielleicht mit Kindern ins Gespräch kommen. Und dann über das einen Zugang zu erhalten."* (G1B/B3/13:54)

Kooperation

2 von 6 Personen half die Kooperation mit anderen Personen, um mit der Mobbingsituation umgehen zu können.

Beide Personen äusserten, dass ihnen die Kooperation im Team hilft: *"Ich konnte es mit der Lehrperson gut anschauen."* (G1A/A1/21:30) *"... was hilft, ist, wenn man wie im Kollegium oder zumindest in dem Team, welches das Kind betreut ... eine geschlossene Haltung gehabt hat ..."* (G1B/B3/18:49)

Eine Person erwähnte, dass es hilft, wenn die Kooperationspartner das Problem ernst nehmen: *"Was mithilft ist, wenn es (das Problem) ernst genommen wird. Nicht nur von Lehrpersonen, sondern auch von Eltern."* (G1B/B3/17:00) *"... das Vertrauen von Eltern ... ja, die (Lehrpersonen) geben ihr Bestes da vorne ... Und das ernst nehmen und nicht sagen, mein Kind macht so etwas eh nicht."* (G1B/B3/17:00)

Eine Person äusserte, dass die persönliche Beziehung im Dorf eine wichtige Rolle spielt: *"... ich bin extrem froh, du bist im Dorf verankert. Weisst, du hast persönliche Beziehungen zu gewissen Familien. Und das ... macht dich extrem niederschwellig."* (G1B/B3/32:30) *"Oder eben dann (den Eltern) sagen können: Hey, melde dich doch beim Klassenlehrer. Oder melde dich bei der Schulsozialarbeit. Das müssen wir doch ernst nehmen."* (G1B/B3/32:30)

6.4.5 Was fehlt in einer Mobbingsituation?

Die Teilnehmenden des Gruppeninterviews äusserten, dass ihnen bei einer Mobbingsituation nebst dem Fachwissen, einem Leitfaden sowie dem Austausch auch die Zeit gefehlt habe, um sich dem Problem anzunehmen.

Fachwissen

5 von 6 Personen gaben an, dass es ihnen in der Mobbingsituation an Fachwissen fehle.

Die meisten Teilnehmenden erwähnten direkt, dass ihnen Grundlagen fehlen: *"Da merke ich auch fehlt mir wie das Know-How ..."* (G1A/A3/09:44) *"... Ich finde es sehr schwierig manchmal zu beurteilen, wer (welche Lehrperson) ist fit und wer ist nicht fit. Ich bin manchmal selber nicht sicher, ob ich fit bin, um so etwas machen oder nicht."* (G1B/B3/13:54) *"Ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, ich bin da super und ich kann das, ich erkenne das jetzt."* (G1B/B1/18:15) *"Momentan fehlt mir einfach noch die Erfahrung ... Erfahrung im Sinn von ... die Haltung zu haben und dann aber auch die Wortwahl zu wählen, dass man einem Mobber keinen Ausweg lässt."* (G1B/B2/21:28)

Eine Person erwähnte die Thematik aus familiärer Sicht: *"Oder es ist gut, wie ihr es in der Schule übt, aber wie machen wir es zu Hause?"* (G1A/A1/21:30) *"Wie mit dem zurechtkommen, dass es nicht ein*

mega Thema ist und doch irgendwie ein Unterwegssein mit dem eigenen Kind. Oder auch es irgendwie einordnen können." (G1A/A1/21:30)

Eine Person beleuchtete die fehlende Ressource betreffend Ausbildung von Lehrpersonen: *"Die PH, die die Lehrer nicht vorbereiten auf gruppensdynamische Bewegungen ..."* (G1B/B3/26:07)

Leitfaden

2 von 6 Personen erwähnten, dass ihnen in der Situation ein Leitfaden gefehlt hatte: *"Ich habe nicht so ein Faden in der Hand ..."* (G1B/B1/18:15) *"...so ein Leitfaden zu machen für Lehrpersonen ..."* (G1B/B3/22:13) *"... einen Leitfaden oder so ... etwas, wo Lehrpersonen etwas nachschlagen können, sensibilisieren vielleicht auch ... so diese Signale zu erkennen ..."* (G1B/B3/22:13)

Gespräch/Austausch

1 von 6 Personen erwähnte wiederholt, dass ihr ein Ansprechpartner oder das Verständnis beim Austausch fehlte: *"Die Frage ist denn wie für mich ... gewesen: Was und mit wem tauschst du dich aus?"* (G1A/A1/17:35) *"... Das Verständnis, das hat mir gefehlt."* (G1A/A1/21:30) *"... also man muss jemanden (einen Gesprächspartner) haben, der ähnlich funktioniert. Dem das auch etwas ausmacht."* (G1A/A1/21:30)

Zeit

2 von 6 Personen erwähnten den Faktor Zeit als fehlende Ressource.

Beide Personen thematisierten die fehlende Zeit in den Pausen/im Unterricht: *"Es ist sehr schwierig, finde ich, zu beurteilen. Weil einerseits kommen relativ viele mit solchen Geschichten aus der Pause. Also ich würde schon fast sagen, das hat jeder Lehrer täglich ... so eine Situation ..."* (G1B/B3/10:55) *"Also ich habe ja nicht Zeit, um in meiner ..."* (G1B/B1/15:45) *"Also manchmal, ja ... hat man kaum in den Pausen Zeit."* (G1B/B1/25:41) *"Lehrpersonen, die gezwungen werden, ... Kinder, die Streit haben, als Störungen zu empfinden, weil sie keine Zeit haben, um mit dem Programm durchzukommen ... Was ich eine fatalste Entwicklung finde in unserem System ..."* (G1B/B3/26:07) *"... solange ich Lehrpersonen erlebe, die von einer Kompetenz zur nächsten hetzen müssen mit ihrer Klasse ... wird es nicht gross anders werden ..."* (G1B/B3/28.14)

Des Weiteren wurden Äusserungen über hohe/niedrige Präsenzzeit an der Schule gemacht: *"... wenn man hundert Prozent arbeitet als Fachlehrperson, hat man zweihundertzwanzig Kinder und dann ... kann man jetzt nicht noch da noch ..."* (G1B/B1/32:20) *"... ich muss niederschwellig sein – aber das ist so schwierig herzustellen, wenn man so wenig Präsenzzeit hat."* (G1B/B3/32:30)

6.4.6 Unterstützungswünsche in Bezug auf Mobbing und Mobbingprävention

Die Interviewteilnehmer*innen nannten das Gespräch und den Austausch, Fallbeispiele, frühe Präventionsmassnahmen und einen Leitfaden als hilfreiche Unterstützung, die sie sich wünschen würden.

Gespräch/Austausch

4 von 6 Personen wünschten sich in Bezug auf Mobbing, dass mehr darüber gesprochen wird.

Zwei der interviewten Personen äusserten den Wunsch, dass darüber gesprochen wird, damit man nicht mit dem Problem alleine gelassen wird: *"Ja, ich finde halt auch, dass man mit diesen Gefühlen nicht so alleine gelassen wird."* (G1A/A3/18:01) *"Habe ich wie das Gefühl, man ist so alleine gelassen, dann ist es manchmal gut, wenn man so eine Aussensicht hat. Bin ich jetzt da auf dem richtigen Weg?"* (G1A/A3/18:01) *"... nochmals nachzufragen: Hey wie geht es euch in dem drin? Was löst das bei euch aus? ..."* (G1A/A1/28:35) *"Ja, mir hätte es geholfen, einmal nachzufragen: Hey, kommt ihr klar damit?"* (G1A/A1/29:29) *"Geht es euch gut mit eurem Sohn in dieser Situation oder ist es sehr schwierig?"* (G1A/A1/29:29) *"Vielleicht zu fragen, wie kann man das machen ... Komm erzähl mir, wie ist es verlaufen ..."* (G1A/A3/34:36)

Vereinzelte Personen sprachen den zielorientierten Austausch an: *"Dass man miteinander einen Weg findet. Wie gehen wir das an und wie gehen wir es auch länger an?"* (G1A/A2/18:23) *"..., dass man nicht gerade sagt: Hey, ihr habt es nicht im Griff. Ihr habt es (das Kind) nicht gut erzogen, ihr habt nicht ..."* (G1A/A3/23:08)

Zwei Personen nannten den allgemeinen Austausch im Team oder in einer Sitzung wünschenswert: *"..., dass die erwachsenen Personen, die involviert sind, dass man miteinander darüber spricht."* (G1A/A2/18:23) *"... Oder an einer Sitzung und so ... Dass das auch Platz haben darf."* (G1B/B1/25:25) *"Ja, dass es dort (in der Sitzung) auch sein darf."* (G1B/B1/25:41)

Fallbeispiele

1 von 6 Personen nannte Fallbeispiele als Unterstützung, die sie sich wünschen würde: *"Für mich als Lehrperson, was mir viel bringen würde, wäre, wenn man ein paar Fallbeispiele hätte ..."* (G1A/A2/25:00) *"Wenn man einfach ein paar Beispiele hat, da weiss man, dort man hat das ausprobiert und es hat funktioniert. Vielleicht kann man es da auch ausprobieren ..."* (G1A/A2/25:25) *"Ja bei dem man vielleicht auch verschiedene Kinder (als Fallbeispiel) hätte ..."* (G1A/A2/25:48)

Prävention

4 von 6 Personen sprachen Präventionsmassnahme in der Schule und die Thematisierung ebendieser im Team an.

Einige Personen fanden es wünschenswert, dass die Präventionsmassnahmen schon früh durchgeführt werden: *"Vielleicht, dass es irgendwie schon von ganz früh ... vielleicht Kindergarten oder so schon ein Thema ist ... irgendwann muss man mit den Kindern darüber reden, das und das geht nicht ..."* (G1A/A1/26:15) *"Möglichst früh und ganz natürlich, dass man über Warnsignale redet. So ein Frühwarnsystem, sage ich dem. Bevor es eine grosse Geschichte ist."* (G1A/A3/27:43) *"Aber dass man vielleicht auch schon im Kindergarten beginnt mit Elternarbeit."* (G1A/A1/33:34)

Zwei Personen betonten die Regelmässigkeit, mit der die Prävention im Team und an schulinternen Weiterbildungen aufgegriffen wird: *"... immer wieder in irgendeiner Form darauf hingewiesen werden. Jetzt nur das Gespräch (hier) merke ich, sensibilisiert schon mehr ... Es arbeitet jetzt schon während"*

dem gesamten Gespräch in meinem Kopf über die ganze Klasse." (G1B/B2/24:30) "... in Form von einem kurzen Input in einer SchiWe (Schulinterne Weiterbildung) oder so, glaube ich, ist das schon sehr viel Wert." (G1B/B2/24:30) "... und auch, dass wir Lehrer wieder mal dort einen Input bekommen würden." (G1B/B1/27:29)

Eine Person erwähnte, dass Mobbing in der Prävention nicht explizit, sondern die Themen davon angesprochen werden sollten: *"... Nicht irgendwie so das Mobbing, das finde ich manchmal, das ist so aufgespielt... Jetzt muss man Mobbingprävention machen. Das Wort tönt schon sehr gefährlich, finde ich." (G1A/A1/27:16)*

Leitfaden

3 von 6 Personen fanden ein klares Handlungskonzept, nach welchem man sich richten kann, als wünschenswert: *"Also so einen klaren Leitfaden, wie man es macht, würde ich schon gut finden ..." (G1A/A3/24:35) "Dass man so wie einen Leitfaden hat, dass man auch weiss, welchen Punkt man abchecken kann. Und an wen das man sich wenden soll ..." (G1B/B1/23:36) "... in Form von einem Leitfaden ..." (G1B/B2/24:30)*

Zeit

2 von 6 Personen sprachen zusätzliche Zeit als Ressource an, die sie sich wünschen: *"Die Zeit ... unter anderem ... zum Unterstützen." (G1B/B1/23:36) "Ja, einerseits ist wirklich die Zeit, die ... je länger desto weniger wird, weil man weiss: Ou, ich muss in dieser Woche das alles durchbekommen." (G1B/B2/24:30) "..., dass man sagen könnte: "Oh ich sehe, hier brodelt es, etwas in dieser Klasse, jetzt darf man einfach mal raus spazieren gehen zum Beispiel, oder in den Wald rauf." (G1B/B1/27:29) "..., dass man auch mal spontan das tun darf auch." (G1B/B1/27:29)*

Unterstützung für Eltern

1 von 6 Personen fand es wichtig, dass es für betroffene Eltern eine Anlaufstelle geben sollte: *"Ich weiss nicht, vielleicht gibt es auch für Opfer und Eltern von Opfern eine Hotline, das weiss ich gar nicht oder so." (G1A/A1/30:45) "Ja eine Fachstelle ..." (G1A/A1/31:04)*

6.4.7 Erfahrungen mit der Kooperation mit Erziehungsberechtigten

Mit den Erziehungsberechtigten wurden unterschiedliche Erfahrungen bei Mobbingfällen gemacht.

Positive Erfahrungen

1 von 6 Personen machte positive Erfahrungen bei der Kooperation mit den Erziehungsberechtigten: *"... Aber das hilft, also wenn Eltern kommen und fragen: Kann ich das unterstützen? ..." (G1B/B3/17:00) "... beim No Blame Approach, glaube ich, ist ein Erfolgsfaktor gewesen, dass die Eltern extrem kooperativ gewesen sind mit mir. Also eben, ich mag mich erinnern, wie ich mit ihnen am Familientisch gesessen – am Wohnzimmertisch und wir haben miteinander besprochen, verschiedenste Szenarien, und sie sind extrem kooperativ gewesen." (G1B/B3/29:34) "Ich glaube, das ist*

ein Erfolg schlussendlich auch einer der Erfolgsfaktoren gewesen, warum es trotzdem – es hätte eigentlich scheitern müssen – funktioniert hat." (G1B/B3/30:00)

Schwierigkeiten

3 von 6 Personen nannten Schwierigkeiten bei der Kooperation mit den Erziehungsberechtigten.

Die meisten der interviewten Personen sprachen die Voreingenommenheit sowie die nicht vorhandene Neutralität an: *"Was ich ziemlich merke, dass viele Eltern, die mich anrufen, sehr parteiisch sind. Nicht gerne hinschauen, was vielleicht auch bei meinem Kind sich verändern kann." (G1A/A3/31:54)* *"... Mein armes Kind würde nie etwas anders machen und mein armes Kind würde nie zurückgeben. Also ich finde, es ist ziemlich nicht neutral." (G1A/A3/31:54)* *"Neutral ist man eh nie als Eltern, da sind immer Emotionen." (G1A/A3/32:38)* *"..., dass es sicher eine grosse Schwierigkeit ist, weil die Eltern schon voreingenommen sind." (G1A/A2/35:28)* *"Es sind nur Mütter gewesen ... die ... stundenlang telefoniert haben mit mir, aber nicht verstanden haben, um was es geht ..." (G1B/B3/30:00)*

Zwei Personen erwähnten des Weiteren, dass es schwierig ist, wenn sich Erziehungsberechtigte in den Konflikt einmischen: *"Ich erlebe relativ viel, dass alles verkachelt ist, weil sich die Erwachsenen ... zu früh eingemischt haben." (G1B/A3/34:36)* *"Ich habe auch schon ... das ist ein Mobbingfall, welcher eher gescheitert ist ... oder den ich als gescheitert abgebucht habe ... bei dem Eltern anschliessend interveniert haben und es quasi zerredet haben und gesagt haben, das ist gar nicht so. Sie haben sich angegriffen gefühlt oder wie auch immer ..." (G1B/B3/17:00)*

6.4.8 Produkt für die Mobbingprävention und -intervention

Hinsichtlich der Erarbeitung des Produktes für die Mobbingprävention und -intervention an der Schule fanden die interviewten Personen wichtig, dass professionell mit Mobbing umgegangen wird, dass ausreichend Zeit dafür zur Verfügung gestellt wird und dass das Mobbing im Unterricht präventiv aufgegriffen wird.

Professioneller Umgang mit Mobbing als Schule

6 von 6 Personen nannten Aspekte der Professionalität im Umgang mit Mobbing, die sie wichtig finden.

Einige Personen äusserten, dass ihnen in Bezug auf Mobbing der Austausch im Team wichtig ist: *"Ich finde wichtig, der Austausch unter den Lehrpersonen." (G1A/A2/36:59)* *"Also ganz gewöhnliche Regeln, alles, dass das wirklich alles auch an uns weitergeleitet wird." (G1B/B1/19:44)*

Vereinzelte Personen fanden es wichtig, dass ein Mobbingfall mit einem lösungsorientierten Ansatz angegangen wird: *"Aber so wie ... Was ist euer Ziel, dass ihr gestärkt aus dieser Situation herauskommt und was können wir machen?" (G1A/A1/33:34)* *"Und man ... nicht miteinander sagen kann wie z.B. mit einer Mediation, es geht jetzt nicht mehr um Schuldzuweisungen und so weiter ..., sondern es geht jetzt darum, dass wir das miteinander anschauen." (G1A/A2/35:28)*

Einige der interviewten Personen sprachen sich für Weiterbildungen im Team aus: *"Ich finde auch die Lehrpersonen. Wir hatten schon eine Weiterbildung, aber das ist wie bei der Herzmassage, das muss*

man immer wieder hören." (G1A/A3/36:43) "Ich würde glaub auch noch in die Prävention reingehen, in die SchiWes (Schulinterne Weiterbildung)." (G1B/B2/40:38)

Eine interviewte Person fand es von hoher Wichtigkeit, dass Lehrpersonen Mobbing ernst nehmen: *"..., dass Lehrer merken, dass sie nicht versagen, wenn sie einen Mobbingfall haben in der Klasse. Dass es nicht ihre Schuld ist – dass sie nicht selbst in diese Schuld-Falle reintrampeln, sondern merken: He, ich habe eine Verantwortung und in der Schule wird Verantwortung geschaffen." (G1B/B3/37:24) "Die Mobbingprävention zu anerkennen gehört dazu bei uns. Wir können nicht eine mobbingfreie Schule werden. Das ist eine Utopie. Aber wir können professionell mit Mobbing umgehen. Und wir können dafür sorgen, dass Mobbing nie so einen Schweregrad erreicht, wie es erreichen kann. Und das ist – soll unser Ziel sein." (G1B/B3/37:24)*

Zeitdruck

2 von 6 Personen fanden es in Bezug auf das Thema Mobbing an der Schule wichtig, dass ein geringerer Zeitdruck vorherrscht.

Einige Teilnehmende sagten aus, dass es wünschenswert wäre, den Druck betreffend Schulstoff zu vermindern: *"Ich glaube für mich als Lehrperson ist schon noch wichtig, mich immer mehr von diesem Druck zu lösen zu versuchen." (G1B/B2/33:36) "Ich glaube, für mich wäre jetzt als Lehrperson noch wichtig: Verständnis für das zu haben an der Schule. Nicht dass dann so ist, dass ich gesagt habe: Ja ich stehe zurück. Und nachher bei der nächsten Lehrperson das Verständnis nicht vorhanden ist. Wieso ist jetzt dieser Teilbereich nicht behandelt worden, und man auch auf dem Fachlichen bleibt. Das wäre glaub für mich wichtig." (G1B/B2/33:36) "Und dort glaub ich, braucht es einfach weniger Druck." (G1B/B3/37:10)*

Eine Person äusserte beim Interview, dass es hilfreich wäre, wenn von der Schulleitung explizit erwähnt würde, sich Zeit für Konflikte nehmen zu dürfen: *"... sogar von oben runter (von der Schulleitung) wäre es noch angenehm ... An der letzten Schule haben wir das gehabt. Das hat mir noch recht viel Druck genommen." (G1B/B2/35:17)*

Eine Person sprach den Druck in der vorherrschenden Leistungsgesellschaft an: *"..., dass die Gesellschaft befreit werden würde von einem Stück Leistungsdruck." (G1B/B3/35:57) "Aber es ist schon wieder in diesem Leistungsdenken drin. Sie (die Lehrperson) muss den Plan erfüllen." (G1B/B3/35:57)*

Mobbingprävention

4 von 6 Personen machten Aussagen zur Umsetzbarkeit der Mobbingprävention an der Schule.

Vereinzelte Personen diskutierten darüber, ob Mobbing als solches explizit bei der Prävention genannt und offengelegt werden soll: *"Ich weiss nicht, ob das den Kindern bewusst ist – man sagt schon Mobbing, aber was es genau ist. Dass es wirklich alle wissen." (G1B/B1/38:59) "Ich würde es nicht spezifisch thematisch aufgreifen. Ich würde auf: Wie gehen wir miteinander um." (G1B/B3/39:40) "Weil Mobbingprävention löst Erkenntnisse zur Dynamik aus, und bei den Kindern, die tendenziell dazu neigen, das zu tun, schafft das Know-How, wie sie das auch gut umsetzen können." (G1B/B3/39:54) "... ich würde prosoziales Verhalten thematisieren." (G1B/B3/40:18) "Wie können wir Konflikte mitei-*

nander regeln. Oder wie gehen wir mit Konflikten um. Wie gehen wir mit Stress und halt so Sachen um." (G1B/B3/40:23)

Eine der interviewten Teilnehmer*innen fand es wichtig, dass Mobbingprävention bereits früh eingebunden wird: *"Dass es schon von klein oder von jung an ein Thema ist. Aber vielleicht weniger ein Mobbingthema, sondern eher von der anderen Seite her." (G1A/A1/38:08)* *"Wenn du sagst, dass es schon im Kindergarten beginnt, dann muss man es da zum Thema machen." (G1A/A1/40:59)*

Eine interviewte Person findet die Umsetzbarkeit der Präventivmassnahmen im Schulunterricht gut machbar: *"... wenn man die Kinder dann so in einer guten Dynamik hat, in einer Klasse hat, ich glaube immer, dieser Zeitaufwand lohnt sich." (G1B/B1/34:26)* *"..., dass man so ein Thema gut aufnehmen kann. Halt sonst auch mal in einer Ethikstunde oder so." (G1B/B1/38:59)*

Eine Person machte eine Aussage zum prosozialem Verhalten: *"Und dann gibt es sicher Sachen, die man als Schulhausplatzkultur, ich sage jetzt so ein Helfersystem aufbauen ... oder dass man abwechslungsweise so Ordnungshüter hat, die auch andere unterstützen, aber vom Kind aus." (G1A/A3/37:14)*

6.5 Inhalte des Leitfadens zum Umgang mit Mobbing

Auf Basis der Grundlagen der erarbeiteten Theorie zum Thema Mobbing sowie der Bedarfsanalyse wurden zentrale Aspekte und Inhalte für das zu erstellende Instrument ermittelt, welche in diesem Unterkapitel genauer erläutert werden. Die vollständige, erste Version des Leitfadens ist im Anhang A.6 auffindbar.

6.5.1 Zusammenfassung und Folgerungen

Nachfolgend sind die wichtigsten Kernaussagen des Focus-Gruppen-Interviews zusammengefasst und werden mit der Theorie in Verbindung gebracht. Anschliessend wird ein Fazit dazu formuliert, welche Folgerungen diese Auswertung auf das zu erstellende Produkt zulässt.

Erfahrungen

Die Mehrheit der Teilnehmer*innen des Gruppeninterviews sind bereits mit Mobbing in Kontakt gekommen und stellten im schulischen Kontext Mobbingtendenzen fest. Die dabei erlebten Gefühle reichen von Trauer, Schmerz, Scham, Unsicherheit, Angst und Selbstvorwürfen bis hin zu Respekt vor den Tätern. Das Thema wird als schwierig erlebt, sowohl für die Lernenden als auch für die Schule. Viele der interviewten Personen würden heute in einer solchen Situation anders reagieren als früher. In der Theorie wird beschrieben, dass Mobbing nicht nur bei den Opfern, sondern auch bei den Ausenstehenden einen "hohen seelischen Leidensdruck" bewirke (Jannan, 2008, S. 22). Hinzu kommt, dass ein Mobbing ebenso auf den Täter negative Auswirkungen hat (Alsaker, 2017, S. 137). Das Lernen in einer Schulklasse wird dadurch erschwert (Kindler, 2009, S. 16). Dies macht es umso deutlicher, dass Mobbing nicht nur Einzelne, sondern alle betrifft. Jeder Mensch kann Opfer eines Mobbing werden (Jannan, 2008; S. 36f.).

→ **Folgerungen für das Produkt:** Im Leitfaden soll ersichtlich werden, dass Mobbing alle angeht. Dies kann anhand von kurzen, prägnanten Merksätzen umgesetzt werden. Es ist wichtig zu wissen, welche Gefühle bei Betroffenen ausgelöst werden und welche Auswirkungen Mobbing hat. Dies macht es für die Leser*innen deutlicher, dass Mobbing ein ernstzunehmendes Thema ist.

Anzeichen von Mobbing

Die Definition, was Mobbing ist und was nicht, diskutierten Teilnehmenden des Interviews ausgiebig. Die Grenzen seien schwammig und es gäbe im Schulalltag viele Konflikte unter den Kindern und Jugendlichen. In der Theorie gibt es Kennzeichen, die auf Mobbing hinweisen und im schulischen Kontext hilfreich sein können, um dies zu erkennen (Jannan, 2008, S. 26). Doch es wird erwähnt, dass die Übergänge beim Mobbing fließend auftreten können und für Aussenstehende schwierig zu erkennen sind (Jannan, 2008, S. 22).

Mobbing unterscheidet sich von einem Konflikt, da es die wiederholte, "systematische Ausgrenzung bzw. Abwertung" einer einzelnen Person umfasst (Lenzo & Antonelli, 2017, S. 2). Dies deckt sich mit den Aussagen einiger Interviewteilnehmer*innen, die ebenfalls erwähnten, dass Mobbinghandlungen ihrer Meinung nach wiederholt über eine längere Zeit gegen eine Person gerichtet sind. Die beobachteten Anzeichen, welche die Teilnehmer*innen nannten, sind, dass immer wieder einem Schüler oder einer Schülerin etwas passiert. Die Opfer würden sich zurückziehen, ängstlich sein oder psychische Auffälligkeiten zeigen. Schulverweigerung wurde als weiteres Anzeichen genannt. In den theoretischen Grundlagen wird ebenfalls erwähnt, dass sich Betroffene unsicher zeigen, bedrückt seien, sich in der Schule oder zu Hause zurückziehen und teils nicht mehr in die Schule gehen wollen (Jannan, 2008, S. 27).

→ **Folgerungen für das Produkt:** Der Begriff Mobbing muss im Leitfaden klar definiert und auch schematisch aufgezeigt werden, damit die Struktur der Situation ersichtlich wird. Ebenso ist es hilfreich, wenn Kennzeichen, die auf ein Mobbing hinweisen, eingebunden werden. Des Weiteren ist es von hoher Wichtigkeit, die Anzeichen, die bei einem Opfer oder Täter ersichtlich werden können, aufzulisten.

Umgang mit der Mobbingsituation

Im Umgang mit einer Mobbingsituation suchten die teilnehmenden Personen des Interviews das Gespräch und den Austausch mit anderen. Die Situation jemandem anzuvertrauen, habe ihnen geholfen, damit umgehen zu können. Die Interviewteilnehmer*innen tauschten sich im Arbeitskreis, mit Fachpersonen und Lehrpersonen aus oder suchten das Gespräch mit dem Opfer. Viele intervenierten, indem sie mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen darüber gesprochen haben.

Auch in den Handlungskonzepten, die in der Theorie erwähnt wurden, wird hervorgehoben, dass das Gespräch mit Opfern und Tätern zentral sei. Beim Anti-Bullying-Konzept nach Olweus wird beispielsweise empfohlen, als Ansprechpartner das Gespräch mit dem Opfer zu suchen, ehe es zeitnah zu einem Gespräch mit dem Täter kommt (Jannan, 2008, S. 112f.). Nach der Farsta-Methode, die auf der intensiven Befragung des Täters beruht, benötigen die führenden Personen des Gesprächs wesentli-

che Kompetenzen im Bereich Kommunikation, um dies tun zu können (Kimmel et al., 2019, S. 68). Beim Ansatz des No Blame Approach nach Blum/Beck, wo die Lösung des Mobbing-Problems sowie der Opferschutz im Vordergrund steht, wird das Gespräch mit Eltern, Opfer sowie Tätern und Mitläufern ebenfalls als zentraler Aspekt genannt (Jannan, 2015, S. 144f.). Alsaker erwähnt beim Gegen-Gewalt-Konzept ebenfalls die Wichtigkeit der Einzelgespräche mit dem Opfer, um dieses in seinem Selbstbewusstsein zu stärken (Alsaker, 2017, S. 192). Bei der systemischen Intervention und Prävention wird mittels Klassengesprächs die Erschütterung angestrebt und die Betroffenheit geweckt (Kimmel et al., 2019, S. 68-71). Auch bei den Massnahmen der Handlungsstrategie nach Jannan wird das Einzelgespräch mit dem Opfer, dem Täter sowie weiteren Ansprechpartner*innen (Eltern, Lernende der Klasse, Fachlehrpersonen) erwähnt (Jannan, 2008, S. 70f.). Jannan (2008) schreibt zudem, dass das Protokollieren der Übergriffe wichtig sei (S. 43).

Einzelne Teilnehmer*innen des Interviews erwähnten, dass sie in einer solchen Situation nicht wussten, wie sie helfen können oder sich nicht getraut hatten, einzugreifen. Dies zeigt auf, dass Mobbing nicht einfach anzugehen ist. Auch in den theoretischen Grundlagen wird erwähnt, dass Mobbing sowie Cybermobbing eine komplexe Gruppendynamik sei (Peter & Petermann, 2018, S. 119). Um diesem Phänomen entgegenzuwirken, benötigt es Handlungsstrategien, die ganzheitliche Lösungen bieten und die einfach umgesetzt werden können (Jannan, 2008, S. 40f.). Die Handlungsebenen umfassen dabei die Schulebene, die Klassenebene sowie die individuelle Ebene (Jannan, 2008, S. 42). Auch Olweus erwähnt bei seinem Interventionsprogramm Massnahmen auf verschiedenen Ebenen (Olweus, 2001, S. 69f.). Vorfälle sollen dokumentiert und Informationen über Massnahmen allen Betroffenen weitergeleitet werden (Jannan, 2008, S. 43).

→ **Folgerungen für das Produkt:** Das Gespräch und der Austausch sind wichtig, um mit der Mobbing-situation umgehen zu können. Der Austausch soll aus diesem Grund im Handlungsschema des Leitfadens einen wesentlichen Stellenwert erhalten. Weiter müssen Betroffene durch die Vorgabe eines klaren Ablaufes wissen, wie sie reagieren sollen. Gespräche sollten einzeln mit Opfer und Täter durchgeführt werden. Nebst dem Austausch mit dem Kollegium, Fachpersonen und der Befragung von Mitschüler*innen sollen im Handlungsschema auch die drei verschiedenen Handlungsebenen und die Dokumentation von Vorfällen eingebunden werden. Das Ziel dabei ist, das Opfer zu stärken und das Mobbing aufzulösen.

Ressourcen in einer Mobbing-situation

Als Ressource nannte die Hälfte der Teilnehmer*innen des Gruppeninterviews erneut den Austausch und das Gespräch mit anderen. Es sei wichtig, das Thema anzusprechen, Beobachtungen auszutauschen und Informationen darüber zu sammeln, um verschiedene Sichtweisen zu erhalten. Die Kooperation mit anderen Personen sowie das Ernstnehmen des Problems werden als hilfreich empfunden. Die persönliche Beziehung zum Gegenüber spielt dabei eine nicht unwesentliche Rolle.

In der Theorie wird erwähnt, dass ein Mobbing nur funktioniert, solange "die Situation und damit die Täter anonym bleiben" (Jannan, 2008, S. 29). Dies macht es umso wichtiger, dass über Mobbing gesprochen wird und die Übergriffe sanktioniert werden. Die Opfer getrauen sich oftmals nicht, Hilfe zu

holen und sind dadurch auf die Unterstützung von Aussenstehenden angewiesen (ebd.). Mithilfe der Kooperation von anderen Personen wie Lehrpersonen, Lernenden, Eltern und Fachstellen können Massnahmen eine hohe Wirkungskraft erzielen (Jannan, 2008, S. 42). Dies kann auch entlastend für die Lehrperson wirken, in deren Klasse der Mobbingfall auftritt (Jannan, 2008, S. 63). Die Sensibilisierung der Beteiligten wird dadurch ebenfalls erhöht (Peter & Petermann; zitiert nach Pieschl & Urbasik, 2013; Pieschl & Porsch, 2012).

→ **Folgerungen für das Produkt:** Im Leitfaden sollen kurze, prägnante Hinweise sichtbar machen, dass es wichtig ist, über Mobbing zu sprechen. Die Kooperation mit Fachstellen (z.B. Schulsozialarbeit) soll im Ablauf des Handlungsschemas erwähnt werden und als Erleichterung für Lehrpersonen fungieren. Ebenfalls ist es sinnvoll, Anlaufstellen im Leitfaden zu erwähnen, an welche sich Lehrpersonen richten können, wenn sie den Austausch suchen.

Was fehlte in einer Mobbingssituation?

Gefehlt hat den meisten Interviewteilnehmer*innen das Fachwissen, wie man in einer solchen Situation reagiert, oder dass man betreffend gruppenspezifische Bewegungen geschult wird. Einigen Personen hat ein Handlungsschema gefehlt, nach dem sie sich richten können.

Die theoretischen Grundlagen schreiben, dass gerade Lehrpersonen in einer Mobbingssituation die Schlüsselstelle zur Auflösung sind. Deren Reaktion spielt eine entscheidende Rolle, ob ein Mobbing aufgelöst werden kann oder nicht (Jannan, 2008, S. 31f.). Dies macht es umso wichtiger, dass Lehrpersonen genügend Fachwissen zugetragen wird, damit sie Übergriffe als solche werten und adäquat reagieren können. Ein positives Verhaltensmodell vorzuleben ist hierbei wichtig (Jannan, 2008, S. 31f.). Des Weiteren müssen den Tätern klare Grenzen gesetzt und Konflikte gewaltfrei gelöst werden (Jannan, 2008, S. 36).

Eine Person äusserte auch, dass ihr der richtige Gesprächspartner gefehlt hat. Lehrpersonen müssen externe Hilfe erhalten, besonders dann, wenn die Intervention die persönlichen Kompetenzen überschreitet (Jannan, 2008, S. 22). Das Lösen eines Mobbing setzt voraus, dass die intervenierende Person über hohe Kompetenzen im Bereich Kommunikation verfügt (Kimmel et. al., 2019, S. 68). Das rechtzeitige Einholen von Hilfe ist zwingend (Jannan, 2008, S. 40f.). Schulsozialarbeit, Beratungsstellen und Jugendämter sind geeignete Anlaufstellen dafür (ebd.).

Ebenfalls wurde der Faktor Zeit im Interview angeschnitten. Oftmals ist das Schulprogramm sehr straff gegliedert und es bleibt kaum Raum, um sich dem Thema richtig anzunehmen. Auch gibt es Lehrpersonen, welche eine geringe Präsenzzeit haben und nicht alles mitbekommen, oder bei höheren Stellenprozenten so viele Lernende betreuen, dass es nicht möglich ist, sich allen Problemen der Lernenden anzunehmen. Gerade bei einem Mobbing ist es jedoch essentiell, dass frühzeitig eingegriffen wird (Grossmann, 2006, S. 6f.). Je früher gehandelt werden kann, umso geringer sind die Folgen für das Opfer und die Täterschaft (Alsaker, 2017, S. 19).

→ **Folgerungen für das Produkt:** Das Produkt soll die wesentlichen Grundlagen zum Thema Mobbing, den Übergriffen und zur Dynamik der Gruppensituation enthalten. Da die Lehrpersonen wenig Zeit zur Verfügung haben, müssen sie niederschwellige Unterstützung durch das Team der Lehrper-

sonen und Fachstellen erhalten. An der Schule der Autorinnen der vorliegenden Arbeit wäre es denkbar, die Schulsozialarbeit zum Ansprechpartner zu machen. Diese ist für Lehrpersonen einfach zu erreichen, da jeweils ein Büro in der Primarschule und an der Oberstufe vorhanden ist. Sinnvoll nebenbei sind, weitere Fachstellen im Leitfaden aufzuführen.

Unterstützungswünsche

Die Teilnehmer*innen wünschten sich als Unterstützung, dass über Mobbing gesprochen und man mit dem Problem nicht alleine gelassen wird. Auch kristallisierte sich heraus, dass es wünschenswert ist, sich im Team vermehrt darüber auszutauschen und zielorientiert zu arbeiten. Diese Unterstützungswünsche decken sich mit der Handlungsebene Schule, welche in den theoretischen Grundlagen angesprochen wurde. Olweus (2002) erwähnt, dass bei einem Mobbing die gesamte Lehrerschaft, die Schulleitung sowie die Erziehungsberechtigten ein Zeichen gegen die Übergriffe setzen müssen (S. 73.). Auch Alsaker (2017) schreibt, dass die Erfolgsquote hoch ist, wenn "die ganze Schule" zusammenarbeitet (S. 142).

Als unterstützend empfanden die Interviewteilernehmer*innen auch die Umsetzung von Präventionsmassnahmen, die Verfügbarkeit von zeitlichen Ressourcen, ein klares Handlungskonzept, nach dem man sich richten kann, Fallbeispiele und eine Anlaufstelle für Erziehungsberechtigte. Die Prävention spielt bei der Bekämpfung von Mobbing eine wichtige Rolle (Alsaker, 2017; S. 142). Lernende sollen beim Aufstellen der Regeln und bei Klassengesprächen einbezogen werden. Kooperative Lernformen stärken zudem das Klassenklima (Olweus, 2002, S. 83-92). Das Einüben von sozialem Verhalten und das Vermitteln von Grundwerten unterstützt die Lernenden zudem in ihrem Selbstwert (Kimmel, 2019, S. 96).

→ **Folgerungen für das Produkt:** Es ist wichtig, dass das Handlungsschema so konzipiert ist, dass es vom Kindergarten bis hin zur Oberstufe eingesetzt werden kann. Auch sollen wesentliche Punkte der Prävention als eigenes Kapitel im Produkt enthalten sein. Fallbeispiele sind notwendig, um das Thema Mobbing den Leserinnen und Lesern näher zu bringen. Anlaufstellen für Erziehungsberechtigte können den Betroffenen weitere Unterstützung bieten.

Erfahrungen mit der Kooperation mit Erziehungsberechtigten

Eine Person berichtete, dass sie positive Erfahrungen mit Erziehungsberechtigten machen konnte, da diese sich als sehr kooperativ gezeigt haben. Die meisten Teilnehmer*innen des Gruppeninterviews dagegen hatten mehrheitlich Schwierigkeiten, da Erziehungsberechtigte parteiisch waren, ihr Kind in Schutz genommen oder sich gar in den Konflikt eingemischt und ihn schlimmer gemacht haben.

Schäfer & Herpell (2010) erwähnen, dass gerade das Einmischen der Erziehungsberechtigten in einen Mobbingkonflikt kontraproduktiv ist und die Situation verschlimmern kann. Besser ist es, wenn die Vorfälle direkt der Schule gemeldet werden (S. 237f.). Aus Sicht der Lehrperson ist es ratsam, bei Interventionsmassnahmen die Erziehungsberechtigten einzubeziehen (Jannan, 2008, S. 40f.). Bei der bereits in den Grundlagen thematisierten Beschreibung der Handlungsebenen wird ebenfalls erwähnt,

dass die Massnahmen eine höhere Wirkungskraft haben, wenn eine Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten stattfindet (Jannan, 2008, S. 42).

→ **Folgerungen für das Produkt:** Die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten soll im Handlungsschema verankert sein. Risikofaktoren beim Umgang mit Mobbing sollten erwähnt werden. Der Einbezug der Sichtweisen der Erziehungsberechtigten kann den Lehrpersonen helfen, deren Situation besser zu verstehen und einzuschätzen.

Produkt für die Mobbingprävention und -intervention

In Bezug auf Erarbeitung eines Produktes äusserten die Interviewteilnehmer*innen, dass ihnen nebst dem professionellen Umgang der Austausch unter den Lehrpersonen wichtig ist. Ebenso wünschten sie sich, dass lösungsorientiert und ohne Schuldzuweisung gearbeitet wird.

Der Schuld-Aspekt in Hinblick auf die Betroffenen wird in den theoretischen Grundlagen mehrmals erwähnt. Jannan (2008) schreibt, dass das Opfer sich häufig selbst die Schuld für die missliche Lage gibt, was den Selbstwert noch mehr vermindert (S. 36f.). Schuldgefühle werden beim Opfer ausgelöst, wenn dieses immer wieder den Erniedrigungen ausgesetzt ist und sich ihnen nicht entziehen kann (Aslaker, 2017, S. 127). Dies ist problematisch, besonders auch, wenn Aussenstehende die Schuld für ein Mobbing aufgrund von Merkmalen oder Eigenschaften beim Opfer suchen (Nolan, 2020). Sehen Lehrpersonen die Ursache der Übergriffe beim Opfer, kann dies die Situation verschlimmern (Jannan, 2008, S. 31). Auch das Öffentlichmachen des Mobbings vor der Klasse kann das Opfer weiter in Bedrängnis bringen, dessen Schuldgefühle wecken und die Täter stärken (Schäfer & Herpell, 2019, S. 238).

In Bezug auf die Intervention nach dem No Blame Approach sollen Schuldzuweisungen bei Interventionsgesprächen nicht erfolgen (Jannan, 2015, S. 144f.). Die lösungsorientierte Vorgehensweise, die im Gruppeninterview thematisiert wurde, wird auch beim No Blame Approach nach Blum/Beck erwähnt (Blum & Beck, 2010, S. 58f.). Nach den Handlungsstrategien bei Mobbing nach Jannan (2008) soll der Fokus auf der Lösung des Problems liegen (S. 70f.). Die Interviewteilnehmer*innen erwähnten, es ist unabdingbar, dass sich Lehrpersonen nicht als Schuldige, sondern Verantwortliche sehen. Dies deckt sich mit einem Aspekt der Schutzfaktoren, wonach die Lehrperson mit ihrem Verantwortungsbewusstsein als Schlüsselstelle gilt (Jannan, 2008, S. 31f.). Bei der Farsta-Methode müssen auch die Täter Verantwortung für ihre Tat übernehmen (Jannan, 2008, S. 116f.). Der No Blame Approach nach Blum/Beck geht noch einen Schritt weiter: Hier wird im Verlaufe des Interventionsprozesses die Verantwortung an die Gruppe übergeben. Diese soll verantwortlich sein, dass sich die Situation bessert (Jannan, 2015, S. 144f.). Auch die systemische Intervention plädiert dafür, Kinder und Jugendliche zur Mitverantwortung zu ziehen (Kimmel et al., 2019, S. 68-71).

Laut den Teilnehmenden des Gruppeninterviews soll hinsichtlich Mobbingprävention vor allem das prosoziale Verhalten und die Konfliktlösung aufgegriffen werden, am besten schon ab dem Kindergarten. Auch mehrere Handlungskonzepte wie beispielsweise die Farsta-Methode oder der No Blame Approach setzen auf das Stärken von sozialen Fertigkeiten, um Mobbing entgegenzuwirken (Jannan, 2008, S. 117 & 146). Ebenso erwähnt die systemische Intervention das Sozialtraining, das die Ge-

meinschaft stärken soll (Kimmel et al., 2019, S. 68-71). Ergänzend gelten nach Jannan (2008) die Stärkung der Empathie und das Einüben von gewaltfreien Konfliktlösungsstrategien sowie positive Ziele als Schutzfaktoren bei Mobbing (S. 34).

→ **Folgerungen für das Produkt:** Das zu erstellende Produkt soll einen lösungsorientierten Handlungsweg aufzeigen, wie Mobbing angegangen werden kann. Es soll deutlich werden, dass dem Opfer unter keinen Umständen die Schuld für die Situation zuzuschreiben ist. Lehrpersonen sollen durch das Handlungsschema gestärkt werden und die Verantwortung sowohl übernehmen als auch abgeben können. Prosoziales Verhalten und Konfliktlösestrategien müssen im Produkt thematisiert sein.

6.5.2 Inhaltlicher Aufbau des Produktes

Das Produkt ist thematisch in mehrere Teile gegliedert. Zu Beginn werden die Handlungsgrundsätze für Lehrpersonen aufgelistet. Anschliessend erfolgen präventive Massnahmen sowie das Handlungskonzept. Die theoretischen Grundlagen zu Mobbing, Fallbeispiele und Anlaufstellen/Webseiten für Betroffene, Erziehungsberechtigte und Lehrpersonen bilden die letzten Unterkapitel des Produktes.

6.6 Organisation der Vorgehensweise des Interviews Kinder- und Jugendliche

Für das Leitfadeninterview mit den Kindern und Jugendlichen wurden insgesamt sechs Lernende ausgewählt. Aufgrund der Coronasituation durfte das Interview mit den Primar- und Oberstufenschüler*innen nicht gemeinsam durchgeführt werden und wurde somit in die zwei Gruppen Primarschule (PS) und Oberstufe (OS) aufgeteilt. Auf Grundlage des ersten erstellten Leitfadens wurde das Focus-Gruppeninterview geführt. Nachfolgende Lernende wurden für das Leitfadeninterview ausgewählt.

Tabelle 5: Teilnehmende Kinder- und Jugendliche

Interviewgruppe	Person	Geschlecht	Stufe
PS	P1	männlich	Unterstufe
PS	P2	männlich	Mittelstufe
PS	P3	weiblich	Mittelstufe
OS	O1	männlich	1. Oberstufe
OS	O2	männlich	2. Oberstufe
OS	O3	weiblich	3. Oberstufe

Zu Beginn wurden die teilnehmenden Kinder und Jugendliche mit einem stufengerechten Fallbeispiel eingestimmt. Anschliessend wurde in der Gruppe geklärt, was überhaupt ein Mobbing ist, damit alle dasselbe Verständnis des Begriffs haben. Aus dem Informationsgewinn resultierend wurden Statements der Kinder und Jugendlichen ausgewählt, welche nachträglich in den überarbeiteten Leitfaden integriert wurden.

6.7 Interviewleitfaden

Der Leitfaden für das Focus-Gruppen-Interview wurde auf Grundlage der Theorie von Moser (2008) erstellt. Wie bei dem Leitfadeninterview mit den erwachsenen Personen wurde darauf geachtet, dass offene Fragen einen Austausch innerhalb der Gruppe ermöglichen.

Folgende Fragen wurden in den Interviewleitfaden integriert:

- *Erfahrungen*: Welche Erfahrungen haben die Kinder und Jugendlichen bereits mit Mobbing gemacht?
- *Handlungen*: Was haben die Kinder- und Jugendlichen in dieser Situation gemacht?
- *Lehrperson*: Wusste die Lehrperson davon? Wenn ja, wie hat sie reagiert?
- *Bedarfserhebung*: Was hätten sich die Kinder und Jugendlichen in dieser Situation gewünscht? Hat ihnen etwas gefehlt?
- *Wunsch*: Welchen Wunsch haben die Kinder und Jugendlichen, falls eine Mobbing-Situation geschieht?

6.8 Ergebnisse Primarstufe

Das Focus-Gruppen-Interview der Kinder der Primarstufe wurde anhand des qualitativen Vorgehens ausgewertet. Die Daten der Ergebnisse wurden nach Dimensionen kategorisiert und als wertvolle Statements dem Produkt hinzugefügt. Die vollständigen Daten der Transkription, Inhaltsanalyse sowie die Datenreduktion befinden sich im Anhang unter A.12, A.14 und A.16.

6.8.1 Erfahrungen zu Mobbing

Einige Teilnehmer*innen haben bereits Erfahrungen mit Mobbing in und ausserhalb der Schule gemacht, waren jedoch nie in der Opferrolle.

Persönliche Erfahrungen

2 von 3 Personen haben nur wenig persönliche Erfahrungen mit Mobbing gemacht: *"... ich habe selber nicht so viele Erfahrungen."* (GP/P3/01:07) *"Sonst habe ich eigentlich nicht viel Erfahrungen gemacht."* (GP/P2/02:19)

2 von 3 Personen haben Mobbing in der Klasse erlebt: *"... eine Klassenkameradin von mir, wurde immer gemobbt von Knaben."* (GP/P3/01:07) *"... bei uns hat es auch zwei in der Klasse, die mag einfach niemand. Und es ist bis jetzt noch nicht viel besser geworden."* (GP/P2/02:19)

3 von 3 Personen haben erzählt, wie sie die Opfer wahrnehmen: *"... der verhält sich eben auch zu uns dumm."* (GP/P2/04:19) *"Er begann sich zu wehren mit schlagen ..."* (GP/P1/09:56) *"Weil sie vielleicht ein wenig übergewichtig gewesen ist."* (GP/P3/01:07)

Art und Ort des Mobbings

2 von 3 Personen haben genauer beschrieben, wo das Mobbing stattfand und wie es sich bemerkbar machte: *"Als wir in der Jugendriege gewesen waren, hatte ... Schüler A immer Schüler B geärgert."*

Und wenn wir in der Gruppe waren, waren wir immer gemein zu ihm." (GP/P1/00:20) "... wenn in der Schule etwas ist, wird der immer als Letzter gewählt ..." (GP/P2/02:19)

Reaktion der Erwachsenen

1 von 3 Personen hat über ihre Erfahrung mit Erwachsenen bei Mobbingvorfällen erzählt: *"Der eine Lehrer hat einfach nie etwas dagegen gemacht." (GP/P1/00:20) "Dann kam aber ein anderer Lehrer, also ein anderer Jugileiter, der Vater von Schüler C. und der hat dann nachher gemacht." (GP/P1/00:20)*

6.8.2 Handlungen bei einem Mobbingverdacht

Interessant war es auch zu erfahren, wie die Teilnehmenden bei einem Mobbingfall gehandelt haben oder ihre Beobachtungen davon, wie vorgegangen wurde.

Gespräch suchen

2 von 3 Personen haben das Gespräch mit den Mobbern oder dem Opfer gesucht. Es wurde beobachtet, wie andere der Klasse mit dem Opfer den Kontakt aufgenommen haben: *"Wir (Gruppe von Mädchen) haben immer versucht den Jungs zu sagen, dass sie aufhören sollen." (GP/P3/01:07) "... alle Mädchen (sind) mit dieser Person (Opfer) (mit)gegangen und haben versucht zu sagen, dass sie (die Jungs/Mobber) aufhören sollen ..." (GP/P3/03:34) "... haben die Mädchen versucht, mit ihr (Opfer) ein wenig mehr Kontakt aufzunehmen." (GP/P2/04:19) "... beim anderen (mögliches Opfer) regeln wir es eigentlich selber irgendwie." (GP/P2/05:35)*

Erwachsene miteinbeziehen

2 von 3 Teilnehmenden haben erwähnt, dass sie der Lehrperson mitgeteilt haben, was in der Klasse vorgeht: *"... wir erzählen (der Lehrperson) schon, dass diese Person immer so dumm sich verhält." (GP/P2/04:45) "Also wir haben ihm (Lehrperson) alles gesagt und vertraut." (GP/P3/05:13)*

Eine Person hat erzählt, dass das Opfer, aber auch die Helfer, professionelle Hilfe beim Schulsozialarbeiter gesucht haben: *"Dann ging sie (Opfer) zu Herr S. (Schulsozialarbeiter)." (GP/P3/01:07) "... dann sind wir (Gruppe von Mädchen) zu Herr S. gegangen und haben versucht, alles zu klären." (GP/P3/02:10) "... wie schon gesagt, sind wir zu Herr S. gegangen." (GP/P3/03:34)*

6.8.3 Reaktion der Lehrperson

Es fand ein reger Austausch statt, ob und wie sich die Lehrpersonen bei den Mobbingfällen verhalten haben.

Intervention durch Erwachsene

1 von 3 Personen erzählte, dass die Lehrperson und der Schulsozialarbeiter interveniert haben: *"Der (Schulsozialarbeiter) hat auch geholfen oder die normale Lehrperson!" (GP/P3/03:34) "Eigentlich hat*

er (Lehrperson) alles gewusst. Also wir haben ihm alles gesagt und vertraut. Und er hat auch gemacht, dass die anderen das (Mobbing) verstehen und nicht immer weiter machen." (GP/P3/5:13)

Unterstützung fehlt

2 der 3 Teilnehmenden haben keine Intervention durch erwachsene Personen erlebt: *"Es gibt einfach Leute, die sagen, ja, ja, die (Kinder) klären das dann schon selber und sagen einfach nichts. Und sagen nicht, dass er (Mobber) aufhören soll" (GP/P1/02:55). "... der andere Lehrer hat einfach gar nichts gemacht." (GP/P1/05:59) "... bis jetzt haben wir (in der Klasse) noch nichts gemacht." (GP/P2/04:45) "Also doch, er (die Lehrperson) weiss es schon. Aber dort ist es auch nicht sehr schlimm." (GP/P2/05:53)*

Art der Intervention

2 von 3 Personen haben erzählt, dass eine Strafe erteilt wurde: *"Dann hat der Lehrer gesagt, dass sie (Mobber) aufhören sollen, sonst schreiben sie eine Strafe ..." (GP/P3/04:08) "... (der) Vater von C. (neuer Jugileiter) konnte es dann auch schlussendlich mit Strafen (beenden) ..." (GP/P1/05:59)*
Bei einer Person wurde das Gespräch gesucht, um das Mobbing zu stoppen: *"... der Vater (Jugileiter) von Schüler C. hat dann gesagt, dass er aufhören soll." (GP/P1/02:55) "... (der neue Jugileiter) ist auch ein paar Mal zum Vater (des Täters) gegangen." (GP/P1/06:18)*

6.8.4 Bedarfserhebung

Die Teilnehmenden haben berichtet, was sie sich beim Mobbingfall gewünscht hätten und was ihnen gefehlt hat, um das Mobbing schneller zu stoppen.

Wirkung der Intervention

1 von 3 Personen hat erwähnt, dass sie sich wünscht, dass die Intervention Wirkung zeigt: *"... es wäre schon toll, wenn vielleicht mehr als nur ... Also es ist, als der Lehrer eine Strafe gegeben hat, ist es dann an dem Tag gut gewesen. Aber am nächsten Tag gab es wieder ein bisschen Streit. Und ich hätte mir gewünscht, dass etwas passiert wäre, damit sie wirklich aufgehört hätten." (GP/P3/07:12) "... denn eine Strafe ist dann nicht so schlimm ..." (GP/P3/07:52)*

Handlung

1 von 3 Personen dachte, dass man die Eltern informieren sollte: *"Vielleicht den Eltern etwas sagen ..." (GP/P3/08:10)*

1 von 3 Personen wünschte sich, dass die Lehrperson sich mehr gegen Mobbing eingesetzt hätte: *"Also ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass der erste Lehrer ein bisschen etwas unternommen hätte." (GP/P1/08:29)*

6.8.5 Wunsch

Die Teilnehmenden haben sich in die Situation hineinversetzt, wenn sie Opfer oder Mobber in einem Mobbingprozess wären. Sie haben versucht zu erzählen, was sie sich in solch einem Moment wünschen und wie sie sich Hilfe holen würden.

Information

2 von 3 Teilnehmenden wünschten sich, dass die Erwachsenen informiert sind: *"... dem Lehrer oder den Eltern erzählen."* (GP/P2/09:47) *"... würde ich mir wünschen, dass man irgendetwas den Eltern (des Mobbers) sagt."* (GP/P1/09:56) *"Ich würde eigentlich auch zu den Eltern gehen."* (GP/P2/11:42)

Intervention der Erwachsenen

2 von 3 Personen äusserten Wünsche über das Vorgehen der Erwachsenen *"..., dass man schnell etwas dagegen unternimmt und man es dann schafft."* (P3/10:34) *"Dass die Lehrer auch etwas dagegen tun."* (GP/P3/11:12) *"Also ich würde einfach ein paar Chancen (den Mobbern) geben, dass sie es nicht mehr machen würden."* (GP/P1/11:27)

Klare Haltung

1 von 3 Personen wünschte sich eine klare Haltung der Lehrperson gegen Mobbing: *"Dass die Lehrer ... auch hinter einem stehen und sagen, dass es falsch ist, was ihr (Mobber) macht."* (GP/P3/11:12)

6.9 Ergebnisse Oberstufe

Die Daten des Focus-Gruppen-Interviews mit den Kindern und Jugendlichen beruhen auf dem Leitfaden des Interviews und wurden mittels Dimensionen sowie Kategorien geordnet. Die vollständigen Daten der Transkription befinden sich im Anhang A.13, A.15 und A.17.

6.9.1 Erfahrungen mit dem Thema Mobbing

Alle Lernenden, die am Gruppeninterview teilgenommen haben, haben Erfahrungen mit Mobbing gemacht. Die Jugendlichen nannten Übergriffe sowie Orte, an welchen diese stattfanden.

Übergriffe

2 von 3 Lernenden benannten Taten, welche von den Mobbern ausgingen: *"... es gibt immer in der Schule so blöde Sprüche ... einige von denen machen Jüngere halt schlecht."* (GO/O3/00:26). *"... es ist auch vor allem mit so runtermachen oder rumschubsen oder auslachen ..."* (GO/O2/00:56) *"Bei uns ist es so, dass wenn man Unterricht hat und jemand irgendeinen dummen Spruch macht, wenn jemand einen Fehler macht, oder ihn auslacht ..."* (GO/O3/07:07)

Orte

3 von 3 Lernenden haben Orte oder Situationen benannt, wo die Übergriffe stattgefunden haben: "..., wenn die Lehrperson weg ist." (GO/O2/06:40) "Oder in der Pause." (GO/O2/06:49) "In der Pause." (GO/O3/06:50) "Klassenchat." (GO/O3/06:51) "... in der Pause, wie gesagt. Oder auf dem Heimweg." (GO/O1/06:58) "Wenn einmal der Lehrer weg ist, dann passiert alles im Klassenzimmer." (GO/O1/08:46)

6.9.2 Reaktion der Lernenden

Die Reaktionen der Jugendlichen auf die Mobbingssituation waren unterschiedlich. Einige von ihnen haben sich gewehrt, andere haben die Übergriffe ignoriert oder sich aus der Situation rausgehalten.

Sich wehren

1 von 3 Jugendlichen haben sich gegen die Übergriffe gewehrt: "... zurück ... nerven oder so halt. Zurückbeleidigen." (GO/O3/02:06)

Helpen

1 von 3 Jugendlichen haben versucht, dem Opfer zu helfen: "Und wenn ich mal sehe, dass jemand eine andere Person halt fertig macht, dann versuche ich der anderen Person zu helfen ... versuche einfach zu helfen und die andere Person zu stoppen." (GO/O3/02:40)

Ignorieren

1 von 3 Jugendlichen haben in der Mobbingssituation versucht, die Angriffe zu ignorieren: "Meistens ignorieren." (GO/O3/02:06)

Sich raushalten

1 von 3 Jugendlichen haben sich aus der Situation rausgehalten und auch den Lehrpersonen nichts gesagt, aus Furcht, dass es schlimmer werden könnte: "Aber dann kommen auch die anderen – die Freunde von der anderen Person machen die andere Person noch mehr fertig und so. Dann haltet man sich einfach raus." (GO/O3/02:40) "Wenn wir was erzählen würden, würde es nur noch schlimmer werden. Also haben wir aufgehört zu erzählen, was in der Klasse passiert, und seitdem haben wir weniger Probleme." (GO/O3/05:13)

6.9.3 Reaktion der Lehrperson

Lehrpersonen haben häufig das Gespräch mit den Beteiligten gesucht, wenn es Vorfälle gegeben hat. Es gab auch Lehrpersonen, die nicht auf den Vorfall reagiert oder nichts vom Mobbing bemerkt haben.

Gespräch mit Täter

3 von 3 Jugendlichen berichteten, dass die Lehrperson mit den Tätern gesprochen hat: *"...die Täter mal rausgenommen und gefragt, ... ich weiss auch nicht ganz, was sie bei diesen gesagt haben oder so, aber das hat es, finde ich, nur verschlimmert ... Weil dann haben die Täter gemeint, das Opfer habe das – ist das sagen gegangen ..."* (GO/O2/04:41) *"Bei uns war es genauso."* (GO/O3/05:13) *"... bei unserer Lehrperson, wenn ... Wenn er merkt, dass ich zum Beispiel jemanden auslache oder einen dummen Kommentar mache, dann spricht er mich an."* (GO/O1/05:38)

Gespräch mit Opfer und Täter

1 von 3 Jugendlichen erzählten, dass die Lehrperson mit Opfer und Täter gesprochen hat: *"... wenn es grösser wird, dann zieht er uns auch vielleicht mal aus dem Zimmer. Und dann redet er mit dem Täter und dem Opfer zusammen und versucht eine Lösung zu finden."* (GO/O1/05:38)

Keine Reaktion

1 von 3 Jugendlichen berichteten, dass von der Lehrperson keine Reaktion erfolgte: *"Und die Lehrer wissen auch nicht, was sie machen sollen."* (GO/O3/07:07) *"Die machen eh nichts."* (GO/O3/11:21)

Lehrperson hat nichts bemerkt

1 von 3 Jugendlichen äusserten, dass Mobbing für Lehrpersonen schwierig zu bemerken ist: *"Aber meistens beim Mobbing, denke ich auch, dass die Lehrperson nichts davon weiss ..."* (GO/O2/06:18)

6.9.4 Bedarfserhebung

Gewünscht hätten sich die Jugendlichen in dieser Situation nebst dem konsequenten Durchsetzen der Regeln auch die Beaufsichtigung und dass Mobber sich in ihrer Verhaltensweise ändern.

Aufsicht

1 von 3 Jugendlichen berichteten, dass ihnen in der Mobbingsituation die Beaufsichtigung einer Lehrperson gefehlt hat: *"Also gefehlt hat sicher ... die Aufsicht."* (GO/O23/08:06)

Regeln und Strafen

3 von 3 Jugendlichen haben sich intensiv zum Thema Regeln und Strafen ausgetauscht: *"Also ich finde Regeln ... sind gut und so. Aber wenn man ehrlich ist, dann ..." – "Die Bringen einfach nichts."* (GO1/08:45) und (GO/O3/08:44) *"Es gibt eigentlich keine Bestrafung oder so."* (GO/O1/08:54) *"Sie denken dann, die Regeln sind nur hier, wenn ... der Lehrer da ist. Und sonst sind die Regeln gar nicht da."* (GO/O2/08:59) *"... Wenn die Regeln halt nicht gelten, dann hat es Angst, das zu sagen, und dann noch mehr Ärger zu bekommen."* (GO/O3/11:39) *"Und dann geht es nur noch weiter. Aber dann wissen die Mobber, es passiert eigentlich nichts, wenn etwas passiert."* (GO/O2/12:07) *"... das mit der Strafe kann auch ein bisschen schlimmer werden ... Weil - zum Beispiel der Mobber eine Strafe erhält und der wird dann nur noch wütender auf das Opfer ..."* (GO/O1/12:23)

Einsicht

1 von 3 Jugendlichen fehlte die Einsicht der Täter über ihre Verhaltensweisen: *"Mobber sollen sich einfach ändern. Ich verstehe nicht, wieso sie das machen."* (GO/O3/07:47)

6.9.5 Wunsch

Die Jugendlichen äusserten unterschiedliche Wünsche in Bezug auf Mobbing. Einige sagten aus, es sei wichtig, das Mobbing sichtbar zu machen. Andere sprachen die Konfliktlösung, die Unterstützung der Mitschüler*innen sowie Strafen und Aufsicht an.

Mobbing melden

3 von 3 Jugendlichen fanden es wichtig, den Mobbingvorfall zu melden: *"... auf jeden Fall sich zu melden. Hilfe suchen. Weil – nehmen wir an, ein Mitschüler wird jetzt gemobbt – und sie oder er sagt nichts ... Dann kann die Lehrperson wie auch nichts machen, weil sie weiss ja nichts oder sie weiss ja nichts davon."* (GO/O1/10:28) *"Oder vielleicht auch an den Lehrer (wenden). Damit es das dem Lehrer sagt ..."* (GO/O2/11:15) *"Ich würde es wichtig finden, wenn das Opfer seinen Eltern auch sagt, was passiert ist. Wie die meisten Opfer erzählen ihren Eltern nichts davon. Und dann können die Eltern auch nichts unternehmen."* (GO/O3/13:50) *"Oder dann versuchen die Lehrer auch – die Lehrpersonen auch den Mobber, dessen Eltern anzurufen und sagen, was der Schlimmes gemacht hat."* (GO/O3/14:14)

Konfliktlösung

1 von 3 Jugendlichen sprachen die Konfliktlösung unter den Beteiligten an, und dass es wünschenswert sei, diese zu thematisieren: *"Die sollen miteinander reden. Die reden nie miteinander. Die schlagen einander oder sagen halt irgendwelche blöden Sprüche."* (GO/O3/14:54) *"Die müssen auch nicht in der Klasse so irgendwie mit den Lehrern reden, sondern einfach so zusammen irgendwie – in der Pause zusammen reden, weil das bringt viel mehr als mit den Lehrern zu reden."* (GO/O3/15:12)

Unterstützung der Mitschüler*innen

2 von 3 Jugendlichen äusserten, dass die Unterstützung anderer Lernender bei einem solchen Vorfall wichtig ist: *"Und die Mitschüler sollten halt einfach dem Opfer helfen, wenn sie sehen, dass ... er gemobbt wird. Dann einfach helfen, und nicht - weiss ich - zurückverstecken (sich raushalten), um nicht auch gemobbt zu werden."* (GO/O3/11:39) *"Ja."* (GO/O2/11:57)

Strafen

2 von 3 Jugendlichen wünschten sich, dass die Übergriffe, welche die Täter begehen, Konsequenzen haben: *"... und der Lehrer dann halt ... gewisse Strafen für ..."* (GO/O2/11:15) *"Also für die Lehrer würde ich sagen, bessere Strafen."* (GO/O3/11:21) *"Dann können ihn die Eltern auch irgendwie bestrafen."* (GO/O3/14:14)

Aufsicht

2 von 3 Jugendlichen fanden es wichtig, dass Lehrpersonen vermehrt auf solche Vorfälle achten: *"Und besser aufpassen, wenn es wirklich was gibt. Weil ... das Opfer kann sich nicht trauen, das zu sagen."* (GO/O3/11:32) *"Ja."* (GO/O2/11:38)

6.10 Zusammenfassung und Statements für das Produkt

Auf Grundlage der Ergebnisse des Focus-Gruppeninterviews wurden die wichtigsten Kernaussagen in Form von Statements für den Leitfaden ausgewählt. Die Statements wurden möglichst wortgetreu übernommen. Teilweise musste aufgrund der Verständlichkeit die Satzstellung geändert und einzelne Wörter/Satzteile zusammengefasst, ersetzt oder ergänzt werden.

6.10.1 Zusammenfassung und Statements Primarstufe

Unter diesem Punkt werden Aussagen der interviewten Primarschüler*innen zusammengefasst. Statements für den Leitfaden werden ausgewählt.

Erfahrungen mit Mobbing

Alle interviewten Kinder konnten von Erfahrungen zum Thema Mobbing berichten. Vor allem in der Klasse oder Jugendriege wurden sie Zeuge, wie Kinder über eine längere Zeit gedemütigt wurden. Sie schilderten ihre Beobachtungen und ihr Entsetzen über die jeweilige Situation. Wie Jannan (2008) erwähnt, sind es oft Gruppen bis zu drei Personen, welche die Übergriffe auf das Opfer ausüben (S. 31). Dies wurde auch von den Kindern mitgeteilt, dass immer mehrere Personen jemand anderen gedemütigt haben. Oft erkennen die Lehrpersonen Mobbing nicht, wie nachfolgende Aussagen der Kinder zeigen. Dies deckt sich mit der Erkenntnis von Lahusen (2018), die schreibt, dass 80 Prozent der Lehrpersonen Mobbing nicht erkennen.

→ Ausgewählte Statements für das Produkt:

"Wenn wir in der Gruppe waren, waren wir immer gemein zu ihm."

"Wir haben zwei in der Klasse, die mag niemand. Sie werden immer als Letzte gewählt."

"Eine Klassenkameradin von mir wurde immer gemobbt. Vielleicht, weil sie ein wenig übergewichtig war. Wir Mädchen haben den Jungs gesagt, dass sie aufhören sollen. Aber es ist immer weiter gegangen."

"Er begann sich mit Schlagen zu wehren. Es gibt halt solche, die überlegen nicht, ob das jetzt das Richtige ist oder nicht. Wenn ich dieser wäre, würde ich es auch so regeln. Das wäre dann nicht richtig. Dann würde ich mir wünschen, dass man irgendetwas den Eltern sagt. Das nützt am meisten."

Reaktionen der Lernenden und der Lehrperson

Die Kinder beobachteten nicht nur die Situation, sondern versuchten auch, das Mobbing mit Hilfe der Erwachsenen zu stoppen, nachdem sie es aus eigener Initiative nicht geschafft haben. Ein Beobachter äusserte sich ganz verzweifelt über den Leiter, der nichts unternommen hat. Er ist froh gewesen, als es einen Leiterwechsel gegeben hat und das Mobbing gestoppt wurde. Die Opfer benötigen die Hilfe von Aussenstehenden, um sich aus der Mobbingssituation zu befreien (Jannan, 2008, S. 26). Die Lernenden haben somit richtig gehandelt, indem sie zu dem Klassenlehrer oder Schulsozialarbeiter gegangen sind. Dadurch konnte das Mobbing erfolgreich beendet werden.

→ Ausgewählte Statements für das Produkt:

"Wir sind zum Schulsozialarbeiter gegangen. Er hat geholfen und der normale Lehrer auch. Dann haben wir das irgendwann auch geklärt. Und die Jungs sind älter geworden."

"Der Leiter hat nur immer ja, ja gesagt und hat nichts gemacht."

"Also wir haben dem Lehrer alles gesagt und vertraut. Und er hat auch gemacht, dass die anderen dies verstehen und nicht immer weiter machen."

Wünsche

Mobbing beschäftigt auch die nicht direkt betroffenen Kinder und sie haben eine klare Meinung, wie sich die Erwachsenen zu verhalten haben. Für Kindler (2020) beeinflusst Mobbing die ganze Klasse. Er erwähnt, dass in solchen Fällen ein Klima der Angst und der Unsicherheit vorherrscht (S. 16). Die Lernenden wissen genau, dass klassische Strafen meistens bei den Mobbern keine Wirkung zeigen und dass die Quälereien kurze Zeit später wieder auftreten. Alleinige Strafen gelten als Interventionen bei Mobbingfällen als wenig wirksam, da sie die Gruppendynamik und das daraus resultierende Mobbing nicht auflösen, schreibt auch Alsaker (Nolan, 2020). Die befragten Kinder wünschten sich, dass die Lehrperson schnell interveniert, damit das Mobbing gestoppt werden kann. Dies bestätigt die Aussage von Kimmel et al. (2019), dass die Lehrperson für eine gelingende Intervention bei Mobbing eine wichtige Person darstellt (Kimmel et al., 2019, S.71).

→ Ausgewählte Statements für das Produkt:

"Also ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass der erste Lehrer ein bisschen etwas unternommen hätte."

"Ich wünsche mir, dass die Lehrer auch etwas dagegen tun. Nicht, dass ein Lehrer einfach nur Aufgaben gibt, sondern auch hinter einem steht und sagt, dass es falsch ist, was sie machen."

"Hat der Lehrer eine Strafe gegeben, ist es dann an dem Tag gut gewesen. Aber am nächsten Tag gab es wieder ein bisschen Streit. Und ich hätte mir gewünscht, dass etwas passiert wäre, dass sie wirklich aufgehört hätten. Denn eine Strafe ist nicht so schlimm."

"Also wenn ich ein Opfer wäre, wäre ich auch zum Lehrer gegangen. Einfach, dass alles schnell wieder gut ist. Wenn die anderen erfahren, dass ich das gesagt habe, mobben sie noch mehr. Deswegen soll man schnell etwas dagegen unternehmen, damit man es dann schafft."

6.10.2 Zusammenfassung und Statements Oberstufe

Ebenso wie im vorherigen Kapitel erwähnt, ergänzt das Interview mit den Lernenden der Oberstufe die Triangulation der Arbeit. Wertvolle Statements der Jugendlichen wurden nach der Bedarfsanalyse ausgewählt und im Produkt eingebunden.

Erfahrungen

Die Jugendlichen haben alle Erfahrungen mit Mobbing gemacht und benannten, an welchen Orten die Übergriffe vorstättengingen. Deckungsgleich wie in den theoretischen Grundlagen erwähnt, geschah das Mobbing innerhalb der Klasse (Alsaker, 2017, S. 142). Aber die Übergriffe finden auch in sozialen Situationen statt, aus welchen man sich nicht entziehen kann (Alsaker, 2004, S. 30) oder im Versteckten (Jannan, 2008, S. 24).

→ Ausgewählte Statements für das Produkt:

"Wenn der Lehrer einmal weg ist, dann passiert alles im Klassenzimmer."

"Mobbing geschieht in der Pause und auf dem Heimweg. Oder im Klassenchat, wo es die Erwachsenen nicht sehen können."

Reaktion der Lernenden

Die Jugendlichen wendeten verschiedene Strategien an, um mit der Mobbingssituation umzugehen. Diese reichten von sich wehren, helfen, sich raushalten bis zum Ignorieren der Übergriffe. Die Hilfe von Aussenstehenden wird auch beim No Blame Approach nach Blum/Beck als wichtiger Interventionschritt genannt (Jannan, 2015, S. 144f.). Ebenfalls verwendet das Gegen-Gewalt-Konzept die Nennung einer Person, die dem Opfer helfen kann, als Massnahme (Jannan, 2015, S. 156f.). Deutlich wurde im Gruppeninterview auch die Angst vor den Tätern, was sich mit der Theorie der erarbeiteten Grundlagen deckt (Jannan, 2015, S. 29; Kindler, 2009, S. 16 & Grossmann, 2006, S. 6f.).

→ Ausgewählte Statements für das Produkt:

"Wenn ich sehe, dass eine andere Person fertig gemacht wird, dann versuche ich dieser zu helfen. Aber dann kommen die anderen, die Freunde des Täters, dann hält man sich einfach raus."

"Wenn wir was erzählen würden, würde es nur noch schlimmer werden. Also haben wir aufgehört zu erzählen, was in der Klasse passiert."

Reaktion der Lehrperson

Die Jugendlichen äusserten beim Gruppeninterview, dass die Lehrpersonen meist das Gespräch mit dem Täter gesucht haben. Laut Theorie ist der Umgang mit den Tätern ausschlaggebend dafür, ob ein

Mobbing aufgelöst werden kann. Das Setzen von Grenzen und die Reaktion auf die Verletzung ebendieser wird dabei angesprochen (Jannan, 2008, S. 36). Das zeitnahe Gespräch mit dem Täter wird im Anti-Bullying-Konzept nach Olweus eingesetzt (Jannan, 2008, S. 113f.). Bei der Farsta-Methode, dem Gegen-Gewalt-Konzept sowie den Handlungsstrategien nach Jannan kommt es ebenfalls zu einem Einzelgespräch mit dem Täter (Jannan, 2008, S. 116f.; Jannan, 2015, S. 156f. & Jannan, 2008, S. 70f.). Einige Jugendliche berichteten beim Gruppeninterview, dass es Lehrpersonen gab, die in einer Mobbingssituation nicht gewusst haben, wie reagieren, oder den Vorfall nicht bemerkt haben. Hinsichtlich der Auflösung des Mobbing ist das Wegschauen oder zögerliche Handeln problematisch und kann daher rühren, dass den Lehrpersonen die Auswirkungen von Mobbing nicht bewusst sind (Kindler, 2020, S. 51). Es kann auch sein, dass Lehrpersonen unzureichende Handlungsmöglichkeiten zum Lösen des Mobbing besitzen (Jannan, 2008, S. 33).

→ Ausgewählte Statements für das Produkt:

"Meistens bei einem Mobbing, denke ich, weiss die Lehrperson nichts davon."

Bedarfserhebung

Die Jugendlichen tauschten sich intensiv darüber aus, was ihnen in der Mobbingssituation gefehlt hat. Dabei kam die Erkenntnis des Täters, was er mit seinen Handlungen bewirkt, zur Sprache. Nach Jannan (2008) zeichnen sich Täter unter anderem dadurch aus, dass sie wenig Empathie für ihr Gegenüber besitzen (S. 33). Hierbei sei es wichtig, dass diese lernen, die Perspektiven anderer einnehmen zu können (Peter & Petermann, 2018, S. 95). Die Kontrolle und Aufsicht wurden beim Gruppeninterview ebenfalls von den Jugendlichen genannt. Fürchten die Täter keine Folgen, würden sie weiter machen. Auch die Theorie beschreibt dies. Reagiert eine Lehrperson nicht konsequent auf die Übergriffe, kann dies unter anderem die aggressiven Handlungen der Täter verstärken (Schäfer & Herpell, 2010, S. 239). Auch äusserten Jugendliche, Angst davor zu haben, etwas zu sagen, wenn die Regeln nicht gelten würden. Die Ursache darin könnte nach Peter & Petermann (2018) sein, dass die Betroffenen ein mangelndes Vertrauen in "die Handlungskompetenz ihrer Bezugsperson" haben (S. 83). Wenn Lehrpersonen also den Eindruck erwecken, nicht helfen zu können, vertrauen sich die Kinder und Jugendlichen ihnen weniger an (Peter & Petermann; zitiert nach Kowalski & Toth, 2017; Nixon, 2014).

→ Ausgewählte Statements für das Produkt:

"Ich verstehe nicht, wieso die Mobber das machen."

"Gefehlt hat mir die Aufsicht."

"Wenn die Regeln halt nicht gelten, dann hat man Angst, etwas zu sagen, weil man dann noch mehr Ärger bekommt."

"Wenn die Mobber wissen, es passiert eigentlich nichts, wenn sie sowas tun, dann geht es immer weiter."

Wunsch

Die Jugendlichen wünschten sich, dass Mobbing sichtbar gemacht wird. Dies deckt sich mit den Grundlagen der Theorie, die schreibt, dass Mobbing dann funktioniert, "wenn die Situation und damit die Täter anonym bleiben" (Jannan, 2008, S. 29). Den interviewten Jugendlichen war es wichtig, dass es ihnen wichtig sei, dass Übergriffe Konsequenzen nach sich tragen und dass Mitschüler*innen dem Opfer helfen.

→ Ausgewählte Statements für das Produkt:

"Ich würde es wichtig finden, wenn das Opfer seinen Eltern sagt, was passiert ist."

"Es ist wichtig, dass Opfer sich melden. Oder Hilfe suchen. Weil wenn er oder sie nichts sagt, kann eine Lehrperson auch nichts davon wissen."

"Ich wünsche mir von den Lehrpersonen, dass sie besser aufpassen. Weil das Opfer traut sich nicht, etwas gegen die Mobber zu sagen."

7 Evaluation

In diesem Kapitel wird der erarbeitete Leitfaden, der basierend auf der Bedarfsanalyse des Gruppeninterviews und auf Grundlagen der Theorie erstellt wurde, evaluiert. Die Evaluation fand mittels kommunikativer Validierung im Rahmen eines zweiten Gruppeninterviews mit den erwachsenen Personen statt.

7.1 Ziele der Evaluation

Anhand der Evaluierung sollten folgende Ziele erreicht werden:

- Informationen darüber, was der Leitfaden bei den Teilnehmenden auslöst und wie er ankommt
- Informationen über Aspekte des Leitfadens, die den Teilnehmenden als gelungen erscheinen
- Rückmeldungen zu Änderung- und Verbesserungsmöglichkeiten
- Informationen über die Anwendbarkeit hinsichtlich der Handhabung im Alltag und des Layouts
- Auskünfte über weitere Ideen für die Handhabung, Umsetzung sowie Änderungen

7.2 Forschungsdesign

Für die Evaluation erwies sich die kommunikative Validierung im Rahmen eines zweiten Focus-Gruppen-Interview als geeignet. Die Datenerhebung fand mittels eines Leitfadens statt (Mayring, 2002, S. 147). Die Auswertung der Daten erfolgte nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2002).

7.3 Organisation der kommunikativen Validierung und Vorgehensweise

Das zweite Gruppeninterview wurde mit denselben erwachsenen Personen wie bei der Bedarfsanalyse durchgeführt. Eine Person erschien nicht zum Interview. Die anwesenden fünf Personen wurden erneut in dieselben Gruppen aufgeteilt.

7.4 Interviewleitfaden

Die kommunikative Validierung beruhte auf folgenden Leitfragen:

- *Sharing*: Was sind die spontanen Reaktionen der Teilnehmenden? Was löst der Leitfaden bei den Teilnehmenden aus? Wie ist der Leitfaden bei den Teilnehmenden angekommen?
- *Positive Aspekte*: Was gefällt den Teilnehmenden? Was finden sie gut?
- *Verbesserungsmöglichkeiten*: Welche Schwächen sehen die Teilnehmenden? Welche Verbesserungsmöglichkeiten gäbe es?
- *Anwendung und Layout*: Was benötigen die Teilnehmenden, damit sie den Leitfaden im Alltag verwenden können? Welche Anregungen haben die Teilnehmenden zur Gestaltung des Leitfadens?

- *Vorschläge*: Haben die Teilnehmenden sonst noch Ideen? Gibt es noch etwas, das die Teilnehmenden wichtig finden? Was fehlt noch?

7.5 Qualitative Auswertung

Das zweite Gruppeninterview wurde ebenfalls mit einem Tonband aufgenommen und nach den Kriterien von Pehl und Dresing (2015) wörtlich transkribiert. Dies ermöglicht laut Moser (2008) eine systematische Analyse. Ist es das Ziel des Interviews eine sachliche Information zu erhalten, kann man auf spezielle Notationsformen wie Betonung, Füllwörter etc. verzichten (S. 114-116).

7.6 Ergebnisse

Die Auswertung der Ergebnisse beruht auf dem qualitativen Vorgehen und baut auf den einzelnen Dimensionen des Leitfadens auf. Es wurde nach Gemeinsamkeiten gesucht, aber auch einzelne Aussagen, welche für das Produkt von Bedeutung waren, wurden berücksichtigt. Zustimmende Gesten der Interviewpartner konnten nicht transkribiert werden. Wurden die Aussagen nicht widerlegt, wurden sie als Zustimmung angesehen. Da es sich um zwei Gruppeninterviews handelt, wurden gewisse Themen des Produktes in verschiedenen Dimensionen diskutiert. Nachfolgend werden die Ergebnisse der Transkriptions- und Inhaltsanalyse dargestellt. Jene Aussagen werden aufgelistet, welche die Fragen des Leitfadeninterviews beantworten und für das Produkt von Bedeutung sind. Die Gruppen werden wie beim ersten Gruppeninterview mit A und B gekennzeichnet, die interviewten Personen nach Gruppe entsprechend anonymisiert und die Zeit der Aussage angehängt.

7.6.1 Sharing zum Leitfaden

Die Teilnehmenden haben erste Eindrücke nach dem Studieren des Leitfadens mitgeteilt. Die Rückmeldungen wurden sehr detailliert geäußert.

Darstellung

4 von 5 Personen haben sich vorwiegend positiv über die Darstellung des Leitfadens geäußert.

Viele fanden das Produkt übersichtlich: "*Der Leitfaden ... ist gut zusammengestellt. Am Anfang mit verschiedenen Grundsätzen ...*" (G2A/A2/00:20) "... es ist übersichtlich und man kann es schnell zur Hand nehmen." (G2A/A2/00:20) "... es ist übersichtlich ..." (G2A/A1/00:59) "...es ist übersichtlich, kurz und bündig ... übersichtlich." (G2B/B1/00:22) "... übersichtliche Gestaltung ..." (G2B/B3/01:15) "*Das finde ich eben auch, dass es so übersichtlich ist.*" (G2B/B1/01:39)

Eine Person würde die Darstellung mit einem Inhaltsverzeichnis ergänzen: "*Ich würde noch ein Inhaltsverzeichnis machen.*" (G2B/B1/01:39)

Einigen gefiel die Grösse des Produktes: "*Ich finde auch, dass nicht zu viel geschrieben ist ...*" (G2B/B1/01:47) "... nicht so dick, man muss nicht ein Buch lesen..." (G2A/A1/00:59)

"... ist da alles drin was man braucht ..." (G2A/A2/00:20) "... alles auf eine A4 Seite zusammenbringen und die Bilder ..." (G2B/B3/01:15)

Inhalt

2 von 5 Personen äusserten sich zum Inhalt des Leitfadens. Besonders die Fallbeispiele und die Fachstellen, welche aufgelistet wurden, sind ihnen positiv aufgefallen: *"Es hat auch noch einen Verweis auf Fachstellen. Also von dem her, finde ich, ist da alles drin, was man braucht"* (G2A/A2/00:20) *"... man kann gerade schauen ... wann ist es noch okay, oder so, wann ist es dann wirklich ein Mobbingfall."* (G2A/A1/00:59) *"Ich finde auch gut mit Fallbeispielen ..."* (G2A/A2/00:59) *"... die Beratung für Opfer, mehr auch die Anlaufstellen, auch für Täter und Eltern, finde ich auch ganz super, dass diese drin sind."* (G2A/A2/00:59)

Wirkung

2 von 5 Personen haben sich zu der Wirkung des Produktes geäussert. Eine Person hat gerade ihre Klasse reflektiert. Einer anderen fehlten Bilder, damit der Leitfaden für sie ansprechender wirkt: *"Mich hat er gerade zum Nachdenken angeregt."* (G2B/B2/00:34) *"... man gerade ein paar Bilder im Kopf hat ..."* (G2B/B2/00:34) *"Da sind gerade so zwei, drei Sätze, die mich erstaunt haben."* (G2B/B2/00:34) *"Mir fehlen halt Bilder."* (G2B/B1/00:22)

7.6.2 Positive Aspekte

Bei dieser Dimension haben die Befragten erwähnt, was sie am Produkt gut finden oder was ihnen positiv aufgefallen ist. Die Aussagen decken sich teilweise mit den Äusserungen des Sharings.

Darstellung

3 von 5 Personen fanden, dass der Leitfaden so aufgebaut ist, dass man schnell einen Überblick hat. Gerade die dunkel eingefärbten Titel und Blöcke mit Schlagwörtern helfen, einen schnellen Überblick zu erhalten: *"... ich finde es übersichtlich ..."* (G2A/A1/02:53) *"... also Titel oben... und der Inhalt ist kongruent."* (G2A/A1/02:53) *"Das wichtig, da das Ausrufezeichen, finde ich super. Weil ... ich habe schon mal einen Überblick."* (G2B/B2/02:14) *"... die Schlagwörter immer gerade zu sehen ... der rote Balken oben, das ist Mobbing ..."* (G2B/B1/02:32) *"...wenig Text ... Die Seiten sind nicht überfüllt."* (G2B/B2/03:35)

1 von 5 Personen fand die Abbildung zu den Mobbingrollen wertvoll, bei der ersichtlich wird, dass die ganze Klasse ihren Teil beiträgt: *"Das finde ich gut dargestellt, dass hier (Mobbingrollen) alles – jeder in der Klasse hat einen Namen dann, wenn so etwas (Mobbing) ist."* (G2A/A1/02:53)

Inhalt

3 von 5 Personen nannten Inhalte im Produkt, die sie als wichtig erachten. Einige Interviewteilnehmer*innen waren der Meinung, dass die verschiedenen Mobbingrollen, die im Leitfaden vorgestellt wurden, auch für die Kinder interessant wäre: *"... das mit diesen Rollen ... Finde ich eben gut, dass das drin ist, weil gerade so Rollen "Mitläufer" oder die "Nichtbeteiligten" in diesem Sinne, dass die auch erwähnt sind ..."* (G2A/A2/02:12) *"... was du auch gesagt hast, die verschiedenen Rollen (in einem Mobbingfall), dass diese – es geht nicht nur um den einen Täter oder das Opfer. Es ist wirklich*

das gesamte Bild oder das ganze Konstrukt ... und das könnte man auch den Kindern weitergeben." (G2A/A1/02:53) "... ich finde das darum eben auch schön... die soziale Rolle, eben, dass man präventiv dran arbeiten kann im Sozialgefüge der Klasse ..." (G2A/A2/03:50)

1 von 5 Personen hat betont, dass der Leitfaden, alles beinhaltet, was wichtig ist: *"... was mir eben gefällt, ist, dass hier das Wesentliche drin ist." (G2A/A2/02:12)*

1 von 5 Personen war über das Schema "Was tun bei Mobbing" sehr erfreut: *"Ich finde es toll, dass ihr dieses Schema gemacht habt ..." (G2B/B3/02:56)*

7.6.3 Verbesserungsmöglichkeiten

Die Teilnehmenden haben Vorschläge gemacht, wie man den Leitfaden noch attraktiver und professioneller gestalten kann.

Darstellung

2 von 5 Personen haben Verbesserungsvorschläge zur Darstellung des Leitfadens gemacht. Die Grundlagen gehören an den Anfang und ein Inhaltsverzeichnis wäre hilfreich:

"... von dem ganzen Ablauf, würde ich jetzt, ... Grundlage Mobbing zuvor nehmen ..., dass man zuerst weiss ... wann redet man von Mobbing. Und wenn dann dies (der Fall) ist, okay, dann habe ich Handlungsgrundsätze, was tun, was fördert – also so ein bisschen, zuerst die Grund(lage)." (G2A/A1/04:19) "... ein Inhaltsverzeichnis noch machen." (G2B/B1/03:58)

Formulierung/ Inhalt

Einige Teilnehmer haben sich kritisch zu gewissen Formulierungen im Inhalt geäußert.

3 von 5 Personen haben Änderungen zum Thema Handlungsgrundsätze für Lehrpersonen vorgeschlagen. Folgende Punkte wurden im zweiten Gruppeninterview diskutiert. Die wichtigsten Dialoge gestalteten sich folgendermassen: *"Also bei dem Handlungsgrundsatz für Lehrpersonen, habe ich bei Punkt 2: 'Keine Toleranz gegenüber Mobbing. Tätern klare Grenzen setzen' ... es geht nicht nur um Täter, es geht um Gruppen." (G2B/B3/05:04) "Ja, das ist super." (G2B/B1/05:41)*

"Also 'Aussagen der Kinder ernst nehmen'. Das ist bei Stellungnahme gegen Mobbing. Das muss zu 'Hinschauen und früh erkennen'. Dann glaube ich, wird es auch ersichtlich, um was es bei dem geht." (G2B/B3/06:10)

"... 'Vorfälle protokollieren' ... Es geht nicht um eine Sanktionsmassnahme, sondern es geht darum eine Dokumentation herzustellen, damit man meine eigene Wahrnehmung, Sicherheit als Lehrperson unterstützen kann. Dann musst du es zu 'Hinschauen und früh erkennen' nehmen, würde ich sagen." (G2B/B3/07:12/08:16) "Also ich würde das auch noch gut finden." (G2B/B1/07:00)

"Vielleicht noch dort ('Hinschauen und früh erkennen'), was mir aufgefallen ist 'Kinder als Informanten anonym'. Das 'anonym' finde ich so ein Ding. Man sagt dann, ein Kind hat mir erzählt in dieser Klasse. Und da habe ich das Gefühl, da streut man schon mal Salz und Pfeffer." (G2B/B2/09:34) "... den müsst ihr rausnehmen. Wie wäre es, wenn du da zum Beispiel einfach bei dem Punkt 'Aussagen der

Kinder ernst nehmen' dort unten mit dem (Kinder als Informanten anonym) ersetzt?"
(G2B/B3/09:55/11:07)

"Wenn du dort (Kinder als Informanten anonym) noch Umfragen vorne hinschreibst, ist das für mich schon klar." (G2B/B2/12:06) "Kinder als Informationsträger einbeziehen. So etwa, in diese Richtung!"
(G2B/B3/12:30)

2 von 5 Personen schlugen bei den präventiven Massnahmen Änderungen vor: *"... es geht ja ganz stark im Mobbingraum, dass wir Werte vermitteln und nicht Regeln vermitteln ... klare Werte definieren, einen klaren Werterahmen definieren und einfordern. Mit den Kindern klare und positiv formulierte Regeln abmachen und aufschreiben wäre ein Unterpunkt." (G2B/B3/13:18/14:30) "Das eine ist, dass die Frage auf die Lehrpersonen bezogen Regeln einleuchtender ist, als Haltungen und Wertungen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen." (G2B/B2/15:09) "Dann 'mit den Kindern klare und positiv formulierte Regeln...' würde ich behalten." (G2B/B3/15:30) "Das mit den Regeln würde ich lassen. 'Alle sind verantwortlich, dass die gemeinsam getroffenen Abmachungen eingehalten werden' zum Beispiel!" (G2B/B3/15:40) "Was mir dort noch hochkam, müsste dort zum Beispiel hinein, also wieso muss man eigentlich bei jeder Regelverletzung konsequent handeln?" (G2B/B3/16:56) "Es geht hier auch um die Regelverletzungen von oben (im Leitfaden). Es gibt dann auch noch andere Regeln, die du hast. Die Hausaufgabenregeln ... die man hat. Das sind dann andere. Denn da kannst du mal inkonsequent sein." (G2B/B2/19:10)*

1 von 5 Personen hat beim Thema "Das fördert Mobbing" folgendes nicht verstanden: *"Cyberviktimisierung! Ja was heisst denn Cyperviktimisierung ... da bin ich nicht mehr drausgekommen." (G2B/B2/22:01/22:51)*

1 von 5 Personen hat an einer Formulierung bei den Grundlagen zu Mobbing eine Änderung vorgeschlagen: *"Ziel des Mobbings: 'Ausschluss des Opfers in eine andere Klasse' – finde ich nicht ..., wenn dann ist es höchstens ein vorgeschobenes Ziel oder so. Oder eigentlich haben die wenigsten Mobbingsysteme das Ziel, dass die Person aus der Klasse – also weisst du, das ist etwas sehr Bewusstes, so wie es hier formuliert ist. Und ich glaube nicht, dass das so ist." (G2B/B3/29:18)*

1 von 5 Personen schlug vor, bei der Beratung die Bürozeiten zu streichen: *"Mobbing ist kein Notfall. Das ist kein Notfall, also das muss man nicht innerhalb von 24 Stunden gelöst haben, oder ... meine Bürozeiten sind hier drinnen. (Du) darfst im Fall nur Mobbing während den Bürozeiten haben." (G2B/B3/30:46/31:03)*

Ergänzung

2 von 5 Personen haben über den Titel "Das fördert Mobbing" diskutiert: *"... dort drinnen noch ein 'Das kann Mobbing fördern'. Wenn ich als Eltern die Risikofaktoren für Erziehungsberechtigte lese, dem Kind keine Grenzen setzen, und mein Erziehungsstil ist Laissez-Faire ... Das heisst noch nicht, wenn ich einen Laissez-Faire-Erziehungsstil habe, dass dann mein Kind Mobber wird. Also, wäre für mich mehr so 'kann' ..." (G2A/A1/05:05) "... also ich würde das jetzt so lassen, wie es ist. Weil ich habe das jetzt weniger in diese Richtung verstanden – es sind ja verschiedene Sachen, die möglicherweise Risikofaktoren sind." (G2A/A2/06:37)*

2 von 5 Personen fanden das Schema "Was tun bei Mobbing" so wichtig. Sie haben wertvolle Ergänzungen beim Abschnitt Mobbingvorfall gegeben: *"... was mich am meisten angesprungen hat, ist 'Intervention Klassenebene' – Wenn es zu einer Intervention kommt, dann geht es ganz klar darum das Mobbing zu stoppen. Und das kommt nirgends vor." (G2B/B3/24:26) "... also das (Was tun bei Mobbing/Mobbingvorfall) wäre jetzt ein Bereich, da muss man sich überlegen, was es da braucht. Braucht es diese Drei-Gliederung oder sagt man: Da gibt es ein Schema. Ich nehme Kontakt auf mit – keine Ahnung was – der Schulleitung oder mit dem Schulsozialarbeiter, mache mit diesem eine Mobbingplanung und dann wird Mobbing – Intervention gemacht nach dem Schema xy." (G2B/B3/25:59) "... 'SSA um Rat fragen' noch rein (bei Sammeln von Informationen) gehen dürfte." (G2B/B3/27:49) "... könnte man präziser noch sagen: Wenn ein Mobbing stattfindet, heisst Intervention Klassenebene – aber was ist ab dem Zeitpunkt meine Rolle als Klassenlehrperson? Und was ist gleichzeitig die Rolle der Schulsozialarbeit. Das wäre vielleicht noch etwas, wo man präziser reinnehmen könnte." (G2A/A2/07:15)*

1 von 5 Personen würde bei der Abbildung zu Mobbingrollen noch eine Verbindung zwischen Unbeteiligten und Opfer machen: *"Die Unbeteiligten, die geben einerseits auch dem Täter die Bestätigung, weil sie nichts sagen. Sie geben dem Täter ... die Nachricht 'Ja es ist okay, wie wir das machen'. Und gleichzeitig geben sie auch dem Opfer eine Verstärkung von der Ansicht 'Ja es sind eh alle gegen mich. Es sagt niemand etwas' ... Und darum, jetzt ich persönlich hätte jetzt bei den Unbeteiligten da unten bei der Übersicht noch so einen gestrichelten Pfeil auf das Opfer gemacht." (G2A/A2/07:48)*

1 von 5 Personen hat beim Untertitel Stellungnahme gegen Mobbing bei den Handlungsgrundsätzen für Lehrpersonen betont, dass es wichtig ist, Werte nicht zu definieren, sondern auch darüber in der Klasse zu sprechen. *"Werterahmen klar kommunizieren! Wohin gehört dies? ... Ich denke, es gehört zu 'Stellungnahme gegen Mobbing' ... Das ist wie der Rahmen, welchen die Lehrer geben." (G2B/B3/08:16/08:42/08:59)*

7.6.4 Anwendung

Damit der Leitfaden Mobbing für die Schule auch Anwendung findet, haben die Teilnehmenden diskutiert, was es dazu braucht.

Bedürfnis

4 von 5 Personen befürworteten Weiterbildungen oder Zeitgefässe innerhalb der Lehrpersonen, um den Leitfaden und das Thema Mobbing aufrecht zu erhalten.

"Ein Zeitgefäss, ..." (G2A/A2/08:58) "..., dass irgendwie ... mal eine Weiterbildung ist, für euch, für die Lehrer." (G2A/A1/9:45) "... für mich bräuchte es eine Vorstellung. Eine Vorstellung am Team." (G2B/B2/31:38) "Also das ist es, glaube ich, auch wert, dass ihr das mal an einer SchiWe (Schulinterne Weiterbildung) dürftet (vorstellen)." (G2B/B1/31:05) "Unbedingt ..." (G2B/B3/32:09) "Mobbingprävention lebt einfach nur von jedem Einzelnen, der dort einen Beitrag leistet oder eben nicht. Ich hätte zum Beispiel gar nichts dagegen, wenn man eine SchiWe macht, und dann jedes Jahr – mindestens – nimmt man sich an der Teamsitzung eine halbe Stunde Zeit und macht eine Reflexion."

(G2B/B3/35:00) *"Und das (der Austausch) finde ich super."* (G2B/B1/35:44) *"... ich würde es nicht im Sinne von: 'Okay wir haben einen Mobbingfall und was müssen wir jetzt tun?' Sondern mehr: 'Was ist im letzten Jahr passiert? Was ist präsent gewesen? Was haben wir entdeckt?' Und dann kann ich sagen: 'He, ja, ich habe so eine Situation gehabt, wo das begonnen hat. Ich habe die und die Massnahme getroffen und es hat sich durch das verflüchtigt oder es ist noch schlimmer geworden' ... Wie einfach das thematisiert wird."* (G2B/B3/35:56)

2 von 5 Personen begrüßten, dass auch die Erziehungsberechtigten den Leitfaden begutachten könnten: *"... wäre er aufgeschaltet auf der Homepage, könnten auch Eltern in diesen reinschauen ..."* (G2A/A1/09:39) *"Ja!"* (G2A/A2/09:43) *"Wie wichtig würdest du (A1) es finden, wir haben hier in der Schule auch Weiterbildungen für Eltern, wenn das einmal ein Thema wäre?"* (G2A/G1/11:38) *"Ja, ich finde es wichtig für (Eltern der) Opfer und für (Eltern der) Täter, ..."* (G2A/A1/11:55) *"Ich denke, dass darum es sicher auch wichtig ist, dass dies zum Tragen kommen kann."* (G2A/A2/12:25)

Voraussetzung

1 von 5 Personen betonte in diesem Zusammenhang, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Erziehungsberechtigten und Lehrpersonen ist, damit Mobbing schnell gestoppt wird und der Leitfaden zum Einsatz kommen kann: *"... generell die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrer! Dass das Verständnis auf beiden Seiten vorhanden ist ..., dass es den Eltern einfach auch klar sein kann, dass wenn etwas kommt, versucht man eben miteinander eine Lösung zu finden."* (G2A/A2/12:25)

Gliederung

2 von 5 Personen hatten am Layout nichts auszusetzen: *"Für mich passt das Layout"* (G2A/A2/19:38) *"Für mich auch ..."* (G2A/A1/19:42)

1 von 5 Personen würde den Leitfaden anders gliedern: *"..., dass man mit dem Schema beginnt, dann 'Grundlagen, Handlungsgrundsätze, präventive Massnahmen' hinten rein macht, ... das Inhaltsverzeichnis ist das Schema auf eine Art, oder? ... dann wird es so zum Tool und nicht zur Broschüre"* (G2B/B3/33:28)

1 von 5 Personen würde gerne Doppelseiten benutzen: *"Ist es das Ziel, es doppelseitig zu machen?"* *"Weil gerade solche Seiten, gerade solch ein Schema habe ich lieber auf einer Doppelseite."* (G2B/B2/04:21/04:36)

Ergänzung

2 von 5 Personen der Gruppe A würden noch ein Inhaltsverzeichnis und Seitenzahlen hinzufügen. Die andere Gruppe hat sich bei Verbesserungsmöglichkeiten ein Inhaltsverzeichnis gewünscht: *"Ausser ihr wollt noch Seitenzahlen hinzufügen."* (G2A/A2/19:48) *"Das dachte ich auch."* (G2A/A1/19:52) *"... ein Inhaltsverzeichnis, würdet ihr das gut finden?"* (G2A/G1/19:58) *"Ja!"* (G2A/A2/20:02) *"Dann musst du einfach Seitenzahlen (zufügen)."* (G2A/A1/20:04) *"... es ist für jemand, der es plötzlich irgendwann einmal hervorheben muss, ist es vielleicht nicht schlecht, um etwas zu finden."* (G2A/A2/20:17)

2 von 5 Personen fanden es eine gute Idee, das Schema im Lehrerzimmer aufzuhängen: *"Ob so etwas (Schema, Was tun bei Mobbing) sogar im Grossformat irgendwo ... zum Aufhängen. Dass man (das Schema) immer wieder sieht, und dann einfach passiv wahrnimmt, und durch das passive Wahrnehmen hat man es dann nachher im Kopf. Weil was im Lehrerzimmer aufgehängt ist, lese ich irgendwann mal"* (G2B/B2/34:21) *"... finde ich sonst super, euch bewusst zu machen."* (G2B/B3/35:00)

7.6.5 Vorschläge

Die Teilnehmenden des Gruppeninterviews teilten Ideen zur Umsetzung des Leitfadens mit. Diese umfassten ausschliesslich Vorschläge betreffend Erziehungsberechtigten.

Elterninformation

3 von 5 Personen lag der Informationsfluss nach aussen am Herzen. Dies wurde von der Gruppe A bereits unter Anwendung/Bedürfnis ausgedrückt. Die Idee eines Produktes für Eltern wurde rege diskutiert: *"... was ich cool fände, wäre, wenn es eine solche Broschüre – so etwas Ähnliches auch für die Eltern geben würde."* (G2B/B3/38:11) *"... wir machen vielleicht sogar einen Elternabend. Gerade einen Elternabend für Eltern und präsentieren das ... Und auch für euch Eltern gibt es Punkte, die wichtig sind. Und da habt ihr auch ein Schema."* (G2B/B3/38:11) *"Das könnte auch nur so ein A4-Blatt sein."* (G2B/B1/39:09) *"Wäre noch etwas Gutes ..., weil dann könntest du das (Broschüre für Eltern) als Lehrperson am Elternabend schnell einfließen lassen (nach dem offiziellen Anlass der Schule für Eltern)."* (G2B/B2/39:17) *"Ihr habt schon Sachen, die die Eltern adressieren. Obwohl das jetzt nur die Lehrpersonen haben. Und die Sachen (von den Lehrpersonen) würde ich glaub rausnehmen, ergänzen mit den Grundlagen."* (G2B/B3/40:24) *"... die eleganteste Form wäre natürlich schon die Elternbroschüre online schalten."* (G2B/B3/43:35) *"... was ich natürlich sensationell finde, wenn es etwas Kurzbündiges gäbe, das man alljährlich den Eltern nach Hause geben könnte. So eine A4-Seite, nicht einmal viel mehr."* (G2B/B2/43:43)

1 von 5 Personen findet, dass die Erziehungsberechtigten den Kindern nicht zu früh ein Handy geben sollten: *"... nicht schon früh ein Handy haben. Wenn schon Primarschüler ein Handy haben, finde ich, birgt das gewisse Risiken. Gerade beim Thema Cybermobbing, ja! Es ist mehr ein persönliches Anliegen."* (G2A/A2/20:44)

8 Diskussion und Beantwortung der Fragestellung

Die evaluierten Aussagen des zweiten Focus-Gruppen-Interviews werden in diesem Kapitel mit den theoretischen Grundlagen zum Umgang mit Mobbing verglichen. Die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gewünschten Modifikationen, die am Leitfaden vorgenommen werden sollen, werden näher beleuchtet.

8.1 Diskussion und Vergleich mit der Theorie

Im folgenden Unterkapitel werden die Ergebnisse der beiden Gruppeninterviews zusammengeführt und mit den theoretischen Grundlagen verglichen.

8.1.1 Gliederung/Layout

Die Darstellung und das Layout des Produktes scheinen allen Teilnehmer*innen gefallen zu haben. Der Leitfaden sei übersichtlich, strukturiert und beinhalte in kurzer Form das Wichtigste. Um die Darstellung des Produktes noch zu verbessern, wurden nachfolgende Ergebnisse der kommunikativen Validierung berücksichtigt.

Einigen Personen fehlt ein Inhaltsverzeichnis und die daraus resultierenden Seitenzahlen, um einen schnelleren Überblick über den Inhalt zu erlangen. Dies vereinfacht das Finden eines bestimmten Kapitels. Die zu diskutierenden Seiten mussten bei der Durchführung des Gruppeninterviews teilweise mühsam gesucht werden.

Einer Person fehlen Bilder im Produkt. Besonders für visuell orientierte Menschen sind Bilder sehr ansprechend und können deren Neugierde wecken. Auch Alsaker (2017) verwendet in ihrem Buch "Mutig gegen Mobbing" Bilder von Mobbing-situationen. Sie dienen als Gesprächsgrundlage und deuten auf die Problematik hin.

Ein weiterer Diskussionspunkt betrifft die inhaltliche Gliederung des Produktes. Es wird gewünscht, dass die Grundlagen am Anfang stehen, um an Fachwissen zu Mobbing zu gelangen. Lehner und Vervoort (2017) betonen, dass man sich über das Thema Mobbing erst einen Überblick verschaffen muss, um einen Mobbingfall erkennen zu können (S.10). Deshalb macht es Sinn, dass das Produkt mit den Grundlagen beginnt.

Damit bei einem Verdacht schnell reagiert werden kann, wünscht sich eine Person, dass das Schema "Was tun bei Mobbing?" nicht mittendrin platziert werden soll. Die interviewte Person unterstreicht die Bedeutung und die Wichtigkeit schnellen Handelns. Wie bereits im theoretischen Teil erwähnt, ist die Not der Opfer gross und die Auswirkungen von Mobbing können schlimme Zustände annehmen. Dies erfordert eine sofortige Hilfe durch erwachsene Personen. "Eine schnelle Intervention ist bei Mobbing notwendig" (Kindler, 2009, S.100). Um diesem Begehren gerecht zu werden und die Notwendigkeit des Handelns zu unterstreichen, wird das Handlungsschema ans Ende des Produktes gesetzt. So kann es durch Wendung des Produktes direkt betrachtet werden.

Der Hinweis das Produkt aus umweltrelevanten Gründen doppelseitig zu drucken, macht Sinn, da geplant wird, Produkt für alle Lehrpersonen und die Schulleitung in Papierform zu verteilen.

→ Modifikationen für das Produkt:

- Dem Produkt werden ein Inhaltsverzeichnis und Seitenzahlen hinzugefügt.
- Bilder werden hinzugefügt und bereichern das Produkt visuell.
- Die Grundlagen werden an den Anfang gesetzt und am Schluss erfolgt das Schema "Was tun bei Mobbing". Es wird so angeheftet, sodass man direkt Zugriff darauf hat, wenn das Produkt um 180 Grad gewendet wird.
- Das Produkt wird doppelseitig gedruckt.

8.1.2 Inhalt

Positive Aspekte

Die Fallbeispiele und auch die Fachstellen werden als wertvolle Tools bewertet. Die Bürozeiten werden nicht als notwendig erachtet, da Mobbing kein 24 Stunden Notfall sei. Erweist sich die Zusammenarbeit zwischen Schule und Erziehungsberechtigte als schwierig, können sich Lehrpersonen sowie auch Erziehungsberechtigten laut Interviewteilnehmer*innen ausserhalb des Geschehens Hilfe holen. Besonders bei der Person, die im ersten Gruppeninterview ihre Hilflosigkeit bei einem Mobbingvorfall mit ihrem Sohn zum Ausdruck brachte, kommt dies gut an.

Die Fallbeispiele umfassen vorwiegend Beispiele aus Büchern zum Thema Mobbing, welche für Lehrpersonen im Alltag nicht immer sofort ersichtlich sind. Die Interviewteilnehmer*innen lasen diese aufmerksam und das Schweigen wird als positive Zustimmung gewertet.

→ Modifikation für das Produkt:

- Die Bürozeiten des Schulsozialarbeiters werden gestrichen.

Verbesserungsmöglichkeiten Handlungsgrundsätze für Lehrpersonen

Während des Interviews entstand eine umfangreiche Diskussion über die Handlungsgrundsätze für Lehrpersonen. Es wurde intensiv über einzelne Begriffe diskutiert, welche zum Teil negative Emotionen bei Teilnehmenden hervorriefen. Das Produkt soll möglichst keine negativen Gefühle hervorrufen, sondern als ein wertvolles Tool genutzt werden können. Aufgrund dessen werden folgende Aussagen mit der Theorie diskutiert.

Bei "Stellungnahme gegen Mobbing" wird darauf hingewiesen, dass auch Regeln und Werte dazuzählen. Die Schule ist ein Ort, an dem den Kindern neben Wissen auch Werte vermittelt werden und ein respektvoller Umgang untereinander gelehrt wird (Lehner & Vervoot, 2017, S. 57). Ein Werterahmen muss in der Klasse definiert werden, um eine eindeutige Position gegen Gewalt zu vermitteln.

Klare Grenzen muss man nicht nur Tätern setzen, wie es im Produkt steht, sondern dies betrifft alle Kinder und Jugendliche. Die Aussage von Jannan (2008), dass es im Umgang mit Tätern an der Schule von hoher Wichtigkeit sei, klare Grenzen zu setzen und auf Grenzverletzungen zu reagieren (S. 36), bezieht sich nicht nur auf die Täter alleine. Eine Person betont, dass es um Gruppen geht und es nicht nur die Täter betrifft, welche versuchen, diese Grenzen zu überschreiten. Hier muss Stellung bezogen und gehandelt werden. Dies ist auch ein wichtiger Punkt bei der systemischen Prävention von Mobbing, welche die ganze Klasse miteinbezieht (Kimmel, 2019, S. 11).

Der Ausdruck "Kinder als Informanten anonym benutzen" sorgt bei einer Person für grossen Widerstand. Für sie muss der Wortlaut Informanten gestrichen werden, da dieser den Eindruck erwecken könnte, man setze Spione ein. Dabei geht es hier darum, dass man die Erzählungen der Kinder ernst nimmt und aufschreibt. Lehner und Vervoort (2017) sind sich einig, dass "bei Nachforschungen unter Mitschülerinnen und Mitschülern für eine bestmögliche Diskretion gesorgt werden muss" (S. 81). Gerade diese Diskretion ist den Teilnehmenden wichtig. Man muss die "Aussagen von Kindern ernst nehmen", damit aber achtsam umgehen, da man sie nicht blossstellen will. Nimmt man vor der Klasse Stellung zu den Aussagen, kann das die Persönlichkeit der einzelnen Kinder, welche ihre Beobachtungen weitergeben, verletzen. Deshalb wurde die Aussage mit "anonym benutzen" ergänzt und zu "Hinschauen und früh erkennen" gesetzt.

"Vorfälle protokollieren" gehört für die Teilnehmenden zu "Hinschauen und früh erkennen", was durchaus zutrifft. Die Lehrperson teilt ihre Notizen nicht mit der ganzen Klasse, beobachtet aber die zwischenmenschlichen Beziehungen und Konflikte und protokolliert diese. Solche Dokumentationen geben unter anderem der Lehrperson Rückhalt und zeigen, dass sie bemüht ist, Mobbing in der Klasse zu erkennen und etwas dagegen zu unternehmen (Lehner & Vervoort, 2017, S. 64). Solche Protokolle unterstützen die Lehrperson bei Gesprächen mit Eltern und anderen involvierten Personen (Jannan, 2008, S. 43).

→ **Modifikationen für das Produkt:**

- Der Abschnitt "Stellungnahme gegen Mobbing" wird ergänzt mit "Regeln und Werterahmen in der Klasse festlegen" und "keine Toleranz gegen Mobbing: **der Gruppe** klare Grenzen setzen". "Aussagen der Kinder ernst nehmen" fällt weg.
- Beim Abschnitt "Hinschauen und früh erkennen" wird der dritte Punkt folgendermassen umformuliert: "Aussagen der Kinder ernst nehmen, diese anonym benutzen".
- "Vorfälle protokollieren" wird neu von "Stellungnahme gegen Mobbing" zu "Hinschauen und früh erkennen" verschoben.
- "Kinder als Informanten anonym benutzen" wird bei "Hinschauen und früh erkennen" gestrichen.

Verbesserungsmöglichkeiten Schema "Was tun bei Mobbing?"

Das Handlungsschema "Was tun bei Mobbing?" wird von den Teilnehmenden sehr begrüsst. Die Gliederung wurde jedoch im Interview kritisch diskutiert. Die Teilnehmenden fanden keine gemeinsame Lösung, der alle zustimmten. Für eine Lehrperson ist zu wenig ersichtlich, wie man nun bei einem Mobbingverdacht vorgehen muss. Auf Grund dessen wird das Schema nochmals auf den Grundlagen der Theorie inhaltlich wie auch strukturell überarbeitet.

Der Titel "Sammeln von Informationen" wird durch "Überblick erschaffen" ersetzt. Alsaker (2017) betont: "Damit Mobbing gar nicht erst entsteht, ist es sehr wichtig, Mobbing in seinen Anfängen zu erkennen und vorzubeugen" (S. 159). Eine Lehrperson sollte den Überblick über Vorfälle in der Klasse haben. Bei den ersten beiden Absätzen wird die Nummerierung weggelassen, da es Handlungen der Mobbingprävention betrifft.

Besteht ein Verdacht auf Mobbing, muss man möglichst viele Fakten sammeln. Jannan (2015) meint, dass das Protokollieren der Mobbingfälle von hoher Wichtigkeit ist, um einerseits den Überblick zu behalten, andererseits bilden sie "wichtige Gesprächsgrundlagen" für den Austausch mit Erziehungsberechtigten (S. 43). Aber auch Beobachtungen von unbeteiligten Personen, wie Mitschüler, Fachlehrpersonen, Abwart etc. werden notiert. Liegt ein Mobbingverdacht vor, geht es vor allem darum, Fakten zu sammeln. Dokumentationen bei Gesprächen mit einzelnen Kolleginnen und Kollegen, den Erziehungsberechtigten und einzelnen Schüler*innen gehören laut Lehner und Vervoort (2017) zu einer Anti-Mobbing-Intervention. Da es ausschliesslich um eine Faktensammlung geht, entfällt der Opferschutz und der Umgang mit dem Täter. Die Nummerierung wird dort begonnen.

Besteht ein Mobbingvorfall, werden drei Ebenen der Intervention (Intervention Klassenebene, Intervention Schulebene und Ebene SSA) beschrieben, welche eine Lehrperson umsetzen kann. Die Klassenebene und die Ebene Schule werden auch von Jannan (2008) bei den Handlungsebenen aufgelistet (S. 42).

Bei "Intervention Klassenebene" werden Handlungen für Lehrpersonen empfohlen, die zu einem besseren Verständnis der Intervention führen. Beim ersten überarbeiteten Punkt "klare Haltung gegen Mobbing" ist Alsaker (2017) der Ansicht, dass die Lehrperson sich deutlich zur Situation äussern und Mobbing als "inakzeptable Form des Umgangs miteinander" darstellen soll (S.182f.).

Mobbing ist laut Kimmel et al. (2019) ein systemisches Problem (S.11). Deshalb betrifft die Intervention die ganze Klasse und alle sind dafür verantwortlich, dass die Demütigungen aufhören. Dies führt zum zweiten Punkt "gesamte Klasse involvieren". "Positive soziale Begegnungen fördern" wird als dritter Punkt aufgeführt. Kimmel et al. (2019) betonen auf der Internetplattform [klicksafe.de](https://www.klicksafe.de), dass Werte vermittelt werden müssen und ein guter Umgang untereinander gepflegt und eingeübt werden soll (S.70). Das soziale Miteinander in einer Klasse prägt die Prävention gegen Mobbing und muss als Intervention auf der Klassenebene angeführt werden, damit Mobbing keine Chance hat.

Bei einer Mobbingintervention werden alle Beteiligten miteinbezogen (Lehrpersonen, Lernende und Erziehungsberechtigte). Massnahmen haben hierbei eine hohe Wirkungskraft. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten über eine längere Zeitdauer ist dabei notwendig (Jannan, 2008, S.42). Deshalb wird auf der Ebene Schule das Team und die Schulleitung in Kenntnis gesetzt. Die Eltern werden ebenfalls informiert.

Gerade langzeitiges und massives Mobbing braucht eine Intervention von Experten, da die nötigen einschreitenden Handlungen die Kompetenzen überschreiten und die Situation durch eine Lehrperson alleine kaum zu lösen ist (Jannan, 2008, S. 22). Ist eine Lehrperson mit der Situation überfordert, sollte eine Fachperson oder ein*e Schulsozialarbeiter*in mit entsprechenden Weiterbildungen herbeigezogen werden.

→ Modifikationen für das Produkt:

- Die Nummerierung bei den ersten beiden Titeln entfällt.
- Der Titel "Sammeln von Informationen" wird ersetzt durch "Überblick erschaffen".
- Die Ebenen "Opferschutz" und "Umgang mit dem Täter" entfallen.

- Der Abschnitt "Mobbingverdacht" wird neu durch die Faktensammlung strukturiert und dort beginnt die Nummerierung.
- Bei einem Mobbingverdacht wird die Ebene "Intervention Klassenebene" neu aufgelistet:
"klare Haltung gegen Mobbing"
"gesamte Klasse involvieren"
"positive soziale Begegnungen fördern"

Ergänzungen

Die interviewten Personen teilten auch mit, was dem Produkt aus ihrer Sicht fehlt.

Der Abschnitt "Was fördert Mobbing" erweckt bei einer Person den Eindruck, Mobber heranzuzüchten, wenn Fehler bei der Risikominimierung unterlaufen. Dieser Titel kann durchaus Schuldgefühle bei den Lehrpersonen sowie Erziehungsberechtigten hervorrufen. "Was fördert Mobbing" wird jedoch durch den Untertitel "Risikofaktoren" entschärft. Das Bewusstsein von Risikofaktoren soll eine präventive Hilfe sein. Das Empfinden dieser Person wird berücksichtigt, auch wenn der Titel nicht bei allen diesen Eindruck erweckt. Er wird umformuliert. Dadurch wird nochmals aufgezeigt, dass die genannten Faktoren Mobbing fördern können, jedoch nicht zwingend müssen.

Die Mobbingrollen finden grossen Anklang bei der Interviewgruppe A. Dadurch ist gut ersichtlich, dass Mobbing die ganze Klasse betrifft und nicht nur Einzelne. Es ist jedoch aufgefallen, dass die Unbeteiligten auf der Abbildung den Anschein erwecken, nicht dazuzugehören. Alsaker (2017) erwähnt, dass die Unbeteiligten "Mobbing zulassen, indem sie wegschauen, sich zurückziehen und nichts machen" (S.81).

→ Modifikationen für das Produkt:

- Der Titel "Was fördert Mobbing" wird ersetzt durch "Was **kann** Mobbing fördern".
- Die Abbildung bei Mobbingrollen wird mit einem gestrichelten Pfeil von den Unbeteiligten zum Opfer hin ergänzt.

Formulierungen

Bei den präventiven Massnahmen wurden die Definitionen von Regeln und Werte diskutiert. Der Wortlaut Regeln kann negativ behaftet sein, ist jedoch für manche Lehrpersonen einfacher zu verstehen als Werte. Ein Konsens, der für beide Seiten zutrifft, wird gesucht. Werte definieren mehr als Regeln. Sie beinhalten auch die Kinderrechte. Jedes Kind hat die gleichen Rechte, egal über welchen sozialen Status oder über welche Begabungen es verfügt (Alsaker, 2004, S. 190). Um präventiv gegen Mobbing in der Klasse zu arbeiten, müssen unter anderem Grundwerte im sozialen Gefüge vermittelt werden (Kimmel et al., 2019, S.96).

Im Produkt steht, dass es das Ziel der Mobber ist, das Opfer aus der Klasse auszuschliessen. Das wird als eine sehr harte Aussage empfunden. Es ist nicht direkt das Ziel, kann aber eine Folge sein, wenn der Prozess nicht gestoppt wird. Wie Alsaker (2017) beschreibt, wollen die Mobber das Opfer erniedrigen und demütigen (S.43).

Die kurze Erklärung zu Cyberviktimsierung wurde nicht verstanden. Auch in der gemeinsamen Diskussion wusste niemand, was es genau bedeutet. Der Ausdruck sorgte für Verwirrung und eine präzise Erklärung würde zu ausführlich für das Produkt ausfallen. Diese nicht ausschlaggebende Aussage wird deshalb gestrichen.

→ **Modifikationen für das Produkt:**

- Beim ersten Untertitel werden "Regeln" durch "Werterahmen" ersetzt ("Klaren Werterahmen definieren und einhalten").
- Es erfolgt eine Änderung des Ziels der Mobber in: "Abwertung des Opfers".
- "Cyberviktimsierung: Täter werden oftmals zu Opfern" wird aus dem Produkt gestrichen.

8.1.3 Anwendung

Die Auswertung hat nicht nur Folgerungen für das Produkt als solches ergeben, sondern auch wie damit gearbeitet werden soll, damit es nicht in der Schublade vergessen wird. Viele Ideen und Bedürfnisse wurden zusammengetragen und bei allen Punkten war man sich einig, diese umsetzen zu wollen. Es braucht aus Sicht der Interviewteilnehmer*innen dringend Weiterbildungen. Bei einer schulinternen Weiterbildung kann nicht nur das Produkt vorgestellt werden, sondern gleichzeitig soll Fachwissen zu Mobbing weitergegeben werden. Dies bietet eine Plattform für wertvolle Diskussionen im Kollegium. Das Anliegen, das Schema im Lehrerzimmer aufzuhängen, damit man die wichtigen Punkte immer vor Augen hat, kann bei solchen Schulungen ebenfalls besprochen werden. "Mobbing hat schwere Folgen für alle" (Alsaker, 2004, 182). Aufgrund dieser Tatsache muss das Thema Mobbing auch an Schulhaussitzungen alternierend thematisiert werden, wie die Teilnehmenden betonten, damit ein möglichst angstfreies Klima an der Schule herrscht.

→ **Modifikationen für die Anwendung des Produktes:**

- Es wird eine schulinterne Weiterbildung zum Thema Mobbing geben, bei der man das Produkt vorstellt und zusammen studiert.
- Jährlich wird bei mindestens einer pädagogischen Sitzung das Thema angeschnitten, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Grundsätzlich muss sich die Kommunikation innerhalb des Lehrerteams und die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und den Erziehungsberechtigten beim Thema Mobbing verbessern.
- Das Schema "Was tun bei Mobbing?" wird im Lehrerzimmer an der Pinnwand aufgehängt, wenn die Lehrpersonen damit einverstanden sind.

8.1.4 Vorschläge

Von verschiedenen Seiten wurde der Vorschlag geäußert, dass auch die Erziehungsberechtigten zum Thema Mobbing geschult werden. In dem Produkt werden an verschiedenen Stellen bereits die Erziehungsberechtigten erwähnt. Dies ist einerseits wertvoll für die Zusammenarbeit der Lehrpersonen mit den Erziehungsberechtigten, aber andererseits wäre es sinnvoll, wenn alle Einsicht in das Thema erhalten würden. Sinnvoll empfinden die Interviewteilnehmer*innen eine Broschüre für die

Erziehungsberechtigten. Es herrscht allgemein eine grosse Unsicherheit, was Mobbing wirklich bedeutet, da es mehr und mehr zu einem Modewort geworden ist. Die Zusammenarbeit mit den Eltern der direkt betroffenen Kinder und das Miteinbeziehen der Klasse sind wichtige Schritte im Interventionsprozess (Jannan, 2008, S.144f.).

→ Modifikationen für die Anwendung des Produktes:

- Informationsabende für die Erziehungsberechtigten der Gemeinde werden angeboten.
- Eine kleine Broschüre zum Thema Mobbing wird nach Abschluss dieser Arbeit für die Öffentlichkeit zusammengestellt und auf der Homepage aufgeschaltet.

8.1.5 Weitere Modifikationen

Weitere Modifikationen bei dem Produkt werden durchgeführt. Sie dienen der Verbesserung und der erleichterten Verständlichkeit des Produktes und sind nachfolgend aufgelistet:

- Es wird eine Korrektur der Rechtschreibung vorgenommen.
- Eine einheitliche Interpunktion wird vollzogen.
- Der Begriff "Eltern" wird in "Erziehungsberechtigte" umgewandelt.
- "Jeder kann Opfer werden" wird auf Seite 7 eingefügt.
- "Respektvoller und wertschätzender Umgang untereinander" kommt zweimal vor, einmal wurde es gestrichen.
- Beim Schema wurde die Aussage "einen Überblick über die Sachlage erhalten" durch "Situation achtsam beurteilen" ersetzt.
- Bei "Werterahmen definieren und einhalten" wurde der dritte Punkt "den Eltern die Abmachungen mitteilen" leicht verändert in "den Erziehungsberechtigten diese Haltungen und Abmachungen mitteilen".
- Das Schaubild der Mobbingrollen wurden mittels kurzer Informationen ergänzt.

8.2 Beantwortung der Fragestellung

Nachfolgend werden die Hauptfrage und die Unterfragen dieser Arbeit beantwortet. Als Grundlage dienen die Ergebnisse sowie die Diskussion der durchgeführten Leitfadeninterviews.

8.2.1 Beantwortung der Hauptfrage

- Was benötigt die Schule, damit Mobbing erkannt und professionell damit umgegangen werden kann?

Die Ergebnisse der Gruppeninterviews zeigen deutlich, dass Mobbing als solches nicht leicht erkennbar ist. Auch besteht die Frage, nach welchen Kriterien ein Konflikt als Streit gilt und ab wann dieser als Mobbing zählt. Hierbei bedarf es Klärung bei der Terminologie von Mobbing/Cybermobbing und der Verdeutlichung der verschiedenen Rollen der Gruppendynamik. Den theoretischen Grundlagen zufolge ist es von hoher Wichtigkeit, dass Lehrpersonen Kennzeichen eines Mobbings erkennen, damit sie diese Übergriffe im schulischen Alltag als solche wahrnehmen und als Mobbing werten können. Aus den Aussagen des Gruppeninterviews kristallisiert sich ebenfalls heraus, dass der Wunsch nach einem Instrument, das den professionellen Umgang mit Mobbing thematisiert, gross ist. Dieses sollte leicht anwendbar sein und Strukturen des Mobbings veranschaulichen. Präventivmassnahmen müssen erwähnt werden. Ergänzend dazu sollen Fallbeispiele und Anlaufstellen für Betroffene, Erziehungsberechtigte sowie Eltern den Leitfaden abrunden. Die Präsentation geeigneter, klarer Handlungsschritte ist notwendig, damit Lehrpersonen die Mobbingsituation professionell angehen können. Der Austausch soll dabei einen wichtigen Angelpunkt darstellen. Da die Lehrpersonen der Schule, an welcher die Autorinnen unterrichten, unter Zeitdruck leiden, ist eine Kooperation mit der SSA zwingend. Dies soll der Entlastung dienen und eine Unterstützung fürs Team bieten. Auch ist es wichtig, die Sensibilität der Lehrpersonen zu schulen, indem veränderte Verhaltensweisen der Kinder und Jugendlichen im Elternhaus dargelegt werden. So kann eine ganzheitliche Sicht auf die Mobbingsituation gewonnen werden.

8.2.2 Beantwortung der Unterfragen

- Welche Informationen und Handlungsgrundsätze benötigen Lehrpersonen in Bezug auf Mobbing?
- Welche Präventions- und Interventionsmöglichkeiten bei Mobbing eignen sich für die Volksschule?

Für die Schuleinheit, an welcher die Autorinnen unterrichten, ist einerseits die persönliche Auseinandersetzung mit Mobbing zentral, denn in diesem Themenbereich zeigten sich die Teilnehmer*innen des Gruppeninterviews unsicher. Wichtige Grundlagen müssen verinnerlicht sein, damit ein Mobbing erkannt werden kann und dessen Folgen bewusstwerden (persönliche Ebene). Die Sicht der Kinder und Jugendlichen einzubeziehen ist notwendig, um die Situation einzuschätzen. Lehrpersonen sollen

aber nicht nur ihre Beobachtungen festhalten, sondern auch den Austausch im Team suchen, um die Situation beurteilen zu können. Tritt ein Mobbing auf, muss in der Klasse einerseits eine klare Haltung gegen die Übergriffe erfolgen, andererseits der Fokus auf positive soziale Begegnungen gelegt werden (Ebene Klasse). Des Weiteren ist es wichtig, das Team sowie die Schulleitung in Kenntnis zu setzen, den Austausch mit den Erziehungsberechtigten zu verstärken sowie den Kontakt mit dem Schulsozialarbeiter aufzunehmen, um Unterstützung zu erhalten (Ebene Schule). Die Intervention der Schulsozialarbeit erachten die Autorinnen dieser Arbeit als besonders wichtig, da die Teilnehmenden des Gruppeninterviews aussagten, dass ihnen im schulischen Alltag oftmals die Zeit fehle, sich den Konflikten zwischen den Lernenden anzunehmen.

9 Erkenntnisse und Reflexion

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse, die durch diese Arbeit gewonnen wurden, dargelegt. Anschliessend wird das forschungsmethodische Vorgehen - genauer das Datenerhebungsverfahren und das Verfahren der Auswertung - evaluiert. Der Lernprozess wird reflektiert. Das Fazit und der Ausblick runden dieses Kapitel ab.

9.1 Erkenntnisse

Einen Leitfaden für die Volksschule zu erstellen erwies sich als anspruchsvoller Prozess, in welchem verschiedenste Bedürfnisse berücksichtigt werden müssen. Was jedoch einheitlich ausgesagt und auf das Instrument bezogen werden kann ist das Ziel, Mobbing zu verhindern bzw. aufzulösen. Die Schule soll als Umfeld gelten, in welchem angstfreies Lernen möglich ist. Das Lehrpersonenteam muss geschlossen hinter dem Konzept stehen und diese Haltung auch nach aussen tragen, damit dies funktioniert (Kindler, 2009, S.18-20). Die Gruppeninterviews verdeutlichen, dass die Erkennung von Mobbing sowie die Reaktion auf die Übergriffe eine grosse Herausforderung für Aussenstehende darstellt. Der erstellte Leitfaden ist ein erster Schritt für die Prävention und Intervention an der Schule.

Eine weitere Erkenntnis ist, dass Mobbing nur unzureichend im Alltag thematisiert wird – obwohl es schwerwiegende Konsequenzen nach sich zieht und jede Person davon betroffen sein kann. Da Mobbing im Versteckten passiert und die Begriffsdefinition nicht allen Lehrpersonen klar ist, macht dies die Erkennung zu einer Herausforderung. Um erfolgreich intervenieren zu können, benötigt eine Lehrperson Hintergrundwissen und Sicherheit. Auch spielt die persönliche Grundhaltung gegenüber den Übergriffen eine grosse Rolle, ob sich die Mobbingssituation auflösen kann oder nicht. Hinsichtlich der Auseinandersetzung mit der Theorie wird klar, dass nicht alle Lehrpersonen die Ressourcen besitzen, eine solche Verantwortung wahrzunehmen und professionell zu reagieren. Dies bedingt, dass es Anlaufstellen gibt, an welche sich eine Lehrperson bei Bedarf wenden kann. Präventive Massnahmen von Beginn des Kindergartens an bis hin zum Ende der Oberstufe können Mobbing entgegenwirken oder frühzeitig unterbinden.

9.2 Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens

Nachfolgend wird das Verfahren der Datenerhebung und der Auswertung, welches in der vorliegenden Arbeit angewendet wurde, evaluiert.

9.2.1 Evaluation des Datenerhebungsverfahrens

Das Focus-Gruppen-Interview anhand eines Leitfadens wurde für die Bedarfsanalyse und für die kommunikative Validierung eingesetzt. Erkannte Vorteile und Verbesserungsmöglichkeiten werden hierzu näher betrachtet.

Vorteile

Das Focus-Gruppen-Interview eignet sich als Datenerhebungsverfahren. Der Erfahrungsaustausch bei den Erwachsenen erwies sich als wertvoll. Da nebst Lehrpersonen auch die Schulleitung, die Elternvertretung und die Schulsozialarbeit im Gruppeninterview involviert waren, konnten verschiedene Bedürfnisse in Bezug auf Mobbingprävention und -intervention ausgetauscht und diskutiert werden. Die Auswahl der Beteiligten eignete sich, da jede Person eine andere Funktion im Schulgeschehen innehat und so verschiedene Sichtweisen eingebracht wurden. Dies machte das Gespräch reichhaltiger und breit gefächert an Informationen. Die Teilnehmenden konnten sich austauschen, Erkenntnisse sammeln und andere Perspektiven erfahren, die sie auf neue Gedankengänge gebracht haben. Teilweise revidierten die Teilnehmer*innen ihre Meinungen durch die entstandene Diskussion. Ein gemeinsames Verständnis für die Problematik von Mobbing an der Schule entstand. Bei der kommunikativen Validierung fand zusätzlich die Auseinandersetzung mit verschiedenen Ideen für die Modifikation des Leitfadens statt. Die Gruppeninterviews mit den Erwachsenen hielten sich im festgelegten zeitlichen Rahmen.

Die Kinder und Jugendlichen zeigten hohes Interesse an der Teilnahme am Gruppeninterview. Sie sprachen offen über erlebte Situationen, die mit Mobbing zu tun haben. Durch ihre Vorerfahrungen mit Mobbing besaßen die Lernenden bereits ein gewisses Vorwissen darüber, wie Mobbing abläuft. Wünsche wurden konkret angesprochen und Probleme benannt. Die Teilnehmer*innen der Primarschule zeigten sich zudem geehrt, dass sie über Mobbing Situationen sprechen durften und gehört wurden. Auch die befragten Jugendlichen der Oberstufe meldeten zurück, dass das Thema Mobbing in der Schule öfters angesprochen werden soll.

Verbesserungsmöglichkeiten

Die Zusammensetzung der Interviewteilnehmer*innen in Dreiergruppen, die aufgrund der Corona-Situation gemacht werden musste, ermöglichte diesen bloss den Austausch mit zwei weiteren Personen. Dies wurde als Nachteil empfunden, denn die Autorinnen hätten sich ein Gespräch gewünscht, in welchem sich mehrere Personen mit verschiedenen Funktionen austauschen. Zeitlich gesehen war die Konstellation der Dreiergruppen zwar ein Vorteil und jede Person hatte einen höheren Sprechanteil, aber die geringe Anzahl der Teilnehmer*innen führte dazu, dass die Diskussionen nicht so vertieft geführt wurden, wie erhofft. Ein weiterer Nachteil war, dass gewisse Personen dazu neigten, vom Thema abzuschweifen oder die meiste Sprechzeit für sich beanspruchten. Hier waren sich die Autorinnen unsicher, inwiefern ins Gespräch eingegriffen werden durfte. Bei den Focus-Gruppen-Interviews wurden zudem Lehrpersonen der Primar- und Oberstufe befragt. Da Mobbingprävention jedoch auch schon ab dem Kindergarten stattfinden soll, wäre es sinnvoll, diese Stufe ebenfalls in den Prozess miteinzubeziehen.

Eine weitere Schwierigkeit war die Zeitplanung des Gruppeninterviews der Kinder und Jugendlichen. Deren Interviews hätten bereits vor der Erstellung des ersten Leitfadens durchgeführt werden sollen, damit die Statements bei der kommunikativen Validierung bereits im Produkt enthalten sind.

Bei den Jugendlichen war die Beteiligung am Gruppengespräch eher zurückhaltend, was daran lag, dass die Teilnehmer*innen teilweise mit Tränen zu kämpfen hatten. Die Interviewfragen schienen ihnen emotional teils nahe zu gehen. Hierzu wäre es wichtig, die Fragen allgemeiner zu halten (nicht auf die eigene Person bezogen) und die Vorfälle allenfalls an einem Schaubild mit neutralen Figuren erklären zu lassen.

9.2.2 Evaluation der Gütekriterien

Nachfolgend werden die sechs Gütekriterien nach Mayring (2002) evaluiert.

Der Forschungsprozess der vorliegenden Arbeit wurde dokumentiert und das Vorgehen bezog sich auf den Gegenstand. Es fand eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Grundlagen zum gewählten Themenbereich statt. Durch das Focus-Gruppen-Interview und die wörtliche Transkription wurden geeignete Instrumente für die Durchführung und Auswertung der Datenerhebung gewählt.

Die Ergebnisse wurden in einem ersten Schritt nach Dimensionen kategorisiert und ausgewertet. In einem zweiten Schritt fanden in der Diskussion der Bezug mit der Theorie sowie die Interpretation statt. Interpretationen der Teilnehmer*innen des Gruppeninterviews wurden argumentativ begründet. Anhand der Inhaltsanalyse und der Datenreduktion wurde systematisch vorgegangen.

Das Thema Mobbing ist allgegenwärtig in der Schule und in den Medien. Die Gruppeninterviews haben gezeigt, dass die Interviewteilnehmer*innen an alltäglichen Erlebnissen anknüpfen konnten. Anhand der kommunikativen Validierung wurde der erstellte Leitfaden ausgewertet. Modifikationsvorschläge wurden diskutiert. Durch den Einbezug verschiedener Datenquellen, Interpretieren und Theorieansätze wurde ein vertieftes Verständnis der Thematik geschaffen.

9.2.3 Evaluation des Auswertungsverfahrens

Die wörtliche Transkription und die anschliessende Inhaltsanalyse mit den verschiedenen Dimensionen und Kategorien hat sich bewährt. Dadurch wurde eine einheitliche Übersicht für die Beantwortung der Fragestellungen ersichtlich und die zum Teil langen Passagen bei Abschweifungen traten in den Hintergrund.

Durch die Audioaufnahme gelang es, wesentliche Informationen des Gespräches zu sammeln. Hierbei war es bei der Transkription teilweise schwierig, herauszufinden, ob andere Teilnehmende des Gesprächs Aussagen zustimmen oder nicht, weil es in diesen Situationen oftmals still war und wichtige Komponenten wie Gesten verloren gingen. Bei einer nächsten Durchführung wäre es sinnvoll, hierzu Videoaufnahmen zu verwenden, da Schweigen als Zustimmung gewertet werden kann. Einzelne Aussagen, die als wichtig empfunden wurden, wurden berücksichtigt. Da die Interviewteilnehmer*innen unterschiedlich weit vom Aufnahmegerät entfernt sassen, hörte man nicht alle Stimmen gleich deutlich. Teilweise konnten vereinzelt Stellen nicht entschlüsselt werden und wurden dementsprechend mit (unv.) markiert.

Die wörtliche Transkription, die auf Grundlage des einfachen Transkriptionssystems nach Pehl & Dresing (2015) erfolgte, erwies sich als geeignet. Die Aussagen der Interviewteilnehmer*innen wurden dadurch klarer erfassbar. Das Transkribieren ohne Software stellte sich als zeitaufwändig heraus, da

gewissen Stellen der Audiodatei wiederholt gehört werden mussten, um die Aussagen verstehen zu können. Dies war besonders der Fall, wenn mehrere Personen durcheinander gesprochen hatten. Die Auswertung der gewonnenen Daten war bei der Evaluation einfacher als bei der Bedarfsanalyse, da bei letzterer eine breit gefächerte Informationssammlung an Erfahrungen, Meinungen und Ideen zustande kam. Die Kategorisierung erwies sich als herausfordernd, da besonders bei der Bedarfsanalyse viele verschiedene Aussagen gemacht wurden, welche nicht immer eindeutig einer Kategorie angehörten oder teilweise auch mehreren gleichzeitig zugeordnet hätten werden können. Die beiden erwachsenen Interviewgruppen haben gleiche Sachverhalte in unterschiedlichen Dimensionen resp. Kategorien ausgetauscht. Die Hauptfrage und die Unterfragen konnten dank der gewonnenen Daten beantwortet werden.

9.3 Ausblick

Der erstellte Leitfaden dient als Basis für die Mobbingprävention und -intervention an der Schule der Autorinnen. Damit er seine Wirkung zeigt, müssen obligatorische Weiterbildungen alternierend durchgeführt werden. Aber auch an pädagogischen Sitzungen soll der Austausch stattfinden. Nur gemeinsam kann ein Zeichen gegen diese demütigenden und erniedrigenden Attacken auf der Schulebene gesetzt werden. Die Auswirkungen von Mobbing für das Opfer, aber auch die für die ganze Klasse dürfen nicht in Vergessenheit geraten.

Nach Beendigung der vorliegenden Arbeit wird der Leitfaden zum Umgang mit Mobbing im Austausch mit der Schulsozialarbeit und der Schulleitung überarbeitet, ehe er dem Lehrpersonenteam an einer schulinternen Weiterbildung vorgestellt wird. Der verstärkte Einsatz von präventiven Massnahmen ist in Planung. Auch wird angedacht, einen Leitfaden für Erziehungsberechtigte zu erstellen und diesen an Elternanlässen zu präsentieren und ihnen zur Verfügung zu stellen, damit das Thema nicht nur an der Schule, sondern auch im Elternhaus präsent gemacht wird. Es wäre auch denkbar, den Leitfaden zum Umgang mit Mobbing digital verfügbar zu machen, beispielsweise auf der Schulhomepage. Es ist den Autorinnen gelungen, mit dem Leitfaden eine gute Grundlage im Kampf gegen Mobbing zu erstellen. Die vorliegende Masterarbeit könnte durch folgende Forschungsfragen erweitert werden:

- Welche Massnahmen ermöglichen es, dass der erstellte Leitfaden im Alltag der Lehrpersonen präsent bleibt?
- Welche Konzepte eignen sich für die Evaluation der getroffenen Handlungsschritte bei Mobbing?
- Welche Informationen und Handlungsstrategien benötigen die Erziehungsberechtigten zum Umgang mit Mobbing?

9.4 Reflexion

Unter diesem Punkt wird die persönliche Entwicklung der Autorinnen in Bezug auf den Lernprozess und die Arbeitsweise näher beleuchtet.

Die erste Erarbeitung einer Inhaltsgliederung half, einen Überblick über den Umfang der Arbeit zu schaffen. Diese wurde in Rücksprache mit der Begleitperson ergänzt und erweitert. Die Beteiligung zweier Personen an der Masterthesis erfordert eine gute Planung sowie regelmässige Gespräche. Die Themenwahl entpuppte sich als Motivationsschub. Beide Parteien entschieden sich mit wachsendem Interesse für das Thema Mobbing und konnten im Austausch miteinander stetig neue Ideen und Erkenntnisse gewinnen. Es stellte sich heraus, dass es zu diesem Thema reichlich Literatur gibt und regelmässig darüber berichtet wird.

Die gemeinsame Erstellung eines Zeitplanes zu Beginn der Zusammenarbeit erwies sich als gute Basis. Vorstellungen und Ziele wurden gemeinsam diskutiert und Abmachungen schriftlich festgehalten. Die Kapitel der Arbeit wurden teils von einer Person, teils von beiden geschrieben und bearbeitet. Wöchentlich fand ein Treffen statt, bei welchem wesentliche Punkte der Arbeit besprochen und das weitere Vorgehen geplant wurde. Dabei wurden die persönlichen Ressourcen berücksichtigt. Der Austausch half auch, Unklarheiten zu beseitigen. Die Autorinnen empfanden die Auseinandersetzung mit den Mobbing-Grundlagen als bereichernd und erfuhren einen hohen Wissenszuwachs. Die Schärfung der Wahrnehmung für die Praxis war ein weiterer Vorteil, der aus der Arbeit gezogen wurde. Teilweise wurden gewisse Arbeitsschritte zeitlich falsch eingeschätzt, was dazu führte, dass die Arbeit in Rückstand geriet. Dies konnte aber durch Aufteilen der Arbeit wieder eingeholt werden. Die Fragestellung wurde im Verlauf der Arbeit angepasst und verfeinert.

Als herausfordernd erwies sich der Einbezug der Daten der Kinder und Jugendlichen in den Leitfaden. Es war unklar, wie die Aussagen der Lernenden so einbezogen werden können, dass sie einen Mehrwert für das zu erstellende Produkt bieten. Nach der Durchführung des Gruppeninterviews mit den Kindern und Jugendlichen kam den Autorinnen die Idee, die Daten der Schüler*innen in Form von Statements in das Produkt einzubinden. Leider konnten diese Statements zur kommunikativen Validierung nicht vorgelegt werden.

Die Durchführung der Focus-Gruppen-Interviews beanspruchte viel Vorbereitungszeit, war zugleich aber auch spannend und bereichernd. Sich im Gesprächsprozess möglichst zurückzuhalten war eine Schwierigkeit, die auftrat. Am liebsten hätte man mit der Gruppe mitdiskutiert. Die Erkenntnisse, die daraus gewonnen werden konnten, bildeten für die Autorinnen nebst der theoretischen Auseinandersetzung eine wichtige Grundlage für die Erstellung des Leitfadens. Die Autorinnen hatten zuvor noch nie ein Gruppeninterview durchgeführt und transkribiert. Die Transkription barg Stolpersteine, denn die Punkte nach Pehl & Dresing (2015) wurden teilweise unterschiedlich verstanden und umgesetzt. Das Einteilen der gewonnenen Daten in Dimensionen und Kategorien war für die Autorinnen neu. Hierbei benötigte es Rücksprachen mit der Begleitperson, um Unsicherheiten im Bereich der Darstellung zu tilgen. Die Kategorisierung der Daten sowie die Verknüpfung ebendieser mit der Theorie erwies sich als zeit- und ressourcenintensiv und wurde in der Planung unterschätzt. Durch die Evaluation wurde aufgezeigt, dass der erstellte Leitfaden grossen Anklang fand und Interesse weckte. Viele Aussagen

der Teilnehmenden, welche in der Diskussion näher beleuchtet wurden, wurden in den theoretischen Grundlagen erwähnt.

9.5 Fazit

Als heilpädagogische Fachlehrperson begleitet man Lernende individuell. Dies bietet das Potential, Anzeichen, welche auf ein Mobbing hinweisen, frühzeitig erkennen zu können. Im Gegensatz dazu hat es die Klassenlehrperson oder eine Fachlehrperson dabei wesentlich schwieriger, da sie für die gesamte Klasse zuständig ist. In Kleingruppen oder auch im Einzelsetting kann den Kindern und Jugendlichen Raum geboten werden, sich zu öffnen. Veränderte Verhaltensweisen können somit erkennbar werden. Die Arbeit als heilpädagogische Lehrperson bietet unter anderem auch eine gute Möglichkeit, den Selbstwert der Lernenden bewusster zu stärken und ihnen Ratschläge zum sozialen Miteinander weiterzugeben. Wie Françoise Alsaker in einer persönlichen Mail mitteilte, ist es in der Schweiz immer noch sehr schwierig, grossflächig in der Prävention und Intervention bei Mobbing etwas in Gang zu setzen. Wir hoffen, mit unserer Arbeit einen Beitrag an unserer Schule leisten zu können.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Formen von Cybermobbing (Peter & Petermann; zitiert nach Willard, 2007 und Hinduja & Patchin, 2015).....	9
Tabelle 2: Strafdelikte bei Mobbing.....	21
Tabelle 3: Übersicht Präventionsprogramme gegen Cybermobbing.....	30
Tabelle 4: Teilnehmer des Leitfadeninterviews.....	39
Tabelle 5: Teilnehmende Kinder- und Jugendliche.....	59

Literaturverzeichnis

Alsaker, F. (2017). *Mutig gegen Mobbing in Kindergarten und Schule*. Bern: Hogrefe.

Alsaker, F. (2004). *Quälgeister und ihre Opfer. Mobbing unter Kindern – und wie man damit umgeht*. (1. Nachdruck 2004). Bern: Hans Huber

Atteslander, P. (2006). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. (11. neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co.

Blum, H. & Beck, D. (2010). *No Blame Approach*. Köln: Fairaend.

Bundesrat (2015). *Jugend und Gewalt. Stand der Prävention und Zusammenwirken mit Intervention und Repression*. Verfügbar unter <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/39408.pdf>

Dambach, K. (2011). *Wenn Schüler im Internet mobben. Präventions- und Interventionsstrategien gegen Cyber-Bullying*. München: Ernst Reinhardt.

Dresing, T. & Pehl, T. (2015). *Praxisbuch – Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. (6. Aufl.). Verfügbar unter <https://www.audiotranskription.de/Praxisbuch-Transkription.pdf>

Drilling, M., Friedrich, P. & Wehrli Hans (Hrsg.). (2002). *Gewalt an Schulen, Ursachen, Prävention, Intervention*. Zürich: Pestalozzianum.

Drilling, M., Steiner, O. & Eser Davolio M. (2002). *Gewalt an Schulen. Forschungsergebnisse und Handlungskonzepte*. Zürich: Pestalozzianum.

- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Hamburg: Rowohlt.
- Gebauer, K. (2005). *Mobbing in der Schule*. Düsseldorf und Zürich: Walter.
- Grossmann, C. (2006). *Mobbing unter Schülerinnen und Schülern*. Verfügbar unter https://edoc.sub.uni-hamburg.de/hlb/volltexte/2017/188/pdf/dl_mobbing_broschuere.pdf
- Hiller, R. & Weber, H. (2008). *Die Mobbing-Spirale*. Rorschach: Kant.
- Jannan, M. (2015). *Das Anti-Mobbing-Buch. Gewalt an der Schule – vorbeugen, erkennen, handeln*. (4. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Jannan, M. (2012). *Gewaltprävention an Schulen. Planen – umsetzen – verankern*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Jannan, M. (2008). *Das Anti-Mobbing-Buch. Gewalt an der Schule – vorbeugen, erkennen, handeln*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Kindler, W. (2020). *Mobbing – Fehler vermeiden, gute Lösungen finden*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Kimmel, B., Hilt, F. Schmidt, J., Gründer T., Tatsch, I., Rack, S. et al. (2019). *Was tun bei (Cyber)Mobbing? Systemische Intervention und Prävention in der Schule*. Verfügbar unter https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_Allgemein/Was_tun_bei_Cybermobbing.pdf
- Kohn, M. (2012). *Tatort Schule*. Hannover: Humboldt.
- Lahusen, C. (2018). *Wie Mobbing entsteht*. Verfügbar unter <https://www.fritzundfraenzi.ch/gesundheit/psychologie/wie-entsteht-mobbing-in-der-schule-und-was-eltern-tun-konnen?page=2>
- Lehner, H. & Vervoort, D. (2020). *Interventionsleitfaden Bedrohungslagen an Schulen*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Lehner, H. & Vervoort, D. (2017). *Das Interventionsbuch: Mobbing an Schulen stoppen*. Weinheim und Basel: Beltz.

- Lenzo, D. & Antonelli, M. (2017). *Mobbing. Informationsbroschüre für Schulen. Kanton Zürich*. Verfügbar unter https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/sicherheit-justiz/delikte-praevention/dokumente/jugend-gesetz/mobbing_leitfaden_2017.pdf
- Magazin Schüler (2012). *Gewalt*. Seelze: Friedrich.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Moser, H. (2008). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Freiburg: Lambertus.
- Nolan, V. (2020). *Wie werden Kinder zu Mobbingopfern oder -tätern?* Verfügbar unter <https://www.fritzundfraenzi.ch/erziehung/entwicklung/francoise-alsaker-es-kann-jedes-kind-treffen?page=all>
- Olweus, D. (2011). *Gewalt in der Schule. Was Lehrer und Eltern wissen sollten – und tun können*. Bern: Hans Huber.
- Peter, I. & Petermann, F. (2018). *Cybermobbing im Kindes- und Jugendalter*. Göttingen: Hogrefe.
- PISA (2019). *PISA 2018 – Schülerinnen und Schüler der Schweiz im internationalen Vergleich*. Verfügbar unter https://pisa.educa.ch/sites/default/files/uploads/2019/12/pisa2018_de.pdf
- Schäfer, M. & Herpell, G. (2010). *Du Opfer! Wenn Kinder Kinder fertigmachen*. Hamburg: Rowohlt.
- Schubarth, W., Bilz, L. & Wachs, S. (2019). *Gewalt und Mobbing – auch eine Folge unterlassener Hilfeleistung?* Verfügbar unter http://paedagogische-beziehungen.eu/wp-content/uploads/2019/03/SchubarthEtAl2019_GewaltMobbingLehrerhandeln.pdf
- Schwickerat, J. (2014). *Mobbing erfolgreich bewältigen. In vier Schritten aus der Mobbingfalle*. Weinheim und Basel: Beltz.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Übersicht über Befinden und Verhalten (Alsaker, 2004, S. 178)	14
Abbildung 2: Die Mobbing-Spirale (Hiller & Weber, 2008)	17

Anhang

A.1	Curriculum Vitae
A.2	Gruppeninterview Erwachsene 1 - Leitfaden
A.3	Transkriptionen Gruppeninterviews 1A und 1B
A.4	Inhaltsanalyse Gruppeninterview Erwachsene 1
A.5	Zusammenfassung Inhaltsanalyse Gruppeninterview Erwachsene 1
A.6	Erste Version Leitfaden zum Umgang mit Mobbing
A.7	Gruppeninterview Erwachsene 2 - Leitfaden
A.8	Transkriptionen Gruppeninterviews 2A und 2B
A.9	Inhaltsanalyse Gruppeninterview Erwachsene 2
A.10	Zusammenfassung Inhaltsanalyse Gruppeninterview Erwachsene 2
A.11	Gruppeninterview Kinder und Jugendliche - Leitfaden
A.12	Transkription Gruppeninterview Primarstufe
A.13	Transkription Gruppeninterview Oberstufe
A.14	Inhaltsanalyse Gruppeninterview Primarstufe
A.15	Inhaltsanalyse Gruppeninterview Oberstufe
A.16	Zusammenfassung Inhaltsanalyse Gruppeninterview Primarstufe
A.17	Zusammenfassung Inhaltsanalyse Gruppeninterview Oberstufe
A.18	Modifizierte Version des Leitfadens zum Umgang mit Mobbing

A.1 Curriculum Vitae

Das Curriculum Vitae der beiden Autorinnen ist aus Datenschutzgründen nicht in dieser Version der Masterarbeit enthalten.

A.2 Gruppeninterview Erwachsene 1 - Leitfaden

Zeitraumen: ca. 45 min. - 1h

Aufnahme: mit Tonband

Material: Beamer, MacBook, Tonband

Gruppe	Person	Name
A	Elternvertretung	A1
A	Klassenlehrperson Oberstufe	A2
A	Schulleitung	A3
B	Fachlehrperson	B1
B	Klassenlehrperson Primarstufe	B2
B	Schulsozialarbeit	B3

Einstieg

- PP mit Fakten
- Fallbeispiel vorlesen

Hauptteil Bedarfsanalyse

1. Erfahrungen Welche Erfahrungen habt ihr bereits mit dem Thema Mobbing gemacht?
2. Anzeichen Woran habt ihr gemerkt, dass ein Mobbing vorliegt?
3. Handlungen Wie seid ihr damit umgegangen?
4. Ressourcen Was hat euch in dieser Situation geholfen?
5. Bedarfserhebung Was fehlte euch in dieser Situation?
6. Wunsch Welche Unterstützung würdet ihr euch in Bezug auf Mobbing und Mobbingprävention wünschen?
7. Kooperation Welche Erfahrungen habt ihr mit der Kooperation mit den Erziehungsberechtigten bei Mobbingfällen gemacht?
8. Produkt Was findet ihr wichtig hinsichtlich Mobbingprävention an unserer Schule?
9. Feedback Wie habt ihr das Gruppengespräch empfunden?

Grundlagen Theorie (Lamnek)

- möglichst offene Fragen
- weiches bis neutrales Interview

A.3 Transkriptionen Gruppeninterviews 1A und 1B

Inhaltsanalyse

Erfahrungen

Welche Erfahrungen habt ihr bereits mit dem Thema Mobbing gemacht?

Anzeichen

Woran habt ihr gemerkt, dass ein Mobbing vorliegt?

Handlungen

Wie seid ihr damit umgegangen?

Ressourcen

Was hat euch in dieser Situation geholfen?

Bedarfserhebung

Was fehlte euch in dieser Situation?

Wunsch

Welche Unterstützung würdet ihr euch in Bezug auf Mobbing und Mobbingprävention wünschen?

Kooperation

Welche Erfahrungen habt ihr mit der Kooperation mit den Erziehungsberechtigten bei Mobbingfällen gemacht?

Produkt

Was findet ihr wichtig hinsichtlich Mobbingprävention an unserer Schule?

Gruppeninterview Erwachsene 1 (Gruppe A)

Datum: 25.09.2020

Beteiligte Personen: G1, G2 (Gesprächsleitung)
 A1 (Elternvertretung)
 A2 (Lehrperson OS)
 A3 (Schulleitung)

Zeit	Person	Inhalt	Kategorie
00:03	G2	Die erste Frage geht Richtung Erfahrung. Habt ihr schon Berührungspunkte mit dem Thema Mobbing gehabt und welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Es kann im beruflichen Umfeld sein wie auch privat.	
00:18	A3	<p>Ich habe bei meiner eigenen Tochter diese Erfahrungen gemacht. Mir ist es sehr sehr schlecht gegangen. Würde es heute als Eltern es glaube ernst nehmen. Also, wir haben uns dann an den Lehrer gewendet, als wir das Gefühl gehabt hatten ... ja wo wir es gehört haben von unserem Kind. Und er hat dann so gesagt: Ja so wie man in den Wald ruft, so tönt es halt auch zurück. Und dann haben wir dann gefunden ja ... In diesem Fall liegt es auch an mir, wie wir sie schauen, wie sie sich kann anders verhalten ... Ist dann ganz, wirklich ganz schwierig geworden. Wir sind dann auch zur Psychologin gegangen. Und die hat dann das Gefühl habt, (sie sei) völlig unterfordert in der Schule – Klasse überspringen – ist für uns nicht ein Thema gewesen, weil wir das Gefühl gehabt haben, sie wolle unbedingt ins Gymi, sie wäre von der fünften (Klasse) direkt in die sechste, dann wäre die Gymiprüfung schon vorbei. Ist so im Frühling gewesen. Und dann haben wir sie mehr so gestärkt: Wie kannst du dich anders verhalten ... Und für sie ist es dann nachher sehr cool gewesen, weil sie nachher ans Gymi gehen konnte. Also für sie ist einfach das Gymi, also sie hat von der Klasse loszukommen ... Das haben wir nachher bemerkt (unv.)</p>	<p>Persönliche Erfahrungen, Erlebte Gefühle, Erkenntnisse</p> <p>Intervention</p> <p>Intervention</p>

		<p>Aber sie hat einfach das hinter sich lassen wollen.</p> <p>Und dann ist sie an der Oberstufe gewesen und dann sind wir mal in der Badi gewesen miteinander, und dann sahen wir ehemalige beste Freundinnen, wirklich. Dann habe ich gesagt: "He geh doch zu ihnen, das ist doch cool, sie sind dort, schau mal." Und dann hat sie gesagt: "Mami die wollen nichts mit mir zu tun haben, du glaubst es mir nicht." Dann habe ich gesagt: "Melina - das ist die Grosse -, du stehst jetzt auch an einem anderen Punkt. Dann hat sie den ganzen Mut zusammengekommen, ist auf sie zugegangen, und diese sind davongesprungen und haben sich versteckt in der Garderobe. Und dann habe ich mir sagen müssen, das hat mir fast das Herz gebrochen. Und das war ... zwei Jahre nachdem sie weg gewesen ist. Da habe ich schon sagen müssen: "Huch, ich weiss nicht genau. Im Nachhinein hätte ich es ernster nehmen sollen ... Obwohl wir sind zur Psychologin gegangen, wir haben viel mit ihr gesprochen, aber wir haben wie auch das Gefühl gehabt es sei eine Art der Aufmerksamkeit, wo sie hat neben der Schwester ... Wo manchmal ein wenig zu kurz gekommen. Wo eventuell mal blöd getan hat und die Aufmerksamkeit bekommen hat. Wir haben immer das Gefühl gehabt es sei auch eine Art der Aufmerksamkeit, dass sie immer nach Hause kommt und jammert. Und wenn der Lehrer noch kommt und natürlich noch sagt, er stelle nichts fest und wie man in den Wald ruft so tönt es zurück und ... ja ... (unv.) Und sie bekommt die Schimpfe jedes Mal. Ich würde es nicht mehr so machen. Ich würde es anders machen.</p>	<p>Persönliche Erfahrungen</p> <p>Erlebte Gefühle</p> <p>Gespräch/Austausch</p> <p>Erlebte Gefühle</p> <p>Beobachtete Anzeichen</p>
02:40	A2	<p>Ja also in diesem Sinne aktiv Mobbingfall habe ich jetzt so wahrscheinlich nicht, aber ich stelle halt fest, so ein bisschen die Grenzen sind recht fließend bei diesem Thema. Also ... beginnen tut es meistens im Versteckten, und bis dann die Lehrperson darauf aufmerksam wird, ist schon so viel gelaufen, dass es</p>	<p>Vorwissen</p> <p>Erfahrungen im schulischen Kontext,</p>

		dann nachher eben denke ich schwierig ist zum das Ganze nachher ... aufzulösen ... ja ...	Erfahrungen im schulischen Kontext
03:10	A2	Und was auch noch festliegt: Für die Schüler ist das recht schwierig zum Merken, ja ist das jetzt ein Mobbing oder nicht. Also auch für die Täter, finde ich, verstecken sich bewusst oder unbewusst hinter diesem: "Ja es ist ja ein Spass und man macht ein bisschen mit und so ... Es ist ja nicht so schlimm, es ist ja lustig ... Ja, also ich glaube das ist vielen Kindern gar nicht bewusst.	Erfahrungen im schulischen Kontext Erfahrungen im schulischen Kontext
03:33	G1	Aber selber als Lehrer in deiner Klasse hast du das noch nie gehabt?	
03:38	A2	So dass ich sage könnte, dass es ein Mobbing ist – nein.	
03:41	G1	Mhm.	
03:42	A2	Aber sobald gewisse Tendenzen (da sind) ja.	Erfahrungen im schulischen Kontext
03:44	G1	Mhm.	
03:49	A1	Also ich selbst in meinem Leben habe noch nicht wirklich Erfahrung gemacht, weder Opfer noch Täter, aber jetzt mit den Kindern habe ich beides erlebt. Eine Tochter die, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen es sei Mobbing gewesen, aber ich finde es sehr schwierig ... Also einmal Opfer gewesen, einmal Täter, also ja ... Und ja, das sind so meine Erfahrungen: Beide Seiten, genau.	Persönliche Erfahrungen
04:21	A3	Wir Schulleitungen haben auch – ich komme sehr sehr viel mit dem ins Thema. Für mich ist es auch wie, also ich bin wirklich hellhörig ... Dann ist das Ganze ... nichts Schönes. Möchte auch dass es unseren Kindern allen gut geht. Das ist so mein Herzblut eigentlich. Also für mich ist auch ganz viele Male nicht klar, wo hört Streit auf und wo beginnt vor allem auch Mobbing. Und das ist für mich eine wahnsinnig grosse Herausforderung. Wo soll man auch die Kinder stärken, dass sie einen Streit selbst lösen sollen? Finde ich halt auch sehr wichtig. Dass nicht immer die Erwachsenen für sie diese Sachen lösen ... Und ja wo man eben auch	Persönliche Erfahrungen Definition Mobbing

		wirklich auch, wie ich finde, da können sich jetzt nicht die Erwachsenen dreinmischen.	
05:04	A1	Und dort finde ich es schwierig, was dürfen die Kinder?	
05:08	A3	Ja.	
05:09	A1	Was dürfen die Kinder? Das habe ich gemerkt als mein Junge der Täter gewesen ist. Was dürfen die Kinder selber? Was heisst dann streiten?	Definition Mobbing
05:19	A3	Ja.	
05:19	A1	Darf ich mal einem eins in die "Fresse" hauen und dann ist es – also ich habe immer gefunden – ich habe ihm dort gesagt, ich ... Wirklich, dass wenn man zu sechst auf einen, das ist etwas, das vertrage ich nicht, das finde ich wirklich wie gesagt: Machst lieber "ab" mit ihnen im "Föhrenwäldli" oben und dann verschlagt euch mal die Köpfe und dann weiss jeder wer ist der Chef oder etwas anderes. Also so haben wir das früher geregelt. Und dann ist es für die Kids Aber eben wie gesagt man darf es nicht mehr sagen, darfst es niemandem sagen wie ich das gesagt haben. Weil irgendwie – und dann hast ja gemerkt der Konflikt geht ja schon wieder los. Ja also ich komm sowieso auf die "Mütze" wenn ich – wenn ich die vermöble bekomme ich auf die "Mütze" und wenn ich mich zu dritt zusammentue – also ich finde das wirklich ...	
06:05	A3	Ich finde es auch sehr schwierig.	
06:06	A1	Was – was dürfen sie dann noch?	
06:09	A3	Ja finde ich auch sehr schwierig.	
06:10	A1	Oder? Und dann kannst nicht einmal beim Nachhauseweg. Die anderen - werden die Kinder irgendwo abgeholt. Dann hast nicht mal mehr ein Nachhauseweg wo noch ein bisschen könntest - noch ein bisschen könntest Hierarchie oder Dings schaffen.	
06:19	A3	Ja. Find's auch schwierig.	
06:25	A1	Und dass findet wirklich heute – weil so viele reinschwatzen und so viel auch ja ... Das finde ich – ich habe fast das Gefühl, was gibt es Gutes? ...	
06:41	G2	Danke für eure Beiträge. Wir kommen zur zweiten	

		Frage.	
06:45	G1	Ja genau. Dort eigentlich das, was ihr euch vorher ein wenig gefragt habt. Woran merken – habt ihr dann bemerkt, dass das Mobbing gewesen ist. Ein bisschen habe ich es ja auch schon – habt ihr es auch schon beantwortet.	
06:58	A3	Also für mich ist es wenn es halt über längere Zeit – das ist Streit und dann mal wieder zusammenkommen, wieder abmachen, wieder sachlich miteinander sprechen kann, das ist für mich wirklich ein Streit und das finde ich völlig okay. Da kommt auch immer darauf an, kann man mal – also kann man das akzeptieren oder das nicht, das ist dann wieder diese Frage. Ich finde, Streit gehört dazu. Auch zur Persönlichkeit, zu diesem finde ich auch. Für mich ist, wenn - wenn's immer die gleiche (Person) ist, also wenn es über eine längere Zeit geht, ist für mich noch ein Wink. Und für mich ist auch wenn eine grössere Gruppe immer wieder die gleiche Person. Sogar wenn mal drei gegen eins ist und beim nächsten Mal sind die anderen Drei gegen eins – das finde ich schon nicht Mobbing. Aber finde ich auch nicht gut. Finde ich nicht gut so ein Ungleichgewicht. Aber es ist für mich noch nicht Mobbing. Für mich ist es Mobbing, wenn es immer so aufs gleiche Opfer abzielt und wenn es über längere Zeit geht, dann ist es für mich wirklich Mobbing. Nicht eine einmalige Sache, sondern wiederholend.	Vorwissen Vorwissen Vorwissen Vorwissen Vorwissen
07:58	A2	Und es kann auch in kleinere Grüppchen (unv.).	
08:02	A3	Ja. Ja.	
08:03	A2	Weil zwei, drei ...	
08:04	A3	Ja.	
08:04	A2	... wo vielleicht ein bisschen eher die Aussenseiter sind.	
08:06	A3	Genau.	
08:07	G1	Du meist, eine Gruppe ist immer gegen die gleiche kleine Gruppe ...	
08:11	A2	Ja genau.	
08:12	G1	... und es zwei, drei sind ...	

08:12	A2	<p>Und weil dort sich vielleicht zwei, drei gefunden haben und die grosse Gruppe gleich immer wieder einmal gegen diese vorgeht ... Also in diesem Sinne eben, Mobbing, glaube ich, habe ich so noch nie erlebt gehabt. Aber ich bin einfach hellhörig bei kleinen Sachen jetzt als Lehrperson. Jetzt zum Beispiel, sei es Garderobe, wenn ich weiss, es kommt immer derselbe Schüler, der sagt, seine Finken seien nicht mehr da gewesen. Auf so Details. Oder auch auf dem Pausenplatz wo man schaut. Wenn jetzt immer wieder mal der Gleiche lustigerweise ein bisschen in den Schwitzkasten genommen wird. Ich glaube es sind so die Details, wo man vielleicht merken kann, dass etwas vorliegt.</p>	<p>Erfahrungen im schulischen Kontext</p> <p>Beobachtete Anzeichen</p>
08:56	A3	<p>Wo ich es dann auch wieder schwierig finde, wir haben ja – wenn ich ins Lehrerzimmer komme und sage, ich sehe diesen und diesen Schüler immer alleine. Weil mir bricht das fast das Herz. Also ich finde das so schlimm, wenn ein Schüler da irgendwo alleine steht. Und dann ist es auch vielleicht so, dass dieser Schüler oder die Schülerin das will. Oder, wenn ich hingehge und es hat jetzt gerade in den letzten paar Wochen – bin ich jetzt oft zu jemandem hingegangen und habe gesagt: "Willst du nicht schnell ein bisschen mitspielen (beim Fussball)" und es ist für mich früher fast nicht aushaltbar gewesen. Und ich habe das Gefühl gehabt nachher, dem war es noch ganz okay gewesen – einfach alleine zu sein. Also das finde ich auch noch schwierig. Das ist ja nicht Mobbing, und dann dränge ich ihn fast irgendwie zu etwas, was ihm gar nicht wohl ist, was gar nicht sein Bedürfnis ist. Es ist ja mein Bedürfnis. Das finde ich also auch noch ganz schwierig.</p>	<p>Beobachtete Anzeichen</p>
09:43	G2	Mhm. Ja.	
09:44	A3	<p>Wenn man das Gefühl hat. Es ist nicht jeder Aussen-seiter es ist ja (unv). für mich. Aber das finde ich auch eine ganz grosse Herausforderung. Will er nicht? Ist es ihm eigentlich wohl? Oder hat er sich mit dem abgefunden und sagt ich will nicht. Ich würde</p>	

		denk lieber, bevor ich der Looser bin, stehe ich für mich alleine. Das finde ich schon noch sehr schwierig. Da merke ich auch fehlt mir wie das Know-How, wo ich schon wieder gelesen habe.	Fachwissen
10:19	A1	Ich glaube auch es ist so das Wiederkehrende... Ja, also oder ... Oder es ist immer auch Gleiche irgendwie Thema. Dass das immer – der Gleiche oder die Gleiche ... Und, was ich nicht ganz sicher bin, ist, kann Mobbing auch von eins zu eins, also jemand immer gegen jemanden. Also es muss ja nicht immer – dann spricht man nicht von Mobbing?	Vorwissen
10:50	A2	Es ist die Frage, wie man es definiert.	
10:55	A1	Ja. Wann redet man dann davon?	
10:58	G1	Wenn es mehrere gegen einen sind. Also so zwei, drei, gell?	
11:04	G2	Wenn es ein Kräfteungleichgewicht gibt.	
11:07	A1	Und wenn es jetzt Junge – Mädchen ist wo die Kräfte auch ungleich sind?	
11:10	G2	Also dort spricht man eigentlich auch schon von Mobbing. Also das kann auch schon ein Mobbing sein.	
11:14	A1	Ah ok.	
11:14	G2	Also es ist der Stärkere gegen den Schwächeren ...	
11:17	A1	Wenn Kräfte ungleich sind.	
11:18	G1	... über längere Zeit.	
11:20	G2	Und über eine längere Zeit, wo es immer wieder (geschieht). Und das Opfer muss sich hilflos fühlen, also eine Hilflosigkeit, die es erlebt in diesem Moment.	
11:31	A1	Also ich habe es bemerkt bei der Tochter, als sie gesagt hat, sie gehe nicht mehr zur Schule. Jetzt gehe ich nicht mehr in die Schule. Und es ist erst dann eigentlich so rausgekommen, wo es dann auf dem Nachhauseweg so passiert ist. So habe ich es jetzt Aber man merkt ja schon ein bisschen dass irgendetwas so ein bisschen ... Aber, ist ja vorhin immer gerne gleich in die Schule. Das finde ich so schon noch ein Indikat. Wenn ein Kind sagt: Jetzt will ich nicht mehr in die Schule. Oder ich gehe auf den	Beobachtete Anzeichen Beobachtete Anzeichen

		<p>letzten Drücker noch in die Schule, irgendwie so.</p> <p>Oder ja, irgendwie so, dass ich ja niemanden angegriffen sehen will.</p>	
12:07	A3	<p>Was ich noch spannend finde, ist: Nicht jedes Kind empfindet ja die Ausgrenzung – empfindet es gar nicht als Ausgrenzung. Also ich habe zum Beispiel die erste Tochter, wo eben das extrem gehabt hat und die zweite Tochter hätte dasselbe erleben können. Die hätte einfach gesagt: "Tu nicht so blöd. Was ist eigentlich los?" Und die hätte das gar nicht als Ausgrenzung empfunden. Ja, die hätte sich genug reingedrängt. Die hätte sich glaub einfach reingedrängt in diese Gruppe. Einfach auch, ja ... Und ich glaube, das ist ja dann auch von der Person abhängig, wann ist es Mobbing – um nochmals auf das zurückzukommen – und wenn ist nicht Mobbing. Die einen finden das nicht Mobbing. Da tut jemand dumm zu mir, das ist nicht Mobbing. Und die andere ist vielleicht schon viel früher, wo sie es so trifft, wo sie sich so verletzt fühlt. Dann ist es Mobbing. Also ich glaube gleich auch, Aktionen können bei den einen Kindern Mobbinggefühle auslösen, bei den anderen nicht. Ja und dann finde ich das so schwierig zum (darüber) Sprechen, was ist Mobbing. Das hängt, denke ich, auch vom Gemobbten ab.</p>	<p>Persönliche Erfahrungen</p> <p>Definition Mobbing</p> <p>Definition Mobbing</p>
13:13	A1	Oder auch, was die Eltern daraus machen.	
13:15	A3	Ja.	
13:16	A1	Also die eigene Geschichte ist irgendwie Thema und was eben wie ich - wie du sagst, ja nimmst es nicht so ernst oder nicht so. Also denke, wenn du von selbst gemobbt worden wärst, hättest du vielleicht mehr das gehabt oder das ...	
13:30	A3	Weisst du, sie haben sie angehört beim Psychologen ...	
13:30	A1	Ja, ja ...	
13:34	A3	... aber wie das Gefühl gehabt, ja, das sind vielleicht andere Geschichten.	
13:41	A1	Genau und finde auch, dann kann man sie auch hinaufheben ...	

13:44	A3	Ja. Ja.	
13:44	A1	... heraufstellen oder hinunterdrücken und das wäre ...	
13:51	A3	Musst viel in dieser Situation entscheiden – wo ich aber nicht, das sagen die anderen, die beteiligt sind. Ja, ich finde es schon noch recht schwierig. Und eben, wenn ich – ich stärke das Kind. Zum Zeigen, das ist ein Konflikt, ein normaler Konflikt. Und wenn nicht, musst du auch sagen, jetzt wird es zu viel. Ich glaube auch, wenn es für das Kind nicht mehr lösbar ist, wenn es Emotionen auslöst, die Taten einschränken - in die Schule gehen, schlafen und das Essen -, dann muss man aus meiner Sicht eingreifen.	Beobachtete Anzeichen
14:27	G1	Dann ist ja eigentlich schon recht viel geschehen.	
14:29	A3	Ja.	
14:33	G1	Ähm, ja.	
14:34	alle	(lachen)	
14:35	A1	(lachend) Wir sind den Fragen schon voraus.	
14:36	G1	Ja genau (lacht). Wie seid ihr damit umgegangen ... Also haben wir ja auch schon.	
14:44	G1	Habt ihr noch etwas dazu sagen wollen?	
14:47	A3	Ich finde ansprechen – ansprechen finde ich immer gut. Wenn man eine Vertrauensperson im Schulhaus hat, wo man sagt: "Du hast doch sowieso einen guten Draht zu dem Kind, kannst nicht du mal zu ihm gehen und so schauen, wie es ihm so geht?" Das finde ich muss man gut ansprechen ... ja.	Gespräch/Austausch
15:08	A2	Ja, denke sicher im Unterricht aufgreifen. Muss ich gar nicht mal ansagen: "Wir haben einen Fall. Der Fritzli fühlt sich nicht wohl" sondern kann einfach mal nachfragen und solche Situationen durch nehmen: "Wie würdet ihr jetzt euch in dieser Situation Wie würdet ihr damit umgehen? Wie würdet ihr euch fühlen? ... Ja.	Intervention
15:29	A3	Ja, finde ich auch super.	
15:36	A1	Ja, also ich habe bemerkt, mir ist die Opfer-Situation viel näher als die Täter-Situation. Also mit der habe ich viel besser umgehen können, mit dem Kind. Das anschauen, es stärken und schauen irgendwie ...	Persönliche Erfahrungen

		<p>Und die Täterseite ist für mich ... Das ist fast unlösbar für ihn. Einfach, das jetzt so auszuhalten oder auch merken, es ist ... es - ich habe das Gefühl, wenn das Kind Opfer ist, ist man viel besser unterstützt, als wenn das Kind Täter ist. Dann ist einfach – dann ist es wie ... ja ... Also dann bekommt man viel mehr Hilfestellungen oder Gespräche und wenn es Täter ist, dann muss man einfach schauen, wie das - man muss einfach selbst klar kommen damit. Ich denke, also viele Eltern haben vielleicht auch nicht so Mühe, aber mir hat es sehr Mühe gemacht und wie das mit dem Kind, ohne das Kind ... Das Verurteilen, oder es schlecht machen, oder "Das kommt jetzt gar nicht mehr vor, sonst so oder so". Das habe ich sehr schwierig gefunden.</p> <p>Das würde ich heute auch wieder anders machen, wie ich es damals gemacht habe.</p>	<p>Erlebte Gefühle</p> <p>Persönliche Erfahrungen</p> <p>Erlebte Gefühle</p> <p>Erkenntnisse</p>
17:00	G2	Was hat euch in dieser Situation geholfen?	
17:06	A3	<p>Der Austausch. Austausch im Team, Austausch mit meinem Mann, der Austausch auch mit einer Psychologin. Ja ... weil ich finde es schon, ich finde es wirklich nicht so ein Schwarz-Weiss-Thema, wo man das Rezept-Büchlein nimmt. Darum, weil jede Situation so anders ist, finde ich es wahnsinnig hilfreich, wenn man sich austauschen kann.</p>	<p>Gespräch/Austausch</p> <p>Gespräch/Austausch</p>
17:35	A1	<p>Ja. Die Frage ist denn wie für mich wie gewesen: Was und mit wem tauschst du dich aus? Also wenn es jetzt nicht mit dem Psy – wens jetzt nicht so jetzt wie bei deiner Tochter ... Ist jetzt nicht so schlimm gewesen.</p>	Gespräch/Austausch
17:45	A3	Ja. Ja.	
17:46	A1	Weisst du. Dann eben, ich habe das Gefühl diese Situation ist für mich händelbar gewesen. Es hat nicht so Auswirkungen gehabt.	
17:55	A3	Aber vielleicht bei einer anderen Mutter mit einer anderen Lehrperson, die ...	
18:00	A1	Genau.	
18:01	A3	Ja. Vielleicht auch mit der Freundin. Ja, ich finde halt auch, dass man mit diesen Gefühlen nicht so alleine	Gespräch/Austausch

		gelassen wird. Weil ich eben finde, es gibt kein Richtig und kein Falsch. Habe ich wie das Gefühl, man ist so alleine gelassen, dann ist es manchmal gut, wenn man so eine Aussensicht hat. Bin ich jetzt da auf dem richtigen Weg?	Gespräch/Austausch
18:23	A2	Also ich denke jetzt aus der Sicht von der Lehrperson. Ich stelle mir es vor wie es jetzt so wäre. Als Lehrperson ist man ja eigentlich auch ein Teil davon. Auch wenn das ausserhalb der Schule passiert, ist es ja trotzdem im Klassenrahmen. Aber ich denke was mir dort helfen würde, ist sicher – eben – dass die erwachsenen Personen, die involviert sind, dass man miteinander darüber spricht. Denke das wäre sicher sehr wichtig. Nicht, dass der eine sagt: "Ja ist eine super Sache." Und der andere: "Nein, ist eigentlich gar nicht gut." Dass man miteinander einen Weg findet. Wie gehen wir das an und wie gehen wir es auch länger an?	Erfahrungen im schulischen Kontext Gespräch/Austausch Gespräch/Austausch
19:00	A3	Was ich halt immer gut finde, ist, jemand der es selbst erlebt hat. Diesen fragen: Was hat dir geholfen? Wie bist du gestärkt worden? (unv.)	Gespräch/Austausch
19:14	G1	Wenn es dann gut herausgekommen ist, gell.	
19:16	A3	Ja. Ich habe gestern, also wirklich jemand erlebt, in einem Laden. Bei dem habe ich gedacht, das ist ganz sicher ein wahnsinniges Mobbing-Opfer. Ich habe ihn eben gesehen dieser Mensch. Er ist vor mir in einem Laden gewesen und dann hat der Verkäufer so gesagt: "Wir haben das nicht, aber vielleicht dort unten in diesem Geschäft." Und er ist also einfach – Körperhaltung und alles – dort gestanden wie ... Ja, und jetzt? So ... Bis sie gesagt hat: "Also dann, in diesem Fall würde ich jetzt dorthin gehen." Also sie hat fast nicht gewusst, wie ihn dann weiterschicken. Also er hat schon die Körperhaltung und alles, so unsicher gewirkt. Dann habe ich gedacht: Das ist jetzt ein wahnsinnig tolles – in Anführungszeichen – "Mobbingopfer." Ja, und dann finde ich schon, hilft auch viel Mal, mit anderen zu sprechen: "He, wie bist du da raus gekommen? Was hat dir geholfen, stärker	Beobachtete Anzeichen Gespräch/Austausch

		zu werden?" (unv.)	
20:21	G1	Was hat euch gefehlt in dieser Situation? So ein bisschen, wo ihr das Gefühl gehabt habt, da habe ich mich alleine gefühlt oder was auch immer?	
20:43	A3	Das Verständnis. Für mich das Verständnis. Jetzt gerade bei dem Lehrer wo ich einmal gewesen bin, zwei, drei, vier Mal. Und ich habe immer das Gefühl gehabt: Ja ... klar. Aber wenn man's nicht sieht, sieht man's nicht. Das Verständnis, das hat mir gefehlt.	Gespräch/Austausch
21:06	A2	Ja, ich denke schon auch, dass man nachher vielleicht als Lehrperson ein Bild hat, dass sie ja auch immer sich blöd verhalten hat. Und dass sie nicht bereit ist von dem wegzukommen, es nochmals anzuschauen.	
21:30	A1	Von der Opferseite her merke ich, hat mir nichts gefehlt. Ich konnte es mit der Lehrperson gut anschauen. Von der Täterseite her merke ich, da war ich alleine. Es kam mir auch nicht in den Sinn mit jemandem anderen sich auszutauschen. Ich glaube, die Scham war gross, um wie zu sagen, sich mit anderen Tätermüttern zusammen zu dingsen oder es war auch zu frisch. Vielleicht ist es nicht weise mit den Gleichen...aber vielleicht jemanden zu wissen, der das auch schon ... also man muss jemanden haben, der ähnlich funktioniert. Dem das auch etwas ausmacht. Es gibt Eltern, die meinen die sollen selber schauen. Da kam mit niemand in den Sinn, mit dem ich konnte...habe gemerkt, dass es in der Schule sehr emotional geladen war. Das ist auch nicht der Ort, an dem ich Hilfe erhalte. Ich habe mich auch nicht getraut. Heute würde ich es anders machen. Ich würde sagen, hey ich brauche auch Unterstützung in dem. Oder es ist gut, wie ihr es in der Schule übt, aber wie machen wir es zu Hause? So würde ich vielleicht nochmals das Thema zu Hilfe... Wie mit dem zurechtkommen, dass es nicht ein mega Thema ist und doch irgendwie ein Unterwegssein mit dem eignen Kind. Oder auch es irgendwie einordnen können. Wir, die so sozial sind, haben ein solches Kind,	<p>Kooperation</p> <p>Gespräch/Austausch</p> <p>Erlebte Gefühle</p> <p>Gespräch/Austausch</p> <p>Erfahrungen im schulischen Kontext</p> <p>Keine Handlung</p> <p>Erkenntnisse</p> <p>Fachwissen</p> <p>Fachwissen</p>

		das ist etwas, das fast nicht...	
23:08	A3dass man nicht gerade sagt: Hey ihr habt es nicht im Griff. Ihr habt es nicht gut erzogen, ihr habt nicht...Es geht ja gar nicht um das. Es ist manchmal einfach eine Abgrenzung. Sie müssen halt eine Hackordnung irgendwie festlegen... genau	Gespräch/Austausch
23:22	A1	Ja aber das ist schon das Gefühl, das bei mir hebt... Einfach mehr... Wenn du den richtig erzogen hättest, dann... Oder es ist ja so ... wenn man weiss, es hat einen Grund. Alles hat ja einen Grund, was wir machen. Wenn du noch der Typ bist, der hinterfragt, dann denkt man... Ja hat er zu wenig Liebe bekommen und hat er zu wenig Selbstbewusstsein, dass er das jetzt muss machen. Das sind ganz viele Sachen, die nachher... Und wenn von der Seite der Schule nachher, das sind die Konsequenzen, das darf nicht mehr sein. Dann macht man dort auch wieder Druck... Ja das finde ich wirklich noch schwierig.	Erlebte Gefühle Erlebte Gefühle
24:07	A3	Das ist noch spannend. Das habe ich mit noch gar nicht überlegt. Das ist sehr spannend, darüber nachzudenken.	
24:15	G1	...von der anderen Seite...	
24:16	A3	Ja finde ich auch.	
24:22	G2	Gibt es etwas, das ihr euch wünscht in Bezug auf Mobbing oder Mobbingprävention? Was für eine Unterstützung würdet ihr euch wünschen.	
24:35	A3	Also so einen klaren Leitfaden, wie man es macht, würde ich schon gut finden ... Dass man mindestens weiss, in dem Fall man kann sich an so wenden, kann man sich so verhalten ... Das finde ich schon noch sehr eindrücklich.	Leitfaden/Schema
25:00	A2	Für mich als Lehrperson, was mir viel bringen würde, wäre, wenn man ein paar Fallbeispiele hätte. So anonym und wie man in dem Fall vorgegangen ist, wenn man einfach so ein paar Fälle hätte.	Fallbeispiele
25:15	G1	Mehr... Also Prävention ist das eine. Oder aber auch, wie man reagieren soll...intervenieren?	
25:25	A2	Vielleicht hat man ein unsicheres Kind oder eben ein Täterkind, das einfach nur stark ist ... Wenn man	

		einfach ein paar Beispiele hat, da weiss man, dort man hat das ausprobiert und es hat funktioniert. Vielleicht kann man es da auch ausprobieren. Aber eben nicht nur je eins, sondern ein paar.	Fallbeispiele
25:44	G2	So verschiedenen Handlungskonzepte, die man bildlich vor sich hätte?	
25:48	A2	Ja bei dem man vielleicht auch verschiedene Kinder hätte, damit man weiss, das ist zum Beispiel ein Kind gewesen... Ich weiss nicht... Ich nehme jetzt ein schlechtes Beispiel... Das ist ein Einzelkind gewesen, das ist vielleicht ein Kind gewesen aus einer 6er-Familie... Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber so verschiedene Fälle. Damit man vielleicht auf Grund dessen anders vorgehen kann.	Fallbeispiele
26:15	A1	Vielleicht, dass es irgendwie schon von ganz früh ... Vielleicht Kindergarten oder so schon ein Thema ist... Ich weiss nicht, wie ihr es hier macht... Und zwar nicht, das versteht man unter Mobbing, sondern eher, wie gelingt es mir schon im Kindergarten... Ah der sieht ein wenig komisch aus oder der hat andere Kleider, ist doch egal! Keine Ahnung, einfach nicht nur was ist Mobbing, also schon auch was ist Mobbing, irgendwann muss man mit den Kindern darüber reden, das und das geht nicht... Da finde ich schon auch, dass es klar ist, das gibt es einfach nicht. Und doch mehr von Mobbing weg zu, hey ich nehme jetzt nicht an... Aber die Welt ist einfach so, ein wenig...	Prävention
27:14	G1	Mit Prävention schon tief unten anfangen.	
27:16	A1	Ja... Mehr: Das ist doch egal... Wir sind alles ein wenig komische Kauze. Nicht irgendwie so das Mobbing, das finde ich manchmal, das ist so aufgespielt... Und dann so... Jetzt muss man Mobbingprävention machen. Das Wort tönt schon sehr gefährlich, finde ich. So ah und ein wenig mehr... ja ... natürlich!	Prävention
27:43	A3	Möglichst früh und ganz natürlich, dass man über Warnsignale redet. So ein Frühwarnsystem, sage ich dem. Bevor es eine grosse Geschichte ist. So ganz beiläufig, das ist doch schön, kann man auch mal	Prävention

		darüber reden, wie man miteinander umgeht, kann man einbauen. So ein Frühwarnsystem, dass man die Lehrpersonen und auch die Eltern sensibilisiert ... dass es Mobbinggeschichte ist. Sondern dass man natürlich damit umgehen kann und relativ früh mal ganz natürlich thematisieren kann. Das würde ich mir wünschen.	
28:18	G1	Übrigens im Kindergarten findet schon viel Mobbing statt...laut Studien! Es ist eigentlich ein guter Zeitpunkt. Hättest du dir noch etwas von der Schule gewünscht. (an A1 gerichtet)	
28:35	A1	Also betreffend Opfer nicht, da habe ich im Gegensatz zu dir (A3) ... Da war ich bei der Lehrperson... Ähm nein, aber das war auch nicht so tragisch. Aber jetzt betreffend Täter merke ich... Ich weiss nicht, ob das ein Schul-Ding ist, nochmals nachzufragen: Hey wie geht es euch in dem drin? Was löst das bei euch aus? Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das ...	Gespräch/Austausch
29:15	A3	... eine Vernetzung zwischen Elternhaus vielleicht auch und Schule... würde das helfen... Und nicht nur auf Massnahmen, sondern so eine Gem...	
29:29	A1	Ja ich weiss nicht... Ich finde, dass die Lehrer sonst schon viel abdecken müssen... Also ich weiss nicht, ob es auch noch dran sein kann... Aber ich glaube, unser Schulsystem ist eher so, dass es mehr mit den Schwächeren arbeitet weder mit den St... Also es sind ja nicht die Stärkeren... Also es ist ein wenig so. Ich weiss nicht... Ja, mir hätte es geholfen, einmal nachzufragen: Hey, kommt ihr klar damit? Oder... Ja irgendwie habe ich das Gefühl, die Täterseite ist einfacher zu handhaben als die Opferseite. Aber ich finde, es hat einen sehr persönlichen Anteil. Geht es euch gut mit eurem Sohn in dieser Situation oder ist es sehr schwierig? ... Und ich weiss, die Schule muss einfach laufen und die Kinder wieder gerne in die Schule kommen, das ist das Ziel. Aber da bin ich nicht sicher, ob das eine Schulsache ist oder ob man etwas hineinnehmen (unv.) könnte... Hey man kann	Gespräch/Austausch Erlebte Gefühle Gespräch/Austausch

		sich da melden. Es muss nicht alles in der Schule bei den Lehrer, die da auch involviert sind und zu nah.	
30:39	G1	Wenn man wie einen Ort wüsste, an den man sich wenden kann ausserhalb der Schule.	
30:44	A1	Ja genau...	
30:44	A3	... Sozialarbeiter ...	
30:45	A1	... die sind manchmal auch zu nahe drin. Ich weiss nicht, vielleicht gibt es auch für Opfer und Eltern von Opfern eine Hotline, das weiss ich gar nicht oder so	Unterstützung für Eltern
31:01	G2	...eine Fachstelle, bei der man sich melden kann...	
31:04	A1	Ja eine Fachstelle... Gibt es auch etwas für...vielleicht ist das ja nicht gefragt... Ich weiss es nicht.	Unterstützung für Eltern
31:17	G1	Welche Erfahrungen habt ihr mit der Kooperation mit den Erziehungsberechtigten bei Mobbingfällen gemacht? Lehrer mit Eltern oder Erziehungsberechtigte, meistens sind es die Eltern, oder in dem Fall du A1 mit der Schule? Oder du (A3) als Schulleiterin mit den Eltern?	
31:54	A3	Was ich ziemlich merke, dass viele Eltern, die mich anrufen, sehr parteiisch sind. Nicht gerne hinschauen, was vielleicht auch bei meinem Kind sich verändern kann. Sondern ich habe immer wieder Gespräche... Dem muss man und jenem muss man ... Mein armes Kind würde nie etwas anders machen und mein armes Kind würde nie zurückgeben. Also ich finde, es ist ziemlich nicht neutral.	Schwierigkeiten Gespräch/Austausch Schwierigkeiten
32:31	A1	Du sprichst jetzt vor allem von den Opfereltern!	
32:32	A3	Ja...	
32:34	A1	Nicht ehrlich zu sagen, dass mein Kind durchaus eine Nervensäge sein kann.	
32:38	A3	Ja und vielleicht, was kann man bei meinem Kind anschauen und verändern, damit es vielleicht aus dieser Opferrolle herauskommt. Ich merke ganz stark, dass die Kinder extrem überbehütet sind... Mein armes Kind... Ja und das finde ich, stärkt die Kinder nicht extrem... Weil beim nächsten Mal, wenn man sie nur anschaut, fühlen sie sich gerade wieder ausgeschlossen, weil die Mutter und der Vater haben	

		<p>auch Angst... Und das kommt mir nicht so vor... Und ich glaube, da haben wir Sorgen, dass wir die Kinder nicht stärken sondern dadurch schwächen... Durch das Overprotecting. Und dadurch auch nicht neutral... Also neutral ist man eh nie... Neutral ist man eh nie als Eltern, da sind immer Emotionen... Aber das wünschte ich mit, dass viel Eltern mehr schaffen...sich vorzunehmen...das ist vielleicht eine hohe Erwartung (unv.).</p>	Schwierigkeiten
33:34	A1	<p>Aber das bedingt, dass die Eltern eine Anleitung haben. Oder dass man wie sagen kann... Es ist normal, dass dies euch schmerzt... Es ist normal, dass dies euch trifft und das will man nicht. Aber so wie... Was ist euer Ziel, dass ihr gestärkt aus dieser Situation herauskommt und was können wir machen? Das ist unglaublich viel Arbeit. Aber dass man vielleicht auch schon im Kindergarten beginnt mit Elternarbeit. Das ist eben unser Zeitgeist, dass wir die Kinder so behüten und dass wir alles erfahren. Wir erfahren ja alles. Der Schulweg ist ja so kurz... Und ich finde, man müsste ihnen helfen, es zu verbalisieren, dass es irgendwie normal ist, dass wir sie bewahren und beschützen wollen. Aber es ist nicht immer hilfreich.</p>	<p>Professioneller Umgang mit Mobbing</p> <p>Prävention</p>
34:36	A3	<p>Es gibt auch Eltern, die das andere Kind sofort anrufen und fragen: Was hast du mit meinem Kind gemacht? Und dass diese dann mit dem eignen Kind nicht mehr spielen wollen, weil sie Angst haben vor der Mutter oder vor dem Vater. Das ist für mich wie ein Beginn von Mobbing. Aus diesem Streit heraus, kann es ein Beginn von Mobbing werden. Das erlebe ich immer wieder. Also ich denke: Phu, da tut man dem Kind keinen Gefallen. Anstelle das Kind zu stärken... Vielleicht zu fragen, wie kann man das machen, wie kannst du das machen. Komm erzähl mir, wie ist es verlaufen... Mit einem Lehrer zusammen oder einem Schulsozialarbeiter. Ich erlebe relativ viel, dass alles verkachelt ist, weil sich die Erwachsenen vielleicht sich zu früh eingemischt haben.</p>	<p>Persönliche Erfahrungen</p> <p>Gespräch/Austausch</p> <p>Schwierigkeiten</p>

35:28	A2	Ich vermute, also ich kann nur von Vermutungen reden, ich vermute schon, dass es sicher eine grosse Schwierigkeit ist, weil die Eltern schon voreingenommen sind...wie du (A3) gesagt hast. Und man wie nicht miteinander sagen kann wie z.B mit einer Mediation, es geht jetzt nicht mehr um Schuldzuweisungen und so weiter... Sondern es geht jetzt darum, dass wir das miteinander anschauen. Das ist meine Vermutung.	Schwierigkeiten Professioneller Umgang mit Mobbing als Schule
35:55	G2	Wir kommen schon zu der letzten Frage. Was findet ihr für die Schule wichtig bezüglich Mobbingprävention? Was würde euch da am Herzen liegen.	
36:07	A3	Bei der Zusammenarbeit Eltern-Schule könnten wir viel mehr machen. Gerade auch in Sachen Elternarbeit... Wie M. gesagt hat... Zum Beispiel eine Elternunterstützung mit einem Elternabend. Wir haben viele Themen an den Elternabenden, aber mir kam vorhin in den Sinn, dass wir zu Mobbing noch nie einen Abend veranstaltet haben, obschon es ein wichtiges Thema ist.	Unterstützung für Eltern
36:34	G1	Kommen dann auch die Eltern, die es betrifft? Man kann es sicher mal anbieten und thematisieren.	
36:43	A3	Ich finde auch die Lehrpersonen. Wir hatten schon eine Weiterbildung, aber das ist wie bei der Herzmassage, das muss man immer wieder hören.	Professioneller Umgang mit Mobbing als Schule
36:59	A2	Ich finde wichtig, der Austausch unter den Lehrpersonen. Gerade Beobachtung vielleicht auf dem Pausenplatz, dass man untereinander kurz austauscht ... Dass man viel hellhöriger und weitsichtiger sein kann.	Professioneller Umgang mit Mobbing als Schule
37:14	A3	Und dann gibt es sicher Sachen, die man als Schulhausplatzkultur, ich sage jetzt so ein Helfersystem aufbauen, sie sollen nicht Helfer genannt werden, sondern mehr so das Göttisystem ausbauen. Oder dass man abwechslungsweise so Ordnungshüter hat, die auch andere unterstützen, aber vom Kind aus. Nicht dass wieder die Pausenaufsicht kommt und sich dreinmischt, sondern von den Kindern aus. Das würde ich mir eigentlich wünschen auf dem	Mobbingprävention

		<p>Pausenplatz. Da gibt es einige Projekte, welche in diese Richtung gehen... ein paar gute und ein paar weniger gute. Das würde ich mir eigentlich noch wünschen, dass wir so etwas mehr machen.</p> <p>Ich finde es auch noch wichtig von der Elternsicht.</p> <p>Was würdest du (A1) dir noch wünschen?</p>	
38:08	A1	<p>Dass es schon von klein oder von jung an ein Thema ist. Aber vielleicht weniger ein Mobbingthema, sondern eher von der anderen Seite her. Und dann...es hat vielleicht nicht mit Mobbing zu tun ... Aber eher, was darf noch sein an den Schulen? Manchmal habe ich das Gefühl, dass alles was man nicht darf, fördert irgendwie so das geheime Mobbingzeug. Ich denke, so natürliche Hierarchien ... Ich weiss noch, als wir frisch (hierher) kamen, ist mein Sohn zwei Jahre am Fussballrand gesessen, weil ein 6. Klässler sagte, wer mitspielen darf. er ist lange nach Hause gekommen, aber irgendwann durfte er mitspielen. Ich finde solche Sachen nicht Mobbing, sondern etwas Natürliches. Die 6. Klässler haben das Sagen, da stellt sich gar keine Frage. Wenn es einem wichtig ist, muss man sich eben unterordnen. Ich finde es ist alles so gleich. Die 1. Klässler sind gleich wie die 6. Klässler. So kommt es mir manchmal vor... Die gleichen Rechte. Ich finde, dass dies für mich nicht natürlich ist... Weil, ich finde ein 6. Klässler hat viel mehr zu sagen als ein 1. Klässler. Nicht, dass er ihn fertig machen muss, aber das ist einfach so. In einer Lehre muss man zuerst auch unten anfangen und nicht als Chef. Also ein wenig, wo sind noch wo darf man sich noch prügeln... Nicht, dass ich das gut finde... Also ich kann kaum zuschauen, wenn zwei sich prügeln. Das überhaupt nicht. Aber wo ist das natürliche... Manchmal habe ich das Gefühl, das ist ein wenig verloren. Einfach, weil so viele zuschauen und so viel sagen und so viel Soziales ist. Also ich bin auch für sozial. Aber ich bin mir da nicht so sicher, ob wir da nicht in etwas Kontroverses hineinflaufen. Das dies es fördert, weil es darf ja nicht</p>	Mobbingprävention

		sein...Kein Chef haben... Alle müssen gleich sein... Alle müssen sozial sein... Es muss irgendwo ein Chef haben. Natürlich muss man schauen, wie dieser Chef ist.	
40:53	G1	Meinst du beim Kindergarten, dass man die Verschiedenheit fördert. Dass es in Ordnung ist...	
40:59	A1	Wenn du sagst, dass es schon im Kindergarten beginnt, dann muss man es da zum Thema machen. Der sieht anders aus... Ja nu... Der kommt von da und dort... Erzähl mal von deinem Land... Keine Ahnung wie man das machen kann. Ich bin da nicht so... Aber mehr Mobbing als Thema, also sagen das ist jetzt Mobbing, das machen wir nicht... also nicht das Wort... Sondern mehr wie gelingt es uns den anderen der anders ist... Oder eben wie du bereits gesagt hast, wie würde es mir dabei gehen, wenn es bei mir so wäre. Das können die Kindergärtner auch schon. Oder was kann ich machen, kann ich lernen stopp sagen, nein sagen... All solche Sachen.	Mobbingprävention
41:40	A3	...dass man sie schon im Kindergarten fest führt.	

Transkription und Inhaltsanalyse 1E-B

Inhaltsanalyse

Erfahrungen

Welche Erfahrungen habt ihr bereits mit dem Thema Mobbing gemacht?

Anzeichen

Woran habt ihr gemerkt, dass ein Mobbing vorliegt?

Handlungen

Wie seid ihr damit umgegangen?

Ressourcen

Was hat euch in dieser Situation geholfen?

Bedarfserhebung

Was fehlte euch in dieser Situation?

Wunsch

Welche Unterstützung würdet ihr euch in Bezug auf Mobbing und Mobbingprävention wünschen?

Kooperation

Welche Erfahrungen habt ihr mit der Kooperation mit den Erziehungsberechtigten bei Mobbingfällen gemacht?

Produkt

Was findet ihr wichtig hinsichtlich Mobbingprävention an unserer Schule?

Gruppeninterview Erwachsene 1 (Gruppe B)

Datum: 25.09.2020

Beteiligte Personen: G1, G2 (Gesprächsleitung)
 B1 (Fachlehrperson)
 B2 (Lehrperson PS)
 B3 (Schulsozialarbeiter)

Zeit	Person	Inhalt	Kategorie
00:21	G2	Und zwar die erste Frage geht in den persönlichen Bereich. Was für Erfahrungen habt ihr bereits mit diesem Thema? Also Erfahrungen... Vielleicht durch Kollegen mitbekommen... Wo seid ihr schon mal in Berührung gekommen mit dem Thema Mobbing.	
00:47	B2	<p>Ich kann sonst anfangen. Ich kann persönlich sprechen. Ich war Lehrerskind, Dorflehrer... Mich hat man in der 4. Klasse - haben mich die Mädchen mal ausgeschlossen bis ich nichts mehr gegessen habe.</p> <p>Dann haben meine Mama und mein Papa gesagt, das geht nicht mehr. Sie haben dann mit der Anführerin der anderen gesprochen. Und dann hat sich das gelöst. Sie haben wieder gesprochen. Es war die Sache mit dem Telefon, die es aufgelöst hat. Und in der Oberstufe hatte ich zum Glück Kollegen gehabt. Ein Mädchen hatte Ärger mit meinem Vater ...der Klassiker... Sie hat es an mir ausgelassen. Persönliche Erfahrungen in der Schule zu Mobbing.</p> <p>Ich hatte schon Kinder, die es wirklich schwer gemacht haben, von den anderen gemocht zu werden.</p> <p>Und dort ist viel im Klassengespräch passiert. Was kann passieren, wie sollen wir weitermachen... Wie wir das wirklich gelöst haben, weiss ich nicht. Am Schluss ist es ein Wegzug vom Kind gewesen (unv.).</p>	<p>Persönliche Erfahrungen</p> <p>Gespräch/Austausch</p> <p>Erfahrungen im schulischen Kontext</p> <p>Intervention</p> <p>Erfahrungen im schulischen Kontext</p>
02:08	B3	Ich habe im Rahmen meiner Ausbildung das Thema behandelt... Also ich habe die Ausbildung zum Sozialpädagogen gemacht. Habe später Kurse zu No Blame Approach gemacht. Das war dazumal die	

		<p>Nummer eins zu Mobbingintervention und habe dann in meiner Tätigkeit als Schulsozialarbeiter im ersten Jahr... Ich glaube es war im ersten Jahr... bereits mein erster Fall gehabt. Habe aber selber nicht direkt als Mobbing empfohlen. Es war mehr so... ja... komische Situation, schlechte Klassenstimmung, so bla bla bla, sogar mit den all den Vorkenntnissen, die ich hatte, habe ich es nicht erkannt. Rückblickend weiss ich, dass es nicht so gewesen ist. Ich würde sagen im Lauf der Jahre, ist die Art und Weise, wie ich diese Situationen behandle, hat sich immer weiter verändert. Aktuell bin ich auch wieder in einer Weiterbildung zum Thema Mobbing. Unter anderem Konflikt-lösen-Mobbing-Intervention-Strategien. Vielleicht hier noch... Ich glaube, es ist vielleicht einmal im Jahr... würde ich sagen... wo wir eine Mobbing-situation an der Schule in verschiedener Intensivität vorkommt. Manchmal gelingt es schon ganz früh zu intervenieren. Habe aber auch schon Situationen gehabt, bei denen es sich nicht mehr lösen konnte.</p>	<p>Erfahrungen im schulischen Kontext</p> <p>Erfahrungen im schulischen Kontext</p>
03:58	B1	<p>Also mir kommt einfach in den Sinn, als ich in die Schule ging... Eine Rothaarige, die bei uns in die Schule ging, wie die jeweils gemobbt wurde. Ich hatte eigentlich jeweils eher Mitleid. Ich wollte denen so eigentlich helfen. Es waren immer wieder so die Gleichen, die gemobbt wurden. Die Realschule war auch da und dort gab es einen von den Realschülern, der hat immer die Kleinen in den Brunnen hingestellt hat und so... ja... Ich hatte eigentlich eher Respekt gehabt vor denen, die gemobbt haben. Das ist so das, an welches ich mich erinnern mag. Sonst mag ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich mitgemobbt habe oder gemobbt wurde. Wegen meinem Dialekt haben sie mich immer wieder mal ausgekitzelt, aber nicht, dass ich...es ist einfach so gewesen. Ich konnte zu dem stehen und hatte kein Problem damit bekommen. In der Schule selber... Ja finde ich, merkt man es schon ab und zu ... Aber es ist ab</p>	<p>Beobachtete Anzeichen</p> <p>Erlebte Gefühle</p> <p>Beobachtete Anzeichen</p> <p>Erlebte Gefühle</p> <p>Erfahrungen im schulischen Kontext</p>

		<p>und zu auch noch schwierig...ich sowie so mit meinen 1 ½ Stunden alle zwei Wochen, dass ich... weiss ich nicht, was ich helfen, machen und tun kann...</p> <p>Und dann habe ich immer das Gefühl, wenn man auf die Lehrer zu geht... das ist dann vielleicht nochmals eine Frage mehr, oder eine Erschwerung... und dann kann man ... Also ja die merken das dann schon ... Ich habe jetzt nicht gewusst, dass es eine solche Zahl ist.</p>	<p>Keine Handlung</p> <p>Erlebte Gefühle</p>
05:32	G1	<p>An was habt ihr gemerkt, dass ein Mobbing vorlag, wenn ihr etwas beobachtet habt ?</p>	
05:40	B1	<p>Wenn sich diese Kinder dann zurückgezogen haben. Also die waren dann auch in der Pause nicht dort. Oder wie sie ins Schulzimmer hineingekommen sind... oder wie sie geschaut haben, der Blick ängstlich.</p>	<p>Beobachtete Anzeichen</p> <p>Beobachtete Anzeichen</p>
05:58	B2	<p>Auch wenn ein Kind immer schuldig ist, habe ich das Gefühl, dass man genauer hinschauen muss, warum das jetzt immer die Schuld trägt. Ist immer am falschen Ort gestanden, hat immer die falsche Antwort gegeben, immer das Falsche gesagt... weiss nicht.</p>	<p>Beobachtete Anzeichen,</p> <p>Erlebte Gefühle</p> <p>Beobachtete Anzeichen</p>
06:19	B3	<p>Bei den Opfern sage ich jetzt einmal... sozialer Rückzug... Aggression gegenüber anderen Mitschülern, Autoaggression gegenüber sich selber, psychische... ja... Störungen und ich habe schon erlebt, dass ein Kind Ticks entwickelt hat ... In der Funktion als Schulsozialarbeiter kommen auch Eltern auf mich zu, wo...also ich merke es ist noch schwierig auf Seiten der Lehrer, merke ich gerade oft, so ein wenig, ja nein das ist nicht Mobbing, nein das ist so und so. Und für die Eltern ist es relativ schnell Mobbing. Das ist eine Diskrepanz, welche ich festgestellt habe, die nicht immer gut zu einer Lösung beiträgt. Aber ja, das sind Eltern oder Kinder... Ich hatte schon eine Gruppe von Mädchen gehabt, die gekommen sind und mir von einer Schülerin erzählt haben, die immer alleine auf dem Pausenplatz ist. Aber das sind so Sachen... Ich habe auch nicht so</p>	<p>Beobachtete Anzeichen</p> <p>Definition Mobbing</p> <p>Erfahrungen im schulischen Kontext</p>

		<p>viel Präsenzstunden mit den Klassen. Aber ich bin dann ein wenig angewiesen auf das. Ich hatte auch schon Lehrpersonen, welche gekommen sind und gesagt haben: Hey ich habe das Gefühl... Könntest du nicht auch mal darüber schauen? Ja, es gibt so verschiedenen Anhaltspunkte.</p>	<p>Zeit</p> <p>Erfahrungen im schulischen Kontext</p>
07:45	G2	Wie seid ihr dann persönlich mit solch einer Situation umgegangen?	
07:52	B3	Puh! Welche?	
07:54	G1	Eben...	
07:55	B3	<p>Ja, ja ich weiss schon. Ich habe schon verschiedenste Sachen ausprobiert und bin auch schon gescheitert mit Interventionen. Ich hatte schon Interventionen, also Ansätze, welche gelungen sind. Ich weiss nicht, welche ich sagen soll. Vielleicht eine, die ich spannend finde, weil ich nicht genau verstehe, weshalb sie funktioniert hat rückblickend. Es ist eine, bei der ich No Blame Approach gemacht habe, obschon die Mobbing-Situation für das schon zu weit fortgeschritten war ... Und es hat, es ist mir dann trotzdem gelungen in einer Kleingruppe, also in dieser Kleingruppe Betroffenheit für die Situation zu wecken. Und sie haben Ideen gesammelt, wie sie das in der Klasse bekämpfen können. Und ich habe es gemacht und überraschenderweise, obwohl eigentlich... eben äh das Kind hatte eigentlich schon psychische Anzeichen gezeigt, es hat äh... Schulverweigerung, das habe ich vorher auch gesagt, das ist auch ein Thema. Und der hat zum Beispiel schon mit Schulverweigerung angefangen gehabt, Essstörungen hatte er auch schon entwickelt. Also eigentlich war es zu weit entwickelt für ein No Blame Approaching. Es hat funktioniert, was mich rückblickend sehr erfreut. Manchmal braucht man auch etwas Glück, glaube ich. Aber ja, das ist jetzt ein möglicher Umgang von mir.</p>	<p>Intervention</p> <p>Beobachtete Anzeichen</p>
09:26	B2	Also einen richtigen Mobbingfall hatte ich bis jetzt, glaube ich, hatte ich zum Glück noch nicht gehabt, ein so richtig ernsthafter. Was ich mache, ist, dass	<p>Gespräch/Austausch</p>

		<p>ich sehr fest das Gespräch suche. Das Gespräch suchen mit Heilpädagogen. Nimmst du es gleich wahr. Wenn ja, das Gespräch allenfalls mit Fachlehrpersonen suchen oder dann mit dem Schulsozialarbeiter suchen, wenn etwas Auffällig ist.</p>	
09:56	B3	<p>Also ich bin auch über das Gespräch. Aber eben ich weiss ... Ab und zu kommen die Kinder nach der Pause und haben schon irgendetwas, aber das ist dann eher ein Konflikt. Dann stoppe ich dann schon. Dann beginne ich auch nicht mit Schule geben. Dann frage ich einfach, ja was ist dann gewesen, wie würdet ihr euch fühlen, wenn es jetzt euch passieren würde? Was könnte man beim nächsten Mal besser machen? Könnt ihr jetzt so arbeiten? Oder... Also es ist auch schon vorgekommen, dass es nicht gegangen ist. Und dann habe ich mit ihnen zuerst irgendein Spiel gemacht. Oder habe gesagt, geht ihr drei nach draussen etwas machen und ihr bleibt nochmals hier oder wenn jetzt jemand das Bedürfnis hatte alleine zu reden, dann bin ich mit dem alleine nach draussen gegangen. Einfach weil jetzt das der Vulkan kam und Rambazamba... So, aber ich habe nicht studiert, ist das jetzt Mobbing, ist das jetzt das. Habe einfach gemerkt, es geht jetzt nicht zum Unterrichten.</p>	<p>Intervention</p> <p>Intervention</p> <p>Definition Mobbing Beobachtete Anzeichen</p>
10:55	B3	<p>Mittlerweile bin ich ein wenig hellhöriger geworden in solchen Situationen. Es ist sehr schwierig, finde ich, zu beurteilen. Weil einerseits kommen relativ viele mit solchen Geschichten aus der Pause. Also ich würde schon fast sagen, das hat jeder Lehrer täglich (lacht) so eine Situation hat. Und trotzdem bin ich ein wenig hellhöriger geworden, wenn es zu mir kommt. Weil es geht nochmals durch viele Filter bis es zu mir kommt. Was ich jetzt aktuell mache, ist so ein wenig...im ersten Schritt viel mehr Informationen über das sammeln. Also schauen, ok, was ist gewesen, was kommt alles vor und so. Und nicht mehrdirekt...also ich gehe eigentlich nicht mehr direkt auf das betroffene Kind zu und suche das Gespräch.</p>	<p>Zeit</p> <p>Gespräch/Austausch</p>

	<p>Sondern ich versuch zuerst über Dritte zu Informationen zu gelangen. Die Lehrperson ist ganz wichtig. Oder Fachlehrpersonen sind auch sehr wichtig, welche Beobachtungen machen. Religionslehrpersonen, ups, wie heisst das, Hausaufgabenstunde usw. Und wenn sich das Gefühl verdichtet, versuche ich in der Regel eine Kooperation mit der Lehrperson einzugehen. Mit der Klassenlehrperson, weil sie die Hauptverantwortliche ist und fallführend ist in allen Belangen. Und um herauszufinden, wie gross ist deine Bereitschaft etwas gegen das zu machen. Und dann ist meistens, entscheidet es sich dort. Wenn die Lehrperson findet, ja nein, es ist sehr wichtig. Ich bin sehr froh. Super und wenn sie nicht so motiviert ist, dann versuche ich an diesem Punkt zu arbeiten. Wenn es dann so ist, dass man eine Intervention machen kann, dann mache ich das heutzutage so, dass ich... Dass ich das sehr direkt anspreche... Gerade in der Klasse, das aufs Tapet bringe, darüber rede... Mobbing ist etwas, das im Versteckten passiert. Um es zu bekämpfen, muss man es offenlegen. Ich frage auch nicht mehr, das habe ich früher gemacht. Zum Beispiel bei dem ersten, von dem ich erzählt habe, habe ich gefragt, du darf ich das machen, das Opfer. Und ich stelle mir jetzt vor, ja wenn ich in solch einer Situation bin, ich will das eigentlich gar nicht. Es war einfach so viel Glück, dass es geklappt hat. Eigentlich hätte er sagen sollen nein, das darfst du nicht machen. Jetzt gehe ich nicht mehr fragen, sondern ich sage, dass ich jetzt etwas dagegen mache. Es ist meine Pflicht und du darfst entscheiden, bist du dabei oder nicht dabei. Und dann geht es darum offenzulegen, innerhalb von einer Lektion bei der Gruppe Betroffenheit zu wecken für das, was ist. Das zu sammeln... Wie zu zeigen, was passiert eigentlich und zwar nicht mit der Schuld-falle... Ihr seid Schuld, dass es so ist... Sondern was passiert von innen her zu bekommen. Und dann an diesem Punkt eine gemeinsame Vereinbarung zu</p>	<p>Gespräch/Austausch</p> <p>Gespräch/Austausch</p> <p>Intervention</p> <p>Intervention</p> <p>Erkenntnisse</p> <p>Intervention</p>
--	---	---

		treffen und den weiteren Prozess zusammen mit der Lehrperson zu begleiten	
13:44	G1	Du hast gesagt, wenn die Lehrperson nicht einverstanden ist oder es nicht so toll findet, dass du etwas machst. Was ist gemeint, was machst du dann?	
13:54	B3	<p>Ja an diesem Punkt... ich kann niemand zwingen und alleine kann ich nichts machen. Ich kann nicht sagen, hey jetzt muss ich in diese Klasse kommen, es ist so und so. Also dann muss ich wie Argumente, weitere Argumente sammeln, warum ich das Gefühl habe, weshalb es so ist. Und dass es eben nicht das Gefühl ist, sondern eine Tatsache. Und in aller Regel... Also ich will jetzt nicht, ich will nicht, dass es falsch tönt. Aber das Zweitschlimmste, was passieren kann... Eine Lehrperson sagt, ah ok, nein, das ist sehr wichtig, ich mache das. Selber ist sie aber nicht wirklich fit, es zu machen. Und ich finde, es sehr schwierig manchmal zu beurteilen, wer ist fit und wer ist nicht fit. Ich bin manchmal selber nicht sicher, ob ich fit bin, um so etwas machen oder nicht. Ich habe dann immer so ein ungutes Gefühl. Ich werde in dem Moment so mundtot gemacht. Ich übernehme es. Das ist eigentlich auch richtig so, als die Lehrperson. Aber ich weiss dann nicht wie es weitergeht. Das ist so das Zweitschlimmste, das passiert. Aber sonst einfach dranbleiben, zurückfragen... Wie läuft es, wie geht es? Vielleicht mit Kindern ins Gespräch kommen. Und dann über das einen Zugang zu erhalten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass das sehr selten der Fall war. Meistens sind Lehrpersonen ... kommen ja Lehrpersonen auf mich zu, weil sie ja eh schon viel mehr erkennen als ich. Und sind durch das auch oftmals bereiter oder sagen: Hey kannst du mich unterstützen oder kannst du mit mir etwas machen. Da bin ich eigentlich froh. Ich hoffe, dass die Dunkelziffer nicht all zu hoch ist.</p>	<p>Fachwissen</p> <p>Gespräch/Austausch</p> <p>Erfahrungen im schulischen Kontext</p>
15:37	G1	Was hat euch in dieser Situation geholfen.	
15:45	B1	Also eben, wenn man mit der Lehrperson später zum	Gespräch/Austausch

		<p>Beispiel auch noch sprechen kann. Also ich frage dann schon meistens nach, ist da etwas gewesen. Machst du überhaupt irgendetwas. Also ich habe ja nicht Zeit, um in meiner... oder Zeit... Ich kann mir schon die Zeit nehmen. Habe aber auch den Druck und denke manchmal, man kennt sie ja gar nicht so gut und ich kann jetzt nicht einfach aus meinem Gefühl heraus denken, weil der gemobbt ... Also wenn ich diese Zahlen sehe, denke ich, ich hätte auch schon mehr sollen. Ja, also ich finde es dann wirklich wichtig, dass man dann das Gespräch sucht. Ich sehe dich (B3) halt nicht.</p>	<p>Zeit Erlebte Gefühle Keine Handlung</p>
16.21	B3	Ja	
16.22	B1	Aber mit den Lehrern einfach bin ich schon nah.	
16:30	B2	<p>Ich habe Zweit- oder Drittmeinungen von ... auch eben genau von so Fachleuten wie der Schulsozialarbeiter, der für mich auch eine Fachperson in dem Bereich ist. Und auch Heilpädagogen und einfach so alle die im Betrieb zu tun haben, um möglichst verschiedene Sichtweisen auf die Situation zu erhalten, um herauszufinden, wo der Hund vielleicht begraben ist oder was.</p>	<p>Gespräch/Austausch</p>
17:00	B3	<p>Was mithilft ist, wenn es (das Problem) ernst genommen wird. Nicht nur von Lehrpersonen, sondern auch von Eltern. Ich habe auch schon... Das ist ein Mobbingfall, welcher eher gescheitert ist... Oder den ich als gescheitert abgebucht habe... Bei dem Eltern anschliessend interveniert haben und es quasi zerredet haben und gesagt haben, das ist gar nicht so. Sie haben sich angegriffen gefühlt oder wie auch immer. Und dort stundenlang... stundenlang Telefongespräche geführt... Mit verschiedenen Eltern hin und her, hin und her. Und am Schluss war der Konflikt eigentlich mehr auf Elternebene und nicht mehr auf der Kinderebene. Was für mich nicht gelöst ist. Und dort das Vertrauen von Eltern... ja, die geben ihr Bestes da vorne... Und das ernst nehmen und nicht sagen, mein Kind mach so etwas eh nicht. Aber ich weiss, das ist sehr schwierig. Die private Sicht auf</p>	<p>Kooperation Schwierigkeiten Kooperation</p>

		<p>das eigene Kind - das kenne ich von mir selber - ist nicht immer deckungsgleich mit dem, was in der Schule ist. Aber das hilft, also wenn Eltern kommen und fragen: Kann ich das unterstützen? Dann hilft das gerade so viel, wie wenn Lehrpersonen kommen und sagen: Hey, wie kann ich unterstützen?</p>	<p>Positive Erfahrungen</p>
18:15	B1	<p>Ich glaube auch, wichtig ist, dass das Kind gestärkt wird, das müssen die Eltern schon. Also ich würde jetzt nicht natürlich auf die Eltern zugehen, ich als Fachlehrperson. Ich habe das Kind ja nicht so viel. Ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, ich bin da super und ich kann das, ich erkenne das jetzt. Ich gehe zuerst zu den Lehrern und euch Heilpädagoginnen, ja. Ich habe nicht so ein Faden in der Hand. Das können dann die Lehrer mit all den Fachleuten zusammen machen.</p>	<p>Fachwissen</p> <p>Gespräch/Austausch</p> <p>Leitfaden/Schema</p>
18:49	B3	<p>Was auch noch hilft. Du sagst, du gibst quasi die Kette weiter. Was mir aber, was ich gemerkt habe, was hilft, ist, wenn man wie im Kollegium oder zumindest in dem Team, welches das Kind betreut, das sind nicht die gleichen Leute, eine geschlossene Haltung gehabt hat, dass man die gegenüber der Klasse... Das habe ich gemerkt. Also da finde ich ein Beitrag, gerade auch von Fachlehrpersonen und sei es nur du mit deinen 2 Lektionen oder 1 ½ Lektionen, sind sehr wertvoll. Oder man kann sich kurz schalten. Das ist etwas, da muss ich mich immer wieder an der Nase nehmen, dass ich das nicht vergesse diese Leute miteinzubeziehen und daran zu denken. Weil, diese können genauso vor dieser Klasse stehen und sagen: "Ich toleriere das nicht! Das kommt bei mir nicht vor. Ich kämpfe da dagegen." Das ist genauso wertvoll, wie wenn das x andere, also jede Person, die da mithilft. Das ist Gold wert, finde ich.</p>	<p>Kooperation</p>
19:44	B1	<p>Ja, und das würde ich im Fall auch sehr wichtig finden. Auch Regeln, ich frage immer wieder... Also ganz gewöhnliche Regeln, alles, dass das wirklich alles auch an uns weitergeleitet wird. Und so etwas</p>	<p>Professioneller Umgang mit Mobbing als Schule</p>

		ist sowie so sehr wichtig. Also, ja! Wenn man es dann nicht einmal weiss, dass das gemacht wird, was da gefragt wird.	
20:12	G2	Genau, das geht eigentlich schon in die nächste Frage hinein und zwar, was hat euch in dieser Situation noch gefehlt? Wo hättet ihr noch gerne Unterstützung gehabt.	
20:23	B1	Also eben ich jetzt...also ich nehme jetzt an das ist Mobbing gewesen dort bei dem Kind.	
20:30	B1	Dass dieses Kind einfach nicht mehr in die Schule gekommen ist und ich habe nicht gewusst, wieso. Es ist einfach krank gewesen und das nächste und das übernächste Mal ist es wieder gekommen. Und ich habe dann so gesagt: "Schön bist du wieder hier. Geht es dir wieder gut? Ist alles ok?" Und ich habe aber nicht gewusst, wieso. Ich meine, das ist auch so ein Fall gewesen. Und ich bin dann sogar noch den Lehrer fragen gegangen und er hat dann gefunden, mich gehe das gar nichts an. Und dann habe ich gesagt, dann stehe ich einfach doof da, wenn ich nicht weiss, was da genau ist. Und dann bin ich einfach nachfragen gegangen. Und das Kind hat eine psychische ... Ja Probleme auch dann gehabt. Und ich gehe da (hin) und sage noch: "Ah hallo, dann ist er wieder nicht gekommen und dann ist er wieder gekommen." Und dann bin ich dann schon fragen gegangen ... Ja eben, weil es mich ja nichts angegangen ist. Dass ich dann, ja, das finde ich wirklich noch wichtig.	<p>Gespräch/Austausch</p> <p>Erfahrungen in schulischen Kontext</p> <p>Gespräch/Austausch</p>
21:28	B2	Momentan fehlt mir einfach noch die Erfahrung ... Erfahrung im Sinn von ... die Haltung zu haben und dann aber auch die Wortwahl zu wählen, dass man einem Mobber keinen Ausweg lässt. Weil meistens sind ja die Mobber noch gute Rhetoriker. Und dass ... Und ich selbst bin rhetorisch nicht die Stärkste, dass ich die richtigen Sätze finde, um diesen ein bisschen die Fahrt – das merke ich, dort fehlt mir einfach die Erfahrung noch.	Fachwissen
22:13	B3	Was ich finde, fehlt noch an der Schule (lacht), ist,	

		<p>dass was ihr eigentlich vorher - vorhabt. Das habe ich einmal – vor fünf Jahren glaube ich, ist das gewesen - habe ich das angerissen. Ich habe sogar glaube so Zeug geschrieben dazu, so ein Leitfaden zu machen für Lehrpersonen, weil ich bemerkt habe: He, ich stosse da jeweils auf taube Ohren oder es reden nicht alle vom Selben auch. Das ist vor allem das Problem gewesen dort. Ich habe dann auch eine Mobbingweiterbildung gemacht (nebenbei zu anderer Person) da bist du glaub auch dabei gewesen. Ich weiss gar nicht mehr, da bist du dabei gewesen ... Mit dem Lehrerteam zumindest besprochen. Der SchiWe versucht dort ... Meine Erkenntnisse, die ich bis dort gehabt habe, weiterzugeben. Und so einen Leitfaden oder so einen ... Ja so einen – so etwas, wo Lehrpersonen etwas nachschlagen können, sensibilisieren vielleicht auch – während und vorher – auch hinten im Anhang, so diese Signale zu erkennen. Das fände ich eine gute Sache, dass ihr das macht jetzt. Dass ihr auch die Zeit nehmen müsst (lacht). Das finde ich auch super. Ich weiss, es gibt dann ein Resultat, nicht so wie bei mir ... ja.</p>	<p>Leitfaden/Schema</p> <p>Erfahrungen im schulischen Kontext,</p> <p>Definition Mobbing</p> <p>Leitfaden/Schema</p>
23:26	G1	Welche Unterstützung würdet ihr euch in Bezug auf Mobbing und Mobbingprävention wünschen?	
23:36	B1	<p>Das ist jetzt einfach wieder das, oder. Dass man so wie einen Leitfaden haben, dass man auch weiss, welchen Punkt man abchecken kann. Und an wen dass man sich wenden soll und ... dass man auch merkt, dass sich dann diese Zeit auch lohnt. Weil ich denke jetzt auch bei den Lehrern ist. Man hat ja sonst schon viel Zeug. Und dann denken sie vielleicht: Jesses nein, also das kann ich jetzt sicher auch noch abklemmen, da dieser Streit. Und das ist sicher nichts und da habe ich sicher – das denken die wahrscheinlich schon ... schnell einmal, weil man wie keinen Platz mehr hat eigentlich in den heutigen Lektionen, bis sie vorbereitet sind und so ... alles immer bringen. Die Zeit ... unter anderem ...</p>	<p>Leitfaden/Schema</p> <p>Zeit</p>

		zum Unterstützen.	
24:30	B2	Ja einerseits ist wirklich die Zeit, die ... je länger desto weniger wird, weil man weiss: Ou, ich muss in dieser Woche das alles durchbekommen und jetzt kommen sie schon wieder mit diesem Streit-chen XY. Um dies jetzt herauszufinden finde ich wirklich muss es ... Alltagsstreit, wo sie den Unterricht herauszögern wollen und dann merke ich nein, es ist ein ernsthafter. Und das Zweite ... Ich glaube ... immer wieder in irgendeiner Form darauf hingewiesen werden. Jetzt nur das Gespräch (hier) merke ich, sensibilisiert schon mehr ... Es arbeitet jetzt schon während dem gesamten Gespräch in meinem Kopf über die ganze Klasse. Kann so viel sagen ... und, glaube jetzt einfach immer wieder so ein bisschen zu hören bekommen, in Form von einem Leitfaden, in Form von einem kurzen Input in einem SchiWe oder so, glaube ich, ist das schon sehr viel Wert.	Zeit Prävention Leitfaden/Schema Prävention
25:25	B1	Ja mal eine Nachfrage, denke ich, dass wir dort darüber sprechen können. "Was meinst denn du jetzt". Ja aber - oder an einer Sitzung und so ... Dass das auch Platz haben darf.	Gespräch/Austausch
25:36	G1	Dass du meinst, wenn man eben das Problem hat, dass man dies auch an einer Sitzung bringen kann.	
25:41	B1	Ja, dass es dort auch sein darf. Also manchmal, ja ... hat man kaum in den Pausen Zeit. Und eben jetzt, wo man immer nicht darf ... weiss auch nicht. Wenn man Pause macht ...	Gespräch/Austausch Zeit
25:52	G2	Dass wie so ein Zeitgefäss geschaffen wird, auch eben mal so an einer Sitzung, wo so ein Fall behandelt wird.	
25:58	B1	Ja, es ist ja vielleicht nicht alles nur Mobbing. Es können ja auch andere Sachen sein.	
26:05	G1	Sozialaspekt.	
26:06	B1	Mhm.	
26:07	B3	Ich weiss gar nicht wo anfangen. Auf welcher Ebene. Es gibt so viele Ebenen ... Die PH, die die Lehrer nicht vorbereiten auf gruppensdynamische Bewe-	Fachwissen

		<p>gungen – oder für mich, will jetzt da niemandem zu nahetreten – nicht genügend vorbereiten auf so Sachen ... Lehrpersonen, die gezwungen werden ... Kinder, die Streit haben, als Störungen zu empfinden, weil sie keine Zeit haben, um mit dem Programm durchzukommen, weil sie müssen. Was ich eine fatalste Entwicklung finde in unserem System, das heisst die gesellschaftliche Unterstützung für Lehrpersonen. Dass man (als Lehrperson) sagen kann: Hey, ich darf einfach mal Durchatmen als Lehrer oder als Lehrerin. Ich darf mich auf den eigentlichen Kernauftrag ... beschränken, und zwar diese Kinder auch mit zu erziehen, um Bürger dieser Gesellschaft - das ist übrigens in unserem Schulgesetz, ist das Punkt 1, 2 oder 3 sie ist, hat nichts mit Didaktik zu tun, oder mit Deutsch, mit Mathe zu tun. Sondern es hat für mich zu tun damit, dass sie mündige Bürger werden in unserer Gesellschaft. Und für das braucht man eigentlich – also Mathe ist schon hilfreich, Deutsch auch wie ich finde so aber ... Eigentlich musst du wissen, wie ich mit anderen umgehen kann. Das soziale Lernen, wo ja die Schule ein wunderbarer Lernort ist ... Ist aber eine Störung, das ist die Störung.</p>	<p>Zeit</p>
27:29	B1	<p>Ja einfach das von oben herab, das Delegierte, wo man muss, dass man sagen könnte: "Oh ich sehe, hier brodelt es, etwas in dieser Klasse, jetzt darf man einfach mal raus spazieren gehen zum Beispiel, oder in den Wald rauf. Und – und dort sehe ich so viele Sachen. Eben das mit dieser Gruppendynamik, das finde ich so wichtig. Also eben in der Ausbildung, wie du sagst, und auch, dass wir Lehrer wieder mal dort einen Input bekommen würden: "Ja wie ist dann jetzt das?" Weil das sieht draussen ganz anders aus als in einer Turnhalle oder im Schulzimmer, wenn die frei sein können. Und die anderen sind ganz ruhig. Und diese Dynamik ist auf einmal Friede-Freude- also wunderbar ... draussen ... Also eben, dass man auch mal spontan das tun</p>	<p>Zeit</p> <p>Prävention</p> <p>Zeit</p>

		darf auch.	
28:14	B3	Mhm ... Ich bin angestellt worden, um die Lehrpersonen zu unterstützen (lacht). Mir hat man das so gesagt. Um diese Lehrpersonen zu entlasten. Und ich merke, das geht gar nicht, weil es gibt halt – es werden – soziale Probleme werden vielleicht, zum Teil "outgessourct" an die Schulsozialarbeit, aber das geht gar nicht. Ich habe keine seriöse Lehrperson gehabt, die das wirklich machen konnte, weil sie das managen muss. Und jetzt wie soll ich sie von dem entlasten können von dem? Ich glaube die Entlastung muss von einer ganz anderen Seite her kommen. Und die Lehrpersonen dürfen natürlich von der Schulsozialarbeit profitieren, was gut ist, oder die Expertise zur Verfügung stellen und blablabla. Aber ... solange ich Lehrpersonen erlebe, die von einer Kompetenz zur nächsten hetzen müssen mit ihrer Klasse, wird sich das glaube ich auch nicht wirklich ... also ... ja. Wird es nicht gross anders werden ... Weil der Schwerpunkt einfach nicht auf dem liegt. Nicht darf liegen.	Zeit
29:16	G2	Welche Erfahrungen habt ihr mit der Kooperation mit den Erziehungsberechtigten bei Mobbingfällen gemacht?	
29:24	B3	Da habe ich schon ein bisschen vorgegriffen (lacht). Also ich habe schon beides erlebt. Wenn – wenn ich beginnen darf.	
29:32	alle	(Zustimmende Geräusche)	
29:34	B3	Bei dem Fall, den ich als erstes geschildert habe, beim No Blame Approach, glaube ich, ist ein Erfolgsfaktor gewesen, dass die Eltern extrem kooperativ gewesen sind mit mir. Also eben, ich mag mich erinnern, wie ich mit ihnen am Familientisch gesessen – am Wohnzimmertisch und wir haben miteinander besprochen, verschiedenste Szenarien, und sie sind extrem kooperativ gewesen.	Positive Erfahrungen
29:54	G1	Darf ich schnell fragen: Meist jetzt du Eltern ...	
29:57	B3	... des Opfers.	
29:58	G1	Des Opfers.	

30:00	B3	<p>Und ... Ich glaube, das ist ein Erfolg schlussendlich auch einer der Erfolgsfaktoren gewesen, warum es trotzdem – es hätte eigentlich scheitern müssen – funktioniert hat. Zeigt mir einfach auch ein bisschen ... ja ... doch was für ein Gewicht das auch hat. Und im Gegensatz zu dem, der andere Fall, wo ich auch schon gesagt habe ... wo dann ... Es sind nur Mütter gewesen (lacht) - muss es so sagen – die ... ja stundenlang telefoniert haben mit mir, aber nicht verstanden haben, um was es geht – nicht verstehen wollten, um was es geht.</p>	<p>Positive Erfahrungen</p> <p>Schwierigkeiten</p>
30:32	G1	Sind die Eltern der Täter gewesen?	
30:33	B3	Beides.	
30:34	G1	Beides.	
30:35	B3	Ja beides. Und bei der einen ist so mehr das Thema gewesen, ja, wird zu wenig unterstützt, bei den anderen ist mehr das Thema gewesen: Ja unser Kind ist völlig – wird ungerecht behandelt. Es hat sich einfach kumuliert gerade ... und das ist hinderlich gewesen, ja ...	
30:57	B2	<p>Ich habe zu wenige Erfahrungen gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch nie so einen Härtefall gehabt, als dass ich hätte auf die Erziehungsberechtigten zugehen (müssen). Es ist alles im Klassenverband für mich als Lehrperson lösbar gewesen, oder mit Hilfe von Expertise oder einer Stunde, wo dann auch noch wie ... Schulsozialarbeiter dabei gewesen ist ... so ist es etwa gewesen.</p>	Erfahrungen im schulischen Kontext
31:25	B1	<p>Und ich habe – also bei mir ist vielleicht einfach auch schon vorgekommen, jetzt in diesen Jahren, dass einmal eine Mutter gesagt hat – eben – "Meine Tochter soundso oder mein Sohn wird – beobachtest du das auch?" Und dann habe ich so vielleicht ein bisschen beobachtet, aber ich habe natürlich nicht begonnen ... irgend weiss Gott eine Beziehung aufzubauen und da gross mit Kommentar. Ich habe wirklich jeweils gesagt: "Ich finde, du müsstest dich an den Lehrer wenden." Und habe dann das einfach so "eingefädelt". Ja ... aber, weiss nicht, ob das</p>	<p>Gespräch/Austausch</p> <p>Gespräch/Austausch</p>

		richtig gewesen ist. Es ist einfach so dann jeweils ... Wie um das von mir zu weisen. Weil ich finde mehr ... ja ...	Erlebte Gefühle
32:04	G1	Weil du vielleicht in diesem Moment für diese Eltern ...	
32:07	B1	... ja, nahe gestanden ...	
32:08	G1	... Näher gestanden, um das anzusprechen.	
32:10	B1	Ja. Ja genau. Darum, gerade vielleicht einen Zufall, dass heute etwas Aktuelleres ist als gestern. Aber ... eben wenn man hundert Prozent arbeitet als Fachlehrperson, hat man zweihundertzwanzig Kinder und dann ... kann man jetzt nicht noch da noch ... also können schon ja, wenn man ...	Zeit
32:29	alle	(lachen)	
32:30	B3	Also ich bin extrem froh, du bist im Dorf verankert. Weisst, du hast persönliche Beziehungen zu gewissen Familien. Und das tut natürlich schon – macht dich extrem niederschwellig. Das ist in meinem Job von mir, ich muss niederschwellig sein – aber das ist so schwierig herzustellen, wenn man so wenig Präsenzzeit hat. Darum bin ich extrem froh um Leute wie dich ... Oder eben dann sagen können: Hey, melde dich doch beim Klassenlehrer. Oder melde dich bei der Schulsozialarbeit. Das müssen wir doch ernst nehmen. Das ...	Kooperation Zeit Kooperation
32:59	B1	Also, das habe ich auch ...	
33:00	B3	Das finde ich ...	
33:00	B1	Ja ...	
33:01	B3	Das finde ich super, also das glaube ich nicht, dass das falsch ist. Gar nicht.	
33:05	B1	Ja weil – also habe einfach wie gefunden, dass ich das jetzt lösen kann ... Also, wollte ich auch nicht. Würde mir das nicht anmassen.	
33:18	G1	Wir kommen schon zur letzten Frage. Was findet ihr, ist wichtig hinsichtlich – hinsichtlich Mobbingprävention an unserer Schule.	
33:28	B3	(lacht)	
33:36	B2	Ich glaube für mich als Lehrperson ist schon noch wichtig, mich immer mehr von diesem Druck zu lö-	Zeitdruck

		<p>sen zu versuchen. Oder ... vom Lehrplan 21 vor allem und dann einen Schritt rauszugehen und zu sagen: "Mol, jetzt nehme ich mir diese Zeit, jetzt gehen mir halt ein paar Lektionen flöten ... Schaffe ich gewisse Sachen nicht ganz fertig bis zum Sommer ... und das machen. Ich glaube, für mich wäre, jetzt, als Lehrperson noch wichtig. Verständnis für das zu haben an der Schule. Nicht dass dann so ist, dass ich gesagt habe: "Ja ich stehe zurück." Und nachher bei der nächsten Lehrperson das Verständnis nicht vorhanden ist. Wieso ist jetzt dieser Teilbereich nicht behandelt worden, und man auch auf dem Fachlichen bleibt. Das wäre glaub für mich wichtig.</p>	Zeitdruck
34:26	B1	<p>Wobei ich glaube immer, wenn man die Kinder dann so in einer guten Dynamik hat, in einer Klasse hat, ich glaube immer, dieser Zeitaufwand lohnt sich... Dann schaffen sie auch ... mehr. Also weisst (du) – wie ich meine?</p>	Mobbingprävention
34:41	B2	<p>Mhm. Ja, ich weiss einfach einmal. Die Sache ist auch das "Verstückelte" im Lehrplan 21, das verstückelt ein paar Fächer mittlerweile so fest ...</p>	
34:49	B1	<p>Ja</p>	
34:50	B2	<p>... dass die Lektionen fast zählen musst.</p>	
34:52	B1	<p>Denke ja ...</p>	
34:53	B2	<p>Das ist sicher ...</p>	
34:54	B1	<p>Ja, denke einfach ... Dass man dann auch wieder weiterkommt.</p>	
34:57	B2	<p>Ja.</p>	
34:58	G1	<p>Würdest du dir auch wirklich wie von oben runter etwas – also nur zwischen den Lehrpersonen hast du gesagt, aber auch sogar noch weiter rauf. Dass du wie ... eine Art ... das Okay hättest um zu sagen: Hey, diese Sachen, die soziale Sachen in der – in der Klasse, die sind auch so wichtig. Dass man eben das andere auch mal kann ...</p>	
35:17	B2	<p>Ich glaube es sogar von oben runter wäre es noch angenehm ... An der letzten Schule haben wir das gehabt. Das hat mir noch recht viel Druck genom-</p>	Zeitdruck

37:23	B1	Ja genau.	
37:24	B3	<p>Bis hin zum äh ... Leiter von Economie Suisse, der sagt: "Wir brauchen mehr hochqualifiziertes Fachpersonal." Und ich finde: "Ah." Ja, und jeder hat so seine Legitimation, aber das ist alles Wasser auf das Rad tragen und das ist eigentlich etwas, das ich extrem wichtig finde. Vielleicht ein bisschen weniger hochstehend oder philosophisch ... Was ich mir wünsche hinsichtlich Mobbingprävention an der Schule ist, dass Lehrer merken, dass sie nicht versagen, wenn sie einen Mobbingfall haben in der Klasse. Dass es nicht ihre Schuld ist – dass sie nicht selbst in diese Schuld-Falle reintrampeln, sondern merken: He, ich habe eine Verantwortung und in der Schule wird Verantwortung geschaffen. Möglichkeiten zum Agieren und Schuld ... schafft nur die Tendenz: Ich muss es vertuschen, ich muss es wegarargumentieren – wie auch immer. Und das ist etwas, das ich mir wünsche oder das ich wichtig finde. Die Mobbingprävention zu anerkennen gehört dazu bei uns. Wir können nicht eine mobbingfreie Schule werden. Das ist eine Utopie. Aber wir können professionell mit Mobbing umgehen. Und wir können dafür sorgen, dass Mobbing nie so einen Schweregrad erreicht wie es erreichen kann. Und das ist – soll unser Ziel sein. Und nicht Mobbing verbannen. Weil das, glaube ich, führt dazu, dass Lehrpersonen, die einen Mobbingfall haben, in der Tendenz dazu neigen, zu sagen: "Nein das (ein Mobbing) ist es nicht". Weil man will ja eine mobbingfreie Zone sein, pha.</p>	<p>Professioneller Umgang mit Mobbing als Schule</p> <p>Professioneller Umgang mit Mobbing als Schule</p>
38:59	B1	<p>Ich glaube auch, dass man so die Sache gut kann – äh, dass man so ein Thema gut aufnehmen kann. Halt sonst auch mal in einer Ethikstunde oder so. Weiss ja jetzt nicht, was ihr das für eine Weiterbildung gehabt habt, ob das ... (zu B3) – aha, du bist ja dort nicht gewesen, ja ... Ob das auch ein Teil ist, ob man einfach wirklich – dass man auch mit den Kindern – ich weiss nicht, ob das den Kindern be-</p>	<p>Mobbingprävention</p>

		wusst ist – man sagt schon Mobbing, aber was es genau ist. Dass es wirklich alle wissen.	Mobbingprävention
39:26	G1	Also du würdest es grundsätzlich einfach thematisieren, wenn etwas vorhanden ist wie auch die Kinder sensibilisieren?	
39:32	B1	Ja ich denke man könnte das schon mal so noch einbauen irgendwie. Also ...	
39:37	B3	Das würde ich nicht machen.	
39:39	B1	Auch irgendwie ...	
39:40	B3	Ich würde es nicht spezifisch thematisch aufgreifen. Ich würde es auf: Wie gehen wir miteinander um"	Mobbingprävention
39:46	B1	Ja, das meine ich auch.	
39:48	B3	Ich würde nicht in dem Sinne eine Mobbingprävention – in einer Klasse habe ich das auch mal gemacht (lacht). Darum weiss ich das ...	
39:53	B1	Ja.	
39:54	B3	Dass das nicht gut ist. Weil Mobbingprävention löst Erkenntnisse zur Dynamik aus, und bei den Kindern, die tendenziell dazu neigen, das zu tun, schafft das Know-How, wie sie das auch gut umsetzen können. Also "auf was muss ich jetzt eigentlich achten. Ich habe in der Mobbingprävention gelernt, dass das und das so Faktoren sind. Also auf das kann ich achten und dann geht es ringer".	Mobbingprävention
40:17	B1	Okay, ja.	
40:18	B3	Also das würde ich nicht machen, aber ich würde prosoziales Verhalten thematisieren.	Mobbingprävention
40:20	B1	Ja, wo es um das Positive geht. Ist ja noch ...	
40:23	B3	Und vielleicht no, äh ... Wie können wir Konflikte miteinander regeln. Oder wie gehen wir mit Konflikten um. Wie gehen wir mit Stress und halt so Sachen um. Aber mehr auf dieser Flughöhe, weil	Mobbingprävention
40:36	B1	Ja genau, ja, das stimmt.	
40:38	B2	Ich würde glaub auch noch in die Prävention reingehen, in die SchiWes. Ganz einfach. Wir fokussieren uns auf den Lehrplan 21, extrem. (Zu B3) Wie du vorher richtig gesagt hast, das ist etwas, das wie neben dem Unterricht ist ... geht es vergessen. Man ist dann wie auf das Andere fokussiert.	Professioneller Umgang mit Mobbing als Schule

A.4 Inhaltsanalyse Gruppeninterview Erwachsene 1

Datenreduktion Gruppeninterviews 1A und 1B (Kategorienbildung): Qualitative Inhaltsanalyse Analyseschema

Dimensionen	Kategorien	Aussagen Interview
Dimension 1 Erfahrungen Welche Erfahrungen habt ihr bereits mit dem Thema Mobbing gemacht?	Kategorie 1a Persönliche Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> - mit eigener Tochter diese Erfahrung gemacht - Kolleginnen springen vor Tochter weg - Kinder waren einmal Opfer und Täter - als Schulleitung mit dem Thema in Berührung gekommen - Nicht jedes Kind empfindet eine Ausgrenzung als Ausgrenzung - mit Opfersituation umgehen zu können ist einfacher als mit der Tätersituation - Opfer werden besser unterstützt als Täter - Eltern rufen Täterkind an und das Mobbing verstärk sich - selbst ausgeschlossen geworden
	Kategorie 1b Erlebte Gefühle	<ul style="list-style-type: none"> - es ist einem schlecht gegangen - es hat einem fast das Herz gebrochen - das Gefühl gehabt, das Kind wolle Aufmerksamkeit - es aushalten - es hat Mühe gemacht, dass das Kind verurteilt oder schlecht gemacht wurde - Scham, darüber zu sprechen - Gedanken: Wenn du richtig erzogen hättest ... - Druck - Täterseite ist einfacher zu handhaben als die Opferseite - Mitleid - Respekt vor den Mobbern - Gefühl, dass es eine Erschwerung für die Lehrpersonen ist

		<ul style="list-style-type: none"> - das Gefühl, genauer hinschauen zu müssen - Druck - nicht wissen, ob das, was man gemacht hat, richtig gewesen ist
	<p>Kategorie 1c</p> <p>Erfahrungen im schulischen Kontext</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bis die Lehrperson darauf aufmerksam wird, ist schon viel gelaufen - es ist schwierig aufzulösen - für Schüler ist es schwierig zu merken, ob es ein Mobbing ist - vielen Kindern ist es nicht bewusst - als Lehrperson gewisse Tendenzen erkannt - Mobbing noch nie erlebt - als Lehrperson ist man ein Teil davon - in der Schule war das Thema emotional geladen, es wurde keine Hilfe erwartet - Kind hat es schwer gemacht, von den anderen gemocht zu werden - wie Mobbing sich aufgelöst hat, ist unklar, Kind ist weggezogen - Mobbing damals als Fachperson nicht erkannt - einmal im Jahr mit Mobbing konfrontiert als Fachperson, es gibt auch Fälle, die nicht lösbar waren - man merkt es schon ab und zu, aber es ist schwierig - Mitschülerinnen haben erzählt, dass eine Schülerin immer alleine ist -Lehrpersonen haben gefragt, ob man schauen kann - Lehrpersonen suchen Hilfe bei einem als Fachstelle, fragen nach Unterstützung - Abweisung, die Situation gehe einem nichts an - man stösst bei dem Thema auf taube Ohren und - bisher sind Streitfälle immer im Klassenver-

		band lösbar gewesen, ohne Hilfe
	Kategorie 1d Erkenntnisse	<ul style="list-style-type: none"> - heute würde man es als Eltern ernster nehmen - man würde es anders machen, wie man es damals gemacht hat - würde heute anders reagieren, würde sagen, dass man Unterstützung braucht - früher Opfer gefragt, ob man intervenieren darf, es war Glück, dass es geklappt hat
Dimension 2 Anzeichen Woran habt ihr gemerkt, dass ein Mobbing vorliegt?	Kategorie 2a Definition Mobbing	<ul style="list-style-type: none"> - Wann hört Streit auf und wo beginnt Mobbing? - Was heisst streiten? - es ist von der Person abhängig, ab wann es ein Mobbing ist und wann nicht - Aktionen könne bei einem Kind Mobbinggefühle auslösen, bei andere nicht - für Eltern ist es schneller ein Mobbing als für Lehrpersonen - nicht darüber nachgedacht, ob es ein Mobbing ist oder nicht - es reden nicht alle vom Selben
	Kategorie 2b Vorwissen	<ul style="list-style-type: none"> - Grenzen sind fliessend - es beginnt meist im Versteckten - Mobbing geschieht über eine längere Zeit - es ist immer dieselbe Person - es ist eine grössere Gruppe immer wieder gegen dieselbe Person - es zielt über eine längere Zeit aufs gleiche Opfer ab - nicht eine einmalige Sache, sondern wiederholend - eine Gruppe ist immer gegen die gleiche kleine Gruppe - es ist wiederkehrend - es ist immer das Gleiche das Thema
	Kategorie 2c Beobachtete Anzeichen	<ul style="list-style-type: none"> - das Kind kommt nach Hause und jammert - Kleinigkeiten wie Finken nicht mehr finden - ein Kind ist immer alleine

		<ul style="list-style-type: none"> - Kind will nicht mehr in die Schule gehen - das Kind geht auf den letzten Drücker in die Schule - wenn es Emotionen auslöst, die Taten einschränken - unsichere Körperhaltung - Körperliche Auffälligkeit (rote Haarfarbe) - es waren immer die Gleichen, die gemobbt wurden - Rückzug - ängstlicher Blick - wenn ein Kind immer schuldig ist - Kind war immer am falschen Ort, hat falsch geantwortet oder das Falsche gesagt - sozialer Rückzug, Aggression gegenüber anderen oder gegen sich selbst, psychische Störungen, Entwicklung von Ticks - psychische Anzeichen, Schulverweigerung, Essstörungen - man hat gemerkt, dass es nicht mehr geht zum Unterrichten
<p>Dimension 3</p> <p>Handlungen</p> <p>Wie seid ihr damit umgegangen</p>	<p>Kategorie 3a</p> <p>Intervention</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sich an die Lehrperson gewendet - zur Psychologin gegangen - im Unterricht aufgegriffen - Klassengespräch - No Blame Approach in Kleingruppe - mit Kindern reden, sie fragen, wie sie sich fühlen würden, wenn ihnen das passieren würde - einzeln mit Kindern sprechen - wenn sich das Gefühl verdichtet, versuchen, Kooperation mit Lehrperson einzugehen, KLP ist fallführend - in der Klasse direkt ansprechen, Mobbing offenlegen - Betroffenheit wecken, ohne Schuldzuweisung, gemeinsame Vereinbarungen treffen
	<p>Kategorie 3b</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gespräch mit dem Kind

	Gespräch/Austausch	<ul style="list-style-type: none"> - Vertrauensperson im Schulhaus - als Schulleitung Gespräche gemacht - das Gespräch suchen mit SHP, FLP, SSA - Gespräch mit Einzelnen - versuchen, über Dritte an mehr Informationen zu gelangen - zu Lehrpersonen und Heilpädagogen gehen für Austausch - Kind gefragt, wie es ihm geht - die Lehrperson fragen gegangen - nach Hinweis der Eltern beobachtet - Eltern ermutigt, sich an die Lehrperson zu wenden
	Kategorie 3c Keine Handlung	<ul style="list-style-type: none"> - sich nicht getrauen - nicht gewusst, wie man helfen und was man machen kann - nichts gemacht, weil man Kinder nicht so gut kennt und denkt, man könne nicht aus dem Gefühl heraus erkennen
Dimension 4 Ressourcen Was hat euch in dieser Situation geholfen?	Kategorie 4a Gespräch/Austausch	<ul style="list-style-type: none"> - Austausch im Team, mit dem Partner und mit der Psychologin - Austausch ist hilfreich - Mobbingopfer fragen, was ihm geholfen hat - andere ansprechen, wie sie da rausgekommen sind - Eltern haben mit der Täterin gesprochen, Mobbing hat sich danach aufgelöst - mehr Informationen sammeln - Beobachtungen anderer Personen sind sehr wichtig - dranbleiben und zurückfragen, wie es läuft, mit Kindern ins Gespräch kommen - mit den Lehrpersonen später darüber sprechen können - Zweit-/Drittmeinungen
	Kategorie 4b Kooperation	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit der Lehrperson als Mutter - wenn Probleme ernst genommen werden

		<p>von Lehrpersonen und Eltern</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Vertrauen der Eltern und das Problem ernst nehmen - im Kollegium geschlossene Haltung gegen Mobbing - persönliche Beziehungen zu Familien - Familien ermutigen, sich bei Klassenlehrern zu melden oder bei der Schulsozialarbeit
<p>Dimension 5</p> <p>Bedarfserhebung</p> <p>Was fehlte euch in dieser Situation</p>	<p>Kategorie 5a</p> <p>Fachwissen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - das Know-How - wie man zu Hause damit umgeht - wie man damit zurechtkommt und es einordnen kann - schwierig zu beurteilen, ob Lehrperson für Intervention fit ist - nicht sagen, dass man im Thema Mobbing super ist und man das jetzt erkennen kann - welche Haltung man gegenüber einem Mobber einnehmen soll - Vermitteln von Fachwissen zu gruppendynamischen Bewegungen an den pädagogischen Hochschulen
	<p>Kategorie 5b</p> <p>Leitfaden/Schema</p>	<ul style="list-style-type: none"> - einen Faden in der Hand - ein Leitfaden zu machen für Lehrpersonen - einen Leitfaden, wo Lehrpersonen etwas nachschlagen können und sensibilisiert werden, die Signale zu erkennen
	<p>Kategorie 5c</p> <p>Gespräch/Austausch</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Was und mit wem kann man sich austauschen? - das Verständnis beim Austausch - als Täterseite ist man alleine als Mutter - mit jemand ähnlichem darüber sprechen, dem das Thema auch etwas ausmacht
	<p>Kategorie 5d</p> <p>Zeit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nicht viele Präsenzstunden in den Klassen - es kommen viele solche Situationen täglich auf die Lehrpersonen zu

		<ul style="list-style-type: none"> - keine Zeit haben - man hat selbst in den Pausen kaum Zeit - Streit wird als Störung empfunden, weil Lehrpersonen keine Zeit haben - Lehrpersonen müssen oftmals von einer Kompetenz zur nächsten hetzen - wenn man 220 Kinder unterrichtet, kann man nicht bei jedem genau hinschauen - es ist schwierig, wenn man so wenig Präsenzzeit hat
<p>Dimension 6</p> <p>Wunsch</p> <p>Welche Unterstützung würdet ihr euch in Bezug auf Mobbing und Mobbingprävention wünschen?</p>	<p>Kategorie 6a</p> <p>Gespräch/Austausch</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dass man nicht mit den Gefühlen alleine gelassen wird - eine Aussensicht zu erhalten, ob man auf dem richtigen Weg ist - dass die involvierten erwachsenen Personen miteinander darüber sprechen - dass man gemeinsam einen Weg findet - dass keine Vorwürfe gemacht werden, dass man nicht gut erzogen habe - als Schule nachfragen, wie es einem mit der Situation geht - nachfragen: Hey, kommt ihr klar damit? - fragen, ob es gut mit dem Kind in dieser Situation geht - das Kind fragen, wie es verlaufen ist - darüber sprechen können an einer Sitzung - wenn man ein Problem hat, dass man dieses an einer Sitzung bringen kann
	<p>Kategorie 6b</p> <p>Fallbeispiele</p>	<ul style="list-style-type: none"> - was mir viel bringen würde, wären, wenn man ein paar Fallbeispiele hätte - ein paar Beispiele - Beispiele verschiedener Kinder
	<p>Kategorie 6c</p> <p>Prävention</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prävention ist das eine - Prävention schon ganz früh, im Kindergarten - keine aufgespielte Mobbingprävention, mehr natürlich über Andersartigkeit sprechen

		<ul style="list-style-type: none"> - ein Frühwarnsystem - bereits im Kindergarten mit Elternarbeit beginnen - immer wieder in einer Form darauf hingewiesen und sensibilisiert werden - in Form von einem kurzen Input an einer schulinternen Weiterbildung - dass in der Ausbildung Lehrpersonen Input erhalten zum Thema Gruppendynamik
	Kategorie 6d Leitfaden/Schema	<ul style="list-style-type: none"> - klarer Leitfaden, wie man es macht, dass man mindestens weiss, an wen man sich wenden kann - dass man einen Leitfaden hat, damit man weiss, welchen Punkt man abhaken kann und an wen man sich wenden soll - in Form von einem Leitfaden
	Kategorie 6e Zeit	<ul style="list-style-type: none"> - die Zeit, zu unterstützen - Zeit, weil man vieles durchbekommen muss in der Woche - von oben delegiert, dass man etwas anderes machen kann - dass man spontan etwas für eine gute Dynamik tun darf
	Kategorie 6f Unterstützung für Eltern	<ul style="list-style-type: none"> - eine Hotline für Opfer sowie Eltern von Opfern - eine Fachstelle für Eltern
Dimension 7 Kooperation Welche Erfahrungen habt ihr mit der Kooperation mit den Erziehungsberechtigten bei Mobbingfällen gemacht?	Kategorie 7a Positive Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> - Eltern kommen und Fragen, was in der Schule geschehen ist - No Blame Approach ist ein Erfolgsfaktor gewesen, Eltern waren extrem kooperativ - Erfolg ist schlussendlich einer der Erfolgsfaktoren gewesen, warum es funktioniert hat
	Kategorie 7b Schwierigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> - Eltern sind sehr parteiisch und schauen nicht gerne hin - Eltern sind nicht neutral, ihr Kind würde sowas nie machen - Neutral ist man als Eltern nie, weil immer

		<p>Emotionen dabei sind</p> <ul style="list-style-type: none"> - es wird verstrickt, wenn sich die Erwachsenen zu früh einmischen - Eltern haben sich angegriffen gefühlt, Konflikt hat sich von Ebene der Kinder auf Elternebene verlagert - stundenlange Telefonate, Eltern haben aber nicht verstanden, um was es geht
<p>Dimension 8</p> <p>Produkt</p> <p>Was findet ihr wichtig hinsichtlich Mobbingprävention an unserer Schule?</p>	<p>Kategorie 8a</p> <p>Professioneller Umgang mit Mobbing als Schule</p>	<ul style="list-style-type: none"> - schauen, was das Ziel ist und wie man gestärkt aus der Situation herauskommt - keine Schuldzuweisungen, sondern das Thema miteinander anschauen - wiederkehrend Weiterbildungen - Austausch unter den Lehrpersonen - Regeln, die an alle weitergeleitet werden - Lehrpersonen sollen merken, dass sie nicht versagen, wenn sie einen Mobbingfall haben, in der Schule soll Verantwortung geschaffen werden - Mobbingprävention anerkennen - Prävention in schulinternen Weiterbildungen behandeln
	<p>Kategorie 8b</p> <p>Zeitdruck</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sich vom Druck lösen können - Verständnis der anderen Lehrpersonen, dass man nicht alle Teilbereiche behandeln konnte - von oben delegiert, dass man sich Zeit für dieses Thema nehmen darf - sich vom Leistungsdruck befreien - man ist im Leistungsdenken drin als Lehrperson, man muss den Plan erfüllen - es braucht einfach weniger Druck
	<p>Kategorie 8c</p> <p>Mobbingprävention</p>	<ul style="list-style-type: none"> - mehr Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule, zum Beispiel eine Elternunterstützung mit einem Elternabend - Helfersystem - dass es schon von Klein auf ein Thema ist - dass es schon im Kindergarten beginnt

		<ul style="list-style-type: none">- Zeitaufwand würde sich zugunsten einer guten Klassendynamik lohnen- Thema ist gut aufnehmbar, beispielweise in einer Ethikstunde- dass alle Kinder wissen, was ein Mobbing genau ist- Mobbing nicht spezifisch aufgreifen, sondern thematisch: Wie man miteinander umgeht- keine Erkenntnisse zur Mobbingdynamik erzählen- prosoziales Verhalten thematisieren- thematisieren, wie man Konflikte miteinander Regeln kann
--	--	--

A.5 Zusammenfassung Inhaltsanalyse Gruppeninterview Erwachsene 1

Es wurden sechs Personen interviewt.

Dimension 1

Erfahrungen

3 von 6 Personen waren selbst in einem Mobbing involviert oder hatten Kinder, welche Opfer oder Täter waren.

4 von 6 Personen haben Gefühle oder negative Sinneseindrücke in Verbindung mit der Mobbingsituation geäußert.

5 von 6 Personen berichten von Erfahrungen im schulischen Kontext in Verbindung mit Mobbing.

3 von 6 Personen äusserten Erkenntnisse in Bezug auf Mobbing und was sie heute anders machen würden.

Dimension 2

Anzeichen

3 von 6 Personen gaben an, dass die Grenze, ab wann ein Konflikt ein Mobbing ist, nicht leicht zu definieren sei.

3 von 6 Personen nannten von der Literatur erwähnte Merkmale eines Mobbings.

6 von 6 Teilnehmenden nannten Anzeichen, die auf ein Mobbing hinweisen könnten.

Dimension 3

Handlungen

4 von 6 Personen suchten das Gespräch/den Austausch mit anderen.

4 von 6 Personen intervenierten bei einem Mobbing.

2 von 6 Personen gaben an, aus Unsicherheit oder aufgrund von fehlendem Wissen nicht interveniert zu haben.

Dimension 4

Ressourcen

3 von 6 Teilnehmer*innen des Gruppeninterviews hat der Austausch mit anderen Personen geholfen.

2 von 6 Personen half die Kooperation mit anderen Personen, um mit der Mobbingsituation umgehen zu können.

Dimension 5

Bedarfserhebung

5 von 6 Personen gaben an, dass es ihnen an Fachwissen in der Mobbingsituation fehlte.

2 von 6 Personen erwähnten, dass ihnen in der Situation ein Leitfaden gefehlt hatte.

1 von 6 Personen erwähnte wiederholt, dass ihr ein Ansprechpartner oder das Verständnis beim Austausch fehlte.

2 von 6 Personen äusserten den Faktor Zeit als fehlende Ressource.

Dimension 6

Wunsch

4 von 6 Personen wünschen sich in Bezug auf Mobbing, dass mehr darüber gesprochen wird.

1 von 6 Personen nannte Fallbeispiele als Unterstützung, die sie sich wünschen würde.

4 von 6 Personen sprachen Präventionsmassnahme in der Schule und die Thematisierung ebendieser im Team an.

3 von 6 Personen fanden ein klares Handlungskonzept, nach welchem man sich richten kann, als wünschenswert.

2 von 6 Personen sprachen die Zeit als Ressource an, die sie sich wünschen würden.

1 von 6 Personen fand es wichtig, dass es für betroffene Eltern eine Anlaufstelle geben würde.

Dimension 7

Kooperation

1 von 6 Personen machte positive Erfahrungen mit der Kooperation mit den Erziehungsberechtigten.

3 von 6 Personen nannten Schwierigkeiten mit der Kooperation mit den Erziehungsberechtigten.

Dimension 8

Kooperation

6 von 6 Personen nannten Aspekte der Professionalität zum im Umgang mit Mobbing, die sie wichtig finden.

2 von 6 Personen finden es in Bezug zum Thema Mobbing an der Schule wichtig, dass weniger Zeitdruck vorherrscht.

4 von 6 Personen machten Aussagen zur Umsetzbarkeit der Mobbingprävention an der Schule.

A.6 Erste Version des Leitfadens zum Umgang mit Mobbing

Mobbing

Ein Leitfaden für die Volksschule

Stand März 2021

Handlungsgrundsätze für Lehrpersonen

Stellungnahme gegen Mobbing

- klare Botschaften vermitteln
- keine Toleranz gegenüber Mobbing: Tätern klare Grenzen setzen
- Aussagen der Kinder ernst nehmen
- Vorfälle protokollieren

Hinschauen und früh erkennen

- eigene Wahrnehmung schärfen
- Interaktionen zwischen Kindern beobachten
- Kinder als Informanten anonym benutzen

Darüber sprechen

- beobachtete Vorfälle ohne Schuldzuweisung ansprechen
- durch Ich-Botschaften Stellung beziehen
- gemeinsam nach vorne schauen und Lösungen finden

Wichtig:

- Mobbing hört nicht von alleine auf.
- Mobbing betrifft alle, auch die unbeteiligten Kinder.
- Das Opfer trägt keine Schuld an einem Mobbing.

Präventive Massnahmen

Klare Regeln definieren und einhalten

- mit den Kindern klare und positiv formulierte Regeln abmachen und aufschreiben
- alle sind verantwortlich, dass die Regeln eingehalten werden
- den Eltern die Abmachungen mitteilen

Konsequentes Handeln – Positive Aufmerksamkeit

- bei jeder Regelverletzung konsequent eingreifen
- die Einhaltung der Regel einfordern, Sanktionen stehen an zweiter Stelle
- erwünschtes Verhalten loben, positive Rückmeldungen geben

Ressourcen wahrnehmen - Kompetenzen stärken

- Prosoziales Verhalten (Helfen, Teilen, Kooperieren ...) fördern
- Grenzen respektieren (lernen)
- gesunde Streitkultur erlernen
- Strategien entwickeln, wie man Emotionen wie z.B. Wut ausdrücken kann
- Respektvoller und wertschätzender Umgang untereinander pflegen

Integrierende Kultur

- Jedes Kind wird als Individuum wahrgenommen und wertgeschätzt
- Alle sind Teil der Gruppe
- Respektvoller und wertschätzender Umgang untereinander pflegen
- Erfolgserlebnisse in der Gruppe ermöglichen
- regelmässige Besprechungen (z.B. Klassenrunde)

Wichtig:

- Streiten kann ein sozialer Lerngewinn sein, wenn keine Grenzen verletzt werden.
- Konflikte sollten immer gewaltfrei gelöst werden.
- Strafen gelten bei Mobbing als weniger wirksam.

Das fördert Mobbing

Risikofaktoren bei Lehrpersonen

- offensichtliche Ablehnung eines Kindes
- ein Kind für sein Verhalten vor der Klasse blossstellen
- willkürliche Strafen
- keine Kontrolle der Klassenregeln → Schule als rechtsfreier Raum
- Umgangsformen in der Klasse nicht beachten

Risikofaktoren im Schulunterricht und an der Schule

- hoher Leistungsdruck und Stress
- schlechtes Klima in der Klasse
- wenig soziale Kompetenzen in einer Lerngruppe
- Langeweile im Unterricht
- Kinder erleben sich nicht als Teil der Schulgemeinschaft

Risikofaktoren Erziehungsberechtigte

- dem Kind keine Grenzen setzen
- fehlende Anteilnahme am Leben des Kindes
- Erziehungsmethoden, die auf Macht basieren
- körperliche Gewalt

Risikofaktoren Cybermobbing

- exzessive Internetnutzung
- keine Kontrolle der digitalen Medien durch Eltern
- "Cyberviktimisierung": Täter werden oftmals zu Opfer

Was tun bei Mobbing?

- 1. Persönliche Auseinandersetzung**
- sich über Mobbing informieren
 - die persönliche Auseinandersetzung mit der eigenen Einstellung zu Mobbing überdenken.
 - den Kindern gut zuhören und nicht vorschnelle Lösungen anbieten.

- 2. Sammeln von Informationen**
- Beobachtungen aufschreiben
 - andere Personen befragen, Fakten sammeln
 - einen Überblick über die Sachlage verschaffen

- Opferschutz**
- Bei mutmasslichem Mobbingfall sofort einen Opferschutz einleiten (siehe Schritt 3).

- Faktensammlung**
- unbeteiligte Mitschüler*innen fragen
 - Austausch mit Kolleginnen und Kollegen über ihre Beobachtungen.
 - Fachpersonen, Kollegium und Abwart befragen

- Umgang mit Täter**
- noch keinen Kontakt mit dem Täter aufnehmen

3. Mobbingverdacht

ja

nein

siehe präventive Massnahmen

- erste Gespräche mit Opfer
- Gespräche mit Fachlehrkräften
- Fragebogen von der Klasse ausfüllen lassen (Anhang A)
- erstes Gespräch mit dem vermeidlichen Täter
- Kontakt mit dem Schulsozialarbeiter aufnehmen

Wichtig:

- Ein Mobbingopfer kann sich nicht aus eigener Kraft aus der Lage befreien.
- Es braucht **immer** den Eingriff einer erwachsenen Person, um die Übergriffe zu stoppen.
- Nach aktuellen Handlungsgrundsätzen darf ein Täter zum Schutz des Opfers versetzt werden.

Wichtig:

Lehrpersonen sind wichtige Rollenvorbilder für Kinder und sollten sich dieser Funktion bewusst sein. Ihre **Reaktionen** auf die Übergriffe sind mitentscheidend, ob ein Mobbing **aufgelöst** werden kann oder nicht (Jannan, 2008).

Grundlagen Mobbing

Was ist Mobbing?

Bei einem Mobbing werden einzelne Kinder oder Jugendliche über einen längeren Zeitraum systematisch ausgegrenzt und abgewertet. Die Handlungen sind schädigend, abwertend, ausgrenzend oder beleidigend.

Folgende Merkmale weisen auf ein Mobbing hin:

- **Kräfteungleichgewicht:** Mehrere Personen gegen eine Einzelne
- **Häufigkeit:** Die Übergriffe sind wiederkehrend immer gegen dieselbe Person
- **Dauer:** Die Übergriffe geschehen über eine längere Zeit
- **Opfer** kann nicht aus eigener Kraft sich aus der Lage befreien

Nebst körperlicher Gewalt kann Mobbing folgende Formen umfassen:

- Auslachen
- Beleidigen
- Beschimpfen
- Verbreiten von Gerüchten
- Verstecken von Sachen
- Zerstörung persönlichen Eigentums
- Anrempeeln und Herumstossen
- Erniedrigen
- Ausschliessen

Wichtig:

- Mobbing geschieht meist im Versteckten (Umkleidekabine, Schulweg, Pausen ...)
- Kinder mit körperlichen oder psychischen Auffälligkeiten haben ein erhöhtes Risiko, als Opfer für ein Mobbing auserkoren zu werden.
- In der Primarschule tritt Mobbing am häufigsten auf.

Mobbingrollen

Im Mobbingprozess gibt es viele Rollen, aber immer nur ein Opfer. Jeder in der Klasse trägt seinen Teil bei. Auch die passive Rolle, welche nicht eingreift.

Opfer

Opfer sind jene, die regelmässig geplagt werden. Sie können sich nicht gegen die Angriffe wehren. Es gibt die passiven Opfer und die provozierenden Opfer.

Täter

Täter sind Kinder und Jugendliche, welche andere Kinder plagen, selber aber in Ruhe gelassen werden. Durch Übergriffe erhalten sie einen höheren Sozialstatus in der Klasse.

Mitläufer

Sie beteiligen sich an den Übergriffen. Meist werden sie vom Mobber zu Tätigkeiten angestiftet. Das Streben nach Gruppenzugehörigkeit stellt ein Motiv dar.

Unbeteiligte

Die Unbeteiligten sind nicht direkt am Mobbing beteiligt. Sie verhalten sich meistens passiv und mischen sich nicht ein. Durch ihre Haltung verstärken sie die Mobber.

Helfer der Opfer

Diese Personen versuchen, das Opfer zu schützen. Jedoch können sie sich nicht durchsetzen und halten sich dann zurück, aus Angst, selbst Opfer zu werden.

Lehrperson

Die Lehrperson ist die **Schlüsselfigur** in einem Mobbingprozess. Sie kann mit ihrer Haltung Mobbing verstärken oder verhindern.

Wie läuft Mobbing ab?

Vorphase (i.d.R. noch kein Mobbing):

Anderssein:

- Übereinstimmungen oder Ablehnungen zwischen den Schülern.
- einige Auffälligkeiten durch soziale Andersartigkeit

Streit/Konflikt:

- erste Attacken in der Festlegung der Rangordnung
- Streitereien

Feindschaft/Abwehr:

- Machtunterschiede werden sichtbar
- Lösungsversuche des Konflikts beider Seiten durch verbalen oder körperlichen Angriff.

Mobbingphase:

Übergriffe/ Verunsicherung:

- Die Mobber richten ihre Angriffe gegen eine Person
- Das Opfer reagiert nicht oder nicht angemessen.

Ausgrenzung/ Dauerstress:

- Die Mobber rechtfertigen ihre Attacken!
- Das Opfer ist ohnmächtig ausgeliefert.

Ausschluss/ Krankheit:

- Ziel der Mobber: Ausschluss des Opfers in eine andere Klasse¹¹.
- Entwicklung seelischer und körperlicher Symptome

Warum wird gemobbt?

Mobbing entsteht dort, wo viele Menschen aufeinandertreffen, sich nicht aus der Situation entziehen können und wo nichts gegen die Übergriffe unternommen wird. Die Täter können unterschiedliche Absichten haben, andere zu mobben:

- Macht und Überlegenheit zeigen
- mehr Aufmerksamkeit erhalten
- sozialen Status in der Gruppe erhöhen
- Spass oder Langeweile
- bei Cybermobbing auch: Rache nehmen

Wichtig:

- Täter haben gelernt, dass sie durch übergriffiges Verhalten eigene Ziele erreichen können.
- Unternehmen Aussenstehende nichts, heissen sie die Übergriffe des Täters gut.

Was ist Cybermobbing?

Mobbing, das über digitale Medien stattfindet, wird Cybermobbing genannt. Hierbei zielt der Täter mit absichtlichen, schädigenden Handlungen übers Internet wiederholend und über einen längeren Zeitraum aufs gleiche Opfer ab.

Cybermobbing kann auf viele Weisen geschehen:

- gefälschte Fotos oder Videos veröffentlichen/verbreiten
- Opfer aus Chatgruppen ausschliessen
- beleidigen, beschimpfen, bedrohen, schikanieren, belästigen, bedrohen, stalken
- Gerüchte verbreiten
- vertrauliche Informationen veröffentlichen/verbreiten
- körperliche Angriffe filmen und ins Internet stellen/verbreiten

Wichtig:

- Das Opfer ist ständig den Übergriffen ausgesetzt und kann sich ihnen kaum entziehen.
- Der Täter kann anonym agieren und fürchtet sich deshalb weniger vor Folgen.
- Die Übergriffe sind einfach durchzuführen, da kein direkter Kontakt zum Opfer besteht.

Auswirkungen von Mobbing

Opfer

- tiefer Selbstwert
- negatives Körperbild
- Ängste
- Depressive Symptome
- Körperliche Symptome
- Tod (Fluchtunfälle) - Selbstmord
- Straftaten (aggressive Opfer)

Täter

- hohes Risiko das Verhalten beizubehalten
 - hohes Risiko einer **antisozialen Laufbahn**
- Je nach Tätertyp:
- depressive Symptome
 - geringes Selbstbewusstsein
 - suizidale Gedanken

Cybermobbing zeigt ähnliche Folgen. Es wirkt jedoch **traumatischer**, da es zu jeder Zeit und an jedem Ort stattfinden kann¹¹.

Wichtig:

- Mobbing hinterlässt selten sichtbare Wunden, aber nahezu immer blaue Flecken an der Seele (Lehner/Vervoort 2017).

Wie erkennt man Mobbing als Lehrperson?

Das Kind...

- wirkt in sich gekehrt, plötzlich zerstreut und unkonzentriert.
- weist einen plötzlich starken Abfall in den schulischen Leistungen auf.
- zieht sich immer mehr in sich zurück.
- bleibt nach dem Unterricht oder vor der Pause länger im Klassenzimmer.
- fehlt häufig.
- reagiert ängstlich und überangepasst auf Mitschüler.
- hat immer häufiger körperliche Beschwerden (z.B. Bauch- oder Kopfschmerzen).

Wie erkennt man Mobbing als Eltern?

Das Kind...

- kommt bedrückt nach Hause.
- hat kaum Kameraden in der Schule.
- will nicht mehr in die Schule.
- hat Verletzungen und blaue Flecken.
- ist ängstlich geworden.
- weist Erkrankungen auf ohne ärztlichen Befund.
- erhält keine Einladungen zu Geburtstagsfeiern
- leidet unter Appetitlosigkeit.
- hat Schlafstörungen.

- Welche Merkmale weisen Täter auf?

Das Kind ...

- ist impulsiv und hat eine geringe Selbstkontrolle
- setzte eigene Ziele aggressiv und durch Ausübung von Macht durch
- hat wenig Empathie
- ist sich seiner eigenen Stärke bewusst
- gibt an, dass es durch das Verhalten des Opfers provoziert wurde
- hat ein geringes Selbstwertgefühl
- hat unzureichende Handlungsmöglichkeiten zum Lösen eines Konflikts

Rechtliches

Mobbing wird in der Schweiz nicht als Straftat angesehen und kann somit nicht geahndet werden. Handlungen könne jedoch ein Tatbestand nach dem Straf- oder Zivilrecht nach sich ziehen.

Strafdelikte:

Körperverletzung (Art. 123 StGB), Nötigung (Art. 181 StGB), Gefährliche Drohung (Art. 180 StGB), üble Nachrede (Art. 173 StGB), Beleidigung (Art. 177 StGB), Sachbeschädigung (Art. 144 StGB), Erpressung (Art. 156 StGB), pornografische Darstellungen Minderjähriger (Art. 197/4/5 StGB), Recht am eigenen Bild (Art. 28 Abs. 2 ZGB)

Menschen und Kinderrechte (UNO-Charta):

Recht auf eine gesunde Entwicklung (Art. 6 und 27), Recht auf Schutz gegen alle Formen von physischer und psychischer Gewalt oder Vernachlässigung (Art. 19), Interessen und Belange der Kinder haben Vorrang (Art. 3)

Wichtig:

- Liegt bei Cybermobbing ein strafrechtlicher Tatbestand vor, empfiehlt sich eine Anzeige bei der Polizei. Dadurch besteht die Chance, dass die Inhalte schneller entfernt werden.

Fallbeispiele

Kindergarten

Fallbeispiel Laura

- Laura kommt nach Hause und hat keinen Hunger. Lauras Mutter fragt, was los sei, ob etwas in der Schule gewesen sei. Bereitwillig erzählt Laura, dass Simone heute nicht mit ihr reden wollte. Wie die meisten Mütter versucht auch Lauras Mutter zu erfahren, was Laura denn vorher getan habe. Laura solle es nicht so schwer nehmen. Was Laura aber nicht erzählte, war, dass nicht nur Simone, sondern auch zwei andere Mädchen, mit denen sie früher befreundet war, nicht mehr mit ihr reden wollten. Und dass dies schon seit Wochen so geht. Dass die Mädchen sogar zu sprechen aufhören, wenn Laura sich ihnen nähert und dass sie ständig die Köpfe zusammenstecken und tuscheln. Auch zum letzten Geburtstagsfest haben sie Laura nicht eingeladen und ihr überdeutlich zu verstehen gegeben, dass sie dort nicht erwünscht sei.

Jüngere Kinder können meistens nur wenig mitteilen und werden nicht immer ganz ernst genommen. (Alsaker, 2004)

Fallbeispiel Simon

- Simon hatte heute keinen guten Tag im Kindergarten. Er wurde mehrfach gehänselt. Er versuchte sich zwar zu wehren, aber am Ende verschwanden dann noch seine Hausschuhe. Philippe hatte eine richtige Wut auf Simon, es wollte heute kein Ende nehmen. Er holte einen Plastiksack aus der Kindergartentasche, um auf dem Schulhof Steine zu sammeln. Marc half Philippe dabei. Auf dem Weg nach Hause warteten sie auf Simon und gingen mit dem mit Steinen gefüllten Sack auf ihn los.

Physische Quälereien können gefährlich enden. (Alsaker, 2004)

Fallbeispiel Marcel

- Im Kindergarten würde Marcel so gerne mit Pascal, Sabrina und Fabienne spielen. Leider bekommt er immer zu hören, dass sie ihn nicht dabei haben wollen, weil er immer störe. Er sei langsam und man verstehe ihn schlecht und er soll lernen besser zu sprechen. Spielen sie Familie und sie brauchen einen Hund, darf Marcel mitspielen. Er darf sich dann auch nur wie ein Hund benehmen. Marcel darf nicht reden, nur auf allen Vieren gehen und Hundegeräusche nachahmen. Nach nur wenigen Minuten beginnt er jeweils zu weinen. Er will nicht mehr mitspielen, zieht sich zurück und bekommt zu hören, dass er wirklich zu nichts zu gebrauchen sei (Alsaker, 2004).

Primarstufe

Fallbeispiel Benjamin

- "Es fing nach den Sommerferien an, wir waren gerade in die dritte Klasse gestartet. Ein Junge, mit dem ich vorher gut ausgekommen war, begann auf einmal, mich bei jeder Gelegenheit aufzuziehen. Weil er ein Anführertyp war, erntete er dafür nicht nur Lacher, es schlossen sich ihm auch andere an. Zunächst waren es sieben Buben, die mich nicht mehr dabeihaben wollten, beleidigten oder blöde Sachen über mich erzählten. Doch schon bald liess mich die ganze Klasse links liegen. Kam ich auf den Pausenplatz, liefen alle weg, wenn ich mich neben Klassenkameraden setzte, wechselten die den Platz. Ich weiss bis heute nicht warum.

Bald verbrachte ich jede Pause allein, monatelang. Die Lehrerin, es war eine Aushilfe, bemerkte das, unternahm aber nichts. Ich gewöhnte mich an die Einsamkeit und die Gemeinheiten, Mobber, Mitläufer wurden zu einer eingeschworenen Gruppe. Die gute neue Lehrerin verständigte sofort die Schulsozialarbeit. Es gab Gespräche. Nichts half. In der 5. Klasse kam ich zu einem Lehrer. Er half mir ein einziges Mal und das ging schief. Ich hatte nicht einmal in der Freizeit Freunde. Plötzlich ging alles schnell und ich wechselte die Schule und dafür auch den Wohnort. Das ist ein Jahr her und die Kinder haben mich gut aufgenommen." (aus Fritz+Fränzi, das Schweizer Elternmagazin, Juni 2020)

Fallbeispiel Tamara

- Lehrerin Frau N. berichtet, dass Tamara häufig von Elisa und Martina schlecht behandelt, vielleicht sogar gemobbt wird. Aber eigentlich könne sie es verstehen, denn Tamara provoziere offensichtlich Elisa und Martina. Nach einer Anleitung zur genaueren Beobachtung stellt Frau N. fest, dass es Elisa und Martina waren, die Tamara durch Blicke und minimale Gesten provozierten. Sie wechselten Blicke miteinander, schauten Tamara kurz an und machten so weiter, bis diese ausrastete. Frau N. hatte bisher nur Letzteres gesehen und entsprechend Tamara ermahnt, sich zu benehmen (Alsaker, 2015).

Oberstufe

Fallbeispiel Anna

- Anna ist schon länger in ihren Klassenkameraden Timo verliebt. Timo hat allerdings nur Augen für Annas Freundin Amelie. Die beiden flirten häufig miteinander auf dem Pausenhof. Dies macht Anna wütend auf Amelie, weil diese immer scheinheilig behauptet, dass sie nichts von Timo will. Ihren Ärger lässt Anna bei ihren Freunden bei Facebook heraus. Sie hat einige Freunde, die sie über die vielen kleinen Mini-Spiele auf Facebook kennengelernt hat und mit denen sie nun schon seit einiger Zeit freundschaftlich chattet. Sie haben eine gemeinsame Gruppe und dort erzählt Anna von ihrer gemeinen, hinterhältigen Freundin Amelie, die ihr den Freund ausgespannt hat. Anna schafft es, dass ihre Online-Freunde nichts von Amelie halten und sie als eine "Bitch" bezeichnen, obwohl sie Amelie gar nicht kennen. Anna heizt ihre Freunde immer weiter an und bittet sie um ihre Unterstützung bei der Rache an Amelie. Einige Tage später kann sich Amelie gar nicht mehr vor herabwürdigenden Nachrichten retten. Sie ist traurig und verzweifelt, weil sie gar nicht weiss, wer diese Leute sind oder was sie ihnen getan hat (Peter & Petermann, 2018, S. 26).

Fallbeispiel Lisa

- Eines Abends kam Lisa nach Hause, warf sich auf ihr Bett und wollte ihre neusten "Likes" auf Instagram betrachten. Als sie jedoch die App öffnete, erlebte sie ihr blaues Wunder. Jemand hatte sie auf einem Bild mit einem Elefanten verlinkt und das Bild hatte die Unterschrift: "Im Gegensatz zu Lisa ist dieser Elefant noch schlank!" Des Weiteren waren die Hashtags "#echtfett", "#superhässlichesmädchen" und "#gehalsterben" darunter gesetzt worden. Lisa kannte den Nutzer nicht und sie war entsetzt, dass das Bild schon von 102 Personen geliked worden war. Ausserdem fanden sich unter dem Bild viele gemeine Kommentare von anderen Nutzern, aber auch von Schülern aus ihrer Parallelklasse, die auch darauf abzielten, sie zu beleidigen und als fett darzustellen. Lisa verspürte Gefühle von Hilflosigkeit, Angst sowie Trauer und fing an zu weinen (Peter & Petermann, 2018, S. 28).

Beratung für Opfer, Täter und Erziehungsberechtigte

Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeiter*in 079 *** ** **
Erreichbar: *****@fachstelle-sgh.ch
Montag 07.00 – 15.00 Uhr www.*/schulsozialarbeit
Dienstag 08.00 – 15.00 Uhr
Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr

Sozialpsychologischer Dienst Graubünden SPD, Landquart

Bahnhofplatz 3B 081 257 66 56
7302 Landquart www.av.s.gr.ch

Erziehungs- und Familienberatung, Sozialpädagogische Fachstelle SGH

Rahel Striegel 081 307 38 38 / 076 412 85 62
rahel.striegel@fachstelle-sgh.ch
www.fachstelle-sgh.ch

Kinder- und Jugendpsychiatrie KJP Graubünden, Chur

Psychiatrische Dienste Graubünden 058 225 25 25
Loëstrasse 220 info@pdgr.ch
7000 Chur www.pdgr.ch

Beratung für Lehrpersonen

Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeiter*in

079 *** ** **

Erreichbar:

*****@fachstelle-sgh.ch

Montag 07.00 – 15.00 Uhr

www.*/schulsozialarbeit

Dienstag 08.00 – 15.00 Uhr

Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr

Sozialpsychologischer Dienst Graubünden SPD, Landquart

Hannah Schlumpf

081 257 66 58

Bahnhofplatz 3B

hannah.schlumpf@avs.gr.ch

7302 Landquart

www.avs.gr.ch

Empfehlenswerte Webseiten

Klicksafe – Jugendliche und sichere Internetnutzung

www.klicksafe.de

Schüle gegen Mobbing – Hilfe für Schüler, Eltern und Lehrer

www.schueler-gegen-mobbing.de

Schüler Mobbing Portal

www.schueler-mobbing.de

Lektionen für den Unterricht

www.be-freelance.net

A.7 Gruppeninterview 2 Leitfaden

Zeitraumen: ca. 45 min. - 1h

Aufnahme: mit Tonband

Material: Beamer, MacBook, Tonband

Gruppe	Person	Name
B	Klassenlehrperson Primar	B2
A	Klassenlehrperson OS	A2
B	Fachlehrperson	B1
B	SSA	B3
A	Elternvertretung	A1

Einstieg

- PP mit einer Frage zu Mobbing

Hauptteil Bedarfsanalyse

1. Sharing Was sind eure spontanen Reaktionen? Was hat das bei euch ausgelöst? Wie ist es bei euch angekommen?
2. Positive Aspekte Was gefällt euch? Was findet ihr gut?
3. Verbesserungsmöglichkeiten Was sind Schwächen? Welche Verbesserungsmöglichkeiten gäbe es?
4. Anwendung a) Was benötigt ihr, damit ihr diesen Leitfaden im Alltag verwenden könnt?
b) Welche Anregungen hättet ihr zur Gestaltung des Leitfadens?
5. Vorschläge Habt ihr sonst noch Ideen? Gibt es noch etwas, das ihr wichtig findet? Was fehlt noch?

Grundlagen Theorie (Lamnek)

- möglichst offene Fragen
- weiches bis neutrales Interview

A.8 Transkriptionen Gruppeninterviews 2A und 2B

Inhaltsanalyse

Sharing

Was sind eure spontanen Reaktionen?

Was hat das bei euch ausgelöst?

Wie ist es bei euch angekommen?

Positive Aspekte

Was gefällt euch?

Was findet ihr gut?

2. Verbesserungsmöglichkeiten

Was sind Schwächen?

Welche Verbesserungsmöglichkeiten gäbe es?

3. Anwendung

a) Was benötigt ihr, damit ihr diesen Leitfaden im Alltag verwenden könnt?

b) Welche Anregungen hättet ihr zur Gestaltung des Leitfadens?

4. Vorschläge

Habt ihr sonst noch Ideen?

Gibt es noch etwas, das ihr wichtig findet?

Was fehlt noch?

Gruppeninterview Erwachsene 2 (Gruppe A)

Datum: 08.03.2020

Beteiligte Personen: G1 (Gesprächsleitung)
A1 (Elternvertretung)
A2 (Lehrperson OS)

Zeit	Person	Inhalt	Kategorie
00:01	G1	Kommen wir zum Sharing. Was sind eure spontanen Reaktionen und was hat der Leitfaden in euch ausgelöst? Wie ist er bei euch angekommen?	
00:20	A2	Ja, also, viel Bekanntes, ... Der Leitfaden, finde ich, ist gut zusammengestellt. Am Anfang mit verschiedenen Grundsätzen, wo man kurz schauen kann, um was es genau geht, eben, welche Grundsätze gibt es für mich als Lehrperson, welche Massnahmen gibt es. Also von dem her ist – finde ich es gut, weil es ist übersichtlich und man kann es schnell zur Hand nehmen. Es hat auch noch einen Verweis auf Fachstellen. Also von dem her, finde ich, ist da alles drin was man braucht, in so einem Fall.	Darstellung Darstellung Inhalt Inhalt
00:59	A1	Ja ich habe auch gefunden, also es ist erstens nicht so dick, man muss nicht ein Buch lesen, sondern man kann gerade schauen ok - so die verschiedenen Abstufungen auch, wann ist es noch okay, oder so, wann ist es dann wirklich ein Mobbingfall. Oder wann geht es darin rein. Es ist übersichtlich. Ich finde auch gut mit Fallbeispielen, was könnte es sein, so, manchmal ... ja hat man nicht so – weiss man nicht – bei verschiedenen Richtlinien, man hat es noch gar nie erlebt, man kann sich nichts darunter vorstellen, was könnte es überhaupt sein. Die Beratung für Opfer, mehr auch die Anlaufstellen, auch für Täter und Eltern, finde ich auch ganz super, dass diese drin sind. Wo man sich wirklich an verschiedenen Orten melden könnte, jetzt nicht nur gerade im Kuchen innen, sondern auch gegen aussen. Ja, also ... ich weiss nicht, was sonst gibt, ob alles drin ist, wo drin sein muss, keine Ahnung, aber ich finde, ich hätte	Darstellung Inhalt Darstellung Inhalt Inhalt

		Lehrpersonen auch beeinflussen können.	
04:08	G1	Gehe ich zur nächsten Frage. Was könnte man noch verbessern? Welche Verbesserungsmöglichkeiten seht ihr noch?	
04:19	A1	Ich glaube, von dem ganzen Ablauf, würde ich jetzt "Was ist Grundlage Mobbing" – würde ich jetzt zuvor nehmen. So ein bisschen Es beginnt ja gleich mit Handlungsgrundsätzen. Also vielleicht habt ihr euch auch etwas überlegt, warum ihr das so macht. Ich hätte jetzt zuerst, ja, also – dann weiss ich, wenn ich jetzt noch keine Ahnung – gehe ich jetzt nicht davon aus, dass eine Lehrperson keine Ahnung hat – aber ja, vielleicht dann schon, dass man zuerst weiss, was – wann redet man von Mobbing. Und wenn dann dies (der Fall) ist, okay, dann habe ich Handlungsgrundsätze, was tun, was fördert – also so ein bisschen, zuerst die Grund – habe ich jetzt gefunden - so der Einstieg ist gerade, ist so gerade die Handlungsgrundsätze.	Darstellung Darstellung
05:04	A2	Ja, also ...	
05:05	A1	Dass ... genau, und das andere, was ich noch gesehen habe: Was – wo habe ich jetzt das? – "Was fördert Mobbing?" ... Ich weiss nicht, ob das wie – dass wenn wie - das würde ich sagen so – dort drinnen noch ein "Was kann Mobbing fördern". Wenn ich als Eltern lese – die Risikofaktoren für Erziehungsberechtigten, dem Kind keine Grenzen setzen, und mein Erziehungsstil ist Laissez-Faire ... Das heisst noch nicht, wenn ich einen Laissez-Faire-Erziehungsstil habe, dass dann mein Kind Mobber wird. Also das finde ich so ein bisschen – oder jetzt auch für die Lehrpersonen ... ja, wenn jetzt mal willkürlich strafft als Lehrperson, das wird irgendwo ja sowieso, also, ich weiss es nicht. Klar gibt man sich immer Mühe, um gerecht und so, aber die Kinder nehmen es ja eh nochmals anders auf. Also, wäre für mich mehr so, "kann", also ich weiss jetzt nicht ob es dann abgeschwächt ist und nicht mehr relevant wird, aber so ein bisschen ... ja ... muss nicht aber kann.	Ergänzung
06:14	G1	Genau.	
06:15	A1	Das weiss ich nicht. Vielleicht ist – sind das erhärtete ...	

		Aussagen, wo man weiss ...	
06:21	G1	Finde das eine gute Anmerkung, dass ja ...	
06:25	A1	... wenn's so ... ja, wenn es so ist, dann - also ich fände das jetzt noch entlastend für auch, ja,...	
06:35	G1	Ja, ist gut.	
06:37	A2	Ja, also ... ich hätte jetzt mehr so – also ich würde das jetzt so lassen, wie es ist. Weil ich habe das jetzt weniger in diese Richtung verstanden – es sind ja verschiedene Sachen, die möglicherweise Risikofaktoren sind. Also darum, ich hätte das jetzt so gelassen, weil es ... ja ... Aus meiner Sicht.	Ergänzung
07:01	A2	Was mich jetzt als Lehrperson noch interessiert hätte auf der Seite – auf der fünften Seite, ja, da der Ablauf, wenn ein Mobbingvorfall stattfindet, der vierte Punkt ...	
07:15	A2	Ich habe noch gedacht, da könnte man präziser noch sagen: Wenn ein Mobbing stattfindet, heisst Intervention Klassenebene – aber was ist ab dem Zeitpunkt meine Rolle als Klassenlehrperson? Und was ist gleichzeitig die Rolle der Schulsozialarbeit. Das wäre vielleicht noch etwas, wo man präziser reinnehmen könnte ... Und ein weiterer Punkt, wo ihr euch auch noch überlegen könnt, ist, auf der siebten Seite: Die Unbeteiligten, wo diese Rollen aufgelistet sind ...	Ergänzung
07:48	A2	...fände ich es persönlich noch wichtig, dass man dort auch erwähnt: Die Unbeteiligten, die geben einerseits auch dem Täter die Bestätigung, weil sie nichts sagen. Sie geben dem Täter wie so, die Nachricht "Ja es ist okay, wie wir das machen". Und gleichzeitig geben sie auch dem Opfer eine Verstärkung von der Ansicht "Ja es sind eh alle gegen mich. Es sagt niemand etwas" ... Und darum, jetzt ich persönlich hätte jetzt bei den Unbeteiligten da unten bei der Übersicht noch so einen gestrichelten Pfeil auf das Opfer gemacht.	Ergänzung
08:23	G1	Ja, ist gut, danke.	
08:26	A2	Aber sonst, ja, tip top.	
08:31	G1	Dann habt ihr nicht mehr zu diesem Punkt?	
08:34	A2	Ja!	
08:36	G1	Dann gehen wir weiter ... Was benötigt ihr, damit ihr diesen Leitfaden im All – dass ihr diesen im Alltag ver-	

		wenden könnt? Dass ihr diesen auch ... Was würde euch helfen?	
08:58	A2	Ein Zeitgefäss , eigentlich, also ... nur das. Aber das kann ich als Lehrperson ja selbst bestimmen, aber ... Sonst hätte ich nichts, ja ...	Bedürfnis
09:16	G1	Geht auch ein bisschen um Anwendung und Layout. Ja, Anwendung hast du gesagt der Zeitpunkt, oder? Und jetzt so vom Layout her?	
09:30	A2	Ist gut, also, ist gut.	
09:32	G1	Kannst du diesen so brauchen?	
09:34	A2	Ja!	
09:38	A1	Für eine Lehrperson ...	
09:39	G1	Gell (lacht)	
09:39	A1	... wäre er aufgeschaltet auf der Homepage , könnten auch Eltern in diesen reinschauen ...	Bedürfnis
09:43	A2	Ja!	Bedürfnis
09:45	A1	... also fände ich jetzt noch cool, um wie ... Okay, ein Signal für ... man ist sich diesem Thema bewusst, man hat etwas gemacht als Schule, und wenn irgendetwas ist, dann sollte es auch so ablaufen. So muss ich mir gut überlegen, wenn man etwas mitbekommt und der Lehrperson sagt, du musst ... so ein bisschen, aber ... ja. Oder dass das irgendwie, ich weiss auch nicht, mal eine Weiterbildung ist, als – für euch, für die Lehrer. Muss ich jetzt sagen: Hey, man geht diesen miteinander durch, dass alle auf dem gleichen Level sind, und wie ein verpflichtendes ... ja zum Hinschauen, wenn man nicht – oder mehr, ich weiss nicht, das ist ja nicht jedem gegeben, dies zu bemerken. Und mit dem umzugehen. Also wo – wenn ich als Lehrer jetzt merke: Ich bin – sozial bekomme ich jetzt nicht viel mit. Oder: He ich merke nur schon, wenn ich daran denke, dann überfordert es mich – wie geht man dann mit dem um. Oder dass man – ein Leitfaden ist ja immer ... einen Buchstaben auf Papier, und ist gut, und gleich, wie bekommt man Fleisch am Knochen	Bedürfnis
11.03	A1	Wie machen wir das unter uns Lehrer. Wie wird das	

		lebendig. Wie können wir einander unterstützen in dem. Wenn jemand...Ich fände es viel ehrlicher, wenn jemand sagt, hey mich überfordert, wenn so etwas ist. Dann schaue ich lieber weg. Also das kann ich jetzt noch verstehen. Weil es braucht Arbeit nachher, oder. Du hast die Eltern auf dem Tapet und alles zusammen. Das man in dem nicht alleine ist.	
11.28	G1	Eine Weiterbildung ist schon wichtig. (unv.) noch konkreter, wie du (...) quasi vermitteln, wie wichtig es ist hinzuschauen.	
11.37	A1	Ja!	
11.38	G1	Wie wichtig würdest du (A1) es finden, wir haben hier in der Schule auch Weiterbildungen für Eltern , wenn das einmal ein Thema wäre?	Bedürfnis
11.47	A1	Ja, also (...) jetzt mehr den Leitfaden vorstellen oder wie wir an der Schule damit umgehen, oder (...).	
11.52	G1	Ja, also beides ein wenig.	
11.55	A1	Ja (unv.) (...). Ja ich finde es wichtig für Opfer und für Täter , dass es wie (...) dass es eben nicht die Schuldfrage dann nicht im Vordergrund ist. Oder wer hat was falsch gemacht, sondern hey wir wollen ein gutes Klima. Das ist unser Ziel. Nicht jetzt (unv.)	Bedürfnis
12.25	A2	Ich denke, dass darum es sicher auch wichtig ist, dass dies zum Tragen kommen kann. Auch generell die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrer! Dass das Verständnis auf beiden Seiten vorhanden ist. Es geht jetzt nicht darum zu schauen, wer ist es gewesen. Wer ist das Opfer, wer ist Täter. Sondern dass es den Eltern einfach auch klar sein kann, dass wenn etwas kommt, versucht man eben miteinander eine Lösung zu finden. Dass es für beide Seiten klar ist, hey, es geht jetzt wirklich nicht um die Schuldfrage. Jetzt wollen wir das miteinander lösen.	Bedürfnis Voraussetzung
12.57	G1	Das ist auch sehr wichtig, dass man keine Schuldzuweisungen macht. Das sagen sie eigentlich. Um wirklich eine Lösung zu finden, musst du vorwärtsschauen, oder. Das ist jetzt gewesen, nun müssen wir zusammen eine Lösung suchen. Wir müssen vorwärtsschauen.	
13.12	A1	Also würde man dann auch sagen, also da innen ist	

		(unv.) das Opfer, das Opfer trägt keine Schuld, auch wenn es provoziert oder so. Wenn es nicht um die Schuldfrage geht, sagt man dann auch, der Täter trägt keine Schuld.	
13.29	G1	Das sagen sie nicht, dass er keine Schuld trägt. Aber sie sagen wie, dass man nicht auf dieser Schuldfrage (...) das bringt nichts. Wenn du auf diese Schuldfrage, das Negative, dann tust du das nur noch (...) ja. Du musst beginnen vorwärts zu schauen, Ressourcen stärken (...) ja eigentlich.	
13.56	A2	Ja ich denke, das ist sicher auch der erste Schritt. Dass es eben nicht um diese Schuldfrage geht. Mir ist doch noch wichtig, dass man doch noch nochmals darauf zurückkommt und sagt, hey das und das geht nicht. Ich finde das im Nachhinein doch auch noch wichtig. Das dem Täter auch bewusst ist, ja hey, das war jetzt nicht einfach nichts, sondern nein, das sollte ich vielleicht schon nicht machen.	
14.22	G1	Die Kunst ist, dass du vielleicht gar nicht von dem Schlechten redest, sondern erzählst, wie man es gut machen kann. Weisst du so (...) ja. Dass man gar nicht noch im Kopf verstärkt, was ist alles schlecht, denn das bleibt dann viel mehr im Kopf, als wenn man das sagt, was man sollte oder was gut ist. Gerade auch Ich-Botschaften vermitteln, ja (...).	
14.57	G1	Dann ist das für euch gut so?	
15.59	A1	Für mich wäre noch die Frage, weisst du, wie (...) findet man heraus, wie es der Klasse geht. Also ihr habt noch diesen Fragebogen.	
15.10	G1	Ja am Schluss!	
15.11		Der (...) der auch beschreibt, wird das jedes Kind ehrlich ausfüllen?	
15.16	G1	Es ist ganz wichtig, dass es anonym geschieht.	
15.18	A1	Ja und doch gell, es kommt dann, also...	
15.21	G1	Ich finde es eben noch gut mit dem Ankreuzen, dann kann man nicht die Schrift erkennen.	
15.24	A1	Ja!	
15.26	A2	Ja und was vielleicht auch noch ein Punkt ist. Wenn	

		<p>man als Lehrperson eine gewisse Beziehung zu den Schülern pflegt, spürt man vielleicht solche Sachen nicht direkt heraus. Aber man merkt trotzdem, wie das Klima ist. Und etwas, welches auf der Oberstufe fehlt, ist die klassische Klassenstunde. Also ich finde, als Lehrperson ist es wichtig, dass man wie eine Art Klassenstunde immer mal wieder einbauen kann. Und dann halt auch (...) also ich habe es auch schon gemacht, habe einfach mal an der Wandtafel einen Streifen gemacht. Jeder hatte ein Magnet und jeder konnte sein Magnet setzen. Einfach mal schauen, wo steht ihr, wie sieht es aus. Das sind so (unv.), dass es nicht erst, oh jetzt ist etwas schlecht, jetzt läuft etwas. Sondern dass man zwischendurch immer mal wieder auf der Beziehungsebene versucht die Klasse zu spüren.</p>	
16.17	G1	<p>Oder eben auch mal ein Soziogramm erstellen. Dass du als Lehrer dich hinsetzest und dir einmal überlegst, wie die Beziehungen sind, wie die Gruppen sich zusammenstellen. Hat dieser überhaupt einen Freund? Du hast ja immer die Gelegenheit zu fragen, dass du mal z.B. beim Zeichnen oder wenn es mal ungezwungen ist (...) grundsätzlich so ein Fragebogen kannst du auch mal, ohne dass du... grundsätzlich mal...den kannst du auch anders gestalten. Wie du so als Lehrperson wissen willst, wie...aber da hast du (A1) schon recht, darum ist es eben wichtig anonym. Ich finde ankreuzen nicht schlecht, weil du als Lehrperson dadurch die Schrift nicht erkennst.</p>	
16.54	A1	<p>Aber dann müsstest du das im Monat einmal machen. Das kann sich sehr schnell ändern. Als ich sage aus Erfahrung, dass viele Lehrer nicht mitbekommen. Die Schüler sind extrem gut im hinter dem Rücken reden. Ich denke (unv.) im hinter dem Rücken reden und wenn du mal etwas sagst oder (...) Ja ich denke die Kinder können schon recht im Schulzimmer anders sind als sonst. Oder dass die Lehrer erschrecken und sagen, was das glaube ich nicht oder so. Oder das kann ich mir fast nicht vorstellen. Das glaube ich nicht (unv.). Das finde ich wirklich schwierig. Wenn es nicht offensichtlich</p>	

		einen (...) Also die Offensichtliche fünf gegen einen, bekommt man dann irgendwann schon mit. Wenn dann einer immer alleine ist. Aber so ein wenig diese Zwischentöne, bei denen es dann eben so schwierig ist, ist es noch ok, sie können noch alleine regeln. Dies ist ja der beste Fall, wenn sie es irgendwie, auch wenn es mal Streit gibt. Wenn ist der Point zum Eingreifen.	
18.00	G1	Ich glaube eben, deshalb ist die Prävention so wichtig, oder. Dass du immer wieder das anschaut. Wie gehen wir miteinander um, sollte immer wieder ein Thema sein. Sie sprechen auch von Regeln aufstellen und dass jeder verantwortlich ist, dass du das Bewusstsein...Wenn du quasi die Unbeteiligten oder den Helfer vom Opfer stärkst, dass sie sprechen. Aber sind wir ehrlich, auch eine Lehrperson, die das durchführt, hat es nie im Griff. Aber es geht auch darum, sein Bestes zu geben, um es zu erkennen.	
18.37	A2	Ja, weil es ist effektiv für eine Lehrperson sehr schwierig es zu erkennen, ausser es ist eh schon zu weit. Aber wenn man, wie du es angesprochen hast, diese Beziehungsebene zu den Schülern hat. Damit sie wissen, dass sie hingehen können und es ein Vertrauensverhältnis ist. Wobei man weiss, dass er nicht gleich zum Telefon greift und etwas macht. Und wie du sagst, die Unbeteiligten rundherum auch stärken. Das hilft uns extrem, um eher zu merkt, dass etwas da ist.	
19.16	G1	Ist es gut, wenn wir weiterfahren? Habt ihr noch Anregungen betreffend Gestaltung? Ihr habt schon gesagt, dass ihr lieber die Grundlagen vorne habt. Siehst du das auch so?	
19.29	A2	Ja!	
19.29	G1	Ja! Habt ihr sonst gerade noch Anregungen?	
19.38	A2	Für mich passt das Layout.	Gliederung
19.42	A1	Für mich auch (unv) zu viel Phantasie, das sind ein paar kleinere Sachen.	Gliederung
19.48	A2	Ausser ihr wollt noch Seitenzahlen hinzufügen.	Ergänzung
19.52	A1	Ja genau! Das dachte ich auch.	Ergänzung
19.54	A2	Aber das ist ein...ja aber...aber nein sonst das Layout ist gut.	Gliederung

19.58	G1	Würde euch ein Inhaltsverzeichnis, würdet ihr das gut finden?	
20.02	A2	Ja!	Ergänzung
20.04	A1	(unv.) Dann musst du einfach Seitenzahlen. Es ist jetzt nicht so, ich finde es jetzt nicht unbedingt zwingend, aber...	Ergänzung
20.17	A2	Ich denke auch, es ist für jemand, der es plötzlich irgendwann einmal hervorheben muss, ist es vielleicht nicht schlecht, um etwas zu finden, aber...	Ergänzung
20.25	G1	Ja ist gut.	
20.26	A2	Aber ich finde es nicht zwingend.	
20.30	G1	Wir kommen zum Letzen. Habt ihr sonst noch Ideen, Vorschläge? Gibt es etwas, dass ihr noch wichtig findet? Fehlt euch noch etwas?	
20.44	A2	Ja, also nicht direkt zum Leitfaden halt. Aber ich bin eben der Meinung, man würde den Kindern extrem helfen, wenn sie nicht schon früh ein Handy haben. Wenn schon Primarschüler ein Handy haben, finde ich, birgt das gewisse Risiken. Gerade beim Thema Cybermobbing, ja! Es ist mehr ein persönliches Anliegen.	Elterninformation
21.10	G1	Hättest du gerne, wenn wir das auch irgendwo dem Leitfaden zufügen?	
21.14	A2	Ja, wenn ihr eine Art Ratschlag wollt.	
21.22	A1	Ich bin der Meinung es braucht sowieso kein Handy. (Gelächter und Gemurmel) (unv.) Obschon, dann habe ich dann plötzlich selber auch ein Problem.	
21.38	A2	Aber halt auch die ganze Geschichte mit dem Selbstwertgefühl. Facebook, Instagram, so, ja!	
21.48	G1	Da könnten wir vieles (unv).	
21.48	A1	Da könnte man nochmals einen Leitfaden machen. (unv.) Ich habe mich zu wenig auseinandergesetzt, um zu sagen, was noch fehlen könnte.	
22.03	G1	Dann bedanke ich mich bei euch für eure Teilnahme.	

Transkription und Inhaltsanalyse 2E – B

Inhaltsanalyse

Sharing

Was sind eure spontanen Reaktionen?

Was hat es bei euch ausgelöst?

Wie ist es bei euch angekommen?

Positive Aspekte

Was gefällt euch?

Was findet ihr gut?

2. Verbesserungsmöglichkeiten

Was sind Schwächen?

Welche Verbesserungsmöglichkeiten gäbe es?

3.a) Anwendung

a) Was benötigt ihr, damit ihr diesen Leitfaden im Alltag verwenden könnt?

b) Welche Anregungen hättet ihr zur Gestaltung des Leitfadens?

4. Vorschläge

Habt ihr sonst noch Ideen?

Gibt es noch etwas, das ihr wichtig findet?

Was fehlt noch?

Gruppeninterview Erwachsene 2 (Gruppe B)

Datum: 09.03.2021

Beteiligte Personen: G1 (Gesprächsleitung)
 B1 (Fachlehrperson)
 B2 (Lehrperson PS)
 B3 (Schulsozialarbeiter)

Zeit	Person	Inhalt	Kategorie
00:03	G1	Kommen wir zum Sharing. Was war die spontane Reaktion auf den Leitfaden? Was hat er bei euch ausgelöst? Und wie ist er bei euch angekommen?	
00:22	B1	Ich finde, es ist übersichtlich, kurz und bündig (...) übersichtlich. Mir fehlen halt Bilder.	Darstellung Wirkung/ Erganzen
00:34	B2	Mich hat er gerade zum Nachdenken angeregt. Was ja gerade cool ist. Was sicher eine gute Ruckmeldung ist, dass man gerade ein paar Bilder im Kopf hat. Was ist bei mir angekommen? Das sind gerade so zwei, drei Satze, die mich erstaunt haben. Die wie nochmals bewusster sind. Meistens findet es in der Primarschule statt. Zu langweiliger und zu hoher Druck oder zu langweiliger Unterricht sind Ausloser. Solche Sachen, wo wie einfach ich alles wieder gesehen habe. Das hat es bei mir. Was ich finde, was (unv.) ubersichtlich ist.	Wirkung Wirkung
01:15	B3	Mir gefallt die ubersichtliche Gestaltung. So das alles auf eine A4 Seite zusammenbringen und die Bilder, schau Bilder hat es auch drin (Gelachter). Nein, aber ja das gefallt mir. Ja, das ist mir so als erstes aufgefallen.	Darstellung
01:39	B1	Das finde ich eben auch, dass es so ubersichtlich ist. Ich wurde noch ein Inhaltsverzeichnis machen. Am Anfang, dass man weiss, welche...	Darstellung Darstellung/ Erganzen
01:46	G1	Ja, behaltet das fur spater auf. Aber das ist ein guter Tipp.	
01:47	B1	Ist gut. (unv.), dass man das zum Thema macht. Ich finde auch, dass nicht zu viel geschrieben ist, finde ich. So, dass man es eben liest.	Darstellung
01:58	G1	Es ist wichtig, dass du das nochmals erwahnst, wenn	

		wir darauf zu sprechen kommen. Gut dann kommen wir zu ersten... jetzt bin ich schon (...) da zurück, nein so! Positive Aspekte: Was gefällt euch und was findet ihr gut?	
02:14	B2	Wichtig! Das Wichtig, da das Ausrufezeichen, finde ich super. Weil dann kann ich es durchblättern und mal diese Sätze durchlesen und ich habe schon mal einen Überblick. Wenn ich merke, oh das interessiert mich, da kann ich noch mehr herausholen oder so.	Darstellung
02:32	B1	Also die Schlagwörter immer gerade zu sehen. Dass man es immer gerade weiss. Oben immer der rote Balken, das ist Mobbing und dann kommt die Risikofaktoren für die Lehrpersonen, für die Schule, für den Unterricht. Erziehungsberechtigte, Cybermobbing, einfach so, ja die Planung.	Darstellung
02:56	B3	Ich finde es toll, dass ihr dieses Schema gemacht habt, dass ihr das gewagt habt, probiert. Ich weiss, es ist nicht einfach, weil Mobbing ist nie Mobbing und ich habe das Gefühl, dass das euch da gelungen ist. Die Hoffnung ist natürlich, dass das auch ein wenig Fleisch an die Knochen gibt auch für die Lehrpersonen. Auch für welche, die sich nicht die Zeit nehmen können, sich da zu vertiefen. Dass die können, wir haben da doch auch die Möglichkeit sich an einen Plan zu handeln und zu wissen, habe ich das schon gemacht, wie kann ich das machen. Das finde ich super.	Inhalt
03:35	B2	Auch wenig Text (unv.)! Die Seiten sind nicht überfüllt.	Darstellung
03:49	G1	Ist das soweit gut? Dann gehen wir zur nächsten Frage. Was könnte man noch verbessern?	
03:58	B1	Also einfach ein Inhaltsverzeichnis noch machen. Weil, das ist wirklich sehr genial. Dann kann man schauen, ja (unv.). Ich finde es sonst gut.	Ergänzung
04:10	G1	Da dürft ihr also wirklich knallhart sein. Weil, ich denke immer je ehrlicher. Also ihr dürft wirklich auch ehrlich sein. Das ist mir noch wichtig.	
04:16	B3	Das kommt schon (Gelächter).	
04:18	G1	Ja, das finde ich noch wichtig.	
04:21	B2	Ist es das Ziel, es doppelseitig zu machen?	Gliederung

04:24	G1	Ich denke jetzt nicht. Das haben wir uns jetzt nicht überlegt. Weshalb? Würdest du das noch gut finden? Wie meinst du doppelseitig?	
04:30	B2	Also ich habe lieber , wenn ich da so (unv.), ehrlich gesagt.	
04:33	G1	Ja das ist doch gut.	
04:36	B2	Weil gerade solche Seiten, gerade solch ein Schema habe ich lieber auf einer Doppelseite. Als wenn ich es hier habe und dann geht es da weiter.	Gliederung
04:44	G1	Über das Design kommen wir später noch zu sprechen. Jetzt ist wirklich auch noch vom Inhalt her gemeint.	
04:52	B3	Ok! Also die Gliederung gehört auch schon zum Inhalt?	
04:56	G1	So der Aufbau, ja! Das könntest du dann...ich würde jetzt mehr sagen vom Inhalt.	
05:01	B3	Inhaltlich!	
05:02	G1	Weil so Design und Aufgliederung kommt noch!	
05:04	B3	Gut! Also bei dem Handlungsgrundsatz für Lehrpersonen, habe ich bei Punkt 2: Keine Toleranz gegenüber Mobbing. Tätern klare Grenzen setzen. Es braucht, also dort ist nicht, also es geht nicht nur um Täter, es geht um Gruppen.	Inhalt/ Formulierung
05:18	G1	Welcher Punkt?	
05:19	B3	Der 2.! Es geht darum, keine Toleranz gegen Mobbing, Gruppen klare...man kann den Täter...aber ich will nicht suggerieren. Es geht nicht um ein...weil das suggeriert. Es gibt einen Schuldigen, oder. Und das ist...Wenn du willst, wenn du das Prinzip oder die Haltung willst, hey wir können nicht Schuldzuweisung machen, musst du solche Kleinigkeiten berücksichtigen.	
05:41	B1	Ja, das ist super.	Inhalt/ Formulierung
05:43	G1	Das stimmt.	
05:43	B3	Dann da der 3. Dingsda: Aussagen von den Kindern ernst nehmen. Einfach, ich weiss nicht, ob man da noch ergänzen muss, warum denn eigentlich. Oder ob man auch noch eine Abgrenzung machen muss, weil es im Alltag von den Lehrpersonen ist es nicht ganz offensichtlich. Wenn du jede Aussage von jedem Kind würdest ernst nehmen müssen, im Sinne von was heisst	Formulierung/ Inhalt

		ernst nehmen genau. Dass ich mir jetzt 5 Minuten Zeit für das Anliegen nehme, dann kommst du nicht mehr zum Unterrichten.	
06:09	B1	Ja!	
06:10	B3	Und dort aufpassen, auf den Haloeffekt verweisen, dass Kinder auch sehr gut mobben können, indem sie andere beschuldigen, dass die etwas machen. Das müsst ihr euch noch überlegen. Wie macht ihr das. Wie findet ihr heraus, dass es um ein Hinschauen und früh erkennen, dieser Punkt würde ich übrigens dort hinschreiben. Also Aussagen der Kinder ernst nehmen. Das ist bei Stellungnahme gegen Mobbing. Das muss zu "Hinschauen und früh erkennen". Dann glaube ich, wird es auch ersichtlich, um was es bei dem geht. Es geht darum, dass man sie nicht abweist, wenn sie ein Anliegen haben, bei dem man merkt, oh das steckt vielleicht mehr dahinter. Also weisst du, wie ich es meine?	Formulierung/ Inhalt
06:46	G1	Ja!	
06:47	B3	Das vielleicht noch ein wenig differenzieren, um was es hier geht. Ich würde es dort hinschreiben. Dann Vorfälle protokollieren! Auch da, um was geht es da? Geht es darum, den Lehrer einen Aufwand zu machen, den Lehrpersonen.	Formulierung/ Inhalt
07:00	B1	Also ich würde da auch noch gut finden. Manchmal wenn die Lehrpersonen, weisst du, Kinder aufschreiben lässt. Dann mögen sie auch nicht mehr nach jeder Pause an etwas herumörgeln.	Formulierung/ Inhalt
07:12	B3	Ja, siehst du, das ist jetzt gerade. Das finde ich spannend, dass du das sagst, denn es geht gar nicht um das. Es geht nicht um eine Sanktionsmassnahme, sondern es geht darum eine Dokumentation herzustellen, damit man meine eigene Wahrnehmung, Sicherheit als Lehrperson kann unterstützen. Dass ich weiss, ist das jetzt ein Hirngespinnst von mir, dass da immer die (unv.), oder habe ich es schwarz auf weiss für mich. Oder? Es gibt schon Auslegungsmöglichkeiten. Da müsst ihr aufpassen. In der Kürze liegt die Würze. Aber wenn dann Salz und Pfeffer fehlt, dann nützt es auch nichts mehr.	

		Und da vielleicht auch im Vorfeld protokollieren, gehört das vielleicht nicht auch zu "Hinschauen und früh erkennen"? Wird dort drin ersichtlich, um was es geht, oder? Denn wenn es unter Stellungnahme gegen Mobbing ist, würde ich genau deine Aussage (B1) unterstützen. Dann würde ich sagen, hey Kinder überlegt euch das. Denn ich toleriere das nicht. Dann wäre es genau das, was du sagtest. Ich habe aber das Gefühl ihr (G1) meint etwas anderes damit.	Formulierung/ Inhalt
08:06	G1	Also wenn Sachen vorkommen, dass man dann beginnt das aufzuschreiben. Damit du das dann erkennst. Schau, jede Woche habe ich diese Rückmeldung erhalten.	
08:16	B3	Dann musst du es zu "Hinschauen und früh erkennen" nehmen, würde ich sagen. Dort, was mir auch vielleicht ein wenig fehlt, ist bei Stellungnahme gegen Mobbing, wenn diese beiden Punkte da unten sind, hast du da nur noch zwei. Das es schön aussieht braucht es drei (lacht). Und dort, ich weiss aber nicht, zu was es gehört. Werterahmen klar kommunizieren! Wohin gehört dies? Gehört es zu "Stellungnahme gegen Mobbing"?	Formulierung/ Inhalt
08:41	G1	Nein, ich finde, das kannst du, ja.	
08:42	B3	Oder gehört dies zu "Darüber sprechen"? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich denke, es gehört zu "Stellungnahme gegen Mobbing". Dass du dir als Lehrperson bewusst bist, das zählt für mich. das sind meine Schul-, das sind meine Klassenregeln, das ist mein Halt, das ist mir wichtig. Und ich transportiere das immer wieder nach aussen.	Formulierung/ Inhalt
08:59	B1	Das ist wie der Rahmen, welchen die Lehrer geben. Im Schulzimmer ist es super, draussen ist es so. (unv.) jemand sagen, wie das es ist.	Formulierung/ Inhalt
09:07	B3	Wäre schon eine Stellungnahme. Das ist jetzt Seite eins (lacht). Habt ihr auch noch...	
09:17	B1	Nein, ich bin da durch nicht so verstrickt	
09:25	B3	Nein, mir ist es wichtig, weil ich finde, ich finde das Ding (Schema) so wertvoll. Und ich will wirklich, dass es...	Inhalt
09:30	G1	Darum bin ich auch froh. Ich weiss schon, dass wir	

		heute den Experten haben.	
09:34	B2	Vielleicht noch dort ("Hinschauen und früh erkennen"), was mir aufgefallen ist " Kinder als Informanten anonym". Das "anonym" finde ich so ein Ding. Man sagt dann, ein Kind hat mir erzählt in dieser Klasse. Und da habe ich das Gefühl, da streut man schon mal Salz und Pfeffer. Dann beginnt es zu studieren in den Köpfen. Wer hat das jetzt gesagt und so.	Formulierung/ Inhalt
09:55	B3	Hey, den müsst ihr rausnehmen. Da habe ich jetzt nicht nachgedacht. Super hast du das nochmals gesagt. Den müsst ihr rausnehmen. Einfach weil er, weil er falsche Inhalte suggerieren kann. Ich kann das, wenn ich das so in meinem inneren Konzept, wie ich Mobbing betrachte, kann ich das einordnen. Dann finde ich es super, dass Kinder auch ein Teil sind, das aufzudecken. Wenn ich jetzt, ich sage mal, irgendeine Lehrperson bin, welche null Ahnung hat und sozialisiert bin, wie ich es eben bin, dann ist das da, hey ich muss Spione in meiner Klasse einsetzen. Und das wollt ihr nicht erzeugen. Denn das ist, das wäre fatal oder nicht?	Formulierung/ Inhalt
10:37	B2	Ja bei mir ist es nicht einmal die Spione, die übergekommen sind. Bei mir ist es übergekommen, dass ich als Lehrperson allenfalls die Aussage mache, ein KIND hat mir gesagt.	
10:46	B3	Ui, ja genau!	
10:47	B2	Und dann ist "ein Kind hat mir gesagt", das sind so für mich...(unv.) einmal kam ein Kind zu mir: "Man hat gesagt über dich. Das macht mich fast wahnsinnig. Sagt mir nichts. Entweder sagst du, wer es gesagt hat und sonst sagst du nichts. Und das finde ich (...) das ist das, was mir in den Sinn gekommen ist bei dem Anonym.	
11:07	B3	Genau! Wie wäre es, wenn du da zum Beispiel einfach bei dem Punkt "Aussagen der Kinder ernst nehmen" dort unten mit dem (Kinder als Informanten anonym) ersetzt.	Formulierung/ Inhalt
11:14	G1	Ja genau!	
11:14	B3	Es geht ja um das. Ihr wollt sagen, hey es ist wichtig, dass ihr diesen Kindern zuhört. Dass es nicht einfach nur darum geht, um Mathe und Deutsch durchzuwür-	

		gen, sondern es gibt Störungen, das ist normal. Wir können die nur erkennen, wenn wir dem auch ein wenig Raum geben, ein wenig Zeit, ein wenig Aufmerksamkeit schenken.	
11:34	G1	Ich denke, hier ist auch der Fragebogen gemeint, weisst du. Zu spüren, wie es in der Klasse ist. Das es ganz wichtig ist, dass das anonym behandelt wird. Dass die Kinder, ihr seht, am Schluss haben wir extra (...) damit der Lehrer nicht einmal die Schrift erkennen kann. Sind wir ehrlich, dass es so anonym ist, dass die Kinder sich ziemlich frei fühlen. Auch dass sie wissen, ich komme wegen dem jetzt nicht dran.	
12:06	B2	Kann man das in "Kinder zu Umfragen" wechseln? Dann ist es irgendwie schon klar. Zu sagen, in Umfragen Kinder als Informanten anonym. Wenn du dort noch Umfragen vorne hinschreibst, ist das für mich schon klar. Dann habe ich all die Aussagen und anderen Hirngespinnste schon nicht mehr.	Formulierung/ Inhalt
12:30	B3	Kinder als Informationsträger einbeziehen. (unv.) So etwa, in diese Richtung!	Formulierung/ Inhalt
12:40	G1	Danke!	
12:42	B3	Super sagst du das. Das habe ich wie nicht angestrichen. Aber das ist mir jetzt gerade ins Auge gestochen. Ich bin da eben ein wenig preussisch, preussisch erzogen. Wenn ich sehe Informanten, dann kommt mir die DDR gerade auch entgegen. Nein! (unv.)	
13:03	B1	(unv.) dass dann die Eltern kommen und denken, da hat es Kinder als Informanten. (unv.) Kinder benutzen (unv.)	
13:14	G1	Super, danke! Für solches haben wir euch.	
13:18	B3	Bei den präventiven Massnahmen, ist der erste Block, heisst, geht es um Regeln. Und dort will ich einfach einbringen, ich finde es richtig. Alles ist richtig, was ihr da schreibt. Die Frage, die ich mir gestellt habe, was machen wir, dass es transportiert wird. Was für eine Aussage! Und dort glaube ich, es geht ja ganz stark im Mobbingraum, dass wir Werte vermitteln und nicht Regeln vermitteln. Sonst gibt es ein Ich-befolge-die Regel. Anstatt ich verzichte auf das, weil es nicht richtig ist,	Inhalt Formulierung/ Inhalt

		oder? Die Einsichtssache! Du (B2)hast auch so ein Schüler in der Klasse, den musst du klar über Regeln konditionieren, aber das Ziel wäre, dass er einmal begreift, das macht man nicht, denn das ist nicht in Ordnung. Dies geschieht nur bedingt über Regeln. Das braucht, aber nicht nur.	
14:14	G1	Es steht klare und positiv formulierte Regeln. Das geht ja in diese Richtung	
14:20	B2	Meinst du jetzt einfach, dass man Ressourcen wahrnehmen zuerst nimmt und dann Regeln. (unv.)	
14:30	B3	Als Sozialpädagoge, als sozialpädagogisch geschädigte Person, ist sogar auf Regeln ganz zu verzichten. Also im Sinn von, du kannst das alles...klare Werte definieren, einen klaren Werterahmen definieren und einfordern. Mit den Kindern klare und positiv formulierte Regeln abmachen und aufschreiben wäre ein Unterpunkt. Alle sind verantwortlich, dass dieser Werterahmen eingehalten wird. Den Eltern diese Haltungen mitteilen oder diese Abmachungen mitteilen. Weisst du, wie ich es meine? Aber da bin ich geschädigt (lacht).	Formulierung/ Inhalt
15:09	B2	Das eine ist, dass die Frage auf die Lehrpersonen bezogen Regeln einleuchtender ist, als Haltungen und Wertungen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Wenn ich Haltungen und Wertungen verstehe, Haltungen aufschreiben, dann ist das für mich schon so irgendwo. Was ist jetzt schon wieder eine Haltung? Was meinst du jetzt damit? Sorry, wenn ich dir jetzt den Dings hineinlege.	Formulierung/ Inhalt
15:30	B3	Nein! Ich würde "klarer Werterahmen definieren und einhalten" und so. Dann "mit den Kindern klare und positiv formulierte Regeln..." würde ich behalten.	Formulierung/ Inhalt
15:40	B2	Unten schon die Regeln lassen!	Formulierung/ Inhalt
15:40	B3	Das mit den Regeln würde ich lassen. "Alle sind verantwortlich, dass die gemeinsam getroffenen Abmachungen eingehalten werden" zum Beispiel! Aber die Regeln, da finde ich schon, also Regeln, was für Regeln, das ist ein Instrument und das sollte auch Platz haben.	Formulierung/ Inhalt

15:51	B2	Ja eben!	
15:54	B3	Aber eben, du merkst, das ist jetzt klagen auf hohem Niveau. Ich finde nicht, dass das jetzt matchentscheidend ist. Aber ich fände es schön, dass man auch als Lehrperson vielleicht, sagen könnte, um was geht es mir eigentlich. Es geht nicht, um eine Regeleinhaltung, sondern es geht mir eigentlich darum, dass ich diese Kinder auf dem Lebensweg ein Stück weit begleite und ihnen etwas mitgebe. Dies geschieht nicht nur über Regeln.	
16:16	B1	Und das verpackt man dann so. Eigentlich ist es ja dann schon die Regeln, die man will.	Formulierung/ Inhalt
16:21	B3	Ganz klar!	
16:23	B2	Also ich finde gut, wenn die Wortwahl verändert wird. Irgendwo müssen diese Regeln einfach drinstehen. Damit du begreifst, um was es geht. Damit es nicht zu lange dauert, um nachzudenken.	
16:33	B3	Das braucht es auch. Nachher kommt "bei jeder Regelverletzung konsequent eingreifen". Das heisst, es muss etwas Verbindliches dastehen. Wenn man jetzt sagt Haltungen, ja wir sind jetzt alle lieb zueinander. Wenn das eine Haltung ist, dann (lacht) kannst du gar nichts mehr machen, dann bist du handlungsunfähig. Das geht nicht, absolut.	
16:56	B3	Beim konsequenten Handeln, ihr habt es da, ich finde es gut. Was mir dort noch hochkam, müsste dort zum Beispiel hinein, also wieso muss man eigentlich bei jeder Regelverletzung konsequent handeln. Das ist auch etwas, da merke ich, das ist nicht so einfach im Alltag umzusetzen. Aber warum ist das eigentlich wichtig? Zum Beispiel dass man sich auch dem stillschweigenden Einverständnis bewusst ist, das man gibt, wenn man es nicht macht. Dass man eine Art seine eigenen Klassenregeln schwächt, indem man es nicht macht. Das gibt eine Unverlässlichkeit in dem drinnen. Oder, wenn man das durchgeht. Wieso ist das wichtig?	Formulierung/ Inhalt
17:38	B1	Ist es nicht auch so, weisst du, dass die Kinder endlich einmal in diesen Dings hineinkommen. Das muss ja auch wie programmieren bei den Kindern.	

17:44	B3	Genau	
17:45	G1	Also es kommt drauf an, was für (Konsequenzen)...über die Konsequenzen können wir reden, oder. Weisst du, was ich meine?	
17:51	B3	Ja!	
17:52	G1	Aber ich glaube schon, wenn man so Regeln und eine Abmachung hat, weisst du? Wenn man natürlich nachher nicht darauf reagiert, oder? Dann haben die Schüler das Gefühl...	
18:04	B3	...genau!	
18:05	B1	...einmal kann ich es machen, einmal nicht.	Formulierung/ Inhalt
18:06	B3	Also weisst du, du sagst und wir sagen das jetzt alle so. Aber ich kenne Lehrpersonen, für die ist es nicht einfach klar. Die finden das dann schon zu hierarchisch oder keine Ahnung was. Und da, ich meine, man könnte meinen, dass das schon fast das Gegenteil ist von dem, was ich vorher gesagt habe. Aber darum, das ist mir wichtig. Wieso braucht es ein konsequentes Eingreifen? Denn wenn man es nicht macht, schwächt man sich sukzessiv. Man verliert Glaubwürdigkeit und man schafft Unsicherheit in dieser Gruppe. Und Unsicherheit ist ein Risikofaktor für Mobbing. Schwache Führung ist ein Risikofaktor für Mobbing.	Formulierung/ Inhalt
18:43	B1	Man muss auch ein wenig abschätzen, oder? Man kann nicht einfach sagen, wir haben jetzt hier zehn Regeln und bei jeder Regel musst du, dann hat man Stress.	Formulierung/ Inhalt
18:48	G1	Das kommt noch bei Risikofaktoren.	
18:50	B1	Vielleicht ist einfach einmal, weisst du...dass man vor allem einmal auf das hört. Wie wir das hier auch haben. Jetzt ist...dass man miteinander so und so umgeht. Und dann schaut man einfach auf das vielleicht, oder? Oder nicht? Denn ich wäre total überfordert, wenn ich da zehn Regeln hätte und jetzt (unv.) mein Gott der andere...	
19:10	B2	Es geht hier auch um die Regelverletzungen von oben (im Leitfaden). Es gibt dann auch noch andere Regeln, die du hast. Die Hausaufgabenregeln (unv.) die man hat. Das sind dann andere. Denn da kannst du mal	Formulierung/ Inhalt

		inkonsequent sein. Denn es kann ja mal einen Hintergrund sein, bei dem du inkonsequent sein solltest, weil es sonst auch nicht fair ist. Du (B3) kannst sagen, ob für dich... Also für mich muss es nicht drin sein. Aber ich weiss nicht. Du hast da mehr Erfahrung wieso als andere. Das mit dem Stillschweigenden (unv).	
19:43	B3	Ja also das muss man nicht. Aber es muss einem bewusst sein, wieso ist das wichtig. Wie hilft es, würde...Vielleicht auch, das gehört vielleicht nicht hier hinein, sondern hinten zu der Erklärung, um es zu präzisieren. Warum ist es wichtig? Denn es ist nicht allen klar, glaube ich, warum das wichtig ist.	
19:58	B2	Oder was fördert Mobbing. Weisst du. Da vorne (im Leitfaden) hat du drin konsequent durch... und hinten schreibst du bei, was fördert Lehrpersonen. Dann kannst du das hier dazufügen.	Formulierung/ Inhalt
20:07	B3	Das finde ich sehr gut. Das ist ein sehr guter Vorschlag. Den würde ich dort hineinnehmen.	Formulierung/ Inhalt
20:10	G1	Kommt dort nochmals vor. Kommt dort nochmals vor bei Risikofaktoren.	Formulierung/ Inhalt
20:14	B3	Kommt es dann dort vor?	
20:15	G1	Keine Kontrolle der Klassenregeln. Schule als rechtsfreier Raum. Das sind Risikofaktoren.	
20:23	B3	Ja genau. Das ist genau das.	Formulierung/ Inhalt
20:25	G1	Ist gut, wenn Sachen zweimal vorkommen.	
20:27	B3	Interessant ist auch, für was werden eigentlich Regeln gemacht. Für wen werden die Regeln gemacht. Nicht für die Kinder! Hundertprozentig nicht für die Kinder!	
20:36	B1	Nein, die brauchen es nicht. Die machen einfach.	
20:40	B3	Regeln werden für uns Erwachsene gemacht, die im Team zusammenarbeiten müssen und es einigermaßen organisiert behalten wollen. Das heisst, es ist unsere Krücke, damit wir das leisten können, was wir leisten müssen.	
20:51	B1	Und doch gibt es Kinder, die gewisse Regeln wollen. Oder eben auch so gewisse, weil sie von Natur aus so sind.	

21:00	B2	Gewisse Kinder brauchen Grenzen. (unv.)	
21:02	B3	Das ist nicht das Gleiche.	
21:03	B1	Kinder brauchen Regeln.	
21:03	B3	Diese Regeln hier, welche hier aufgeschrieben sind, brauchen die Erwachsenen als Orientierung. Aber Grenzen, Kinder brauchen Grenzen. Kinder müssen geführt werden. Und wir Erwachsenen benutzen die Regeln, damit es uns gelingt, sie zu führen. Aber wir können es auch anders machen. Das ist einfach die effizienteste Art und Weise.	
21:24	B2	Es ist die durchsichtigste, finde ich.	
21:25	B3	Genau!	
21:26	B2	Und wahrscheinlich nicht die verständlichste.	
21:28	B3	Genau, kann man auch so benutzen. Nein das finde ich...die durchsichtigste, die verständlichste Art Kinder zu führen ist, wenn du als ganze Person spürbar bist. Wenn du vorne hinstehst und sie genau wissen, was bei dir zählt. Egal, was hier steht oder nicht. Das ist die transparenteste Sache.	
21:46	B1	Also Beziehung!	
21:47	B3	Schlussendlich kann man das auch dort wieder hineinnehmen. Ach ja (unv.) Entschuldigung!	
21:54	G1	Habt ihr sonst noch Sachen, die man verbessern könnte?	
22:01	B2	Cyberviktimsierung! Cyber ist bei mir, dass es Mobbing fördert. "Cyberviktimsierung": Täter werden oftmals zu Opfer. Cyber hat etwas mit Computer zu tun, oder? Darum bin ich dort darübergestolpert. Ja was heisst denn Cyperviktimsierung? Cyber ist für mich Computer und nachher die Erklärung, Täter werden oftmals zu Opfer. Ist dann dort... Das Wort heisst, dass Täter oftmals zu Opfer werden oder heisst es, dass sie im Internet oftmals zu Opfer werden.	Formulierung/ Inhalt
22:41	G1	Also ich denke, dass Täter – also was Viktimsierung ist – mehr im Sinne von ja Täter, diese können auch wieder Opfer werden. Das ist ja auch eigentlich etwas oder.	
22:51	B2	Genau, das habe ich verstanden. Für mich ist - Cyber ist für mich dann wie – da bin ich nicht mehr drausge-	Formulierung/ Inhalt

		kommen	
22:54	B3	Es ... Cybermobbing ...	
22:56	G1	Also das ist einfach innerhalb von dem Cybermobbing – weisst du, Cyber - das ist ja alles was im Internet drin ist: In Social Media, all diese Sachen ...	
23:04	B2	Mhm.	
23:05	G1	Und da geht es - in diesem Punkt geht es auch nur gerade konkret um – meine das kann theoretisch auch sonst passieren, weil Opfer kann ja jeder werden.	
23:13	B2	Mhm.	
23:14	G1	Und da geht es jetzt einfach da –da ist es jetzt einfach nochmals unterm Cybermobbing ...	
23:19	B2	(unverständlich)	
23:19	B3	Also Viktimisierung heisst zum Opfer machen.	
23:22	G1	Ja ... Ja	
23:22	B3	Cyberviktimsierung ist jemand zum Opfer machen im digitalen Raum. Und im Internet ist das Problem so, dass zum Beispiel wenn jetzt ... ich sage jetzt ein Fallbeispiel. Du sprichst es an und alle wissen: He dieser - dieser hat das immer gemacht. Und jetzt gehen sie in den Klassenchat, beginnen diesen zu "bashen" und sagen: "Du bist der Täter, du bist ein Täter und Täter. Und machen den Täter somit zum Opfer. Das ist eigentlich eine Viktimisierung. Es wird ...	
23:46	B2	Ja, das habe ich verstanden. Aber ich habe es glaube nicht genau gelesen, weil ich sehe oben - "für Cybermobbing".	
23:51	B3	Ja!	
23:52	B2	Ja und Cyber ist bei mir irgendwie nicht so ...	
23:54	B3	Jaja.	
23:54	B2	... ganz genau klar gewesen.	
24:01	B3	Ich habe noch beim "Was tun bei Mobbing" ...	
24:04	B3	Das finde ich ehrlich gesagt eine super Sache. Bei der Intervention Klassenregeln – Intervention Klassenebene ... Also – was ist das? Punkt 4?	
24:11	G1	Ja.	
24:12	B3	Wenn es jetzt "ja" ist (auf dem Schema), dann kommt "Intervention Klassenebene" – hast Gespräche – also ...	

		ich habe dort zwei-drei Sachen, wo ich Fragezeichen habe.	
24:21	B3	Wo ich jetzt aber nicht weiss, ob das den Rahmen (des Interviews) sprengt ...	
24:24	G1	Vielleicht.	
24:25	B3	Zwei-drei Sachen ...	
24:25	G1	Sonst kannst du es auch nachher nochmals ...	
24:26	B3	Genau, sonst kann ich auch ... Und dort heisst es, das Grösste oder so, was mich am meisten angesprungen hat, ist "Intervention Klassenebene" – Wenn es zu einer Intervention kommt, dann geht es ganz klar darum das Mobbing zu stoppen. Und das kommt nirgends vor. Es geht um Gespräche mit Opfer, Gespräche mit Täter, Klasse involvieren könnte es noch am meisten sein. Aber das ist alles sehr sehr sehr soft.	Ergänzen
24:51	G1	Mhm.	
24:52	B3	Wenn ich das jetzt als Lehrperson lese, dann ... würde ich es einfach genau so machen wie wenn es ein ein-dimensionaler Konflikt ist zwischen zwei Parteien.	
25:00	G1	Würdest du jetzt noch – grundsätzlich, sind wir ja ehrlich, Intervention ... Wenn ein Mobbingfall vorfällt, ein härterer ...	
25:06	B3	Ja	
25:07	G1	Oder wenn er einfach schon wirklich ... Dann kann die Lehrperson - ist sehr sehr wichtig im Prozess, aber man muss jetzt wie die Schulsozialarbeit – jemand, der ausgebildet ist in diesem Bereich, oder. In der Mobbingintervention. Also in den Büchern schreiben sie eigentlich überall, dass man Kurse besucht haben muss, um das Interventionsprogramm genau etwas Konkreteres – mit der Klasse ...	
25:35	B3	Ja, also weisst du das macht schon Sinn.	
25:37	G1	Mhm ... Würdest du das jetzt noch ein bisschen ...	
25:39	B3	Ich würde nicht (darauf) schliessen, dass es auch Lehrpersonen gibt, die das einfach auch intuitiv richtig machen.	
25:43	G1	Ja, genau.	
25:44	B3	Das finde ich auch. Ich habe das auch schon erlebt. Aber ... wenn man es jetzt einfach – Wenn man sagt	

		Intervention auf Klassenebene und eine Lehrperson jetzt sagt ich habe einen Mobbingvorfall und mache jetzt diese Punkte (des Leitfadens) ...	
25:54	G1	Mhm. Mhm.	
25:55	B3	... dann wird es scheitern. Also das wird das Mobbing noch schlimmer machen, wenn man es einfach so macht.	
25:58	G1	Mhm.	
25:59	B3	Und darum würde ich wirklich - also das wäre jetzt ein Bereich, da muss man sich überlegen, was es da braucht. Braucht es diese Drei-Gliederung oder sagt man: Nein, da gibt es ein Schema. Ich nehme Kontakt auf mit – keine Ahnung was – der Schulleitung oder mit dem Schulsozialarbeiter, mache mit diesem eine Mobbingplanung und dann wird Mobbing – Intervention gemacht nach dem Schema xy.	Ergänzen
26:18	B3	Weisst du, das ist das, was die Lehrpersonen dann bräuchten.	
26:23	B3	Weil wenn sie beginnen, selbst mit dem Opfer und dem Täter beginnen, Gespräche zu führen da ...	
26:25	G1	Aber dann ist gut, dann werden wir diesen Punkt noch genauer anschauen.	
26:28	B3	Ja, also das- das glaube ich, wäre gut ...	
26:31	G1	Genau.	
26:31	B3	Weil das kommt ja da vorne. Also beim Mobbingverdacht finde ich das richtig, da muss man ja mit dem Opfer – das ist logisch...	
26:38	B3	Das muss man machen.	
26:38	B1	Ja das muss man wissen überhaupt, ist es wirklich ein Opfer oder ...	
26:41	B3	Genau.	
	B1	... oder tut es so weil es dann irgendwie wieder zu Hause ein Problem hat.	
26:44	B3	Ja.	
26:46	B1	Einfach so oder in der Schule, macht man eines, oder?	
26:48	B3	Und es soll niemand anders machen als die Lehrperson.	
26:49	B1	Ja.	

26:50	B3	Also das ist so wichtig.	
26:51	B1	Das spürst du ja dann vielleicht auch heraus. Und ja ...	
26:53	B3	Aber da kommt ja auch (im Leitfaden): "Ja, es ist jetzt ein Mobbing. Jetzt ist es ein Mobbing. Und jetzt nochmals Gespräche führen ... das wäre genau das Falsche eigentlich bei Mobbing."	Formulierung/ Inhalt
27:00	G1	Mhm.	
27:01	B1	Mal muss man dann einfach auch ...	
27:02	B2	Da steht ja schon "Kontakt mit dem Schulsozialarbeiter aufnehmen". Wenn ich den Verdacht habe.	
27:10	G1	Aber das ist schon gut. Dann werden wir den Punkt nochmals genauer - das ist gut, danke euch.	
27:21	B1	So ich finde da muss man auch – wenn ja die einen Lehrer das vielleicht – das nicht so spüren jetzt, dass die auch, eben, früh genug jemanden zur Hilfe nehmen zu dürfen. Oder denken, das geht mir jetzt so auf den Sack, jetzt muss wieder jemand schauen kommen. Nicht dass man einfach wartet und eben da (unv.) Jetzt bin ich da, jetzt (unv.) ...	
27:42	B3	Jetzt ist schon zu spät (lacht).	
27:43	B1	Ja, ja vielleicht (unv.). Einfach dass, ja ... also ich finde es gut (unv.) ...	
27:49	B2	Die Frage ist auch ob man bei dem "Sammeln von Informationen", "Andere Personen fragen", "Fakten sammeln" Komma "SSA um Rat fragen" noch rein gehen dürfte. Sogar dort oben (unv.), weil dann kann man den SSA fragen: "He was soll ich machen, ich habe ...	Ergänzen
28:07	G1	Gell, wir haben irgendwie ein (grosses) Privileg, dass wir jemanden haben. Das ist grundsätzlich natürlich nicht ...	
28:13	B3	Da oben ist das eine (unv.)	
28:15	B1	Aber eben, ich bin ja auch in anderen Schulen (unv.). Das kann ja nicht sein, dass die Kinder ...	
28:22	B2	Oder würdest du dich falsch fühlen (unv.) unten dran, erst dazugezogen werden.	
28:29	B3	Also ich – so wie ich es jetzt verstehe, ist das Sammeln von Informationen so wie Alltag. Das ist so einfach der normale Alltag. Da geht es noch gar nicht um Mobbing. Da geht es noch um nichts, sondern einfach "He, seid	

		wachsam", "schaut hin und nimmt es ernst". Es ist wie ein Teil von eurem Job. Oder so habe ich das verstanden. Und das sind so Möglichkeiten wo man jetzt innerhalb von dieser Sammlung – jetzt merkt man mhm, es gibt eine interessante Gruppendynamik und ich habe das Gefühl, es stimmt etwas nicht ganz. Und vorher kommst du ja nicht auf die Schulsozialarbeit.	
28:59	G1	Weisst du was, wenn du gehen musst, müssten wir jetzt fast ein bisschen (vorwärts) machen.	
29:05	B3	Okay. Ich bin heute eh überall zu spät, von dem her ...	
29:07	alle	(lachen)	
29:09	B3	Vielleicht noch als Letztes, dort bei der Seite ... das ist jetzt eben das andere.	
29:15	(unv.)	(lachen)	
29:16	G1	Das ist es eben.	
29:18	B3	Grundlagen Mobbing, auf der linken Seite, ... im ersten Block, das Zweitunterste. Also Ziel des Mobbings: "Ausschluss des Opfers in eine andere Klasse" – finde ich nicht. Das ist nicht ... wenn dann ist es höchstens ein vorgeschobenes Ziel oder so. Oder eigentlich haben die wenigsten Mobbingsysteme das Ziel, dass die Person aus der Klasse – also weisst du, das ist etwas sehr Bewusstes, so wie es hier formuliert ist. Und ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube vielmehr, dass das unten -Warum wird gemobbt - im Zentrum steht. Macht und Überlegenheit zeigen, Aufmerksamkeit – und sobald du jemanden raus hast aus der Gruppe, kannst du das ja nicht mehr machen. Also das habe ich jetzt nicht so gelernt, oder verstanden. Oder, dass das Ziel ist von der Gruppe, jemand aus der Klasse rauszubekommen.	Formulierung/ Inhalt
30:06	G1	Das ist die Spirale, wenn es dann ganz am Ende nicht mehr ...	
30:09	B3	Okay ... aber das ist nur ein Detail.	
30:13	G1	Ja.	
30:18	B3	Suggestiert einfach wieder die böse Klasse (lacht). Und wenn du keine Vorwürfe machen willst, bei einer Intervention, ist das dann nicht der richtige Dings ja ... Gut, ich hätte sonst, ich hätte noch bei der Kontakt – meinem Kontakt hätte ich noch – aber das können wir	

		sonst auch ...	
30:39	G1	Ja, das können wir dann eh dann auch noch froh, wenn du uns noch – wenn du vielleicht noch Kontakt – weisst ...	
30:46	B3	Vielleicht noch eine Bemerkung: Mobbing ist kein Notfall. Das ist kein Notfall, also das muss man nicht innerhalb von 24 Stunden gelöst haben , oder. Dass man das wie einfach auch – meine, ich habe zum Beispiel da meine Bürozeiten sind hier drinnen .	Ergänzen
31:01	G1	Das müsste nicht sein, gell?	
31:03	B3	(lacht) (unv.) Es ist eigentlich egal (lacht, scherzhaft) Darfst im Fall nur Mobbing während den Bürozeiten haben .	Ergänzen
31:15	alle	(unv.).	
31:17	B2	(unv.) wenn es einen Notfall gibt, darfst du es ...	
31:19	B3	(lacht)	
31:20	G1	So, dann gehen wir zum nächsten Punkt. Eben so: Was benötigt ihr, damit ihr diesen Leitfaden im Alltag ... anwenden könnt? Braucht es da noch etwas?	
31:36	B3	Darf ich dort mein Layout einbringen?	
31:39	G1	Mhm, warte. Das kommt gerade nachher zur Gestaltung – kommt gerade der nächste Punkt.	
31:45	B3	Weil Anwendung und Layout – also gut.	
31:38	B2	Ich glaube, für mich bräuchte es eine Vorstellung. Eine Vorstellung am Team . Also ich als Lehrperson, wenn ich einfach so ein "Fötzel" in die Hand bekomme – jetzt böse ausgedrückt – dann wandert der bei mir vorbei und wird nicht mehr angeschaut.	Bedürfnis
32:05	B1	Also das ist es glaube ich auch wert, dass ihr das mal an einem SchiWe (Schulinterne Weiterbildung) dürftet ...	Bedürfnis
32:09	B3	Unbedingt ja .	Bedürfnis
32:11	B1	... und (unv.) ich finde, dann hätten wir gut die Möglichkeit, wenn dieser nicht doppelseitig ist – ich habe das noch gerne, um Notizen zu machen.	
32:20	B2	Bei mir ist dasselbe.	
32:21	B3	(lacht)	
32:22	B1	(unv.) aber ich habe gerne einen Ort, wo ich Notizen	

		machen kann ... Sonst eben, ja ...	
32:30	B3	Und das Schema, das ist natürlich – also weisst du, das ist – mit diesem habt ihr einen Ankerpunkt, wo es wirklich – also gewisse "use-ability" erzeugt mit dem. Das finde ich super.	
32:43	G1	Dann kommen wir zum nächsten Punkt: Anwendung und Layout. Welche – also welche Anregungen hättet ihr zur Gestaltung?	
32:55	B3	Ich habe auch ein bisschen diesen Punkt, der B2 gerade vorhin gesagt hat mit dem "ja Papiertiger" (lacht) (unv.) und so. Den einen Vorschlag, den ich dort hätte – ich weiss nicht, ob es geht – ist, dass man beginnt mit (dem Kapitel) "Was tun bei Mobbing?". Also mit dem Schema. Dass das Schema zuvorderst ist. Vielleicht, dass es nicht einmal ein Titelblatt gibt, sondern gerade das Schema, oder?	Gliederung
33:14	B3	Du hast das Schema darauf ...	
33:16	B2	Das habe ich mir jetzt gerade auch überlegt.	
33:17	B3	... und dass du dann bei diesen Unterpunkten, wo sie das Schema ja drin haben, verweisen kannst. Also du kannst zum Beispiel dann sagen, wie wollen wir das ...	
33:26	B2	(unv.).	
33:28	B3	Also ja, was tun bei Mobbing – persönliche Auseinandersetzung, dann verweist du auf das, was nachher kommt – "Handlungsgrundsätze für Lehrpersonen". Das ist ja das, oder? Persönliche Auseinandersetzung. Also das muss ich beherrschen, um diesen Punkt zu erfüllen. Oder wenn ich da sicher bin, kann ich darüber hinausgehen und sagen: Okay, was bedeutet es da, was bedeutet es da. Dass ich mir – dass man mit dem Schema beginnt, dann "Grundlagen, Handlungsgrundsätze, präventive Massnahmen" hinten rein macht und dann aber im Schema, das Schema wie - das Inhaltsverzeichnis ist das Schema auf eine Art, oder? – darauf verweist: Okay, ich kann das Schema verfolgen, aber ich kann jetzt gerade auch nachschlagen gehen. Wenn ich bei diesem Punkt nicht sicher bin, kann ich "Ja, genau, das ist es gewesen". Vielleicht gibt es hier wie eine höhere – also weisst du, dann wird es so zum Tool	Gliederung

		und nicht zur Broschüre.	
34:17	G1	Danke.	
34:21	B2	Also habe es sogar überlegt gehabt, ganz ... Mobbing ist etwas vom Alltäglichen in der Schule. Ob so etwas sogar im Grossformat irgendwo (unv.) wird zum Aufhängen.	Ergänzung
34:33	G1	Das Schema.	
34:34	B2	(unv.) darüber stolpert. Dass man immer wieder sieht, und dann einfach passiv wahrnimmt, und durch das passive Wahrnehmen hat man es dann nachher im Kopf. Weil was im Lehrerzimmer aufgehängt ist, lese ich irgendwann mal.	
34:48	B3	Hm.	
34:49	B2	Wenn nicht aus Interesse, dann aus Langeweile.	
34:54	B3	Hast du Langeweile? (lacht) Okay.	
34:57	B2	Haha, jetzt sind es nur noch zwei Minuten ...	
34:57	B3	Nein, nein.	
34:58	B2	... wenn ich keine Lust habe, dann kommt sie (die Langeweile) eben.	
35:00	B3	Also meine Erfahrung ist eben, dass das Zeug meistens nicht so gelesen wird oder nicht so – ja ... finde ich sonst super, euch bewusst zu machen: Mobbingprävention lebt einfach nur von jedem Einzelnen, der dort einen Beitrag leistet oder eben nicht ... Ich hätte zum Beispiel gar nichts dagegen, wenn man einen SchiWe macht, und dann jedes Jahr – mindestens – nimmt man sich an der Teamsitzung eine halbe Stunde Zeit und macht eine Reflexion. Sagt: Welche Mobbingvorfälle haben wir? Welche Sachen hatten wir im letzten Jahr? Wer hat was wahrgenommen? Wie habt ihr das angegangen? Wie so ein bisschen eine Fallübersicht macht.	Bedürfnis
35:35	B1	Dann muss es wie ein bisschen geführt sein, gell.	
35:38	B3	Genau.	
35:39	B1	Dass man nicht irgendwie dann zu tief dann auch in einen solchen Fall reingeht, sondern dass man – ja ...	
35:42	B3	Nein, ja ...	
35:44	B1	Ich finde, dann müssen auch aber diese Namen genannt werden. Du weisst ja dann gar nicht ... Oder? Bei	

		mir in der Schule verhalten sich die Kinder anders als bei ... in der Klasse. Ich bemerke das vielleicht gar nicht. Und das (der Austausch) finde ich super.	Bedürfnis
35:56	B3	Also nein, ich würde es glaub nicht mal als Fallbesprechung machen, im Sinne von: "Okay wir haben einen Mobbingfall und was müssen wir jetzt tun?" Sondern mehr: "Was ist im letzten Jahr passiert? Was ist präsent gewesen? Was haben wir entdeckt?" Und dann kann ich sagen: "He, ja, ich habe so eine Situation gehabt, wo das begonnen hat. Ich habe die, die und die Massnahme getroffen und es hat sich durch das verflüchtigt oder es ist noch schlimmer geworden. So. Dass wie einfach das thematisiert wird. Gar nicht irgendwie "jetzt ist Julia betroffen gewesen von dem", das ist irrelevant dann. Das müsste dann in der Situation entstehen.	Bedürfnis
36:23	B1	Ich hätte gerne – wäre froh man würde ab und zu auch sagen, dass auch ich das in die Wege leiten könnte. Also ich weiss ab und zu von den Eltern, wie die das – dass ich das noch ein bisschen steuern könnte.	
36:33	B3	Ja, ja.	
36:35	B1	Bei mir jetzt in der Klasse. Und das Beobachten. "Wie verhalten jetzt diese drei Mädchen" (unv.). Aber sonst ...	
36:41	B3	Gut, vielleicht löst es das ja das aus, oder? Wenn ich sage: "In meiner Klasse ist das und das so und so gewesen", und du denkst als Fachlehrperson: "Hä? Das habe ich gar nicht mitbekommen", kann ich auch auf der Sitzung ansprechen und sagen: "Schau, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich fände es sehr gut, wenn du mir das auch mitteilen würdest. Weil ich würde dort auch mega gerne unterstützen." Man könnte sich auch solche Sachen dann (unv.).	Bedürfnis
36:56	B1	Ja, also das wäre jetzt gerade wenn wir einen SchiWe hätten, und das vorgestellt wird, finde ich, können wir das gerade ansprechen.	
37:03	G1	Wie findet ...	
37:03	B1	(unv.) ja ...	
37:04	G1	Wie findet ihr sonst das Layout so? Weisst du von – mit dem Rot und ...	

37:11	B2	Finde ich angenehm zum Lesen. Sehr.	
37:15	B3	Ja, also habe ich am Anfang glaube auch schon gesagt gehabt. Ich finde so das – sauber aufgestellt, übersichtlich. Ich finde auch – ich weiss nicht, ... hat es glaubs gesagt, mit dem "Richtig" – finde ich auch lässig. (unv.) das kann man von mir aus auch oben hintun (lacht), aber ja, das sind Details. Finde ich super.	
37:37	B1	Nein ich finde es auch schön.	
37:38	B3	Unten?	
37:38	B2	Sonst ist oben zu fest rot (unv.).	
37:41	B1	(unv.) Zusammenfassung.	
37:42	B2	Ich lese es, wenn ich zwei Rote oben habe ...	
37:44	B3	Weil es dann gerade die gleiche Farbe ist, ja.	
37:46	B2	... wenn es da unten wieder ein Rotes hat, dann lese ich es (unv.).	
37:50	B3	(unv.).	
37:51	G1	So, einfach so wichtige Statements, auch gerade von diesen Autoren. Dann kommen wir zur letzten Frage. Habt ihr Vorschläge? Habt ihr sonst noch Ideen? Gibt es noch etwas, was ihr wichtig findet? Was fehlt noch?	
38:11	B3	Ich hoffe, ich habe jetzt so ein bisschen alles – ja alles habe ich nicht gesagt (lacht) aber so ein bisschen ... gesagt was ich cool fände, wäre, wenn es eine solche Broschüre schlussendlich – oder Broschüre – so etwas Ähnliches auch für die Eltern geben würde. Dass man wie sagt: Hey, wir haben eine Schulversion, die Lehrpersonen können sich an diesem Schema annehmen – aber wir machen vielleicht sogar einen Elternabend. Gerade einen Elternabend für Eltern und präsentieren das: "Hey, wir an der Schule, wir werden – wir möchten das so und so angehen. Und auch für euch Eltern gibt es Punkte, die wichtig sind. Und da habt ihr auch ein Schema. Wenn ihr einen Verdacht habt." Und zwar einfach (unv.) dass auch Eltern mithelfen, möglichst pro – also möglichst positiv. Und dass die Hypochonder-Eltern merken: Was muss ich da eigentlich alles machen, bevor ich auf die Lehrperson zugehe und sage, es ist ein Mobbing? Also, ja, um dem auch präventiv ein bisschen entgegenzuwirken.	Elterninformation

39:09	B1	Das könnte auch nur so ein A4-Blatt sein.	Elterninformation
39:13	B3	Genau.	
39:13	B1	Oder A5.	
39:15	B3	In 40 Sprachen übersetzt (lacht)	
39:17	B2	<p>Wäre noch etwas Gutes, wenn es "tubelisicher" wär. Weil dann könntest du das als Lehrperson das am Eltern – wie am Elternabend schnell einfließen lassen und nachher sagen: So schnell ein kurzer Flashback, weil dann machst du einen Gesamtabend und nachher (unv.) nicht mehr dran. Und nachher (unv.) nicht mehr dran (unv.) und Eltern, die (das) nicht mehr hören kommen. Aber an den normalen (Elternabend) kannst du ... Weiss nicht, vielleicht gibt es auch Folien mit den wichtigsten Sachen. He, wenn es passiert, dann tak, tak, pam, pam, pam, wo wir nur runterlesen können und gar nicht müssen ...</p>	Elterninformation
39:46	G1	Wie findet ihr die Idee – hat jemand gehabt – das auf die Homepage – also das Schema würde ich vielleicht rausnehmen. Weiss es nicht. Da könnten wir nochmals darüber diskutieren. Aber das auf die Homepage, dann haben die Eltern auch Zugriff, oder sie sehen dann ...	
39:58	B3	Das hier?	
39:58	G1	Mhm.	
39:59	B1	(unv.).	
39:59	G1	Also nicht das Ganze, das Schema würde ich jetzt weglassen.	
40:02	B1	... habe ich gesagt, für die Eltern, das man würde ... das würde man ja dann rausnehmen, oder was ...	
40:09	B3	Ja, also ich würde es einfach – ich würde glaub – ja, kann man machen, als Info. Das machen wir, oder ich würde wirklich eines für die Eltern machen. Meine zum Beispiel wie – das habt ihr ja schon halb drin. Oder nicht?	
40:22	G1	Ja, haben wir ja. Ganz viele Punkte ja.	
40:24	B3	<p>Genau. Ihr habt schon Sachen, die die Eltern adressieren. Obwohl jetzt das nur die Lehrpersonen haben. Und die Sachen (von den Lehrpersonen) würde ich glaub rausnehmen, ergänzen mit den Grundlagen, das Schema für Eltern machen ...</p>	Elterninformation

40:36	B1	Grundlagen von Mobbing ...	
40:37	B3	Das wäre krass, cool, finde ich.	
40:43	B2	Soll das drin sein, mit den Lehrpersonen und alles? (unv.).	
40:47	B3	Wie welches?	
40:48	G1	Weisst du, dass man die Punkte, was die Lehrpersonen machen muss, dass man diese Sachen – denkst du gerade, dass man die rausnimmt, weil nicht dass dann die Eltern kommen und: "Schauen sie, da steht es und sie müssen das machen ..."	
41:00	B2	Also beispielsweise "Risikofaktoren bei Lehrpersonen" ...	
41:04	B1	Nein.	
41:04	B2	Dass man dann so etwas – so einen Punkt auswählen würde und (unv.)	
41:08	B1	Nein.	
41:08	G1	Es müsste eben schon ...	
41:11	B2	Das sind jetzt meine ersten Gedanken. Wenn man hier alles drauf tut, dass dann die Hypochonder-Eltern eben ... Worte finden, wie sie ankreiden gehen können.	
41:23	B3	Ich verstehe diese Angst. Ich verstehe einfach auch, dass – es gibt Eltern, die haben das Bedürfnis. Und ich glaube, es könnte auch – weisst du, es schafft Öffentlichkeit. Und wenn jetzt gerade – es gibt auch Lehrpersonen, die machen das nicht gut. Und wenn Eltern kommen und sagen: Sie aber, wir haben – und auf diesem Blatt steht doch oder – dann muss er sich recht – oder sie muss sich dann rechtfertigen auch. Muss sich überlegen – also weisst du, es könnte auch einen positiven Effekt haben. Und handkehrum kann eine Lehrperson auch sagen: "Hören Sie, so und so läuft es bei mir." A (unv.) finden sowieso gewisse Eltern. Also das kannst du wie nicht – also ich merke, es gibt auch – es gibt so einen Reflex bei Lehrpersonen. Verstehe ich auch, durch die Erfahrung, die man immer wieder gemacht hat. Aber, ich frage mich: Ist das Abschotten – und das hat ein bisschen das Abschotten – ich nehme ihn raus, ich nehme die Angriffspunkte raus – hat das – ist das wirklich gut oder müsste man sagen: He, gibt es	

		– wie können wir diese Beziehung stärken zwischen Eltern – also weisst du, wie kann man da transparent - schafft man mit Transparenz ... diese Hürden ab und die Zusammenarbeit rauf? Gibt es da einen – also ich bin skeptisch, aber das ist eine andere Diskussion.	
42:34	B2	Ich finde - ich bin selber eben auch nicht hundertprozentig sicher zum (das) Rausnehmen. Ich merke einfach, gerade am Anfang wenn man so etwas einführen möchte, dass dann nicht gerade so (pfeift), ein paar, die dagegen sind, wo man sagt, zwei-drei Jahre später macht man das dann (unv.).	
42:52	B1	(unv.).	
42:53	B2	Das ist so mein Gedanke.	
42:55	B3	Ich verstehe es voll. Nur ich merke so ein bisschen mein innerer Gegenreflex. Ich will dieser Angst wie nicht nachgeben. Ich will dem wie keinen Raum geben, dass es Eltern gibt, die das machen. Weil die gibt es immer. Sondern ich will lieber mithelfen: Wie können wir als – also wie kann die Schule fit werden, um mit dem umzugehen? Und wie kann man den Lehrpersonen ...	
43:15	B2	Würde man jetzt in das kalte Wasser reinspringen, um das dann rauszufinden? Das ist jetzt – aber das ist nicht mehr ...	
43:21	B3	Ja, eben. Das ist wie ...	
43:22	G1	Ja genau, das können wir (unv.)	
43:24	alle	(unv.)	
43:25	G1	Also grundsätzlich ...	
43:26	B3	... alle Weisheiten mit dem Löffel gegessen zu haben.	
43:28	G1	Genau, grundsätzlich nehme ich jetzt einfach raus, dass man etwas auch in gekürzter Form für die Eltern machen könnte.	
43:34	B2	Finde ich super.	
43:35	B3	Also die eleganteste Form wäre natürlich schon die Elternbroschüre online schalten. Dann muss du dir diese Frage gar nicht gross stellen.	Elterninformation
43:43	B2	Ja, und was ich natürlich sensationell finde, wenn es etwas Kurzbündiges gäbe, das man alljährlich den Eltern nach Hause geben könnte. So eine A4-Seite, nicht einmal viel mehr.	Elterninformation

43:54	B1	Nein, das dürfte glaube schon nicht mehr sein.	
43:56	B3	Das Einzige wo die (unv.) auch noch mitgearbeitet haben daran und so auch mit (lacht) (unv.).	
43:05	G1	Habt Ihr gerade noch was?	
44:08	B2	Danke viel Mal.	
44:08	G1	Ist das gut?	

A.9 Inhaltsanalyse Gruppeninterview Erwachsene 2

Datenreduktion Gruppeninterviews 2A und 2B (Kategorienbildung): Qualitative Inhaltsanalyse Analyseschema

Dimensionen	Kategorien	Aussagen Interview
Dimension 1 Sharing Was sind eure spontanen Reaktionen? Was hat das bei euch ausgelöst? Wie ist es bei euch angekommen?	Kategorie 1a Darstellung	<ul style="list-style-type: none"> - Der Leitfaden ist gut zusammengestellt und ist übersichtlich. - Die übersichtliche Gestaltung, wie alles auf eine A4 Seite zusammengebracht wurde, gefällt mir. - Ich finde, er ist übersichtlich, kurz und bündig- - Das finde ich eben auch, dass er übersichtlich ist. - Es ist nicht zu dick. - Es ist nicht zu viel geschrieben. - Mir fehlen die Bilder. - Man kann es schnell zur Hand nehmen. - Ich würde noch ein Inhaltsverzeichnis machen.
	Kategorie 1b Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> - Ich finde die Fallbeispiele gut. - Die verschiedenen Abstufungen sagen, wann ist es ein Mobbingfall und wann ist es noch ok. - Die Beratungsstellen für Opfer, mehr auch für Täter und Eltern finde ich super. - Es ist alles enthalten, was man braucht.
	Kategorie 1c Wirkung	<ul style="list-style-type: none"> - Er hat mich gerade zum Nachdenken angeregt. - Ich habe gerade ein paar Bilder im Kopf. - Zwei, drei Sätze haben mich erstaunt. - Mir fehlen halt die Bilder
Dimension 2 Positive Aspekte Was gefällt euch? Was findet ihr gut?	Kategorie 2a Darstellung	<ul style="list-style-type: none"> - Ich finde es übersichtlich. - Der Inhalt ist mit dem Titel kongruent. - Die Darstellung, dass jeder in der Klasse einen Namen hat, finde ich gut. - Das Wichtig, das Ausrufezeichen, finde ich super. So erhalte ich schon mal einen Überblick. - Die Schlagwörter immer gerade zu sehen. Oben der rote Balken!

		- Die Seiten sind nicht überfüllt. Es hat wenig Text.
	Kategorie 2b	- Hier ist das Wesentliche drin. - Das mit den Rollen gefällt mir. Die Rollen "Mitläufer" und "Nichtbeteiligten" sind aus meiner Sicht auch wichtige Akteure. - Die verschiedenen Rollen, dass er nicht nur um Täter und Opfer geht. Es ist wirklich das gesamte Bild. Das kann man auch den Kindern weitergeben. Jeder in der Klasse hat dann einen Namen. - Man kann im Sozialgefüge in der Klasse präventiv daran arbeiten. - Ich finde es toll, dass ihr dieses Schema gemacht habt. Ich habe das Gefühl, dass das euch gelungen ist. - Es ist alles richtig, was ihr bei den präventiven Massnahmen schreibt.
Dimension 3 Verbesserungsmöglichkeiten Was sind Schwächen? Welche Verbesserungsmöglichkeiten gäbe es?	Kategorie 3a	- Den ganzen Ablauf "Was ist Grundlage von Mobbing" würde ich jetzt zuvor nehmen. So weiss man, wann redet man von Mobbing. Dann habe ich Handlungsgrundsätze, was tun. - Mir fehlen halt Bilder.
	Kategorie 3b	- Bei Punkt 2 dem Handlungsgrundsatz für Lehrpersonen geht es nicht nur um Täter. Es geht um Gruppen. - Ich weiss nicht, ob man bei Punkt 3 "Aussagen von Kindern ernst nehmen" noch ergänzen muss, dass Kinder auch sehr gut mobben können, indem sie andere beschuldigen, dass die etwas machen. - "Aussagen der Kinder ernst nehmen" gehört zu "Hinschauen und früh erkennen". Dann glaube ich, wird es ersichtlich, um was es geht. - Bei "Vorfälle protokollieren" vielleicht noch präzisieren, dass es nicht um Sanktionsmassnahmen geht, sondern darum eine Dokumentation herzustellen. - "Vorfälle protokollieren" gehört vielleicht zu "Hinschauen und früh erkennen". - Gehört "Werterahmen klar definieren" zu "Stellungnahme gegen Mobbing"?

		<ul style="list-style-type: none"> - Das ("Werterahmen klar definieren") ist wie der Rahmen, welchen die Lehrer geben. - Das "anonym" bei "Kinder als Informanten anonym benutzen" ist so ein Ding. - Den "Kinder als Informanten anonym benutzen" müsst ihr rausnehmen und mit "Aussagen der Kinder ernst nehmen" ersetzen. - Kann man das "Kinder als Informanten anonym benutzen" nicht durch " Kinder zu Umfragen anonym benutzen" ersetzen? Dann ist es für mich klar. - Kinder als "Informationsträger" einbeziehen. - Bei den präventiven Massnahmen geht es im ersten Block geht es im Mobbingraum stark darum, dass wir Werte vermitteln und nicht Regeln. > "Klaren Werterahmen definieren und einhalten" - Bei "Mit den Kindern klare und positiv formulierte Regeln abmachen und aufschreiben" würde ich behalten. Dies ist für die Lehrperson einleuchtender als Haltungen und Wertungen. - Also ich würde das mit den Risikofaktoren jetzt so lassen, weil ich es nicht in diese Richtung verstanden habe. - Auf Regeln verzichten im Sinn von "Alle sind verantwortlich, dass die gemeinsam getroffenen Abmachungen eingehalten werden". - Der Begriff Cyberviktimisierung habe ich nicht verstanden. Da bin ich mit dem Begriff Cyber nicht mehr drausgekommen. - Bei den Grundlagen Mobbing (Wie läuft Mobbing ab?) im ersten Block das Ziel des Mobbings ist der Ausschluss des Opfers in eine andere Klasse, finde ich nicht. Die wenigsten Mobbingsysteme haben das Ziel, das die Person die Klasse verlässt.
	<p>Kategorie 3c</p> <p>Ergänzung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Müsste man "bei jeder Regelverletzung konsequent handeln" noch ergänzen warum das wichtig ist? Ich glaube, das ist nicht allen klar. - Es geht um die Regelverletzungen von oben (im

		<p>Leitfaden).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Risikofaktoren kommt es nochmals vor: "keine Kontrolle der Klassenregeln → Schule als rechtsfreier Raum" - Bei "Was Mobbing fördert" würde ich sagen "Was kann Mobbing fördern", damit man als Erziehungsberechtigte nicht das Gefühl hat, dass man Mobber erzieht, wenn man keine Grenzen setzt. Oder auch bei Lehrpersonen die willkürlich strafen. - Ich würde das jetzt so lassen. - Präziser noch sagen, was bei einem Mobbingfall die Rolle als Klassenlehrperson und gleichzeitig die Rolle des Schulsozialarbeiters ist. - Ich persönlich hätte bei den Unbeteiligten da unten noch so einen gestrichelten Pfeil auf das Opfer gemacht. - Ein Inhaltsverzeichnis noch machen. - Beim Schema "Was tun gegen Mobbing" kommt bei Intervention Klassenebene nicht vor, dass es um das Stoppen von Mobbing geht. - Braucht es beim Schema beim Vorgehen gegen Mobbing diese Drei-Gliederung oder sagt man, dass man mit dem Klassenlehrer oder dem Schulsozialarbeiter eine Mobbingplanung macht. Danach folgt die Intervention. - Es ist jetzt Mobbing. Nochmals Gespräche führen, wäre genau das Falsche bei Mobbing (Schema). - Beim "Sammeln von Informationen" dürfte noch Schulsozialarbeiter um Rat fragen rein. - Mobbing ist kein Notfall. Also muss man die Bürozeiten nicht im Leitfaden haben.
<p>Dimension 4</p> <p>a) Anwendung</p> <p>Was benötigt ihr,</p>	<p>Kategorie 4a</p> <p>Bedürfnis</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ich als Lehrperson benötigte ein Zeitgefäss, aber das kann ich selber bestimmen. - Aufschalten auf Homepage für Eltern - Eine Weiterbildung für Lehrpersonen, damit alle auf dem gleichen Level sind. - Eine Weiterbildung für Eltern der Opfer und der

damit ihr diesen Leitfaden im Alltag verwenden könnt?		<p>Täter ist wichtig. Die Schuldfrage soll nicht im Vordergrund stehen, sondern ein gutes Klima.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich bräuchte eine Vorstellung am Team. - Es ist wertvoll, dass bei einem SchiWe (Schulinterne Weiterbildung) vorzustellen. - Jedes Jahr an einer Teamsitzung eine halbe Stunde sich Zeit nehmen und eine Reflexion machen. - Ich würde keine Fallbesprechung machen, sondern es einfach thematisieren mit Erfahrungen und gemeinsam austauschen.
	<p>Kategorie 4b</p> <p>Voraussetzung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrer ist wichtig, damit Verständnis auf beiden Seiten vorhanden ist. - Den Eltern soll klar sein, dass man miteinander versucht eine Lösung zu finden.
<p>b) Gestaltung</p> <p>Welche Anregungen hättet ihr zur Gestaltung?</p>	<p>Kategorie 4c</p> <p>Gliederung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mir passt das Layout. - Ich würde mit "Was tun bei Mobbing" beginnen. Vielleicht sogar ohne Titelblatt, sondern gleich das Schema? - Gerade solch ein Schema habe ich lieber auf einer Doppelseite. - Mit dem Schema beginnen, dann Grundlagen und die präventiven Massnahmen hinten auflisten.
	<p>Kategorie 4d</p> <p>Ergänzung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vielleicht wollt ihr noch Seitenzahlen hinzufügen. - Es ist nicht schlecht, wenn man es plötzlich hervorheben muss, um etwas zu finden. - Das Schema als Inhaltsverzeichnis gebrauchen. - Das Schema in Grossformat irgendwo aufhängen, denn Mobbing ist etwas vom alltäglichsten in der Schule.
<p>Dimension 5</p> <p>Vorschläge</p> <p>Habt ihr sonst noch Ideen? Gibt es noch etwas,</p>	<p>Kategorie 4a</p> <p>Elterninformation</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Man würde den Kindern extrem helfen, wenn sie nicht schon zu früh ein Handy haben. - Es wäre toll, wenn es solch eine Broschüre auch für Eltern gäbe. - Einen Elternabend einberufen, um die Broschüre zu präsentieren. - Auch für die Eltern gibt es Punkte, die wichtig sind.

<p>das ihr wichtig findet? Was fehlt noch?</p>		<ul style="list-style-type: none">- Die Broschüre könnte auch nur ein A4 Blatt sein.- Eine A4 Seite, die man alljährlich den Eltern nach Hause geben könnte.- Ihr habt schon Sachen, die die Eltern adressieren. Die Sachen (von den Lehrpersonen) würde ich herausnehmen, ergänzen mit den Grundlagen und ein Schema für Eltern machen.- Die Broschüre für Eltern online schalten.
--	--	--

A.10 Zusammenfassung Inhaltsanalyse Gruppeninterview Erwachsene 2

Es wurden fünf Personen interviewt.

Dimension 1

Sharing

4 von 5 Personen haben sich vorwiegend positiv über die Darstellung des Leitfadens geäußert.

2 von 5 Personen ist die Qualität des Inhalts des Leitfadens aufgefallen.

2 von 5 Personen haben sich zu der Wirkung des Produktes geäußert.

Dimension 2

Positive Aspekte

3 von 5 Personen fanden, dass der Leitfaden so aufgebaut ist, dass man schnell den Überblick hat.

1 von 5 Personen findet die Abbildung bei den Mobbingrollen wertvoll.

3 von 5 Personen finden wertvolle Inhalte im Produkt.

1 von 5 Personen hat betont, dass der Leitfaden, alles beinhaltet, was wichtig ist.

1 von 5 Personen war über das Schema "Was tun bei Mobbing" sehr erfreut.

Dimension 3

Verbesserungsvorschläge

2 von 5 Personen haben Verbesserungsvorschläge zur Darstellung des Leitfadens gemacht.

3 von 5 Personen haben Änderungen zum Thema Handlungsgrundsätze für Lehrpersonen vorgeschlagen.

2 von 5 Personen schlagen bei den präventive Massnahmen Änderungen vor.

1 von 5 Personen hat beim Thema "Das fördert Mobbing" Cyberviktimsierung nicht verstanden.

1 von 5 Personen hat an einer Formulierung bei den Grundlagen zu Mobbing eine Änderung vorgeschlagen.

1 von 5 Personen schlägt vor, bei der Beratung die Bürozeiten zu streichen.

2 von 5 Personen haben über den Titel "Das fördert Mobbing" diskutiert.

2 von 5 Personen fanden das Schema "Was tun bei Mobbing" so wichtig. Sie haben wertvolle Ergänzungen beim Abschnitt Mobbingvorfall gegeben.

1 von 5 Personen würde bei der Abbildung zu Mobbingrollen noch eine Verbindung zwischen Unbeteiligte und Opfer machen.

1 von 5 Personen hat beim Untertitel Stellungnahme gegen Mobbing bei den Handlungsgrundsätzen für Lehrpersonen betont, dass es wichtig ist, dass Werte nicht nur definiert werden, sondern auch darüber in der Klasse gesprochen wird.

Dimension 4

Anwendung und Layout

a) Anwendung

4 von 5 Personen befürworten Weiterbildungen oder Zeitgefässe innerhalb der Lehrpersonen, um den Leitfaden und das Thema Mobbing aufrecht zu erhalten.

2 von 5 Personen begrüssen, dass auch die Erziehungsberechtigten den Leitfaden begutachten könnten

1 von 5 Personen betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Erziehungsberechtigten und Lehrpersonen ist, damit Mobbing schnell gestoppt werden kann und der Leitfaden zum Einsatz kommen kann

b) Gestaltung

2 von 5 Personen haben am Layout nichts auszusetzen.

1 von 5 Personen würde den Leitfaden anders gliedern.

1 von 5 Personen würde gerne Doppelseiten benutzen.

2 von 5 Personen der Gruppe A würden noch ein Inhaltsverzeichnis und Seitenzahlen hinzufügen. Die andere Gruppe hat sich bei Verbesserungsmöglichkeiten ein Inhaltsverzeichnis erwähnt.

2 von 5 Personen finden es eine gute Idee, das Schema im Lehrerzimmer aufzuhängen.

Dimension 5

Vorschläge

3 von 5 Personen lag der Informationsfluss nach aussen am Herzen.

1 von 5 Personen findet, dass die Erziehungsberechtigten den Kindern nicht zu früh ein Handy geben sollten.

A.11 Gruppeninterviews Kinder und Jugendliche - Leitfaden

Zeitraumen: ca. 15-20 min.

Aufnahme: mit Tonband

Material: Beamer, MacBook, Tonband

Stufe	Name
Unterstufe	Gino
Mittelstufe	Linus
Mittelstufe	Soraya

Stufe	Name
1. OS	Alim Sulcani
2. OS	Mattia Kaufmann
3. OS	Soleen Hassan

Einstieg

Fallbeispiel/Film, Situation mit Pfeildiagramm (Rollen, jeder ist beteiligt)

Hauptteil

- Welche Erfahrungen habt ihr mit Mobbing gemacht?
- Was habt ihr in dieser Situation gemacht?
- Wusste die Lehrperson davon?
Wenn ja, wie hat sie reagiert?
- Was hättet ihr euch in dieser Situation gewünscht?
Hat euch etwas gefehlt?
- Stellt euch vor, ihr wärt in einer Mobbingsituation. Welchen Wunsch habt ihr?

A.12 Transkription Gruppeninterview Primarstufe

1. Erfahrungen

Welche Erfahrungen habt ihr mit Mobbing gemacht?

2. Reaktion der Lernenden

Was habt ihr in dieser Situation gemacht?

3. Reaktion der Lehrperson

Wusste die Lehrperson davon?

Wenn ja, wie hat sie reagiert?

4. Bedarf

Was hättet ihr euch in dieser Situation gewünscht?

Hat euch etwas gefehlt?

5. Wunsch

Stell dir vor, du wärst in einer Mobbingssituation.

Welchen Wunsch hast du?

Beteiligte Personen:

- G1 (Gesprächsleitung)
- P1 (Schüler der 2. Klasse)
- P2 (Schüler der 4. Klasse)
- P3 (Schülerin der 6. Klasse)

Zeit	Person	Inhalt	Kategorie
00.00	G1	Kommen wir zu der ersten Frage. Welche Erfahrungen habt ihr mit Mobbing gemacht? Also welche Erfahrungen habt ihr mit Mobbing gemacht. Hier an der Schule oder wenn ihr sonst irgendwo gewesen seid. In eurer Klasse oder wart ihr selber davon betroffen, als Täter oder irgendetwas. (-) Du darfst einfach sprechen P1.	
00.20	P1	Als wir in der Jugendriege gewesen waren, hatte es (-)	Ort und Art des

		also noch nicht (unv.) Leiter hat Schüler A immer Schüler B geärgert. Und wenn wir in der Gruppe waren, waren wir immer gemein zu ihm. Der eine Lehrer hat einfach nie etwas dagegen gemacht. Er hat immer gesagt, ja, ja und hat nichts gemacht. Dann kam aber ein anderer Lehrer, also ein anderer Jugileiter, der Vater von Schüler C. und der hat dann nachher gemacht. Also dem Vater von Schüler A. erzählt, dass er immer Schüler B. (unv.) also ja. Und dann hat er dann langsam aufgehört.	Mobbings Reaktion der Erwachsenen Reaktion der Erwachsenen
01.07	P3	Also ich habe selber nicht so viele Erfahrungen. Aber eine Klassenkameradin von mir, wurde immer gemobbt von Knaben. Weil sie vielleicht ein wenig übergewichtig gewesen ist. Wir haben immer versucht den Jungs zu sagen, dass sie aufhören sollen. Aber es ist immer weiter gegangen. Dann ging sie zum Herr S. (Schulsozialarbeiter). Ihre Eltern hatten auch Probleme und hatten sie geschlagen zu Hause. Die Mutter hatte eben immer sie selber zu Hause provoziert. Der Vater hat einfach nichts gemacht, hat sie gesagt. Und sie kam halt immer mit Tränen in den Augen in die Schule. Und ich finde halt einfach, warum macht man das.	Persönliche Erfahrungen Gespräch suchen Erwachsene miteinbeziehen
02.07	G1	Und in der Schule wurde sie auch nochmals geärgert, oder?	
02.10	P3	Ja und dann sind wir zu Herr S. gegangen und haben versucht, alles zu klären. Und jetzt ist alles besser.	Erwachsene miteinbeziehen
02.19	P2	Ja bei uns hat es auch zwei in der Klasse, die mag einfach niemand. Und es ist bis jetzt noch nicht viel besser geworden. Und wenn in der Schule etwas ist, wird der immer als Letzter gewählt und so. Sonst habe ich eigentlich nicht viel Erfahrungen gemacht.	Persönliche Erfahrung Ort und Art des Mobbings Persönliche Erfahrung
02.36	G1	Einfach in deiner Klasse! Super, schön, dass ihr nicht viel Erfahrungen gemacht habt oder dass es wieder gut gekommen ist.	

		Wir kommen zur nächsten Frage. Was (-) eben wir haben schon (-) du (P1) hast schon ein wenig erzählt, was in dieser Situation gemacht wurde, gerade auch von den Erwachsenen.	
02.55	P1	Ja also es ist halt (-)es kommt auch ein wenig drauf an. Es gibt einfach Leute, die sagen, ja,ja, die klären das dann schon selber und sagen einfach nichts. Und sagen nicht, dass er aufhören soll. Und eben der Vater (Jugileiter) von Schüler C. hat dann gesagt, dass er aufhören soll. Und es ist dann auch ein wenig (-) ja und (-) Er hat dann eben auch gesagt, dass er aufhören soll. Der andere Lehrer hat einfach nichts gemacht. Nicht einmal gesagt, dass (unv.) und dann geht es halt immer weiter.	Unterstützung fehlt Art der Intervention
03.34	P3	Also bei uns in der Klasse sind eigentlich alle Mädchen mit dieser Person gegangen und haben versucht zu sagen, dass sie aufhören sollen und so. Ja und wie schon gesagt, sind wir zu Herr S. gegangen. Der hat auch geholfen oder die normale Lehrperson! Dann haben wir das irgendwann auch geklärt. Und die Jungs sind auch ein wenig älter geworden. (unv.)	Gespräch suchen Erwachsene miteinbeziehen Intervention
04.03	G1	Hat dann bei euch auch der Lehrer geholfen? Oder seid ihr selber zu Herr S. gegangen?	
04.08	P3	Der Lehrer hat auch geholfen, weil manchmal wurde sie beleidigt oder so etwas Ähnliches. (unv.) Dann hat der Lehrer gesagt, dass sie aufhören sollen, sonst schreiben sie eine Strafe oder irgend so etwas.	Intervention Art der Intervention
04.19	P2	Also ja, bei uns ist eben, die eine Person ist eben bereits bei uns einmal gewesen. Dann ist sie weggezogen und wieder gekommen. Und jetzt, es ist eben ein Mädchen, haben die Mädchen versucht mit ihr ein wenig mehr Kontakt aufzunehmen. Und der andere, ja, der verhält sich eben auch zu uns dumm.	versuchen dem Opfer zu helfen Persönliche Erfahrungen
04.42	G1	Und haben das die Erwachsenen noch nicht so gemerkt?	
04.45	P2	Nein, also wir erzählen schon, dass diese Person immer so dumm sich verhält. Aber bis jetzt haben wir noch nichts gemacht.	Erwachsene miteinbeziehen Unterstützung fehlt

04.54	G1	Hat jemand noch etwas oder können wir zur nächsten Frage gehen? Hat die Lehrperson davon gewusst und wenn sie etwas gewusst hat, wie hat sie reagiert? Wir haben schon vorher etwas gehört. Will jemand noch etwas dazu sagen?	
05.13	P3	Eigentlich hat er alles gewusst. Also wir haben ihm alles gesagt und vertraut. Und er hat auch gemacht, dass die anderen das (Mobbing) verstehen und nicht immer weiter machen. Weil das ist schon (unv.) ja	Intervention
05.35	P2	Also nein, bei uns hat eigentlich (-)der Lehrer weiss das schon. Er hat auch gesagt, ja zu dieser Person (unv.) und beim anderen regeln wir es eigentlich selber irgendwie.	Gespräch suchen
05.51	G1	Also dort weiss es der Lehrer nicht?	
05.53	P2	Also doch, er weiss es schon. Aber dort ist es auch nicht sehr schlimm.	Unterstützung fehlt
05.58	G1	Ist nicht schlimm	
05.59	P1	Also ich weiss einfach, der andere Lehrer hat einfach gar nichts gemacht. Und Vater von C. (neuer Jugileiter) konnte es dann auch schlussendlich wirklich mit Strafen und so, mit daneben sitzen und so. Sonst hätten die ihn wahrscheinlich noch heute geärgert.	Unterstützung fehlt (Wiederholung) Art der Intervention
06.16	G1	Und das hat dann gewirkt.	
06.18	P1	Ja, weil ist auch ein paar Mal zum Vater (des Täters) gegangen.	Art der Intervention
06.23	G1	Also wer ist zum Vater?	
06.24	P1	Der Leiter ist zum Vater von...	
06.28	G1	Ah, von Schüler A. Haben sie mit den Eltern wieder Kontakt aufgenommen. (...) Aber dort war es vor allem Schüler A. oder haben andere auch mitgeholfen?	
06.37	P1	Nein, dort war es wirklich nur Schüler A.	
06.42	G1	Was hättet ihr euch in dieser Situation gewünscht? Was hat euch noch gefehlt? Das heisst, das Mobbing, das ihr gesehen habt in eurer Klasse. Hättet ihr einen Wunsch? Es ist ja schon etwas geschehen. Aber hat euch noch etwas gefehlt? Oder habt ihr gefunden, ja also das (-)wenn der Lehrer das oder jenes noch gemacht hätte. Oder wenn dies oder das noch passiert wäre, das hätte ich noch ganz gut gefunden.	

07.12	P3	Ja also, es wäre schon toll, wenn vielleicht mehr als nur (-) Also es ist als der Lehrer eine Strafe gegeben hat, ist es dann an dem Tag gut gewesen. Aber am nächsten Tag gab es wieder ein bisschen Streit. Und ich hätte mir gewünscht, dass etwas passiert wäre, dass sie wirklich aufgehört hätten.	Wirkung der Intervention
07.42	G1	Also du hättest dir jetzt eigentlich nicht nur eine Strafe gewünscht, sondern dass Sachen noch ein wenig weiter passiert wären, dass sie dann wirklich aufgehört hätten.	
07.52	P3	Ja, denn eine Strafe ist dann nicht so schlimm, weil sie auch schon ein paar gemacht haben. Ja und dann machen sie es aus Spass (unv.).	Wirkung der Intervention
08.06	G1	Was hat dann wirklich in diesem Fall gewirkt?	
08.10	P3	Vielleicht den Eltern etwas sagen oder so.	Handlung
08.19	P2	Also ja ich hätte mir eigentlich nichts gewünscht, was geholfen hätte.	
08.27	G1	Dir kommt gerade nichts in den Sinn.	
08.28	P2	Nein	
08.29	P1	Also ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass der erste Lehrer ein bisschen etwas unternommen hätte. Denn er hat einfach nichts gemacht. Er hätte auch sagen können, hör mit dem auf! Aber nicht mal das hat er gemacht.	Handlung
08.50	G1	Jetzt kommen wir noch zur letzten und ganz wichtigen Frage. Stellt euch vor, ihr wärt in solch einer Situation. Ihr werdet geärgert, wie wir es gehört haben von diesem Jungen oder so. Welchen Wunsch hättet ihr, ich sage jetzt mal an die Lehrer, an die Erwachsenen, an die Eltern. Was hättet ihr für einen Wunsch. Es geht jetzt vor allem (-) denn den Leitfaden schreiben wir auch (-) also den dürfen auch die Eltern sehen, wisst ihr, die Lehrer sehen ihn. Jetzt was (-) mehr damit ihr (-) also, wenn ihr jetzt immer geärgert werdet. Oder vielleicht könnt ihr euch ein wenig in die Kollegen hineinversetzen, denen das passiert ist. Was hättet ihr für einen Wunsch. Sei es an die Eltern, die Lehrer, die Fachlehrer, also ihr habt ja noch andere Lehrer. Was hättet ihr so für Wünsche?	
09.47	P2	Also wenn ich die Person wäre, würde ich es sicher dem Lehrer oder den Eltern erzählen.	Information

09.53	G1	Wenn du das Opfer wärst.	
09.54	P2	Ja	
09.56	P1	Also bei mir ist es eben so. Ein Wunsch (-) also ich, ich bin (unv.) Es gibt viele, die so beginnen wie Schüler B.. Er begann sich zu wehren mit Schlagen und so. Es gibt halt solche, die überlegen nicht, ob das jetzt das Richtige ist oder nicht. Und wenn man es halt (-) Also ich, wenn ich dieser wäre, würde ich es auch so regeln. Das wäre dann nicht richtig. Dann würde ich mir wünschen, dass man irgendetwas den Eltern sagt. Das nützt am meisten.	Persönliche Erfahrung Information
10.34	P3	Also wenn ich ein Opfer wäre, wäre ich auch zum Lehrer gegangen. Und dass einfach alles schnell wieder gut ist. Wenn die anderen erfahren, dass ich das gesagt habe, mobben sie noch mehr. Deswegen, dass man schnell etwas dagegen unternimmt und man es dann schafft.	Information Intervention der Erwachsenen
11.00	G1	Habt ihr jetzt einen ganz speziellen Wunsch, den ihr auch den Lehrer mitteilen wollt, wenn es um dieses Thema geht?	
11.12	P3	Dass die Lehrer auch etwas dagegen tun. Nicht dass ein Lehrer einfach nur Aufgaben geben, sondern auch hinter einem stehen und sagen, dass es falsch ist, was ihr macht.	Intervention der Erwachsenen Klare Haltung
11.26	G1	Ein wenig schützen	
11.27	P1	Also ich würde einfach ein paar Chancen geben, dass sie es nicht mehr machen würden. Und wenn sie ein paar Mal wirklich geärgert haben und er musste einfach weinen oder so, dann würde ich zu den Eltern gehen.	Intervention der Erwachsenen
11.42	P2	Ich würde eigentlich auch zu den Eltern gehen.	Information
11.47	G1	Super! Habt ihr sonst gerade noch etwas, das euch auf dem Herzen liegt? Super, vielen Dank!	

Zusatz			
Im	An-	P1	Also ich habe es auch immer selber in die Hand genom- Persönliche

schluss		men. Dann bekommst du halt immer auch Ärger, weil du auch etwas gemacht hast, das nicht richtig ist.	Erfahrungen
---------	--	--	-------------

A.13 Transkription Gruppeninterview Oberstufe

Inhaltsanalyse

1. Erfahrungen

Welche Erfahrungen habt ihr mit Mobbing gemacht?

2. Handlungen

Was habt ihr in dieser Situation gemacht?

3. Reaktion der Lehrperson

Wusste die Lehrperson davon?

Wenn ja, wie hat sie reagiert?

4. Bedarfserhebung

Was hättet ihr euch in dieser Situation gewünscht?

Hat euch etwas gefehlt?

5. Wunsch

Stell dir vor, du wärst in einer Mobbing-Situation. Welchen Wunsch hast du (an die Lehrpersonen / an die Mitschüler*innen?)

Gruppeninterview Oberstufe

- G2 (Gesprächsleitung 2)
 O1 (Schüler der 1. Oberstufe)
 O2 (Schüler der 2. Oberstufe)
 O3 (Schülerin der 3. Oberstufe)

Zeit	Person	Inhalt	Häufigkeit
00:01	G2	Gut, wir würden gerade zur ersten Frage kommen. Da geht es allgemein darum: Habt ihr schon mal Erfahrungen gemacht mit dem Thema Mobbing? Habt ihr das vielleicht mal an der Schule beobachtet? In einer Klasse mitbekommen? Habt ihr selbst – seid ihr selbst einmal involviert gewesen? Welche Berührungspunkte habt ihr da schon gehabt?	
00:26	O3	Also, es gibt immer in der Schule so blöde Sprüche oder so ... die man selbst bekommt. Und ... hat ältere – also meine Klasse, also ja, einige von denen machen Jüngere halt schlecht dar (fertig). Und ja ...	Übergriffe Übergriffe
00:51	G2	Also fiese Handlungen, die gegen eine Person gemacht werden?	
00:55	O3	Ja.	
00:55	G2	Ja.	
00:56	O2	Ja (räuspert sich), und es ist auch vor allem mit so runter machen oder rumschubsen oder auslachen, ja.	Übergriffe
01:03	G2	Mhm.	
01:05	O1	Also, ähm ... es kommt darauf an, wer wen beschimpft oder äh, dumme Kommentare macht. Wenn das jetzt der beste Freund ist, dann kann man das wie noch als Spass nehmen. Aber wenn das – keine Ahnung – ein Mädchen oder so ist, das schnell, keine Ahnung, sensibel ist, sag ich jetzt mal ... Dort würde ich aufpassen.	
01:41	G2	Mhm, also es kommt darauf an, ist es jetzt der beste Kollege, der mal ein blöder Scherz macht – diesem verzeiht man vielleicht schneller mal – oder sind es vielleicht Personen, welchen man nicht so nahe steht. Wo man dann merkt, vielleicht haben diese noch Kollegen im Hintergrund, wo das dann weiterläuft. Genau ... Was habt ihr in einer solchen Situation gemacht, falls ihr in eine	

		solche Situation gekommen seid? Wie habt ihr euch dort verhalten?	
02:06	O3	Meistens ignorieren. Oder halt zurück ... nerven oder so halt. Zurückbeleidigen. Aber meistens ignorieren.	ignorieren zurückgeben
02:16	G2	Ignorieren, ja.	
02:17	O1	Also, äh, also Opfer oder als ...?	
02:20	G2	Das kann allgemein sein. Das kann als Opfer sein, falls man es mal irgendwo mitbekommen habt. Wie habt ihr euch dort verhalten? Vielleicht habt ihr sogar selbst schon mal so etwas erlebt. Oder vielleicht seid ihr mal die (Person) gewesen, und habt bemerkt, jetzt habt ihr zu viel Öl ins Feuer gegossen. Wie habt ihr euch allgemein in einer solchen Situation verhalten, falls es eine gegeben hat?	
02:40	O3	Also, ich habe noch nie jemanden fertig gemacht oder so. Und wenn ich mal sehe, dass jemand eine andere Person halt fertig macht, dann versuche ich der anderen Person zu helfen. Oder halt einfach so, ja, versuche einfach zu helfen und die andere Person zu stoppen. Aber dann kommen auch die anderen – die Freunde von der anderen Person -, machen die andere Person noch mehr fertig und so. Dann haltet man sich einfach raus.	helfen sich raushalten
03:05	G2	Also die Schwierigkeit, dass eine ganze Gruppe hinter dem Täter steht, was dann auch noch dazu kommt.	
03:11	O3	Mhm.	
03:12	G2	Ja.	
03:13	O1	Ähm, ich bin ehrlich, ich bin, äh – habe schon paar Leute fertig gemacht, aber ... das ist eigentlich wieder nach einer Zeit ... wieder gut gegangen. Also, wir haben uns nicht bis zum Ende des Lebens gehasst. Also, nach einer Zeit ist es wieder gut gewesen. Aber dort habe ich mich auch – gemerkt – ich habe es bemerkt, dass ich zu viel gemacht habe. Und dann habe ich mich auch entschuldigt und so weiter. Und ja ...	
03:49	G2	Genau, also was bei einem Mobbing zum Beispiel nicht der Fall ist, weil das der Täter aus voller Absicht macht und die Gruppe mit reinzieht. Genau. Das, was du beschreibst – mal fertig machen – das gibt es wahrschein-	

		lich überall. Dass man mal vielleicht fies ist zu jemandem oder so, und dann merkt man es im Nachhinein. Bei einem Mobbing ist es meistens so, dass es über eine längere Zeit geht und der Täter sich bewusst ist, dass man die Person schädigt. Genau ...	
04:19	G2	Wir würden sonst zur dritten Frage kommen. Falls es schon einmal solch eine Situation gegeben hat bei euch in der Klasse, hat die Lehrperson davon gewusst?	
04:30	O3	Ja.	
04:31	G2	Und wenn ja, wie hat sie so auf diese Sachen reagiert? Sie sieht ja vielleicht nicht immer alles. Welche Erfahrungen habt ihr mit den Lehrpersonen gemacht?	
04:41	O2	Ja sie haben vielleicht, also die Täter mal rausgenommen und gefragt, vielleicht ... ich weiss auch nicht ganz was sie bei diesen gesagt haben oder so, aber das hat es, finde ich, nur verschlimmert. Also dann ist es noch schlimmer geworden. Weil dann haben die Täter gemeint, das Opfer habe das – ist das sagen gegangen. Und dann ist es nur noch schlimmer geworden.	Gespräch mit Täter
05:00	G2	Also quasi: Ah, das Opfer ist jetzt petzen gegangen ...	
05:04	O2	Ja, genau so.	
05:04	G2	... und dann – die Lehrperson hat einfach den Täter, habe ich das richtig verstanden, rausgenommen?	
05:10	O2	Ja.	
05:10	G2	Und hat dann einzeln mit diesem gesprochen?	
05:12	O2	Ja, ja.	Gespräch mit Täter
05:13	O3	Bei uns war es genauso. Wenn wir was erzählen würden, würde es nur noch schlimmer werden. Also haben wir aufgehört zu erzählen, was in der Klasse passiert, und seitdem haben wir weniger Probleme.	Gespräch mit Täter sich raushalten
05:24	G2	Mh, also was du erzählst – bei euch ist es in der Klasse thematisiert worden. Mit der ganzen Klasse.	
05:28	O3	Ja. Wir verstehen uns jetzt einfach. Wir machen einfach ein anderes Thema, fertig. Es macht manchmal Spass, manchmal auch nicht. Deswegen, wir verstehen uns einfach.	
05:38	O1	Äh, ja, bei unserer Lehrperson, wenn ... Wenn er merkt,	Gespräch mit

		dass ich zum Beispiel jemanden auslache oder einen dummen Kommentar mache, dann spricht er mich an, aber dann ist es nachher in ein paar Sekunden oder maximal in einer Minute wieder okay. Aber ... wenn es grösser wird, dann zieht er uns auch vielleicht mal aus dem Zimmer. Und dann redet er mit dem Täter und dem Opfer zusammen und versucht eine Lösung zu finden.	Täter Gespräch mit Täter und Opfer
06:18	O2	Aber meistens beim Mobbing, denke ich auch, dass die Lehrperson nichts davon weiss. Also ... vom Mobbing, ja.	Lehrperson hat nichts bemerkt
06:26	G2	Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ihr wisst ja, Mobbing, das geschieht ja nicht zwingend gerade im Klassenzimmer, wenn die Lehrperson vorne steht ...	
06:34	O2	Ja.	
06:34	G2	Sondern was ist da eure Erfahrung? Wann passieren solche Sachen meistens?	
06:38	O2	Eher ...	
06:39	O3	Ja sag ...	
06:40	O2	Nein, kannst du ... Also eher wenn die Lehrperson weg ist.	Orte
06:46	G2	Genau. Also wenn sie entweder gar nicht hier ist...	
06:49	O2	Oder in der Pause.	Orte
06:50	O3	In der Pause.	Orte
06:50	G2	Mhm.	
06:51	O1	Oder im ...	
06:51	O3	Klassenchat.	Orte
06:52	O2	Ja.	Orte
06:53	G2	Online ja, wenn die Lehrpersonen ...	
06:54	O1	Cybermobbing	
06:56	G2	Genau, an einem Ort, an dem die erwachsenen Personen gar keinen Zugriff haben.	
06:58	O1	Oder ... auch in der Pause, wie gesagt. Oder auf dem Heimweg. Ist auch sehr ...	Orte
07:07	O3	Bei uns ist es so, dass wenn man Unterricht hat und jemand irgendeinen dummen Spruch macht, wenn jemand einen Fehler macht, oder ihn auslacht oder alles ist so richtig ruhig, und dann kommt der andere und macht jemanden blöd an. Und die Lehrer wissen auch nicht,	Übergriffe Keine Reaktion

		was sie machen sollen.	
07:21	G2	Mhm. Also es kann auch sein, dass sie – im Unterricht meinst du – Situationen sind, wo der eine Antwort gibt und dann merkt man, dort wird getuschelt oder fies geschaut.	
07:28	O3	Mhm.	
07:29	G2	Genau ... Wir kommen zur zweitletzten Frage. Was hätten ihr euch in solchen Situationen gewünscht? Hat euch da etwas gefehlt? ... Vielleicht auch von der Seite der Erwachsenen aus.	
07:47	O3	Ja ich finde nur die ... Mobber sollen sich einfach ändern. Ich verstehe nicht, wieso sie das machen. Es ist so einfach: Sie schauen jemanden an, die nicht so gerne gemobbt werden.	Einsicht
07:57	G2	Also du wünschst dir, dass die Täter sich bewusstwerden, was sie da überhaupt machen?	
08:03	O3	Mhm.	
08:06	O2	Also gefehlt hat sicher ... die Aufsicht. Ja ...	Aufsicht
08:11	G2	Also eine Aufsicht – zum Beispiel in der Pause?	
08:14	O2	Ja, wahrscheinlich schon, ja.	
08:22	G2	Hat euch allgemein etwas gefehlt etwas gefehlt? So vielleicht jetzt auch an der Schule? Sonst noch etwas? Vielleicht eine Regel oder ... etwas, das man mit der Klasse anschaut?	
08:34	O1	Also ich finde Regeln ... sind gut und so. Aber wenn man ehrlich ist, dann ...	Regeln und Strafen
08:44	O3	Die bringen einfach nichts.	Regeln und Strafen
08:45	O1	Ja.	Regeln und Strafen
08:46	O2	Ja, ja.	Regeln und Strafen
08:46	O1	Wenn einmal der Lehrer weg ist, dann passiert alles im Klassenzimmer.	Orte
08:50	G2	Mhm, und weshalb helfen denn diese Regel genau nicht?	
08:54	O1	Sie nehmen sie einfach nicht wahr. Es gibt eigentlich keine Bestrafung oder so.	Regeln und Strafen
08:59	O2	Sie denken dann, die Regeln sind nur hier, wenn der	Regeln und Strafen

		Lehrer weg ist – also, wenn der Lehrer da ist. Und sonst sind die Regeln gar nicht da, denke ich irgendwie.	fen
09:09	O3	Wenn es Regeln gibt, dann gibt es für uns mehr Probleme als ohne Regeln.	
09:12	G2	Also ihr fändet es wichtig, dass wenn Regeln da sind, dass diese dann auch eingehalten werden?	
09:15	O3	Ja.	
09:15	O2	Ja.	
09:17	G2	Wenn zum Beispiel auch eine Lehrperson nicht da ist?	
09:19	O3	Ja.	
09:20	G2	Dass diese auch dann gelten und dass – was ich auch noch herausgehört habe, dass konsequent auch gestraft wird, wenn solche Sachen passieren, wenn der Lehrer nicht da ist?	
09:30	O3	Ja.	
09:31	G2	Mhm.	
	O3	Wo wir hier gerade zu viele Regeln haben, schon einfach – schaut einfach niemand auf die Regeln oder bestraft den anderen. Es gibt so vielleicht nur eine Regel, bei der man bestraft, aber da versuchen sie sich aus herauszuwinden.	
09:43	G2	Du hast gesagt, zu viele Regeln. Was meinst du damit? Wäre es für dich besser, wenn der Regelkatalog gekürzt werden würde auf wenige klare Regeln, die für alle gelten?	
09:54	O3	Ja.	
09:55	G2	Ja, ist das so zu verstehen. Was meinen die anderen dazu?	
09:59	O2	Ja, ist schon eher so, ja.	
10:00	O1	Ja.	
10:04	G2	Wir kommen langsam zum Ende. Stellt euch vor – das ist jetzt rein fiktiv – es würde eine Mobbing-situation geschehen. Das kann auf dem Pausenhof sein, ihr beobachtet das. Vielleicht in der Klasse geschieht das mit jemandem. Welchen Wunsch habt ihr an die Lehrperson und welchen Wunsch habt ihr an die Mitschüler?	
10:28	O1	Hm, also ... an Mitschüler ... auf jeden Fall sich zu melden. Hilfe suchen. Weil – nehmen wir an, ein Mitschüler	Mobbing melden

		wird jetzt gemobbt – und sie oder er sagt nichts ... Dann kann die Lehrperson wie auch nichts machen, weil sie weiss ja nichts oder sie weiss ja nichts davon. Und dann kann man sich auch nichts von dem erwarten.	
11:07	G2	Du wünschst dir vom Opfer, dass es wie den Mut hat, um sich - zum Beispiel an einen Kollegen zu wenden und das zu sagen?	
11:15	O2	Oder vielleicht auch an den Lehrer. Damit es das dem Lehrer sagt und der Lehrer dann halt ... gewisse Strafen für ...	Mobbing melden Strafen
11:21	O3	Die machen eh nichts. Also für die Lehrer würde ich sagen, bessere Strafen.	Keine Reaktion Strafen
11:26	O2	Ja, unbedingt.	Strafen
11:27	G2	Mhm. Also ihr hättet den Wunsch an die Lehrpersonen, dass konsequent und besser Strafen?	
11:32	O3	Und besser aufpassen, wenn es wirklich was gibt. Weil ... das Opfer kann sich nicht trauen, das zu sagen.	Aufsicht
11:38	O2	Ja.	Aufsicht
11:39	O3	Weil (unv.) wenn die Regeln halt nicht gelten, dann hat es Angst, das zu sagen, und dann noch mehr Ärger zu bekommen. Und die Mitschüler sollten halt einfach dem Opfer helfen, wenn sie sehen, dass ... er gemobbt wird. Dann einfach helfen, und nicht - weiss ich -, zurückverstecken (sich raushalten), um nicht auch gemobbt zu werden.	Regeln und Strafen Unterstützung der Mitschüler*innen
11:57	O2	Ja.	Unterstützung der Mitschüler*innen
11:58	G2	Also ihr hättet den Wunsch wie, dass wenn ein Opfer sich an eine Lehrperson wendet, dass die Lehrpersonen klare Haltung gegen Mobbing – gegen die fiesen Handlungen vornimmt?	
12:07	O2	Ja, weil sonst wird es nur noch mehr ausgedehnt. Und dann geht es nur noch weiter. Aber dann wissen die Mobber, es passiert eigentlich nichts, wenn etwas passiert.	Regeln und Strafen
12:17	G2	Ja.	
12:17	O2	Ja.	

12:18	G2	Es wird einfach nichts unternommen und es kann unter anderem nur noch schlimmer werden, wenn man es sagen geht?	
12:23	O1	Aber... das mit der Strafe kann auch ein bisschen schlimmer werden ... Weil - zum Beispiel der Mobber eine Strafe erhält und der wird dann nur noch wütender auf das Opfer. Und ... dann kann es ja immer mehr werden. Und so. Also, man kann schon bestrafen, aber auf jeden Fall nicht extrem. Sagen wir es so.	Regeln und Strafen
12:50	G2	Mhm. Also, du hast das Gefühl, wenn jetzt der Mobber bestraft wird, dann wird er wütend auf das Opfer und stachelt die andern dann nur noch mehr dazu an, noch fieser zu werden? Weil dieser ja sozusagen gepetzt hat?	
13:02	O2	Das wiederum kann das Opfer auch wieder am Lehrer sagen. Dann haben sie noch mehr Strafen. Und dann wissen sie – dann wissen sie vielleicht, dass das Opfer eher alles sagen geht, dann lassen sie es auch eher in Ruhe. Weil sie wissen dann, wenn wir dem etwas machen, geht er es sagen und wir haben wieder eine Strafe.	
13:18	O3	Es bringt dann also irgendwie nichts, wenn er halt noch mehr mobbt. Weil er bekommt wieder Ärger.	
13:22	O2	Ja.	
13:23	G2	Mhm. Also der Täter müsste wie merken: He, wenn ich jetzt weiter mache, da gibt es eine Barriere? Von den Lehrpersonen – von den Erwachsenen aus? Das geht nicht weiter, das wird nicht akzeptiert?	
13:34	O2	Genau.	
13:34	O3	Mhm.	
13:35	G2	Ist es das so, wie ich es zusammenfassen kann. Habt ihr allgemein noch etwas zu diesem Thema, was jetzt hier in den Fragen nicht vorgekommen ist? Das ihr hier noch sagen möchtet in dieser Runde? Was ihr noch wichtig fändet?	
13:50	O3	Ich würde es wichtig finden, wenn das Opfer seinen Eltern auch sagt, was passiert ist. Wie die meisten Opfer erzählen ihren Eltern nichts davon. Und dann können die Eltern auch nichts unternehmen.	Mobbing melden
14:05	G2	Mhm. Also dass vielleicht auch die Eltern eine Anlaufstelle hätten bei uns an der Schule, wo sie sich Hilfe holen	

		könnten, falls sie merken zu Hause, mein Kind hat etwas erzählt?	
14:14	O3	Oder dann versuchen die Lehrer auch – die Lehrpersonen auch den Mobber, dessen Eltern anzurufen und sagen, was der Schlimmes gemacht hat. Dann können ihn die Eltern auch irgendwie bestrafen.	Mobbing melden Strafen
14:28	G2	Mhm. Also dass das nachher gemeinsam angeschaut wird? Dass nicht nur das Opfer involviert ist in diesem Fall, sondern dass auch beim Täter geschaut wird: Was können wir machen, um diese Situation zu lösen?	
14:37	O3	Mhm.	
14:38	O2	Ja.	
14:42	G2	Sonst noch etwas, wo ihr findet, zum Beispiel auch einen Wunsch an eure Mitschüler? Oder hier im Schulhaus etwas, wo ihr denkt, das fändet ihr noch wichtig gegen Mobbing?	
14:54	O3	Die sollen miteinander reden. Die reden nie miteinander. Die schlagen einander oder sagen halt irgendwelche blöden Sprüche.	Konfliktlösung
15:02	G2	Mhm. Du sprichst Konfliktlösung an? Also dass man anschaut, vielleicht in der Klasse, meist du, wie man Konflikte löst, wenn man mal wütend aufeinander ist oder einen etwas stört am anderen?	
15:12	O3	Die müssen auch nicht in der Klasse so irgendwie mit den Lehrern reden, sondern einfach so zusammen irgendwie – in der Pause zusammen reden, weil das bringt viel mehr als mit den Lehrern zu reden. Also wenn man zusammen zu den Lehrern geht und zusammen redet (unv.) nicht die ganze Wahrheit.	Konfliktlösung
15:30	G2	Also ihr wünscht euch eigentlich auch, dass Konflikte - wenn welche da sind, dass man diese auch untereinander lösen könnte? Sehe ich das richtig?	
15:37	alle	(hörbares Zustimmung)	

A.14 Inhaltsanalyse Gruppeninterview Primarstufe

Datenreduktion des Gruppeninterviews Primarstufe (Kategorienbildung): Qualitative Inhaltsanalyse Analyseschema

Dimensionen	Kategorien	Aussagen Interview
Dimension 1 Erfahrungen Welche Erfahrungen habt ihr mit Mobbing gemacht?	Kategorie 1a) Persönliche Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> - Eine Klassenkameradin wurde von den Knaben gemobbt, weil sie vielleicht ein wenig übergewichtig war. - Bei uns in der Klasse sind zwei, die mag einfach niemand. Der (Opfer) verhält sich auch dumm. - Er (Opfer) begann sich zu wehren mit Schlägen. - Also ich habe es (Konflikte/Mobbing?) auch immer selber in die Hand genommen. Dann bekommst du halt immer auch Ärger, weil du auch etwas gemacht hast, das nicht richtig ist.
	Kategorie 1b) Art und Ort des Mobblings	<ul style="list-style-type: none"> - Als wir in der Jugendriege waren, hat Schüler A Schüler B. immer geärgert. - Wird in der Schule bei Aktivitäten immer als Letzter gewählt.
	Kategorie 1c) Reaktion der Erwachsenen	<ul style="list-style-type: none"> - Der eine Lehrer hat einfach nichts gemacht. - Der neue Lehrer hat etwas gemacht und dann hat es langsam aufgehört.
Dimension 2 Reaktion der Lernenden Was habt ihr in dieser Situation gemacht?	Kategorie 2a) Gespräch suchen	<ul style="list-style-type: none"> - Wir (Gruppe von Mädchen) haben immer versucht den Jungs zu sagen, dass sie aufhören sollen. - Alle Mädchen sind mit der Person (Opfer) gegangen und haben gesagt, dass sie (die Jungs) aufhören sollen. - Die Mädchen haben versucht mit ihr ein wenig mehr Kontakt aufzunehmen. - Beim anderen regeln wir das irgendwie selber.
	Kategorie 2b)	<ul style="list-style-type: none"> - Sie (Opfer) ging zu Herr S. (Schulsozialarbei-

	Erwachsene miteinbeziehungen	ter) - Wir (Mädchen) sind zu Herr S. gegangen und haben versucht alles zu klären. - Wir erzählen (der Lehrperson) schon, dass diese Person sich so dumm verhält.
Dimension 3 Reaktion der Lehrperson Wusste die Lehrperson davon? Wenn ja, wie hat sie reagiert?	Kategorie 3a) Intervention	- Der Vater (Jugileiter) von Schüler C. hat dann gesagt, dass er aufhören soll. - Eigentlich hat er (Lehrperson) alles gewusst. Also wir haben ihm alles gesagt und vertraut. Und er hat auch gemacht, dass die anderen das (Mobbing) verstehen und nicht immer weiter machen. - Der Leiter hat dem Vater von Schüler A. erzählt, dass er immer Schüler B. (ärgert). Und dann hat er (Mobber) langsam aufgehört
	Kategorie 3b) Unterstützung fehlt	- Es gibt einfach Leute, die sagen, ja,ja, die klären das dann schon selber und sagen einfach nichts. - Bis jetzt haben wir noch nichts gemacht. - Also doch, er (Lehrperson) weiss es schon. Aber dort ist es auch nicht sehr schlimm.
	Kategorie 3c) Art der Intervention	- Dann hat der Lehrer gesagt, dass sie aufhören sollen, sonst schreiben sie eine Strafe oder irgend so etwas. - Vater C. (neuer Jugileiter) konnte es dann auch schlussendlich wirklich mit Strafen (beenden). -Der Vater C. ist auch ein paar Mal zum Vater (des Täters) gegangen.
Dimension 4 Bedarfserhebung Was hätten ihr euch in dieser Situation	Kategorie 4a) Wirkung der Intervention	- Es ist als der Lehrer eine Strafe gegeben hat, ist es dann an dem Tag gut gewesen. Aber am nächsten Tag gab es wieder ein bisschen Streit. Und ich hätte mir gewünscht, dass etwas passiert wäre, dass sie wirklich aufgehört hätten. - Eine Strafe ist dann nicht so schlimm.

<p>gewünscht? Hat euch etwas gefehlt?</p>	<p>Kategorie 4b) Handlung</p>	<p>- Den Eltern etwas sagen. - ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass der erste Lehrer ein bisschen etwas unternommen hätte.</p>
<p>Dimension 5 Wunsch Stell dir vor, du wärst in einer Mobbing-situation. Welchen Wunsch hast du?</p>	<p>Kategorie 5a) Information</p>	<p>- Ich würde mir wünschen, dass man irgendetwas den Eltern sagt. - Wenn ich ein Opfer wäre, wäre ich auch zum Lehrer gegangen. - Ich würde eigentlich auch zu den Eltern gehen.</p>
	<p>Kategorie 5b) Intervention von Erwachsenen</p>	<p>- Dass man (Lehrperson) schnell etwas dagegen unternimmt und man es dann schafft. - Dass die Lehrer auch etwas dagegen tun. Nicht einfach nur Aufgaben (Strafen) geben. - Also ich würde einfach ein paar Chancen (den Mobbern) geben, dass sie es nicht mehr machen würden.</p>
	<p>Kategorie 5c) Klare Haltung</p>	<p>- Dass die Lehrer ... auch hinter einem stehen und sagen, dass es falsch ist, was ihr (Mobber) macht.</p>

A.15 Inhaltsanalyse Gruppeninterview Oberstufe

Datenreduktion des Gruppeninterviews Oberstufe (Kategorienbildung): Qualitative Inhaltsanalyse Analyseschema

Dimensionen	Kategorien	Aussagen Interview
Dimension 1 Erfahrungen Welche Erfahrungen habt ihr mit Mobbing gemacht?	Kategorie 1a Übergriffe	<ul style="list-style-type: none"> - blöde Sprüche - schlecht machen - runter machen - rumschubsen - auslachen - irgendeinen dummen Spruch - macht jemanden blöd an
	Kategorie 1b Orte	<ul style="list-style-type: none"> - wenn die Lehrperson weg ist - in der Pause - in der Pause - Klassenchat - in der Pause, oder auf dem Heimweg - wenn einmal der Lehrer weg ist, dann passiert alles im Klassenzimmer
Dimension 2 Reaktion der Lernenden Was habt ihr in dieser Situation gemacht?	Kategorie 2a Zurückgeben	<ul style="list-style-type: none"> - zurückknervern - zurückbeleidigen
	Kategorie 2b Helfen	<ul style="list-style-type: none"> - dann versuche ich der anderen Person zu helfen
	Kategorie 2c Ignorieren	<ul style="list-style-type: none"> - ignorieren
	Kategorie 2d sich raushalten	<ul style="list-style-type: none"> - aber dann kommen die anderen, dann hält man sich einfach raus - Also haben wir aufgehört zu erzählen, was in der Klasse passiert
Dimension 3 Reaktion der Lehrperson Wusste die Lehrperson	Kategorie 3a Gespräch mit Täter	<ul style="list-style-type: none"> - Täter mal rausgenommen und gefragt, dann ist es noch schlimmer geworden - bei uns war es genauso - wenn er merkt, dass ich zum Beispiel jemanden auslache oder einen dummen

davon? Wenn ja, wie hat sie reagiert?		Kommentar mache, dann spricht er mich an
	Kategorie 3b Gespräch mit Opfer und Täter	- und dann redet er mit dem Täter und dem Opfer zusammen und versucht eine Lösung zu finden
	Kategorie 3c Keine Reaktion	- die Lehrer wissen auch nicht, was sie machen sollen - Die machen eh nichts
	Kategorie 3d Lehrperson hat nichts bemerkt	- aber meistens beim Mobbing, denke ich auch, dass die Lehrperson nichts davon weiss
Dimension 4 Bedarfserhebung Was hätten ihr euch in dieser Situation gewünscht? Hat euch etwas gefehlt?	Kategorie 4a Aufsicht	- also gefehlt hat sicher die Aufsicht
	Kategorie 4b Regeln und Strafen	- also ich finde Regeln sind gut und so. Aber wenn man ehrlich ist, dann ... die bringen einfach nichts - es gibt eigentlich keine Bestrafung oder so - sie denken, die Regeln sind nur hier, wenn der Lehrer da ist - wenn die Regeln halt nicht gelten, dann hat es Angst, das zu sagen, und dann noch mehr Ärger zu bekommen - dann wissen die Mobber, es passiert eigentlich nichts, wenn etwas passiert - das mit der Strafe kann auch ein bisschen schlimmer werden
	Kategorie 4c Einsicht	- Mobber sollen sich einfach ändern. Ich verstehe nicht, wieso sie das machen
Dimension 5 Wunsch Stellt euch vor, ihr wärt in einer Mobbing-situation. Welchen Wunsch habt ihr?	Kategorie 5a Mobbing melden	- sich melden, Hilfe suchen - oder vielleicht auch an den Lehrer - Ich würde es wichtig finden, wenn das Opfer seinen Eltern auch sagt, was passiert ist - dessen Eltern anzurufen und sagen, was der Schlimmes gemacht hat
	Kategorie 5b	- die sollen miteinander reden - in der Pause zusammen reden

	Konfliktlösung	
	Kategorie 5b Unterstützung der Mitschüler*innen	- Und die Mitschüler sollten halt einfach dem Opfer helfen
	Kategorie 5c Strafen	- und der Lehrer dann halt gewisse Strafen - für die Lehrer würde ich sagen, bessere Strafen - dann können ihn die Eltern auch irgendwie bestrafen
	Kategorie 5d Aufsicht	- besser aufpassen

A.16 Zusammenfassung Inhaltsanalyse Gruppeninterview Primarstufe

Es wurden drei Kinder interviewt.

Dimension 1

Erfahrungen

- 2 von 3 Personen haben nur wenig persönliche Erfahrungen mit Mobbing gemacht.
- 2 von 3 Personen haben Mobbing in der Klasse erlebt.
- 3 von 3 Personen haben erzählt, wie sie die Opfer wahrnehmen.
- 2 von 3 Personen haben genauer beschrieben, wo das Mobbing stattfindet und wie es sich äussert.
- 1 von 3 Personen hat über ihre Erfahrung mit Erwachsenen bei Mobbingvorfällen erzählt.

Dimension 2

Reaktion der Lernenden

- 2 von 3 Personen haben das Gespräch mit den Mobbern oder dem Opfer gesucht.
- 2 von 3 Teilnehmenden haben erwähnt, dass sie der Lehrperson mitgeteilt haben, was in der Klasse vorgeht.

Dimension 3

Reaktion der Lehrperson

- 1 von 3 Personen erzählt, dass die Lehrperson und der Schulsozialarbeiter interveniert haben.
- 2 der 3 Teilnehmenden haben keine Intervention durch erwachsene Personen erlebt.
- 2 von 3 Personen haben erzählt, dass eine Strafe verteilt wurde.
- 1 von 3 Personen hat berichtet, dass der Leiter das Gespräch gesucht hat, um das Mobbing zu stoppen.

Dimension 4

Bedarf

- 1 von 3 Personen hat erwähnt, dass sie sich wünscht, dass die Intervention Wirkung zeigt.
- 1 von 3 Personen denkt, dass man die Eltern informieren sollte.

Dimension 5

Wunsch

- 2 von 3 Teilnehmenden wünschen sich, dass die Erwachsenen informiert sind.
- 2 von 3 Personen äusserten Wünsche über das Vorgehen der Erwachsenen.
- 1 von 3 Personen wünscht sich eine klare Haltung der Lehrperson gegen Mobbing.

A.17 Zusammenfassung Inhaltsanalyse Gruppeninterview Oberstufe

Es wurden drei Jugendliche interviewt.

Dimension 1

Erfahrungen

2 von 3 Lernenden benannten Taten, welche von den Mobbern ausgingen.

3 von 3 Lernenden haben Orte oder Situationen benannt, wo die Übergriffe stattgefunden haben.

Dimension 2

Reaktion der Lernenden

1 von 3 Jugendlichen haben sich gegen die Übergriffe gewehrt.

1 von 3 Jugendlichen haben versucht, dem Opfer zu helfen.

1 von 3 Jugendlichen haben in der Mobbingssituation versucht, die Angriffe zu ignorieren.

1 von 3 Jugendlichen haben sich aus der Situation rausgehalten.

Dimension 3

Reaktion der Lehrperson

3 von 3 Jugendlichen berichteten, dass die Lehrperson mit dem Täter gesprochen hat.

1 von 3 Jugendlichen erzählten, dass die Lehrperson mit Opfer und Täter gesprochen hat.

1 von 3 Jugendlichen berichteten, dass von der Lehrperson keine Reaktion erfolgte.

1 von 3 Jugendlichen äusserten sich, dass Mobbing für Lehrpersonen schwierig zu bemerken sei.

Dimension 4

Bedarfserhebung

1 von 3 Jugendlichen berichteten, dass ihnen in der Mobbingssituation die Beaufsichtigung einer Lehrperson gefehlt habe.

3 von 3 Jugendlichen haben sich intensiv zum Thema Regeln und Strafen ausgetauscht.

1 von 3 Jugendlichen fehlte die Einsicht der Täter über ihre Verhaltensweisen.

Dimension 5

Wunsch

3 von 3 Jugendlichen finden es wichtig, dass der Mobbingvorfall gemeldet wird.

1 von 3 Jugendlichen sprachen die Konfliktlösung unter den Beteiligten an.

2 von 3 Jugendlichen äusserten sich, dass die Unterstützung anderer Lernenden wichtig sei.

2 von 3 Jugendlichen wünschen sich, dass die Übergriffe der Täter Konsequenzen haben.

2 von 3 Jugendlichen finden es wichtig, dass Lehrpersonen vermehrt auf solche Vorfälle achten.

A.18 Modifizierte Version des Leitfadens zum Umgang mit Mobbing

Mobbing

Ein Leitfaden für die Volksschule

Stand Mai 2021

Inhaltsverzeichnis

Grundlagen Mobbing	1
<i>Was ist Mobbing?</i>	1
<i>Mobbingrollen</i>	2
<i>Wie läuft Mobbing ab?</i>	3
<i>Warum wird gemobbt?</i>	3
<i>Was ist Cybermobbing?</i>	4
<i>Auswirkungen von Mobbing</i>	5
<i>Wie erkennt man Mobbing als Lehrperson?</i>	6
<i>Wie erkennt man Mobbing als Erziehungsberechtigte?</i>	6
<i>Welche Merkmale weisen Täter auf?</i>	7
<i>Rechtliches</i>	7
Handlungsgrundsätze für Lehrpersonen	8
Präventive Massnahmen im Schulunterricht	9
Das kann Mobbing fördern	10
Was tun bei Mobbing?	11
Fallbeispiele	13
<i>Kindergarten</i>	13
<i>Primarstufe</i>	14
<i>Oberstufe</i>	15
Statements von Schülerinnen und Schülern	16
<i>Primarschule</i>	16
<i>Oberstufe</i>	17
Beratung für Opfer, Täter und Erziehungsberechtigte	18
Beratung für Lehrpersonen	19
Empfehlenswerte Webseiten	19
Quellenverzeichnis	20
Impressum	21
Was tun bei Mobbing?	22

Grundlagen Mobbing

Was ist Mobbing?

Bei einem Mobbing werden einzelne Personen über einen längeren Zeitraum systematisch zur Zielscheibe von abwertenden, beleidigenden und/oder schädigenden Handlungen.

Folgende Merkmale weisen auf ein Mobbing hin:

- **Kräfteungleichgewicht:** Mehrere Personen gegen Einzelne
- **Häufigkeit:** Die Übergriffe sind wiederkehrend gegen dieselbe Person
- **Dauer:** Die Übergriffe geschehen über eine längere Zeit
- **Konfliktlösung:** Das Opfer kann sich nicht aus eigener Kraft aus der Lage befreien

Nebst körperlicher Gewalt kann Mobbing folgende Formen umfassen:

- auslachen
- beleidigen
- beschimpfen
- verbreiten von Gerüchten
- verstecken von Sachen
- Zerstörung persönlichen Eigentums
- anrempeeln und herumstossen
- erniedrigen
- ausschliessen

Wichtig:

- Mobbing geschieht meist im Versteckten (Umkleidekabine, Schulweg, Pausen ...).
- Kinder mit körperlichen oder psychischen Auffälligkeiten haben ein erhöhtes Risiko, als Opfer für ein Mobbing auserkoren zu werden.
- In der Primarschule tritt Mobbing häufiger auf als in weiterführenden Schulstufen.

Mobbingrollen

Im Mobbingprozess gibt es viele Rollen, aber immer nur ein Opfer. Jeder in der Klasse trägt seinen Teil bei. Auch die passive Rolle, welche nicht eingreift.

Opfer

Opfer sind jene, die regelmässig geplagt werden. Sie können sich nicht gegen die Angriffe wehren. Es gibt die passiven Opfer und die provozierenden Opfer.

Täter

Täter sind Kinder und Jugendliche, welche andere plagen, selber aber in Ruhe gelassen werden. Durch Übergriffe erhalten sie einen höheren Sozialstatus in der Klasse.

Mitläufer

Sie beteiligen sich an den Übergriffen. Meist werden sie vom Mobber zu Taten angestiftet. Das Streben nach Gruppenzugehörigkeit stellt ein Motiv dar.

Unbeteiligte

Die Unbeteiligten sind nicht direkt am Mobbing beteiligt. Sie verhalten sich meistens passiv und mischen sich nicht ein. Durch ihre Haltung verstärken sie die Mobber.

Helfer des Opfers

Diese Personen versuchen, das Opfer zu schützen. Jedoch können sie sich nicht durchsetzen und halten sich dann zurück, aus Angst, selbst Opfer zu werden.

Lehrperson

Die Lehrperson ist die **Schlüsselfigur** in einem Mobbingprozess. Sie kann mit ihrer Haltung Mobbing verstärken oder verhindern.

Wie läuft Mobbing ab?

Vorphase (i.d.R. noch kein Mobbing):

Anderssein:

- Übereinstimmungen oder Ablehnungen zwischen den Beteiligten
- einige Auffälligkeiten durch soziale Andersartigkeit

Streit/Konflikt:

- erste Attacken in der Festlegung der Rangordnung
- Streitereien

Feindschaft/Abwehr:

- Machtunterschiede werden sichtbar
- Lösungsversuche des Konflikts beider Seiten durch verbalen oder körperlichen Angriff

Mobbingphase:

Übergriffe/Verunsicherung:

- Die Mobber richten ihre Angriffe gegen eine Person
- Das Opfer reagiert nicht oder nicht angemessen

Ausgrenzung/Dauerstress:

- Die Mobber rechtfertigen ihre Attacken
- Das Opfer ist ohnmächtig ausgeliefert

Ausschluss/Krankheit:

- Ziel der Mobber: Abwertung des Opfers
- Opfer entwickelt seelische und körperliche Symptome

Warum wird gemobbt?

Mobbing entsteht dort, wo viele Menschen aufeinandertreffen, wo man sich der Situation nicht entziehen kann und wo nichts gegen die Übergriffe unternommen wird. Die Täter können unterschiedliche Absichten haben, andere zu mobben:

- Macht und Überlegenheit zeigen
- mehr Aufmerksamkeit erhalten
- sozialen Status in der Gruppe erhöhen
- Spass oder Langeweile
- bei Cybermobbing auch: Rache nehmen

Wichtig:

- Täter haben gelernt, dass sie durch übergriffiges Verhalten eigene Ziele erreichen können.
- Ein Mobbing funktioniert dann, wenn die Situation und die Täter anonym bleiben.

Was ist Cybermobbing?

Mobbing, das über digitale Medien stattfindet, wird Cybermobbing genannt. Hierbei zielt der Täter mit absichtlichen, schädigenden Handlungen über digitale Wege wiederholend und über einen längeren Zeitraum aufs gleiche Opfer ab.

Cybermobbing kann auf viele Weisen geschehen:

- gefälschte Fotos oder Videos veröffentlichen/verbreiten
- Opfer aus Chatgruppen ausschliessen
- beleidigen, beschimpfen, bedrohen, schikanieren, belästigen
- stalken mittels digitaler Medien
- Gerüchte über digitale Wege streuen
- vertrauliche Informationen veröffentlichen/verbreiten
- körperliche Angriffe filmen und ins Internet stellen/verbreiten

Wichtig:

- Das Opfer ist bei einem Cybermobbing den Übergriffen ständig ausgesetzt und kann sich ihnen kaum entziehen.
- Der Täter kann anonym agieren und fürchtet sich deshalb weniger vor Folgen.
- Die Übergriffe sind einfach durchzuführen, da kein direkter Kontakt zum Opfer besteht.

Auswirkungen von Mobbing

Opfer

- tiefer Selbstwert
- negatives Körperbild
- Ängste
- depressive Symptome
- körperliche Symptome
- Straftaten (aggressive Opfer)
- Suizid

Täter

- hohes Risiko, das Verhalten beizubehalten
- hohes Risiko einer **antisozialen Laufbahn**

Je nach Tätertyp:

- depressive Symptome
- geringes Selbstbewusstsein
- suizidale Gedanken

Ein Cybermobbing kann ähnliche Auswirkungen haben. Es wirkt jedoch **traumatischer**, da die abwertenden Handlungen zu jeder Zeit und an jedem Ort stattfinden können.

Wichtig:

- Mobbing hinterlässt selten sichtbare Wunden, aber nahezu immer blaue Flecken an der Seele (Lehner/Vervoort 2017).

Wie erkennt man Mobbing als Lehrperson?

Das Opfer...

- wirkt in sich gekehrt, plötzlich zerstreut und unkonzentriert
- weist einen plötzlich starken Abfall in den schulischen Leistungen auf
- zieht sich immer mehr in sich zurück
- bleibt nach dem Unterricht oder vor der Pause länger im Klassenzimmer
- fehlt häufig
- reagiert ängstlich und überangepasst auf Mitschüler
- hat immer häufiger körperliche Beschwerden (z.B. Bauch- oder Kopfschmerzen)

Wie erkennt man Mobbing als Erziehungsberechtigte?

Das Opfer...

- kommt bedrückt nach Hause
- ist nervös und angespannt
- hat kaum Freunde in der Schule
- will nicht mehr in die Schule
- hat blaue Flecken oder Verletzungen
- ist ängstlich geworden
- weist Erkrankungen auf ohne ärztlichen Befund
- erhält keine Einladungen zu Geburtstagsfeiern
- leidet unter Appetitlosigkeit
- hat Schlafstörungen/Alpträume

Welche Merkmale weisen Täter auf?

Das Kind ...

- ist impulsiv und hat eine geringe Selbstkontrolle
- setzte eigene Ziele aggressiv und durch Ausübung von Macht durch
- hat wenig Empathie
- ist sich seiner eigenen Stärke bewusst
- gibt an, dass es durch das Verhalten des Opfers provoziert wurde
- hat ein geringes Selbstwertgefühl
- hat unzureichende Handlungsmöglichkeiten zum Lösen eines Konflikts

Rechtliches

Mobbing wird in der Schweiz nicht als Straftat angesehen und kann somit nicht geahndet werden. Handlungen könne jedoch ein Tatbestand nach dem Straf- oder Zivilrecht nach sich ziehen.

Strafdelikte

Körperverletzung (Art. 123 StGB), Nötigung (Art. 181 StGB), Gefährliche Drohung (Art. 180 StGB), üble Nachrede (Art. 173 StGB), Beleidigung (Art. 177 StGB), Sachbeschädigung (Art. 144 StGB), Erpressung (Art. 156 StGB), pornografische Darstellungen Minderjähriger (Art. 197/4/5 StGB), Recht am eigenen Bild (Art. 28 Abs. 2 ZGB)

Menschen und Kinderrechte (UNO-Charta)

Recht auf eine gesunde Entwicklung (Art. 6 und 27), Recht auf Schutz gegen alle Formen von physischer und psychischer Gewalt oder Vernachlässigung (Art. 19), Interessen und Belange der Kinder haben Vorrang (Art. 3)

Wichtig:

- Liegt bei Cybermobbing ein strafrechtlicher Tatbestand vor, empfiehlt sich eine Anzeige bei der Polizei. Dadurch besteht die Chance, dass die Inhalte schneller entfernt werden.

Handlungsgrundsätze für Lehrpersonen

Stellungnahme gegen Mobbing

- keine Toleranz gegenüber Mobbing, der Gruppe klare Grenzen setzen
- Regeln und Werterahmen in der Klasse festlegen
- klare Botschaften vermitteln

Hinschauen und früh erkennen

- eigene Wahrnehmung schärfen
- Interaktionen zwischen Kindern beobachten
- Aussagen der Kinder ernst nehmen, diese anonym benutzen
- Vorfälle protokollieren

Darüber sprechen

- beobachtete Vorfälle ohne Schuldzuweisung ansprechen
- durch Ich-Botschaften Stellung beziehen
- gemeinsam nach vorne schauen und Lösungen finden

Wichtig:

- Mobbing hört nicht von alleine auf.
- Mobbing betrifft alle, auch die Unbeteiligten.
- **Jeder kann Opfer werden**, denn alles kann als Anlass genommen werden, um gemobbt zu werden.
- Das Opfer trägt keine Schuld an einem Mobbing.

Präventive Massnahmen im Schulunterricht

Klarer Werterahmen definieren und einhalten

- mit den Kindern klare und positiv formulierte Regeln abmachen und aufschreiben
- alle sind verantwortlich, dass die gemeinsam getroffenen Abmachungen eingehalten werden
- den Erziehungsberechtigten diese Haltungen und Abmachungen mitteilen

Konsequentes Handeln – Positive Aufmerksamkeit

- bei jeder Regelverletzung konsequent eingreifen
- die Einhaltung der Regel einfordern, Sanktionen stehen an zweiter Stelle
- erwünschtes Verhalten loben, positive Rückmeldungen geben

Ressourcen wahrnehmen – Kompetenzen stärken

- prosoziales Verhalten (Helfen, Teilen, Kooperieren ...) fördern
- Grenzen respektieren (lernen)
- gesunde Streitkultur erlernen
- Strategien entwickeln, wie man Emotionen wie z.B. Wut ausdrücken kann
- respektvoller und wertschätzender Umgang untereinander pflegen

Integrierende Kultur

- jedes Kind wird als Individuum wahrgenommen und wertgeschätzt
- alle sind Teil der Gruppe
- Erfolgserlebnisse in der Gruppe ermöglichen
- regelmässige Besprechungen (z.B. Klassenrunde)

Wichtig:

- Streiten kann ein sozialer Lerngewinn sein, wenn keine Grenzen verletzt werden.
- Konflikte sollten immer gewaltfrei gelöst werden.
- Alleinige Strafen gelten bei einem Mobbing als weniger wirksam, da sie die Gruppendynamik des Mobbing nicht auflösen.

Das kann Mobbing fördern

Risikofaktoren bei Lehrpersonen

- offensichtliche Ablehnung eines Kindes
- ein Kind für sein Verhalten vor der Klasse blossstellen
- willkürliche Strafen
- keine Kontrolle der Abmachungen und Regeln → Schule als rechtsfreier Raum
- Umgangsformen in der Klasse nicht beachten

Risikofaktoren im Schulunterricht und an der Schule

- hoher Leistungsdruck und Stress
- schlechtes Klima in der Klasse
- wenig vorhandene soziale Kompetenzen in einer Lerngruppe
- Langeweile im Unterricht
- Kinder erleben sich nicht als Teil der Schulgemeinschaft

Risikofaktoren Erziehungsberechtigte

- übertolerantes Verhalten → Das Einhalten von Abmachungen wird nicht eingefordert
- fehlende Anteilnahme am Leben des Kindes
- Erziehungsmethoden, die auf Macht basieren
- körperliche Gewalt

Risikofaktoren Cybermobbing

- exzessive Internetnutzung
- keine Kontrolle der digitalen Medien durch Erziehungsberechtigte
- Täter haben ein erhöhtes Risiko, später selbst zum Opfer zu werden. Opfer weisen ebenfalls ein potentielles Risiko auf, einmal selbst zum Täter zu werden.

Was tun bei Mobbing?

Persönliche Auseinandersetzung

- sich über Mobbing informieren
- die persönliche Auseinandersetzung mit der eigenen Einstellung zu Mobbing überdenken
- den Kindern gut zuhören und nicht vorschnelle Lösungen anbieten

Überblick verschaffen

- Beobachtungen aufschreiben
- andere Personen nach ihrer Ansicht fragen
- Situation achtsam beurteilen

1. Mobbingverdacht

präventive Massnahmen

2. Faktensammlung

- unbeteiligte Mitschüler fragen
- Austausch mit anderen Personen (Lehrpersonen, Abwart etc.) über ihre Beobachtungen
- Informationen festhalten

3. Mobbingvorfall

Intervention Klassenebene

- Klare Haltung gegen Mobbing
- gesamte Klasse involvieren
- Positive soziale Begegnungen fördern

Intervention Ebene Schule

- Team und Schulleitung in Kenntnis setzen
- Erziehungsberechtigte informieren

Intervention SSA

- Kontakt mit dem Schulsozialarbeiter aufnehmen
- bei Bedarf Personen von weiterer Fachstelle hinzuziehen

11

Wichtig:

- Ein Mobbingopfer kann sich nicht aus eigener Kraft aus der Lage befreien.
- Es braucht **immer** den Eingriff einer erwachsenen Person, um die Übergriffe zu stoppen.
- Nach aktuellen Handlungsgrundsätzen der Forschung darf ein Täter zum Schutz des Opfers versetzt werden.

Wichtig:

Lehrpersonen sind wichtige Rollenvorbilder für Kinder und sollten sich dieser Funktion bewusst sein. Ihre **Reaktionen** auf die Übergriffe sind mitentscheidend, ob ein Mobbing **aufgelöst** werden kann oder nicht (Jannan, 2008).

Fallbeispiele

Kindergarten

Fallbeispiel Laura

- Laura kommt nach Hause und hat keinen Hunger. Lauras Mutter fragt, was los sei, ob etwas in der Schule gewesen sei. Bereitwillig erzählt Laura, dass Simone heute nicht mit ihr reden wollte. Wie die meisten Mütter versucht auch Lauras Mutter zu erfahren, was Laura denn vorher getan habe. Laura solle es nicht so schwer nehmen. Was Laura aber nicht erzählte, war, dass nicht nur Simone, sondern auch zwei andere Mädchen, mit denen sie früher befreundet war, nicht mehr mit ihr reden wollten. Und dass dies schon seit Wochen so geht. Dass die Mädchen sogar zu sprechen aufhören, wenn Laura sich ihnen nähert und dass sie ständig die Köpfe zusammenstecken und tuscheln. Auch zum letzten Geburtstagsfest haben sie Laura nicht eingeladen und ihr überdeutlich zu verstehen gegeben, dass sie dort nicht erwünscht sei.

Jüngere Kinder können meistens nur wenig mitteilen und werden nicht immer ganz ernst genommen. (Alsaker, 2004)

Fallbeispiel Simon

- Simon hatte heute keinen guten Tag im Kindergarten. Er wurde mehrfach gehänselt. Er versuchte sich zwar zu wehren, aber am Ende verschwanden dann noch seine Hausschuhe. Philippe hatte eine richtige Wut auf Simon, es wollte heute kein Ende nehmen. Er holte einen Plastiksack aus der Kindergartentasche, um auf dem Schulhof Steine zu sammeln. Marc half Philippe dabei. Auf dem Weg nach Hause warteten sie auf Simon und gingen mit dem mit Steinen gefüllten Sack auf ihn los.

Physische Quälereien können gefährlich enden. (Alsaker, 2004)

Fallbeispiel Marcel

- Im Kindergarten würde Marcel so gerne mit Pascal, Sabrina und Fabienne spielen. Leider bekommt er immer zu hören, dass sie ihn nicht dabei haben wollen, weil er immer störe. Er sei langsam und man verstehe ihn schlecht und er soll lernen besser zu sprechen. Spielen sie Familie und sie brauchen einen Hund, darf Marcel mitspielen. Er darf sich dann auch nur wie ein Hund benehmen. Marcel darf nicht reden, muss auf allen Vieren gehen und Hundegeräusche nachahmen. Nach nur wenigen Minuten beginnt er jeweils zu weinen. Er will nicht mehr mitspielen, zieht sich zurück und bekommt zu hören, dass er wirklich zu nichts zu gebrauchen sei (Alsaker, 2004).

Primarstufe

Fallbeispiel Benjamin

- "Es fing nach den Sommerferien an, wir waren gerade in die dritte Klasse gestartet. Ein Junge, mit dem ich vorher gut ausgekommen war, begann auf einmal, mich bei jeder Gelegenheit aufzuziehen. Weil er ein Anführertyp war, erntete er dafür nicht nur Lacher, es schlossen sich ihm auch andere an. Zunächst waren es sieben Buben, die mich nicht mehr dabeihaben wollten, beleidigten oder blöde Sachen über mich erzählten. Doch schon bald liess mich die ganze Klasse links liegen. Kam ich auf den Pausenplatz, liefen alle weg, wenn ich mich neben Klassenkameraden setzte, wechselten die den Platz. Ich weiss bis heute nicht warum.

Bald verbrachte ich jede Pause allein, monatelang. Die Lehrerin, es war eine Aushilfe, bemerkte das, unternahm aber nichts. Ich gewöhnte mich an die Einsamkeit und die Gemeinheiten, Mobber, Mitläufer wurden zu einer eingeschworenen Gruppe. Die gute neue Lehrerin verständigte sofort die Schulsozialarbeit. Es gab Gespräche. Nichts half. In der 5. Klasse kam ich zu einem Lehrer. Er half mir ein einziges Mal und das ging schief. Ich hatte nicht einmal in der Freizeit Freunde. Plötzlich ging alles schnell und ich wechselte die Schule und dafür auch den Wohnort. Das ist ein Jahr her und die Kinder haben mich gut aufgenommen." (aus Fritz+Fränzi, das Schweizer Elternmagazin, Juni 2020)

Fallbeispiel Tamara

- Lehrerin Frau N. berichtet, dass Tamara häufig von Elisa und Martina schlecht behandelt, vielleicht sogar gemobbt wird. Aber eigentlich könne sie es verstehen, denn Tamara provoziere offensichtlich Elisa und Martina. Nach einer Anleitung zur genaueren Beobachtung stellt Frau N. fest, dass es Elisa und Martina waren, die Tamara durch Blicke und minimale Gesten provozierten. Sie wechselten Blicke miteinander, schauten Tamara kurz an und machten so weiter, bis diese ausrastete. Frau N. hatte bisher nur Letzteres gesehen und entsprechend Tamara ermahnt, sich zu benehmen (Alsaker, 2015).

Oberstufe

Fallbeispiel Anna

- Anna ist schon länger in ihren Klassenkameraden Timo verliebt. Timo hat allerdings nur Augen für Annas Freundin Amelie. Die beiden flirten häufig miteinander auf dem Pausenhof. Dies macht Anna wütend auf Amelie, weil diese immer scheinheilig behauptet, dass sie nichts von Timo will. Ihren Ärger lässt Anna bei ihren Freunden bei Facebook heraus. Sie hat einige Freunde, die sie über die vielen kleinen Mini-Spiele auf Facebook kennengelernt hat und mit denen sie nun schon seit einiger Zeit freundschaftlich chattet. Sie haben eine gemeinsame Gruppe und dort erzählt Anna von ihrer gemeinen, hinterhältigen Freundin Amelie, die ihr den Freund ausgespannt hat. Anna schafft es, dass ihre Online-Freunde nichts von Amelie halten und sie als eine "Bitch" bezeichnen, obwohl sie Amelie gar nicht kennen. Anna heizt ihre Freunde immer weiter an und bittet sie um ihre Unterstützung bei der Rache an Amelie. Einige Tage später kann sich Amelie gar nicht mehr vor herabwürdigenden Nachrichten retten. Sie ist traurig und verzweifelt, weil sie gar nicht weiss, wer diese Leute sind oder was sie ihnen getan hat (Peter & Petermann, 2018, S. 26).

Fallbeispiel Lisa

- Eines Abends kam Lisa nach Hause, warf sich auf ihr Bett und wollte ihre neusten "Likes" auf Instagram betrachten. Als sie jedoch die App öffnete, erlebte sie ihr blaues Wunder. Jemand hatte sie auf einem Bild mit einem Elefanten verlinkt und das Bild hatte die Unterschrift: "Im Gegensatz zu Lisa ist dieser Elefant noch schlank!" Des Weiteren waren die Hashtags "#echtfett", "#superhässlichesmädchen" und "#gehalsterben" darunter gesetzt worden. Lisa kannte den Nutzer nicht und sie war entsetzt, dass das Bild schon von 102 Personen geliked worden war. Ausserdem fanden sich unter dem Bild viele gemeine Kommentare von anderen Nutzern, aber auch von Schülern aus ihrer Parallelklasse, die auch darauf abzielten, sie zu beleidigen und als fett darzustellen. Lisa verspürte Gefühle von Hilflosigkeit, Angst sowie Trauer und fing an zu weinen (Peter & Petermann, 2018, S. 28).

Statements von Schülerinnen und Schülern

Primarschule

"Wenn wir in der Gruppe waren, waren wir immer gemein zu ihm."

"Wir haben zwei in der Klasse, die mag niemand. Sie werden immer als Letzte gewählt."

"Eine Klassenkameradin von mir wurde immer gemobbt. Vielleicht, weil sie ein wenig übergewichtig war. Wir Mädchen haben den Jungs gesagt, dass sie aufhören sollen. Aber es ist immer weiter gegangen."

"Wir sind zum Schulsozialarbeiter gegangen. Er hat geholfen und der normale Lehrer auch. Dann haben wir das irgendwann auch geklärt. Und die Jungs sind älter geworden."

"Also wir haben dem Lehrer alles gesagt und vertraut. Und er hat auch gemacht, dass die anderen dies verstehen und nicht immer weiter machen."

"Hat der Lehrer eine Strafe gegeben, ist es dann an dem Tag gut gewesen. Aber am nächsten Tag gab es wieder ein bisschen Streit. Und ich hätte mir gewünscht, dass etwas passiert wäre, dass sie wirklich aufgehört hätten. Denn eine Strafe ist nicht so schlimm."

"Also ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass der erste Lehrer ein bisschen etwas unternommen hätte."

"Er begann sich mit Schlagen zu wehren. Es gibt halt solche, die überlegen nicht, ob das jetzt das Richtige ist oder nicht. Wenn ich dieser wäre, würde ich es auch so regeln. Das wäre dann nicht richtig. Dann würde ich mir wünschen, dass man irgendetwas den Eltern sagt. Das nützt am meisten. "

"Also wenn ich ein Opfer wäre, wäre ich auch zum Lehrer gegangen. Einfach, dass alles schnell wieder gut ist. Wenn die anderen erfahren, dass ich das gesagt habe, mobben sie noch mehr. Deswegen soll man schnell etwas dagegen unternehmen, damit man es dann schafft."

"Ich wünsche mir, dass die Lehrer auch etwas dagegen tun. Nicht dass ein Lehrer einfach nur Aufgaben gibt, sondern auch hinter einem steht und sagt, dass es falsch ist, was sie machen."

Oberstufe

"Meistens bei einem Mobbing, denke ich, weiss die Lehrperson nichts davon."

"Wenn der Lehrer einmal weg ist, dann passiert alles im Klassenzimmer."

"Ich verstehe nicht, wieso die Mobber das machen."

"Mobbing geschieht in der Pause und auf dem Heimweg. Oder im Klassenchat, wo es die Erwachsenen nicht sehen können."

"Wenn ich sehe, dass eine andere Person fertig gemacht wird, dann versuche ich dieser zu helfen. Aber dann kommen die anderen, die Freunde des Täters, dann hält man sich einfach raus."

"Wenn wir was erzählen würden, würde es nur noch schlimmer werden. Also haben wir aufgehört zu erzählen, was in der Klasse passiert."

"Wenn die Regeln halt nicht gelten, dann hat man Angst, etwas zu sagen, weil man dann noch mehr Ärger bekommt."

"Ich würde es wichtig finden, wenn das Opfer seinen Eltern sagt, was passiert ist."

"Gefehlt hat mir die Aufsicht."

"Wenn die Mobber wissen, es passiert eigentlich nichts, wenn sie sowas tun, dann geht es immer weiter."

"Es ist wichtig, dass Opfer sich melden. Oder Hilfe suchen. Weil wenn er oder sie nichts sagt, kann eine Lehrperson auch nichts davon wissen."

"Ich wünsche mir von den Lehrpersonen, dass sie besser aufpassen. Weil das Opfer traut sich nicht, etwas gegen die Mobber zu sagen."

Beratung für Opfer, Täter und Erziehungsberechtigte

Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeiter*in

079 *** ** **

*****@fachstelle-sgh.ch

www.*/schulsozialarbeit

Sozialpsychologischer Dienst Graubünden SPD, Landquart

Bahnhofplatz 3B

081 257 66 56

7302 Landquart

www.av.s.gr.ch

Erziehungs- und Familienberatung, Sozialpädagogische Fachstelle SGH

Rahel Striegel

081 307 38 38 / 076 412 85 62

rahel.striegel@fachstelle-sgh.ch

www.fachstelle-sgh.ch

Kinder- und Jugendpsychiatrie KJP Graubünden, Chur

Psychiatrische Dienste Graubünden

058 225 25 25

Loëstrasse 220

info@pdgr.ch

7000 Chur

www.pdgr.ch

Beratung für Lehrpersonen

Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeiter*in

079 *** ** **

*****@fachstelle-sgh.ch

www.*/schulsozialarbeit

Sozialpsychologischer Dienst Graubünden SPD, Landquart

Bahnhofplatz 3B

081 257 66 56

7302 Landquart

www.av.s.gr.ch

Empfehlenswerte Webseiten

Klicksafe – Jugendliche und sichere Internetnutzung

www.klicksafe.de

Schüle gegen Mobbing – Hilfe für Schüler, Eltern und Lehrer

www.schueler-gegen-mobbing.de

Schüler Mobbing Portal

www.schueler-mobbing.de

Lektionen für den Unterricht

www.be-freelance.net

Quellenverzeichnis

Literatur

- Alsaker, F. (2020). *Wie werden Kinder zu Mobbingopfern oder -tätern?* Verfügbar unter <https://www.fritzundfraenzi.ch/erziehung/entwicklung/francoise-alsaker-es-kann-jedes-kind-treffen?page=all>
- Alsaker, F. (2017). *Mutig gegen Mobbing in Kindergarten und Schule* (2. unveränderte Auflage). Bern: Hans Huber.
- Alsaker, F. (2004). *Quälgeister und ihre Opfer. Mobbing unter Kindern- und wie man damit umgeht* (1. Nachdruck). Bern: Hans Huber.
- Blum, H. & Beck, D. (2010). *No Blame Approach*. Köln: Fairaend.
- Hiller, R. & Weber, H. (2008). *Die Mobbing-Spirale*. St. Gallen: Kantonaler Lehrmittelverlag.
- Jannan, M. (2015). *Das Anti-Mobbing-Buch. Gewalt an der Schule-vorbeugen, erkennen, handeln* (4. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Jannan, M. (2008). *Das Anti-Mobbing-Buch. Gewalt an der Schule – vorbeugen, erkennen, handeln*. Weinheim und Basel: Beltz
- Lehner, H. & Vervoort, D. (2017). *Das Interventionsbuch: Mobbing an Schulen stoppen*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Lenzo, D. & Antonelli, M. (2017). *Mobbing. Informationsbroschüre für Schulen*. Kanton Zürich. Verfügbar unter https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/sicherheit-justiz/delikte-praevention/dokumente/jugend-gesetz/mobbing_leitfaden_2017.pd
- Nolan, V. (2020). *Persönliche Erzählung-"Ich war ein leichtes Opfer!"* Verfügbar unter: <https://www.fritzundfraenzi.ch/erziehung/entwicklung/mobbing-ich-war-ein-leichtes-opfer>
- Olweus, D. (2011). *Gewalt in der Schule. Was Lehrer und Eltern wissen sollten – und tun können*. Bern: Hans Huber.
- Peter, I. & Petermann, F. (2018). *Cybermobbing im Kindes- und Jugendalter*. Göttingen: Hogrefe.
- Schäfer, M. & Herpell, G. (2010). *Du Opfer! Wenn Kinder Kinder fertigmachen*. Hamburg: Rowohlt.
- Staatliches Schulamt Künzelsau. *Leitfaden für das staatliche Schulamt Künzelsau*. Verfügbar unter: <https://www.ostalbkreis.de/sixcms/media.php/26/Leitfaden-Mobbingintervention20151029.pdf>

Impressum

Autorinnen

Giger Daniela

Majoleth Carmen

Grafik

Illustrationen: Knupfer Mirjam

Piktogramme: pixabay.com, istockphoto.com

Was tun bei Mobbing?

Persönliche Auseinandersetzung

- sich über Mobbing informieren
- die persönliche Auseinandersetzung mit der eigenen Einstellung zu Mobbing überdenken
- den Kindern gut zuhören und nicht vorschnelle Lösungen anbieten

Überblick verschaffen

- Beobachtungen aufschreiben
- andere Personen nach ihrer Ansicht fragen
- Situation achtsam beurteilen

